

AL-Aqsa University – Gaza

Deanship of Graduate Studies

Department of Pedagogy & Educational Management

Educational Management Major

جامعة الأقصى – غزة

عمادة الدراسات العليا

قسم أصول التربية والإدارة التربوية

تخصص الإدارة التربوية

جامعة الأقصى

AL - AQSA UNIVERSITY – GAZA

أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة
الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين.

**The Effect of Organizational Justice as a Mediating Variable
Between Transformational Leadership and Quality of Work
Life in Secondary Schools in the Southern Governorates of
Palestine.**

إعداد الباحث

محمد إبراهيم أحمد أبو برهم

إشراف الدكتور

رائد حسين الحجار

أستاذ الإدارة التربوية المشارك

قُدِّمَت هذه الرسالة استكمالاً لِمَتَطَلَبَاتِ الحُصُولِ عَلَى دَرَجَةِ المَاجِسْتِيرِ فِي الإدارةِ التَّربَوِيَّةِ
مِن كُليَّةِ التَّربِيةِ فِي جَامِعَةِ الأَقْصَى بِغَزَّةِ.

2021م – 1442هـ

إقرار

أنا الموقعُ أدناه، مُقدِّمُ الرسالةِ التي تحملُ العنوانَ التالي:

"أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين".

The Effect of Organizational Justice as a Mediating Variable Between Transformational Leadership and Quality of Work Life in Secondary Schools in the Southern Governorates of Palestine.

أقرُّ بأنَّ ما اشتملت عليه هذه الرسالةُ إنَّما هو نتاجُ جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارةُ إليه حيثُما ورد، وأن هذه الرسالةَ ككلٍ أو أيِّ جزءٍ منها لم يُقدِّم من قِبَل الآخرين لنيلِ درجةٍ أو لقبٍ علميٍّ أو بحثيٍّ لدى أيِّ مؤسسةٍ تعليميةٍ أو بحثيةٍ أخرى.

Declaration

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University's policy on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for any other degree or qualification.

Student's name:	محمد إبراهيم أبو برهم	اسمُ الباحث:
Signature:		التوقيع:
Date:	2021 / 3 / 25 م	التاريخ:

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة عمادة الدراسات العليا، تمّ تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الطالب/ة:
محمد إبراهيم أحمد أبو برهم، لنيل درجة الماجستير في كلية التربية - قسم أصول التربية
والإدارة التربوية - تخصص الإدارة التربوية وعنوانها: (أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط
بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية
لفلسطين)، وبعد المناقشة المغلقة التي تمت يوم الخميس 11 شعبان 1442هـ الموافق:
2021/03/25م الساعة: الثامنة والنصف صباحاً في قاعة: الفيديوكونفرنس - غزة، اجتمعت
لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

د. رائد حسين الحجار (رئيساً ومشرفاً)
د. عماد أمين الحديدي (مناقشاً داخلياً)
د. فايز علي الأسود (مناقشاً خارجياً)

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الطالب/ة درجة الماجستير في كلية التربية - قسم أصول
التربية والإدارة التربوية - تخصص الإدارة التربوية، إذ تمنحه/ها هذه الدرجة فإنها توصيه/ها بتقوى
الله ولزوم طاعته وأن يسخر هذا العمل في خدمة الدين والوطن.

والله ولي التوفيق،،،

عميد الدراسات العليا
أ.د. محمد إبراهيم سلمان
عمادة الدراسات العليا

﴿إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

صدق الله العظيم

[النساء: 58]

إهداء

إلى مَنْ كَانَ بدعائه سرُّ نجاحي ... فعزَّزني بأقوى سلاحٍ من الجسارة؛ فأصبحتُ بفضلِهِ
ماضي العزيمة، قوَى الإرادة، ذا صبرٍ... إلى رُوحِ أبي رحمةً ومغفرةً....

إلى رُوحِ أمِّي الطاهرة التي تُرفرفُ حولي لتقطِفَ ما كانت ترجوه أعرفُ أنكَ يا أمَاهُ لَنْ
تقري ما كتبتُ، لكنَّ رُوحَكَ تسكنُ وجداني..... طابتِ رُوحُكَ بالفردوسِ مطمئنَةً.....

إلى رُوحِ أخي الشهيد منير رحمَهُ اللهُ، وأسكنهُ فسيحَ جناتِهِ

إلى رُوحِ ابنتي العزيزة دانا رحمةً اللهُ عليها ...

إلى شُهداءِ الوطنِ الذين سَطَّروا بدمائهم أعظمَ التضحياتِ....

إلى أفرادِ أسرتي من الإخوةِ والأخواتِ الذين أكنُّ لهم كلَّ المحبةِ والمودةِ....

إلى زوجتي الغالية، وأبنائي الأعرَّاءِ مُنير .. فراس .. عامر .. عبادة .. تالاً... حفظهم اللهُ.

إلى أسرتي التربويةِ المرتفعةِ الممتدةِ بكوادرها المخلصةِ على مَرِّ الزمنِ

إلى أصدقائي الأوفياءِ.... أصحابِ الرُّقيِّ، والسماحةِ، والإخلاصِ....

إلى كلِّ مَنْ وَقَفَ بجانبِي آخذاً بيدي لتحقيقِ غايَتِي.... وإلى كلِّ مَنْ قَدَّمَ رأياً أو استشارةً

لإخراجِ رسالتي إلى النورِ عرفاناً مني بفضلِهِ عليّ....

إلى جامعتي الغراءِ، وعلمائها الأجلَاءِ....

إلى هؤلاءِ جميعاً أهدى هذا الجهدَ المتواضعَ، وأسألُ اللهُ العليَّ القديرَ أن يجعله خالصاً لوجهِهِ

الكريم.

الباحث

شكر وامتنان

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: 15].

بداية الحمد والشكر لجلال ربِّي وعظيم سلطانه، أحمده سبحانه وتعالى الذي منَّ عليَّ بإتمام هذا العمل المتواضع، إذ أنعم عليَّ بالتوفيق وكلَّ جهودي بالنجاح، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

امتثالاً لقوله جلَّ وعلا: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [النمل: 40]، فإنني أتقدم بخالص شكري وامتثاني لإدارة جامعة الأقصى الموقرة، وعمادة الدراسات العليا، وعمادة كلية التربية، ورئاسة قسم أصول التربية والإدارة التربوية المحترمين، وإن كان من الواجب أن يُذكر أهل الفضل بفضلهم، وأن يُحسَّ بعضهم بالذكر، فإنني أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري وامتثاني إليَّ أستاذي ومشرفي الدكتور رائد حسين الحجار الذي شرفني بإشرافه على هذه الرسالة، فقد رافقني في هذه المرحلة التعليمية، ومنحني الكثير من وقته، فجزاه الله خير الجزاء، والشكر موصولٌ إلى الأستاذين المناقشين الدكتور/ عماد أمين الحديدي، والدكتور فايز علي الأسود وذلك لتفضلهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة، وطرح ملاحظتهما وتوجيهاتهما بما يُثري جوانبها، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الأساتذة الذين قاموا بتحكيم الاستبانة، وقدموا لي النصائح والتعديلات الهامة التي ساعدتني في إنجاز هذه الدراسة، والشكر موصولٌ إلى الأساتذة الذين ساعدوني في مسيرتي الدراسية، إلى كل من كان لي عونًا وسندًا ومنحني جزءًا من وقته لأصعد سلم النجاح، وأحقق جزءًا من حلمي، وأنجز رسالتي، إلى كل من أحببني وتمنى لي الخير، وخصَّني يومًا بدعوة في ظهر الغيب. لهم مني جميعًا خالص التقدير، وجزاهم الله عني خير الجزاء.

هؤلاء من ذكرتهم فشكرتهم، أمّا من نسيتهم فهم أولى الناس بالشكر والتقدير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينال هذا الجهد القبول والرضا، فحسبي إنني اجتهدت، ولكلِّ مجتهد نصيب، والكمال لله وحده، فإن وقفتُ فمن الله، وإن قصرتُ، فعذري قوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: 32].

مُلخَصُ الدَّرَاسَةِ بِالعَرَبِيَّةِ

"أثر العدالة التنظيمية كمتغيرٍ وسيطٍ بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين".

إشرافُ الدكتور/

رائد حُسين الحُجَّار

إعدادُ الباحثِ/

محمد إبراهيم أبو برهم

هدفت الدراسةُ التحقق من وجود أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، وقد اتبعت الدراسةُ المنهجَ الوصفيَّ السببيَّ، إذ تمَّ اعتمادُ الاستبانة أداةً رئيسيةً لجمع البيانات، والتي طُبقت على عينةٍ من مجتمع الدراسة المتمثل في معلمي المرحلة الثانوية في المحافظات الجنوبية من فلسطين، والبالغ عددهم (355) معلمًا، استجاب منهم (313) معلمًا، بنسبة استجابة (88.17%)، يُمثلون نسبة (6.63%) من حجم مجتمع الدراسة، وقد تمَّ اختيارُ العينة بالطريقة العشوائية الطبقية غير التناسبية، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعةٍ من النتائج، كان من أهمها:

- أنَّ تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين للقيادة التحويلية حصلت على وزنٍ نسبيٍّ قدره (78.24%)، أي بدرجةٍ مرتفعة.
- أنَّ تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين للعدالة التنظيمية حصلت على وزنٍ نسبيٍّ قدره (85.26%)، أي بدرجةٍ مرتفعة جدًا.
- أنَّ تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية حصلت على وزنٍ نسبيٍّ قدره (80.58%)، أي بدرجةٍ مرتفعة.
- توجد فروق ذات دلالةٍ إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى مشاركة مديريهم في صنع واتخاذ القرار، والتصميم الوظيفي، ولمستوى إدراك أفراد العينة (المعلمين) لجودة الحياة الوظيفية، وكانت الفروق لصالح المعلمين ممن يتبعون مديريةَ خان يونس.

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراكهم لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغيري (النوع الاجتماعي للمعلم، والمؤهل العلمي).

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تبعاً لسنوات الخدمة، وكانت الفروق لصالح المعلمين الذين لديهم سنوات خدمة (عشر سنوات فأكثر).

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين لمجالات القيادة التحويلية (التأثير المثالي، والحفز الإلهامي، الاستثارة الفكرية) على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر معلمهم، فيما تبين أن مجال (الاعتبارات الفردية) ذو تأثير ضعيف.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين لمجالات القيادة التحويلية (الحفز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاعتبارات الفردية) على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها، فيما تبين أن مجال "التأثير المثالي" جاء تأثيره ضعيفاً.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين لمجالات العدالة التنظيمية: (العدالة الإجرائية، والعدالة التفاعلية) على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها، فيما تبين أن مجال (العدالة التوزيعية) ذو تأثير ضعيف.

- يوجد تأثير جزئي لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك معلمهم لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط.

وكانَ من أهمِّ توصياتِ الدَّرَاسَةِ:

1. تنظيمُ وزارةِ التَّربِيَةِ والتَّعليمِ دوراتِ تَدْرِيبِيَّةٍ لِمَدِيرِي المَدَارِسِ الثَّانَوِيَّةِ لاسْتِخْدَامِ اسْتِراتِجِيَّاتِ قِيادِيَّةٍ مَتَطَوَّرَةٍ فِي التَّعَامُلِ مَعَ المَوَاقِفِ الطَّارِئَةِ.
2. عَقْدُ اجْتِمَاعَاتٍ دَوْرِيَّةٍ يَنَاقِشُ خِلالَها جَمِيعَ المَعْلَمِينَ النَتائِجَ المَتَرْتَبَةَ عَلى اتِّخَاذِ القَراراتِ.
3. رَفْعُ مَطالِبَاتِ مَن قَبِلَ المَسْؤُولِينَ فِي وزارةِ التَّربِيَةِ والتَّعليمِ إِلَى الجِهاَتِ ذاتِ الاختِصاصِ بِتَحْسينِ نَسَبِ الصَّرْفِ لِلْمَعْلَمِينَ بما يَعيُنُهُم عَلى تَلْبِيَةِ مَتَطالِبَاتِ الحِياةِ، والاحتِياجَاتِ الأَساسِيَّةِ.
4. مَنحُ مَدِيرِي المَدَارِسِ صِلاحيَّاتٍ أَكْبَرَ، تَمَكِّنُهُم مَن التَّواصُلِ مَعَ المَوْسَسَاتِ المَجْتَمَعِيَّةِ الداعِمَةِ؛ لِتَوفِيرِ بِيئَةٍ صَحِيَّةٍ مَرِيحَةٍ مَن حَيْثُ الأَثاثُ، والإِضاءَةُ، والتَّهْوِيَّةُ، والنِّظافَةُ.

الكلماتُ المِفْتاحِيَّةُ: العَدالَةُ التَّنْظِيميَّةُ - المَتَغَيِّرُ الوَسِيطُ - القِيادَةُ التَّحْوِيلِيَّةُ - جودَةُ الحِياةِ الوَظيفِيَّةِ.

Abstract

The Effect of Organizational Justice as a Mediating Variable Between Transformational Leadership and Quality of Work Life in Secondary Schools in the Southern Governorates of Palestine.

**Prepared by /
Mohammed Ibrahim Abu Barham**

**Supervised by/
Dr. Raed Hussein Al-Hajjar**

The study aimed to verify the presence of the effect of organizational justice as a mediating variable between transformational leadership and quality of work life in secondary schools in the southern governorates of Palestine. The study followed the causal descriptive approach and the questionnaire was the main data collection tool and it was applied to the study population which consists of secondary school teachers in the southern governorates of Palestine. The sample included (355) secondary school teachers, (313) of them responded with a response average of (88.17%) representing (6.63%) of the study population. The study sample was selected using the non-proportional stratified random method.

Among the most important findings the study revealed were the following:

- 1-The study sample's estimate of the degree to which secondary school principals in the southern governorates of Palestine practice transformational leadership had a relative weight of (78.24%) which was high.
- 2-The study sample's estimate of the degree to which secondary school principals in the southern governorates of Palestine practice organizational justice had a relative weight of (85.26%) which was very high.
- 3- The study sample's estimate of the level of teacher's perception of the quality of Work Life in secondary schools in the southern governorates of Palestine had a relative weight of (80.58%) which also was high.
- 4-There are statistically significant differences at the level of significance ($\alpha \leq 0.05$) among the averages of the sample's estimates for the level of the participation of their school principals in decision-making , job determination, and the level of teacher's awareness of the quality of Work Life .The differences were in favor of the teachers from Khan Younis Directorate.
- 5-There are no statistically significant differences, at the level of significance ($\alpha \leq 0.05$) among the sample's average estimates of the teachers' perception of the quality of work life in secondary schools in the southern governorates of Palestine, related to the variables of (teacher's gender and academic qualification).
- 6-There are statistically significant differences at the level of significance ($\alpha \leq 0.05$) among the averages of the sample's estimates of the level of teachers' perception of quality of work life in secondary schools in the southern governorates of Palestine related to the

years of service .Those differences were in favor of teachers whose years of service are ten years or more .

7-There is a statistically significant effect, at the level of significance ($\alpha \leq 0.05$) for the practice of the fields of transformational leadership by secondary school principals in the southern governorates of Palestine (Ideal Influence ,Inspirational Motivation, Intellectual Simulation,), on the level of their practice of organizational justice from their teacher's point of view while the field of 'Individualized Consideration' had a weak effect.

8-There is a statistically significant effect ,at the level of significance ($\alpha \leq 0.05$) for the practice of the fields of transformational leadership by secondary school principals in the southern governorates of Palestine (Inspirational Motivation, Intellectual Simulation and Individualized Consideration), on the level of teachers' perception of quality of Work Life, while the field of "Ideal Influence" had a weak effect.

9-There is a statistically significant effect, at the level of significance ($\alpha \leq 0.05$) for the practice of organizational justice fields by secondary school principals in the southern governorates of Palestine(procedural justice, interactive justice), on the level of teachers' perception of the quality of their work life, while the field "distributive justice" had a weak effect.

10- There is a partial effect of the practice of transformational leadership by secondary school principals in the southern governorates of Palestine on the level of teachers' perception of the quality of their work life in the presence of organizational justice as a mediating variable.

Among the most important recommendations of the study are the following:

1. organizing training courses by the Ministry of Education for secondary school principals on using advanced leadership strategies in dealing with emergency situations.
2. Holding periodic meetings during which all teachers discuss the consequences of decision-making.
3. Filing demands by officials in the Ministry of Education to the competent authorities to improve the pay rates for teachers in order to help them meet the requirements of life and basic needs.
4. Providing school principals with greater powers to communicate with supportive community institutions in order to provide a comfortable, healthy environment in terms of furniture, lighting, ventilation, and hygiene.

Keywords: Organizational Justice - mediator variable - transformational leadership - Quality of Work Life.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	إقرار
ب	صفحة اقتباس (الآية القرآنية)
ج	إهداء
د	شُكْرُ وامتنان
هـ	مُلخَصُ الرسالةِ باللغةِ العربيةِ
ح	مُلخَصُ الرسالةِ باللغةِ الإنجليزيةِ
ي	قائمةُ المحتويات
س	قائمةُ الجداول
ق	قائمةُ الأشكالِ والرسوماتِ التوضيحيةِ
ق	قائمةُ الملاحق
الفصلُ الأولُ: الإطارُ العامُ للدراسة	
1	1.1. مقدمةُ الدراسة.
5	1.2. مشكلةُ الدراسةِ وأسئلتُها.
8	1.3. أنموذجُ الدراسة.
8	1.4. فرضياتُ الدراسة.
10	1.5. أهدافُ الدراسة.
11	1.6. أهميةُ الدراسة.
12	1.7. حُدودُ الدراسة.
13	1.8. مُصطلحاتُ الدراسة.
الفصلُ الثاني: الإطارُ النظريُّ	
المبحثُ الأول: القيادةُ التحويلية	
16	2.1.1. تمهيدٌ.
16	2.1.2. مفهومُ القيادة (Leadership).

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
19	2.1.3. أهمية القيادة.
20	2.1.4. خصائص القائد.
21	2.1.5. القيادة التحويلية (Transformational Leadership).
21	2.1.6. مفهوم القيادة التحويلية.
22	2.1.7. مفهوم القائد التحويلي.
26	2.1.8. أبعاد القيادة التحويلية.
31	2.1.9. التأثير المضاف للقيادة التحويلية.
33	2.1.10. أهمية القيادة التحويلية.
33	2.1.11. أهداف القيادة التحويلية.
34	2.1.12. خصائص القيادة التحويلية.
39	2.1.13. وظائف القيادة التحويلية.
41	2.1.14. الأساليب التي يستخدمها القادة التحويليون.
42	2.1.15. مبادئ القيادة التحويلية.
43	2.1.16. القيادة التحويلية في المجال التربوي.
45	2.1.17. استراتيجيات القيادة التحويلية المدرسية.
47	2.1.18. معوقات تطبيق القيادة التحويلية.
المبحث الثاني: العدالة التنظيمية	
49	2.2.1. تمهيد.
49	2.2.2. مفهوم العدالة (Justice).
50	2.2.3. العدالة التنظيمية (Organizational justice).
52	2.2.4. مقترحات لنظرية المساواة.
54	2.2.5. مفهوم العدالة التنظيمية.
57	2.2.6. أبعاد العدالة التنظيمية.

الصفحة	الموضوع
65	2.2.7. أسباب الاهتمام بالعدالة التنظيمية.
65	2.2.8. أهمية العدالة التنظيمية.
67	2.2.9. متغيرات ذات صلة وثيقة بالعدالة التنظيمية.
70	2.2.10. مبادئ العدالة التنظيمية.
71	2.2.11. الحساسية للعدالة التنظيمية.
72	2.2.12. مقومات العدالة التنظيمية.
73	2.2.13. العدالة التنظيمية والمداخل النظرية للإدارة.
74	2.2.14. الأدوار التي يؤديها مديرو مدارس المرحلة الثانوية والمرتبطة بالعدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة.
79	2.2.15. فوائد تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس.
79	2.2.16. متطلبات تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس.
المبحث الثالث: جودة الحياة الوظيفية	
81	2.3.1. تمهيد.
82	2.3.2. مفهوم جودة الحياة الوظيفية.
85	2.3.3. أسباب الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية.
86	2.3.4. أهمية جودة الحياة الوظيفية.
88	2.3.5. أهداف جودة الحياة الوظيفية.
89	2.3.6. طرق تحسين جودة الحياة الوظيفية.
91	2.3.7. أبعاد جودة الحياة الوظيفية.
107	2.3.8. علاقة جودة الحياة الوظيفية ببعض المتغيرات.
الفصل الثالث: الدراسات السابقة	
112	3.1. المحور الأول: دراسات تناولت متغير القيادة التحويلية.
123	3.2. المحور الثاني: دراسات تناولت متغير العدالة التنظيمية.
131	3.3. المحور الثالث: دراسات تناولت متغير جودة الحياة الوظيفية.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
143	3.4. المحور الرابع: دراسات جمعت بين متغيرات الدراسة.
151	3.5. تعقيب على الدراسات السابقة.
154	3.6. أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة.
154	3.7. أوجه تميز الدراسة الحاليّة.
155	3.8. الفجوة البحثية.
الفصل الرابع: منهجية الدراسة وإجراءاتها	
156	4.1. منهج الدراسة.
156	4.2. مجتمع الدراسة.
157	4.3. عينة الدراسة.
160	4.4. أداة الدراسة.
182	4.5. إجراءات الدراسة.
182	4.6. المعالجات الإحصائية المستخدمة.
الفصل الخامس: نتائج الدراسة وتفسيراتها، والتوصيات	
185	5.1. النتائج المتعلقة بالسؤال الأول وتفسيرها.
194	5.2. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها.
200	5.3. النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها.
214	5.4. النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها.
226	5.5. النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسيرها.
228	5.6. النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وتفسيرها.
231	5.7. النتائج المتعلقة بالسؤال السابع وتفسيرها.
233	5.8. النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن وتفسيرها.
237	5.9. ملخص بنتائج الدراسة.
239	5.10. توصيات.
241	5.11. بحوث ودراسات مقترحة.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
المصادر والمراجع	
242	أولاً: القرآن الكريم
242	ثانياً: المراجع باللغة العربية
256	ثالثاً: المراجع باللغة الإنجليزية

قائمةُ الجداول

الصفحة	الجدول
23	جدول (2.1): تعريفات القيادة التحويلية
38	جدول (2.2): كيف تكون قائد تحويل
54	جدول (2.3): تعريفات العدالة التنظيمية
70	جدول (2.4): مبادئ العدالة التنظيمية
73	جدول (2.5): العدالة التنظيمية والمداخل الإدارية المختلفة
83	جدول (2.6): تعريفات جودة الحياة الوظيفية
157	جدول (4.1): توزيع فئات مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيري المديرية والجنس
158	جدول (4.2): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المديرية
159	جدول (4.3): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب جنس المعلم
159	جدول (4.4): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المؤهل العلمي للمعلم
159	جدول (4.5): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات خدمة المعلم
160	جدول (4.6): توزيع فقرات استبانة القيادة التحويلية في صورتها الأولية على مجالاتها
161	جدول (4.7): توزيع فقرات استبانة القيادة التحويلية في صورتها النهائية على مجالاتها
162	جدول (4.8): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الأول (التأثير المثالي) مع الدرجة الكلية للمجال
162	جدول (4.9): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (الحفز الإلهامي) مع الدرجة الكلية للمجال
163	جدول (4.10): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (الاستثارة الفكرية) مع الدرجة الكلية للمجال
163	جدول (4.11): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (الاعتبارات الفردية) مع الدرجة الكلية للمجال
164	جدول (4.12): معامل ارتباط درجات مجالات استبانة "القيادة التحويلية" مع الدرجة الكلية للاستبانة
166	جدول (4.13): معامل الثبات لاستبانة القيادة التحويلية وفقاً لطريقة التجزئة النصفية
166	جدول (4.14): قيم معاملات ثبات استبانة "القيادة التحويلية" بطريقة كرونباخ ألفا
167	جدول (4.15): توزيع فقرات استبانة العدالة التنظيمية في صورتها الأولية على مجالاتها
168	جدول (4.16): توزيع فقرات استبانة العدالة التنظيمية في صورتها النهائية على مجالاتها
169	جدول (4.17): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الأول (العدالة التوزيعية) مع الدرجة الكلية للمجال
169	جدول (4.18): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (العدالة الإجرائية) مع الدرجة الكلية للمجال
170	جدول (4.19): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (العدالة التفاعلية) مع الدرجة الكلية للمجال
170	جدول (4.20): معامل ارتباط درجات مجالات استبانة "العدالة التنظيمية" مع الدرجة الكلية للاستبانة
171	جدول (4.21): معامل الثبات لاستبانة العدالة التنظيمية وفقاً لطريقة التجزئة النصفية
172	جدول (4.22): قيم معاملات ثبات استبانة "العدالة التنظيمية" بطريقة كرونباخ ألفا

قائمة الجداول

الصفحة	الجدول
173	جدول (4.23): توزيع فقرات استبانة جودة الحياة الوظيفية في صورتها الأولية على مجالاتها
174	جدول (4.24): توزيع فقرات استبانة جودة الحياة الوظيفية في صورتها النهائية على مجالاتها
175	جدول (4.25): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الأول (العلاقات الإنسانية) مع الدرجة الكلية للمجال
175	جدول (4.26): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (البيئة المدرسية المادية والصحية) مع الدرجة الكلية للمجال
176	جدول (4.27): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (المشاركة في صنع واتخاذ القرار) مع الدرجة الكلية للمجال
176	جدول (4.28): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (التقدم والترقي الوظيفي) مع الدرجة الكلية للمجال
177	جدول (4.29): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الخامس (الحوافز والأجور) مع الدرجة الكلية للمجال
177	جدول (4.30): معامل ارتباط درجات فقرات المجال السادس (التصميم الوظيفي) مع الدرجة الكلية للمجال
178	جدول (4.31): معامل ارتباط درجات فقرات المجال السابع (الاستقرار والأمان الوظيفي) مع الدرجة الكلية للمجال
179	جدول (4.32): معامل ارتباط درجات مجالات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" مع الدرجة الكلية للاستبانة
180	جدول (4.33): معامل الثبات لاستبانة جودة الحياة الوظيفية وفقا لطريقة التجزئة النصفية
181	جدول رقم (4.34): قيم معاملات ثبات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" بطريقة كرونباخ ألفا
184	جدول (5.1): المحك المعتمد في الدراسة
185	جدول (5.2): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات استبانة "القيادة التحولية" ودرجتها الكلية
189	جدول (5.3): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "التأثير المثالي"
190	جدول (5.4): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الحفز الإلهامي"

قائمة الجداول

الصفحة	الجدول
191	جدول (5.5): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الاستشارة الفكرية"
193	جدول (5.6): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الاعتبارات الفردية"
194	جدول (5.7): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات استبانة "العدالة التنظيمية" ودرجتها الكلية
196	جدول (5.8): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العدالة التوزيعية"
198	جدول (5.9): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العدالة الإجرائية"
199	جدول (5.10): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العدالة التفاعلية"
201	جدول (5.11): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" ودرجتها الكلية
205	جدول (5.12): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العلاقات الإنسانية"
206	جدول (5.13): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "البيئة المدرسية المادية والصحية"
208	جدول (5.14): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "المشاركة في صنع واتخاذ القرار"
209	جدول (5.15): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "التقدم والترقي الوظيفي"
210	جدول (5.16): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الحوافز والأجور"
212	جدول (5.17): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "التصميم الوظيفي"
213	جدول (5.18): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الاستقرار والأمان الوظيفي"

قائمة الجداول

الصفحة	الجدول
215	جدول (5.19): نتيجة اختبار "F" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تعزى لمتغير المديرية
216	جدول (5.20): اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق على مجالات استبانة جودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية ذات الدلالة تبعًا لمتغير المديرية
219	جدول (5.21): اختبار "T" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تبعًا لمتغير النوع الاجتماعي للمعلم
221	جدول (5.22): اختبار "T" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم
223	جدول (5.23): اختبار "F" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
225	جدول (5.24): اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق على مجالات استبانة جودة الحياة الوظيفية ذات الدلالة تبعًا لمتغير سنوات الخدمة
227	جدول (5.25): تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين
229	جدول (5.26): تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها
231	جدول (5.27): تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها
234	جدول (5.28): نتائج تحليل المسار للكشف عن وجود الدور الوسيط للعدالة التنظيمية بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية

قائمة الملاحق والأشكال
قائمة الأشكال والرسوم التوضيحية

الصفحة	الشكل
8	شكل (1.1) أنموذج الدراسة
31	شكل (2.1) أبعاد القيادة التحويلية والقيمة المضافة التي تحققها
31	شكل (2.2): عناصر القيادة التحويلية
32	شكل (2.3) أبعاد القيادة التحويلية وسماتها
37	شكل (2.4): خصائص القائد التحويلي
40	شكل (2.5): وظائف القيادة التحويلية
51	شكل (2.6): نظرية المساواة
53	شكل (2.7): نظرية العدالة
62	شكل (2.8): نموذج العدالة التنظيمية
63	شكل (2.9): تطبيقات أبعاد العدالة التنظيمية
72	شكل (2.10): بناء إدراكات العدالة التنظيمية
110	شكل (2.11) نموذج جودة الحياة الوظيفية
111	شكل (2.12) أبعاد جودة الحياة الوظيفية
236	شكل (5.1): الرسم التوضيحي لتحليل المسار

قائمة الملاحق

الصفحة	الملحق
269	ملحق (1): الاستبانة في صورتها الأولية.
278	ملحق (2): قائمة المحكمين.
279	ملحق (3): الاستبانة في صورتها النهائية.
289- 288	ملحق (4): خطابات تسهيل المهمة.

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

- 1.1. مقدمة.
- 1.2. مشكلة الدراسة وأسئلتها.
- 1.3. أنموذج الدراسة.
- 1.4. الفرضيات الرئيسية للدراسة.
- 1.5. أهداف الدراسة.
- 1.6. أهمية الدراسة.
- 1.7. حدود الدراسة.
- 1.8. مصطلحات الدراسة.

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1.1. مقدمة الدراسة:

يُعدُّ النظامُ التعليميُّ جزءًا مهمًّا من النظامِ الاجتماعيِّ، فهو يؤثرُ فيه، ويؤدي وظيفةَ التنشئةِ الاجتماعيةِ للفردِ، ويغرسُ القيمَ والأعرافَ والمهاراتِ الاجتماعيةِ التي تُمكنُ الفردَ من تطويرِ شخصيتهِ، حيثُ تساهمُ المدرسةُ وهي أهمُّ المؤسساتِ الاجتماعيةِ _ في مساعدةِ الفردِ على النموِّ في جميعِ جوانبِ الشخصيةِ، وقائدُ المدرسةِ هو المسؤولُ عن متابعةِ التصوراتِ التي تواكبُ التطورَ في ميدانِ التربيةِ، فالتطورُ السريعُ الذي تعيشُهُ المؤسساتُ التعليميةُ يتطلبُ وجودَ قياداتٍ فاعلةٍ قادرةٍ على قيادةِ عمليةِ التغييرِ بكلِّ كفاءةٍ، ومن هنا ظهرت مفاهيم جديدةٌ للقيادةِ نالتَ اهتمامَ عددٍ كبيرٍ من الباحثينَ، والقيادةُ التحويليةُ هي واحدةٌ منها.

إذ تتميزُ القيادةُ التحويليةُ باتباعِ أساليبِ وسلوكياتِ تعززُ مشاعرَ الولاءِ لدى العاملينِ كتفويضِ السلطاتِ، وتعزيزِ قدراتهم على التفكيرِ بمفردهم، وتشجيعهم على طرحِ أفكارٍ جديدةٍ وإبداعيةٍ، فهي تركزُ على الأهدافِ بعيدةِ المدى، مع التأكيدِ على بناءِ رؤيةٍ واضحةٍ، كما تركزُ على تحفيزِ العاملينِ من خلالِ إشعارهم بأهميتهم، وأهميةِ الأدوارِ التي يؤدونها، والعملِ على التوفيقِ بينِ أهدافهم وأهدافِ المنظمةِ (هباز، 2015: 1).

لذا جاءت القيادةُ التحويليةُ لتضيفَ مفاهيمَ وأفكارًا جديدةً للقيادةِ التربويةِ، تتعلقُ برؤيةِ المدرسةِ المستقبليةِ ورسالتها، واعتبرتِ القائدَ مؤثرًا يجتذبُ جميعَ العاملينِ لثقافةٍ جديدةٍ؛ للعملِ معًا في فريقٍ واحدٍ، وتحويلِ رؤى المستقبلِ إلى حقيقةٍ (الزعبي، 2013: 2).

والقيادةُ التحويليةُ تقودُ المؤسساتَ؛ لتوظيفِ التحولاتِ الجوهريةِ المناسبةِ لتحقيقِ أهدافِ المؤسسةِ، وتضعُ رؤيةً للمستقبلِ، وتعملُ على انتهازِ الفرصِ المحتملةِ، وتُفجرُ الطاقاتِ الإبداعيةِ الكامنةِ لدى العاملينِ، وتزيدُ من الشعورِ بالالتزامِ لديهم، كما أنَّها ومن خلالِ سلوكياتها تستطيعُ تغييرَ ثقافةِ المؤسسةِ للاتجاهاتِ المرغوبةِ، وتوفِّرُ الثقةَ بينها وبينَ المرؤوسينَ، وتعززُ الشعورَ بالعدالةِ بكلِّ أنواعها داخلَ نفوسِ العاملينِ، وتزيدُ من قيمِ الولاءِ للمنظمةِ التي يعملونَ فيها (الشنطي، 2016: 32).

وتبرز أهمية القيادة التحويلية في المؤسسات التربوية، حيث أنها تعمل على رفع مستوى الأداء المؤسسي، وتستجيب بشكل فاعل للتغيرات التي تحدث في مناخ عمل المؤسسة، والتقلبات في حاجات العاملين ورغباتهم، بالإضافة إلى رفع ثقة العاملين بالمؤسسة، وإشعارهم بالانتماء، وتبعث فيهم الدافعية اللازمة لتحقيق الأداء المتميز (سميرات ومقابلة، 2014: 514).

وأظهرت دراسة (إيمان، 2014: 106) أن القيادة التحويلية تحتل أهمية خاصة لجميع المنظمات الصناعية والخدمية؛ كونها تساهم في تحسين أداء المنظمات، وتحقيق فعاليتها المطلوبة، لذا يُنظر إليها على أنها من المداخل التطويرية الحديثة، كما تمثل عاملاً أساسياً في تطوير وديمومة المنظمات، ذلك بما تشكله من أهمية في بناء وتعزيز ميزة تنافسية للمنظمة، وقدرتها على مواجهة المنظمات الأخرى المنافسة.

كما أن الدور الذي يلعبه قائد المدرسة في عملية التفاعل الاجتماعي، تجعله من أهم المؤثرين على جودة الحياة الوظيفية داخل المنظمة، وبالتالي توفر الجو الملائم لتجوير الطاقات الإبداعية للعاملين، وتحدث التغيير الملائم، والتأثير في توجهاتهم وسلوكياتهم؛ حتى تتمكن المدرسة من تحسين أساليبها وممارساتها؛ بغرض الوصول إلى أداء إبداعي يخفض من التكاليف الفنية والإدارية.

وقد أكد (ديوب، 2014: 196) أن الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية الداعمة لإيجاد بيئة عمل آمنة وصحية ومناسبة، تتوافر بها أشكال مشاركة العاملين في عمليات الإدارة، واتخاذ القرارات جميعها من جهة، والاهتمام بالحياة الأسرية والعائلية من جهة أخرى، يعمل على تحقيق التوازن بين بيئة العامل في العمل ومتطلباته العائلية.

وتتأثر جودة الحياة الوظيفية للمعلمين إلى حد كبير برضاهم عن أنفسهم، وعن علاقاتهم بزملائهم، والوضع المادي والمعيشي، والمناخ التنظيمي السائد، وأوقات فراغهم وعطلهم، رادوفانوفيتش (Radovanović, 2017: 188)، وظروف العمل الآمنة والصحية، وفرص التطوير والتنمية المهنية، وفرص الترقية، ومساحة الحرية والتعبير، ميركامالي وثني (Mirkamali, & Thani, 2011: 181).

إذ تعتبر جودة الحياة الوظيفية في المدارس مؤشراً على ما يجده المعلمون ممتعاً ومُرضياً في عملهم، حيث يحتاج المعلمون إلى الإحساس بالرضا عن العوامل المرتبطة بحياتهم الوظيفية من قبيل طبيعة العمل، والنمو والترقية الوظيفية، لذا يقع على عاتق إدارة المدارس والمؤسسات التربوية تحسين جودة

الحياة الوظيفية للمعلمين، وإذا أهملت الإدارة ذلك، فستكون النتيجة حتماً ضعف الرضا الوظيفي، شيلا دوراي و رامن (Chelladurai, & Raman,2016:278).

ومن العناصر الرئيسية في جودة الحياة الوظيفية، والتي تهتم الموظفين وأرباب العمل، هي العلاقة بين بيئة العمل والحياة المنزلية، والتي أدت إلى رغبة قوية لدى المنظمات لإيجاد توازن بين الحياة الوظيفية والأسرية، ورفاهية الموظفين، بارفار وآخرون (Parvar, et al, 2013:136)، وبذلك فإن تحسين الحياة الوظيفية في المنظمات المعاصرة يقود إلى تحسين كفاءة الموظفين، وبالتالي تحسين كفاءة العمل، وقد أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة كل من شيكاريان وآخرون (Shekarian et al 2014: 909)، وسيرجي وآخرون (Sirgy, et al,2008:191)، وأفسار (Afsar,2014: 138) إلى أن نوعية الحياة الوظيفية لها دور كبير في التأثير على سلوكيات العاملين، مثل الالتزام الوظيفي، والرضا الوظيفي، والهوية التنظيمية، والأداء في العمل، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.

ومن جهة أخرى حظي موضوع العدالة التنظيمية باهتمام الكثير من الباحثين والممارسين، إذ أن إحساس العاملين بالعدالة يولد لديهم الشعور بالانتماء للمؤسسة التي يعملون فيها، مما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الأداء، والذي يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة المنشودة (الشنفري، 2007:19).

وقد أبرزت الأدبيات الدور المهم الذي تؤديه العدالة التنظيمية في فعالية أداء المعلمين، وتحقيق الأهداف المرجوة (المهدي، 2006:4).

وتتعلق أهمية العدالة التنظيمية في الإدارة المدرسية من كونها أهم المتغيرات الإدارية التربوية، ووظائفها، مثل توزيع المهام، والتي تؤثر على كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين وعلى أداء المنظمة ذاتها (السعود وسلطان، 2009:195).

وتعتبر العدالة التنظيمية قيمة اجتماعية، ونمطاً اجتماعياً، يؤدي غيابها إلى مخاطر جسيمة تهدد المؤسسة والفرء معاً، إذ أن إدراك العاملين لعدم توفر العدالة يؤدي بهم إلى ممارسات سلوكية سلبية، كنفص الولاء للمنظمة، والنية في تركها، وزيادة معدل دوران العمل، إضافة إلى سلوكيات الانتقام الموجه نحو المؤسسة أو قادتها، والعدالة ترتبط بشكل جوهري بقيم العاملين وعلاقاتهم الاجتماعية، وهي تؤثر بشكل مباشر على دوافع العاملين وجهودهم، كما أنها تعد أحد أهم مرتكزات

الاستقرار في العمل، وهي عنصرٌ فعالٌ في تنمية الولاء للمؤسسة، وفي تحسين الأداء، وتقليل حدة الصراع، ورفع كفاءة العمل والعاملين (شنيش، 2015: 2).

كما تعدُّ البيئة الاجتماعية للمدرسة، والتفاعل بين أعضائها، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين قائد المدرسة والمعلمين مؤشراً لمستوى العدالة التنظيمية في المؤسسة، وعليه فإنَّ العدالة التنظيمية أحد أهمِّ الركائز التي يقوم عليها العمل المدرسي؛ لما لها من دورٍ في التطوير في كافة المستويات الإدارية.

وهناك العديدُ من الدراسات التي تناولت موضوع القيادة التحويلية، وموضوع جودة الحياة الوظيفية، وموضوع العدالة التنظيمية، ومن هذه الدراسات دراسة جيلت وآخرون (Gillet et al, 2013) التي تناولت القيادة التحويلية وأثرها على جودة الحياة الوظيفية، وكذلك دراسة تأثير جودة الحياة الوظيفية في الشعور بالاستغراق في العمل، وهناك دراسة (الشنطي، 2016) التي تناولت القيادة التحويلية وأثرها على جودة الحياة الوظيفية، بالإضافة إلى التحقق من تأثير العدالة الإجرائية كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية،

أمَّا دراسة أكر و يوستنر (Akar, & Ustuner, 2019) فقد درست العلاقة بين سلوك القيادة التحويلية لمديري المدارس كما يراها المعلمون في المدارس الحكومية في ولاية كيليس التركية، والدعم التنظيمي، والعدالة التنظيمية، وجودة الحياة الوظيفية، ودراسة نانجوندسوارسومي وسومي (2015)، ودراسة (Nanjundeswaraswamy & Swamy) درست العلاقة بين أنماط القيادة التحويلية والتبادلية، وأبعاد جودة الحياة الوظيفية في (300) شركة متوسطة وصغيرة في (بنجلور) بالهند، ودراسة موغيمي وآخرون (Moghimi et al, 2013) درست العلاقة بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة (العدالة التوزيعية، والإجرائية، والعدالة التفاعلية)، وجودة الحياة الوظيفية.

ونظراً للدور الكبير والمهام المختلفة والمسؤوليات العديدة لقائد المدرسة، ومن خلال إطلاع الباحث على أدبيات الموضوع ومعايشته للحياة الوظيفية كونه معلماً رأى ضرورة دراسة أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، وذلك في ظل حاجة المدارس للارتقاء بالأداء المؤسسي، وزيادة الإنتاجية ومخرجات عملية التعليم.

1.2 . مشكلة الدراسة وأسئلتها:

العدالة التنظيمية من العوامل التي قد تؤثر على كفاءة الأداء الوظيفي للعاملين في أي مؤسسة تعليمية، كما أن العدالة في التعامل بين العاملين قد ينعكس على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين، وبالتالي على جودة الحياة الوظيفية، لذا فإن لعدالة مديري المدارس أثراً كبيراً في دفع المعلمين فيها لبذل ما بوسعهم من جهد لتحقيق الأهداف المنشودة، كما أن المعاملة العادلة دون تفرقة لأي سبب تسهم في تفعيل العلاقات الإنسانية بشكل كبير في تلك المدارس.

من هنا يمكن التأكيد على أن إدراك المعلمين في المدارس للعدالة التنظيمية بكل جوانبها من خلال تعامل مديريهم معهم، ومن خلال وضع وتنفيذ الإجراءات، وأثناء توزيع الموارد والمهام، وتخصيص المميزات، وأيضاً في عملية تقييمهم الوظيفي، له العديد من الآثار الإيجابية على هؤلاء العاملين، وبالتالي على الأجواء في هذه المدارس، وعلى جودة سير العمل بها (باجودة، 2010: 3).

كما أكدت العديد من الدراسات المحلية السابقة أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه مديري المدارس الثانوية، حيث أظهرت دراسة (ملحم، 2020) أن مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بمحافظة قلقيلية كانت متوسطة على البعدين (العدالة التوزيعية، العدالة الإجرائية). وأكدت بعض الدراسات أن جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين في المؤسسات التعليمية لا زالت دون الحد المرغوب حيث أشارت نتائج دراسة (الدحوح، 2015) أن المتوسط الحسابي الكلي لمستوى جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية قد بلغ (3.357)، وبوزن نسبي (67.15)، وهي درجة متوسطة، وأكدت على ضرورة الاهتمام برفع مستوى جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية؛ من خلال الانتظام في صرف الرواتب، والتركيز على الأمان والاستقرار الوظيفي، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين للمشاركة في اتخاذ القرار، مما يزيد الثقة في قدراتهم ومهاراتهم التي تؤهلهم لأداء دورهم في العملية التربوية، والعمل على تحسين بيئة المدرسة المادية والصحية السوية للمعلمين، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي.

وأظهرت نتائج دراسة (الديب، 2012) أن الوزن النسبي لدرجة ممارسة القيادات الإدارية الأكاديمية للقيادة التحويلية بلغ (52.8%)، في حين بلغ الوزن النسبي لسبل التطوير (23.6%). كذلك أظهرت دراسة (السلطي، 2015) أن الوزن النسبي لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة

التحويلية قد بلغ (70%). وأظهرت دراسة (المصدر، 2017) وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها الأربعة (التأثير المثالي، والحفز الإلهامي، والحفز الفكري، والاعتبارات الفردية) والعدالة التنظيمية في مديريات التربية والتعليم بمحافظة غزة.

وعليه، ومن خلال مقابلات أجراها الباحث مع عددٍ من العاملين في المدارس الثانوية بمحافظة فلسطين الجنوبية (محافظة غزة) وجدَ فروقاً في وجهات نظرهم حول طبيعة وأنماط القيادة التي تمارس عليهم، إضافةً إلى شكوى كثيرٍ من العاملين من كثرة الأعباء وضغوط العمل الداخلية والخارجية، وأشار بعضهم إلى أنَّ هذه الضغوط تنعكس سلباً على حماسهم وقدرتهم على تقديم القدرات والمهارات التي لديهم، ومن خلال احتكاك الباحث بعددٍ من العاملين في المدارس الثانوية بمحافظة فلسطين الجنوبية (محافظة غزة) لاحظَ وجودَ خبرات، وكفاءات، وقدرات، ومهارات متنوعة يمكنها أن ترتقي بالأداء، لكنها بحاجة إلى قيادة قادرة على إثارة حماسهم، وتحفيزهم لخدمة المجتمع المحلي.

لذا فإنَّ الباحث مهتمٌ بمعرفة مستوى العدالة التنظيمية، والقيادة التحويلية، وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بمحافظة فلسطين الجنوبية (محافظة غزة)، والدور الوسيط الذي تلعبه العدالة التنظيمية في علاقة القيادة التحويلية بجودة الحياة الوظيفية، وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما أثر العدالة التنظيمية كمتغيرٍ وسيطٍ بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين؟

وقد انبثق عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

1- ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين؟

2- ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟

3- ما مستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية؟

4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى للمتغيرات: (المديرية، النوع الاجتماعي للمعلم، المؤهل العلمي للمعلم، سنوات الخدمة في العمل للمعلم)؟

5_ هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟

6- هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها؟

7- هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها؟

8- هل يوجد تأثير لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط؟

1.3. أنموذج الدراسة:

شكل (1.1): أنموذج الدراسة

المصدر: إعداد الطالب الباحث.

1.4. فرضيات الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية:

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغير المديرية (شمال غزة - غرب غزة - شرق غزة - الوسطى - شرق خان يونس - خان يونس - رفح).

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغير النوع الاجتماعي للمعلم (ذكر - أنثى).

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى للمتغير المؤهل العلمي للمعلم (بكالوريوس _ دراسات عليا).

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغير سنوات الخدمة في العمل للمعلم (أقل من خمسة سنوات _ من خمسة إلى أقل من عشر سنوات _ عشر سنوات فأكثر).

_ لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.

- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها.

- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها.

- لا يوجد تأثير لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط.

1.5. أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

- التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين.
- التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.
- الكشف عن مستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية؟
- الكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تبعاً للمتغيرات: (المديرية، النوع الاجتماعي للمعلم، المؤهل العلمي للمعلم، سنوات الخدمة في العمل للمعلم)؟
- التحقق من وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.
- التحقق من وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها.
- التحقق من وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها.

- التحقق من وجود تأثيرٍ لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط.

- الوصول إلى جملة من التوصيات التي قد يُستفاد منها في تحقيق جودة الحياة الوظيفية، والعدالة التنظيمية.

1.6. أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات العلمية والعملية الآتية:

أ- الأهمية النظرية (العلمية) للدراسة:

_ تعدُّ هذه الدراسة من الدراسات البحثية الحديثة القليلة التي تناولت موضوعًا جديدًا ذا أهمية، إذ أنَّ هناك ندرةً في الدراسات في البيئة الفلسطينية، ومن جهة أخرى فإنَّ الدراسة تتناول ثلاث متغيراتٍ مجتمعةً متمثلةً في القيادة التحويلية، وجودة الحياة الوظيفية، والعدالة التنظيمية، والتي تحظى باهتمام الباحثين، هذا على علم الباحث ودائرة اطلاعه.

_ تُعدُّ الدراسة إضافةً جديدةً للمكتبة العربية، وقد تفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين؛ لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية.

ب- الأهمية التطبيقية (العملية) للدراسة:

1. الأهمية بالنسبة للباحث: إذ تعدُّ هذه الدراسة إثراءً فكريًا من الناحية النظرية والعملية، علاوةً على ذلك تمكن الباحث من ملاحظة بيئة العمل بشكلٍ مفصلٍ ودقيقٍ.

2. الأهمية بالنسبة لوزارة التربية والتعليم: إذ يتوقع أن تساعد الدراسة في إعادة النظر في الخطط والسياسات، وتشجيع النمط القيادي التحويلي في إدارة المدرسة وتعزيز تطبيقه، ورفع الكفاءة القيادية لدى مديري المدارس، والمشاركة في توفير الحياة الوظيفية بالمدارس، وتحسينها. كما أنَّها تقدم إطارًا علميًا يمكن من خلاله الإلمام بالمتغيرات ذات العلاقة بمستوى جودة الحياة الوظيفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العوامل السلبية التي تعمل على انخفاض مستوى جودة الحياة الوظيفية، من خلال إجراء التعديلات اللازمة على أسلوب القيادة، وزيادة الاهتمام بتطبيق العدالة التنظيمية.

3. الأهمية بالنسبة لمديري المدارس: إذ يتوقع أن تسهم هذه الدراسة في زيادة وعي مديري المدارس من خلال الحرص على تبني نمط القيادة التحويلية سلوكًا بهدف تعزيز مستوى جودة الحياة الوظيفية، والاهتمام بالعدالة التنظيمية من أجل الاستفادة القصوى من إمكانات المعلمين وقدراتهم في تطوير العملية التعليمية.

4. الأهمية بالنسبة لطلبة الدراسات العليا: من خلال الاستفادة من أدوات الدراسة، ومنهجيتها، والبناء على نتائجها، واستكمال البحث في هذا المجال باستخدام متغيرات أخرى.

1.7. حدود الدراسة:

طبقت الدراسة وفقًا للحدود البحثية التالية:

❖ **حد الموضوع:** اقتصرت الدراسة على تناول أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بمحافظات فلسطين الجنوبية، وعليه فالدراسة تتضمن ثلاثة متغيرات: المتغير المستقل، وهو القيادة التحويلية، وتمثل أبعادها في كلٍ من (التأثير المثالي، والحافز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، الاعتبارات الفردية)، والمتغير التابع والتمثل في جودة الحياة الوظيفية بأبعادها (العلاقات الإنسانية، والبيئة المدرسية المادية والصحية، والمشاركة في صنع واتخاذ القرار، والتقدم والترقي الوظيفي، والحوافز والأجور، والتصميم الوظيفي، والاستقرار والأمان الوظيفي)، وأخيرًا المتغير الوسيط، والتمثل في العدالة التنظيمية بأبعادها (العدالة التوزيعية، والعدالة الإجرائية، والعدالة التفاعلية).

❖ **الحد البشري:** طبقت الدراسة على عينة من معلمي المرحلة الثانوية بالمحافظات الجنوبية من فلسطين.

❖ **الحد الزمني:** أجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2020 _ 2021م.

❖ **الحد المكاني:** أجريت الدراسة في المحافظات الجنوبية من فلسطين (محافظات غزة).

❖ **الحد المؤسسي:** اقتصرت الدراسة على المدارس الثانوية.

1.8. مصطلحات الدراسة:

فيما يلي عرضٌ لبعضِ التعريفاتِ الاصطلاحيةِ والإجرائيةِ:

❖ القيادة التحويلية:

يعرّفُ الباحثُ القيادةَ التحويليةَ إجرائياً بأنها: "تمطُّ قياديٌّ يُمكنُ مديرُ المدرسةَ الثانويةَ بالمحافظاتِ الجنوبيةَ لفلسطينَ من إلهامِ المعلمينَ وإقناعهم برؤيةٍ واضحةٍ للمدرسة؛ تواكبُ متطلباتِ المستقبلِ، وإشراكهم في بناءِ رسالةِ المدرسة، وتشجيعهم على الإبداع، وطرحِ أفكارٍ ابتكاريةٍ، وتوفيرِ بيئةٍ مدرسيةٍ مبنيةٍ على التعاونِ والتحفيزِ وتقديرِ جهودِ المعلمينَ، وتوجيهِ طاقاتهم نحوَ تحقيقِ الأهدافِ، وتقاسُ بالدرجةِ التي يحصلُ عليها المفحوصونَ على أداةِ الدراسة.

❖ جودة الحياة الوظيفية:

يعرّفُ الباحثُ جودةَ الحياةِ الوظيفيةِ إجرائياً بأنها: "مجموعةٌ من العملياتِ والإجراءاتِ التي تنفذُها المدرسةُ بهدفِ تطويرِ وتحسينِ مختلفِ جوانبِ حياةِ المعلمينَ الشخصيةِ والوظيفيةِ في المدارسِ الثانويةَ بالمحافظاتِ الجنوبيةَ لفلسطينَ، من خلالِ توفيرِ ظروفِ عملٍ وبيئةٍ مناسبةٍ ومشجعةٍ، بالإضافةِ إلى توافرِ العواملِ الماديةِ، والمعنويةِ، والوظيفيةِ، والعواملِ الصحيةِ، بمختلفِ مكوناتها بشكلٍ مرضٍ؛ مما ينعكسُ إيجابياً على المعلمِ، فيشعرُ بالرضا والأمانِ الوظيفيِّ؛ بغيةَ تحقيقِ أهدافِ المدرسةِ والمجتمعِ، وتقاسُ بالدرجةِ التي يحصلُ عليها المفحوصونَ على أداةِ الدراسة.

❖ العدالة التنظيمية:

يعرّفُ الباحثُ العدالةَ التنظيميةَ إجرائياً بأنها: "إدراكُ المعلمينَ في المدارسِ الثانويةَ بالمحافظاتِ الجنوبيةَ لفلسطينَ للإنصافِ، والنزاهةِ، والشفافيةِ، والموضوعيةِ في كافةِ النواحيِ التنظيميةِ في العملِ،

بما فيها توزيع المهام، والمخرجات المادية، والمعنوية، والإجراءات المتبعة بحقهم، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها المفحوصون على أداة الدراسة.

❖ المتغير الوسيط:

هو متغير ينقل التأثير من المتغير المستقل إلى المتغير التابع فهو يربط بين السبب والنتيجة. كما يُسمى بالمتغير الثالث، أو الدخيل وهو متغير يتوسط العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ويكون له دور في التأثير على المتغير التابع، بمعنى أنه لولا المتغير الوسيط لما كانت العلاقة كما هي عليه" (سكر، 2018: 527).

وهنا يمكن القول أن المتغير الوسيط له تأثير متداخل مع المتغير المستقل (السبب) في تفسير التغيرات الحادثة في المتغير التابع (النتيجة)، ومن هنا فإن المتغير الوسيط يعتبر آلية يمكن من خلالها جعل المتغير المستقل أكثر تأثيراً على المتغير التابع؛ ويتضح ذلك التوسط من خلال بناء نموذج نظري يفترض نظاماً من ثلاثة متغيرات، ويوجد فيه مسارين نحو المتغير التابع، أحدهما يمثل مساراً مباشراً من المتغير المستقل للمتغير التابع، والآخر يمثل مساراً غير مباشر من المتغير المستقل للمتغير التابع مروراً بالمتغير الوسيط، والوساطة نوعان: وساطة كاملة (تامة)، وهي الحالة التي لم يعد فيها المتغير المستقل يؤثر على المتغير التابع بعد تحكم المتغير الوسيط، أي يخفي هذا التأثير في حالة وجود المتغير الوسيط، وساطة جزئية، وهي الحالة التي ينخفض فيها التأثير المباشر من المتغير المستقل إلى المتغير التابع، ولكنه لا يزال مختلفاً عن الصفر عند إدخال المتغير الوسيط.

❖ مدير المدرسة:

وهو المسؤول الأول في مدرسته، وهو المشرف على جميع شؤونها: التربوية، والتعليمية، والإدارية، والاجتماعية، والقوة الحسنة لزملائه، ويؤثر على سلوك وتوجهات العاملين من حوله، لإنجاز أهداف محددة (وزارة التربية والتعليم، 2008: 12).

❖ المدارس الثانوية:

هي مدارس التعليم الأكاديمي الذي يتضمن الصفين (11 - 12)، والذي يقع ضمن قطاع التعليم العام في النظام التعليمي، ويتراوح عمر الطلبة في هذه المرحلة (17 - 18) سنة، وفي نهاية المرحلة يخضع الطلبة لامتحان عام (امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة - التوجيهي) (وزارة التربية والتعليم، 2008: 24).

❖ المحافظات الجنوبية لفلسطين:

هي محافظات غزة فهي الجزء من السهل الساحلي الفلسطيني، تبلغ مساحته (365) كيلو متراً مربعاً، ويمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بطول (45) كم، وعرض (6-12) كم، ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إدارياً إلى خمس محافظات هي: شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخانيونس، ورفح (وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، 1997: 14).

الفصل الثاني

الإطار النظري للدراسة

➤ المبحث الأول: القيادة التحويلية.

➤ المبحث الثاني: العدالة التنظيمية.

➤ المبحث الثالث: جودة الحياة الوظيفية.

المبحث الأول: القيادة التحويلية.

- 2.1.1. تمهيد.
- 2.1.2. مفهوم القيادة.
- 2.1.3. أهمية القيادة.
- 2.1.4. خصائص القائد.
- 2.1.5. القيادة التحويلية.
- 2.1.6. مفهوم القيادة التحويلية.
- 2.1.7. مفهوم القائد التحويلي.
- 2.1.8. أبعاد القيادة التحويلية.
- 2.1.9. التأثير المضاف للقيادة التحويلية.
- 2.1.10. أهمية القيادة التحويلية.
- 2.1.11. أهداف القيادة التحويلية.
- 2.1.12. خصائص القيادة التحويلية.
- 2.1.13. وظائف القيادة التحويلية.
- 2.1.14. الأساليب التي يستخدمها القادة التحويليون.
- 2.1.15. مبادئ القيادة التحويلية.
- 2.1.16. القيادة التحويلية في المجال التربوي.
- 2.1.17. استراتيجيات القيادة التحويلية المدرسية.
- 2.1.18. معوقات تطبيق القيادة التحويلية.

المبحث الأول: القيادة التحويلية.

2.1.1. تمهيد:

تعتبر القيادة من أهم العناصر التي تؤثر في فعالية الجهاز الإداري، وتمثل محور الارتكاز في تفوق وتميز المؤسسات التربوية، والتي من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال، وضمان الازدهار، وتحقيق الأهداف المرغوبة، وتلبية متطلبات واحتياجات المرؤوسين.

وتعد القيادة جوهر العملية الإدارية، ومدخل إلى الإدارة الفعالة والقيادة المؤثرة، وتكمن مكانتها من كونها تقوم بدور أساسي يشمل كل جوانب العملية الإدارية، وتعد محوراً مهماً تركز عليه مختلف أنشطة المدرسة، ونتيجة التحول إلى التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت القيادة أساساً لترشيد وتوجيه ودعم سلوك الأفراد، وتمكينهم من مواكبة التقنيات الحديثة، وتحقيق الأهداف المراد الوصول إليها (شاويش، 2018: 2).

2.1.2. مفهوم القيادة (Leadership):

القيادة في اللغة العربية هي مصدر من الفعل قاد، ومنها القائد، وهو الذي يتولى توجيه الناس، فقد ورد في المعجم الوسيط: قاد وقيادة، قاد الدابة: مشى أمامها آخذاً بقيادتها، والقيادة: ما تقاد به الدابة من حبل ونحوه (المعجم الوسيط، 2004: 765).

والقيادة تعني القود وهو نقيض السوق، فالقود من أمام والسوق من خلف (أبادي، 2008: 1379)، كما تعني القيادة أيضاً الأخذ بالزام، والسير به نحو غاية مرسومة، والقائد لدى العرب الأقدمين تعني المرشد والدليل والهادي (عبد الرؤوف، 2015: 28).

والذي ينظر في القرآن الكريم يجد عدد من النصوص تحدثت عن القيادة قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وكذلك الحال عند النظر في السنة النبوية المطهرة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) (رواه أبو داود، 2708).

أما القيادة اصطلاحًا:

- القدرة على تجاوز الثقافة القيادية والبدء في عمليات التغيير التطوري الأكثر تكيفًا (Schein, 2004: 2).
- عملية توضيح أهمية العمل الجماعي ليدرك الأفراد ذلك، ويلتزموا به وينخرطوا فيه، دراث و بالوس (Drath & Palus, 1994: 8).
- فهي نشاط يُؤثر في أفعال الأفراد وسلوكهم، مما يجعلهم يعملون بإصرار ورغبة في تحقيق أهداف المجموعة، سميث وبييلي (Smith & Piele, 1996: 2).
- ويرى جوردن (Gorden) أن القيادة هي عملية تفاعل تتم بين شخص (القائد) وبين أعضاء الجماعة، وكل فرد يساهم في هذا التفاعل يجب أن يلعب دورًا من الأدوار التي تختلف حسب قدرته على التأثير، حيث نجد في النهاية شخصًا واحدًا (القائد) يؤثر بينما باقي أعضاء الجماعة يستجيبون ويتقبلون التأثير (أبو الفضل، 1996: 31).
- هي التأثير حول تحفيز وتمكين الآخرين؛ للمساهمة باتجاه الفاعلية، ونجاح المنظمة الذي هم فيها أعضاء، هوس وآخرون (House et al, 1999: 13).
- ويرى (العدلوني، 2000: 18) أن القيادة هي الجسر الذي يستعمله المسؤولون؛ ليؤثروا على سلوك وتوجهات المرؤوسين؛ ليربطوا به بين تحقيق أهداف المنظمة وأهداف الفرد.
- كما وصف كل من تانينبوم وماسريك (Tannenbamm & Massarik) القيادة من خلال العلاقة بين القائد والتابعين بأنها: "التأثير الذي يمارس بين الأشخاص، ويوجه من خلال عملية الاتصالات نحو تحقيق هدف أو أهداف محددة، والقيادة تشمل دائمًا محاولة من قبل القائد للتأثير على سلوك التابعين" (الطجم والسواط، 2003: 181).
- ويعرف يوكل (Yukl, 2013: 7) القيادة باعتبارها عمليات التأثير في الآخرين؛ لحثهم على فهم وقبول ما يجب القيام به، وكيفية القيام بذلك، وتسهيل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- كما يعرفها (القيسي، 2010: 148) بأنها: "عملية التوجيه والتأثير في الأنشطة المرتبطة بالمهام لأفراد الجماعة".

ويعرفها (عطوي، 2010: 67) بأنها: "السلوك الذي يقوم به الفرد، حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك".

_ ويعرف (رشوان، 2010: 19) نقلاً درويش وتكلا (1968) القيادة بأنها: "القدرة التي يستأثر بها المدير على مرؤوسيه، وتوجيههم بطريقة يتسنى بها كسب طاعتهم، واحترامهم، وولائهم، وشحذ همهم، وخلق التعاون بينهم؛ في سبيل تحقيق هدف بذاته".

_ ويعرف باس (Bass) المشار إليه في (بطاح والطعاني، 2016: 79) القيادة على أنها العملية التي تتم عن طريقها إثارة اهتمام الآخرين، وإطلاق طاقاتهم، وتوجيهها نحو الاتجاه المرغوب.

_ كما تعرف بالعملية الإدارية التي يمارسها شخص معين، للتأثير على مجموعة؛ لتحقيق هدف محدد، بوسيلة الإقناع، أو باستعمال السلطة الرسمية حسب مقتضيات الموقف (آل ناجي، 2016: 225).

- فهي عملية يؤثر من خلالها فرد معين في مجموعة من الأفراد؛ بهدف تحقيق أهداف مشتركة، نورثاوس (Northouse, 2016: 6).

_ ولقد أورد (حافظ وعباس، 2016: 28-29) عدة تعاريف للقيادة نقلاً عن آخرين، منها:

عرف جاندا (Janda, 1960) القيادة بأنها: "تمط محدد من علاقات السلطة بين الأفراد، والمبنية على إدراك المجموعة بأحقية أحدهم في ممارسة هذه السلطة بشكل رسمي، ويرى ستوجديل (Stogdill, 1974) أن القيادة عملية مبادرة، وتوجه نحو زيادة درجة التفاعل بين الأفراد ضمن إطار هيكل العمل، كما عرف جيبسون وإيفانشفيتش (Gibson & Ivancevich, 2000) القيادة بأنها: "محاولة لاستعمال التأثير لتحفيز الأفراد لإنجاز بعض الأهداف، في حين عرفها هيرجيل وسلوكم وديمان (Hellriegel & Slocum & Woodman, 2001) بأنها: "عملية لتطوير أفكار ورؤية، لتعيش إلى جانب القيم التي تدعم تلك الأفكار والرؤى؛ للتأثير على الآخرين ممن يملكون السلوك، ويصنعون قرارات صعبة حول الأفراد والمصادر الأخرى".

ومن خلال ما سبق من التعريفات المتنوعة والمتعددة للقيادة يتبين للباحث أن هناك العديد من أوجه الاختلاف بين الباحثين في الاتفاق على تعريف موحد للقيادة، وباستخلاص العناصر التي أجمعت عليها أغلب التعريفات، يتبين أنها تتمثل في الأهداف التي يسعى القائد والأعضاء لتحقيقها، وسلوك القائد، وخصائص الجماعة، والظروف التي تتم فيها القيادة، والتفاعل بين القائد والجماعة والموقف.

2.1.3. أهمية القيادة:

تعد القيادة من العناصر المؤثرة من أجل الوصول بقدرات المرؤوسين إلى أقصى طاقة، كما أنها تُمكن القائد من إنجاز الأهداف بأقل ما يمكن، واستخدم أنظمة حوافز مشجعة، وطرق اتصال فعالة مع مرؤوسيه، وتنظيم حياة الجماعة بما يضمن العدل، بهدف زيادة التزامهم نحو المنظمة وأهدافها. ويرى (بطاح والطعاني ، 2016: 76) أن أهميّة القيادة تكمن في النقاط التالية:

- أنها المسؤولة عن ترجمة خطط المؤسسة وأمالها، وتصوراتها المستقبلية إلى واقع، وبالتالي تحقيق الأهداف.

- أنها المعنية بالسيطرة على مشكلات العمل، وضبط الأمور فيها.

- أنها المسؤولة عن تعظيم الإيجابيات، وتقليل السلبيات في المنظمة.

- أنها المكلفة بتأهيل، وتدريب، ورعاية أفراد الجماعة.

- أنها المطالبة بمواكبة التغيرات المحيطة، وتوظيفها لخدمة المنظمة بأفضل صورة ممكنة.

كما ذكر (القطارنة، 2017: 28) بأن أهميّة القيادة تتبع من النقاط التالية:

- بدون القيادة لا يستطيع المدير تحويل الأهداف المطلوبة منه إلى نتائج.

- بدون القيادة تصبح كل العناصر الإنتاجية عديمة الفعالية والتأثير.

- بدون القيادة يفقد التخطيط والتنظيم والرقابة تأثيرها في تحقيق أهداف المنظمة.

- بدون القيادة لا تستطيع المنظمة تصور المستقبل، ومن تم تخطيط تقدمها، وازدهارها البعيد على أساسه.

- بدون القيادة يصعب على المنظمة التعامل مع المتغيرات الخارجية، والتي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق المنظمة لأهدافها المرسومة.

- إن تصرفات القائد وسلوكه هي التي تحفز الأفراد، وتدفعهم إلى تحقيق أهداف المنظمة.

2.1.4. خصائص القائد:

يتميز القائد بخبراته العلميّة والعملية، وقدرته على قيادة مؤسسته انطلاقًا من الإطار العلمي للمعرفة الإدارية، والقدرة على التخطيط، والتنظيم، والقيادة، والرقابة، وهو في مركزه الإداري يجمع جهود الأفراد، وينسقها بشكل فعال لإيصال مؤسسته إلى أهدافها المرسومة، هذا هو القائد الذي يمكن إعداده عن طريق التعليم والتدريب، وتطوير مهاراته، وإكسابه خصائص ضرورية لوظيفته تتعلق بالأمور التالية (العمارة ، 2001 :82):

- تفهم معنى المسؤولية في كافة المستويات الإدارية ليتمكن من اتخاذ القرارات السليمة.
- استطلاع آراء الآخرين والحكم على السليم منها، وما هو في صالح المؤسسة، والاعتناع بأهمية الجماعة التي تؤثر على المؤسسة، وأن للقرارات الجماعية منزلة مرموقة في الإدارة الحديثة ينبغي عدم تجاهلها.
- التعرف إلى سلوك الأفراد والقدرة على التأثير فيهم؛ لمعاونتهم على تطوير معارفهم، وزيادة كفاياتهم الفكرية والعملية، وحفزهم على زيادة الإنتاج.
- قدرة التعبير عن نفسه كتابيًا وشفهياً، وبشكل منطقي يقنع به الآخرين بأهمية قراراته من الناحية التطبيقية.
- الصبر والجلد، وعدم الاستكانة إلي الكسل؛ لأن القائد مسؤول عن الوصول بالمؤسسة إلي أهدافها، حيث يتطلب هذا الأمر بالتطبع بالعمل الجاد.

كما يستطيع المدير كقائد التأثير في المعلمين بطرق عديدة من خلال استخدام مركزه الوظيفي، وذلك عن طريق استخدام الحوافز المادية والمعنوية الإيجابية، أو من خلال تحديد أهداف العمل بطريقة علمية وبدقة وقابلة للقياس، أو القدرة على جمع وتفسير المعلومات المتوفرة، وتحديد الأساليب والطرق لتحقيق الأهداف، وتهيئة ظروف ومناخ مناسب للعمل ومشاركة المعلمين في عملية اتخاذ القرارات؛ وذلك لزيادة دافعيتهم، وتحمسهم، ورفع الروح المعنوية لديهم، وهذا يتطلب من كقائد قوة الشخصية

والنفوذ والمهارة التي تزداد بالخبرة والتدريب، بالإضافة إلى العديد من السمات التي تميزه عن باقي الأفراد (نشوان ونشوان، 2001: 16).

ويرى الباحث أن القيادة تبرز أهميتها في الجانب الاجتماعي، من خلال تكوين علاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، وزرع بذور الثقة، وتنظيم وتنسيق جهود الأفراد، وتحقيق أهداف المنظمة.

2.1.5. القيادة التحويلية (Transformational Leadership):

تعتبر القيادة التحويلية إحدى وجهات النظر المعاصرة للقيادة، وهي تؤكد على التغيير المستمر والقدرة على تحقيق رؤية واستراتيجية المنظمة، والتأكيد على جاذبية القائد، وتقوم القيادة التحويلية على افتراض رئيسي فحواه أن التابعين يتبنون الشخص الذي يستطيع إثارة حماسهم وإلهامهم وتغجير الطاقات الكامنة، كما أنها تركز على النواحي العاطفية.

2.1.6. مفهوم القيادة التحويلية:

يعد موضوع القيادة التحويلية من أكثر الموضوعات ملاءمة للتغيير المستمر، والداعمة للرؤية المستقبلية التي تتبناها المؤسسة، وعلى ذلك فإن القيادة التحويلية لها أثر ملموس على تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية، وتحفيز المرؤوسين لتنمية وتطوير أدائهم، وإشباع حاجاتهم.

ولقد ظهر مُصطلح القيادة التحويلية على يد العالم السياسي الأمريكي بورنس (Burns)؛ وذلك للتمييز بين أولئك القادة الذين يبنون علاقة ذات هدف وتحفيزية مع مرؤوسيه من أولئك القادة الذين يعتمدون بشكل واسع على عملية تبادل المنافع للحصول على نتائج، فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من القيم والمعتقدات الشخصية للقائد، وليس من تبادل مصالح مع المرؤوسين، كما أنها نمط قيادي لديه رؤية واضحة عن المستقبل، وأهداف محددة وواضحة وواقعية للمنظمة، وتسعي القيادة التحويلية إلى إحداث التغيير والتطوير والتنمية الإدارية باستمرار، وتبني أنظمة وأساليب قيادية مرنة تمكن من التأقلم مع التطورات والتغيرات العالمية المعاصرة، وتهتم بالعمل الجماعي المنظم وبناء فرق العمل (أبو العلا، 2013: 181 - 182).

2.1.7. مفهوم القائد التحويلي:

يعرف القائد التحويلي بأنه : "الشخص الذي يتمكن من إرشاد وتوجيه المرؤوسين، والتأثير فيهم من أجل أحداث تغيير أساسي باتجاه البيئة الخارجية، وأيضًا في العمليات الداخلية (حامد وحسون، 2010: 113).

كما يعرف بأنه القائد الذي يستطيع أن يبدأ التحسينات في المنظمة، وتغيير المواقف والسلوكيات، والقيم، والحاجات، والمعتقدات من خلال أفكار إبداعية أو ثورية ورؤى للإمكانيات المستقبلية، حيث يقوم القائد التحويلي بتحفيز المرؤوسين من أجل إنجاز أعمال تفوق التوقعات، وذلك عن طريق خلق وزيادة الوعي لديهم بأهمية الأهداف وبطرق تحقيقها، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم العمل بروح الفريق بدل العمل بشكل منفرد، وأن يرتفع الفرد بأدائه من أجل تحقيق ذاته بدل أن يسعى إلى تحقيق الأمان الوظيفي (العزام والجداية، 2015: 33).

كما أن القائد التحويلي يسعى ليحول المرؤوسين إلى قادة، فهو قائد إجرائي معزز ذو شخصية محبوبة بطريقة تدفع مرؤوسيه ليعملوا أبعد وأكثر مما هو مطلوب منهم بشكل رسمي، ويؤدون عملهم بأحسن ما يمكن من التميز من خلال إلهامهم، وقد اعتبر بورنس (Burns) أن القيادة التحويلية والقيادة الإجرائية تعتبران على متصل متضاد، فيمكن لنفس القائد استخدام النمطين من القيادة في أوقات مختلفة، ومواقف مختلفة (عياصرة، 2006: 78).

فالقادة التحويليين يسهلون ويشجعون النمو الذاتي للتابعين، من أجل الإنجاز ويعملون على تمكين التابعين وتلمس احتياجاتهم الفردية، ومعرفة إمكانيات النمو والتطوير لديهم، ويفوضون المهام، وإلهام وتحفيز التابعين من خلال توفير روح التحدي، وزيادة الثقة في نفوسهم، باس وريجيو (Bass & Riggio, 2006: 4).

وتركز القيادة التحويلية على التحفيز الفكري، والدافع الملهم لحفز المرؤوسين نحو العمل والانجاز وتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من تحقيق ذاتهم، زيراساغار (Xirasagar, 2008: 602).

والجدول التالي يستعرض أهم تعريفات القيادة التحويلية التي أشار لها العديد من الكتاب والباحثين:

جدول (2.1): تعريفات القيادة التحويلية

المصدر	التعريف
فيرهولم (Fairholm,1995:65).	تستخدم الإلهام، والرؤى المشتركة، والقيم، لرفع القائد والمرؤوسين إلى أعلى مستويات التفكير، والتحفيز، ورفع الروح المعنوية؛ فالقيادة هنا تدفع الأفراد إلى مضاعفة جهودهم الملائمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
تروفينو (Trofino, 2000:233)	تعنى مدى سعي القائد التحويلي إلى الارتقاء بمستوى مرؤوسيه من أجل الإنجاز والتطوير الذاتي، والعمل على تنمية وتطوير الجماعات والمنظمة ككل.
(العامري، 2002: 7)	هي القيادة التي تركز على الأهداف بعيدة المدى، مع التأكيد على بناء رؤية واضحة وحفز، وتشجيع الموظفين على تنفيذ تلك الرؤية، والعمل على تغيير وتعديل الأنظمة القائمة لتلائم هذه الرؤية، والسعي لتدريب المرؤوسين على تحمل المسؤولية في تنمية وتطوير أنفسهم والآخرين.
براينت (Bryant, 2003: 39)	أسلوب قيادي يرفع حرية الإبداع والابتكار، والتحفيز الذاتي للتابعين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ ليصبحوا أفراد فاعلين في إنجاز الأعمال
كارك (Kark et al.,2003: 247)	تفاعل بين القادة والمرؤوسين المؤدي إلى رفع التحفيز، والارتقاء إلى أعلى المستويات، وتجاوز المصالح الشخصية إلى المصلحة العامة.

الفصل الثاني

المصدر	التعريف
رافيرتي وجريفين (Rafferty & Griffin , 2004 : 330)	يسعى القائد من خلالها إلى تلبية الحد الأقصى لطموحات وتطلعات، ودفع الأفراد والنظم نحو الأداء المرتفع، من خلال استخدام الصفات الشخصية وعنصر الجاذبية.
(العازمي، 2006 : 8)	قدرة القائد على الارتقاء بمستوى المرؤوسين معه، وخلق البيئة الملائمة للإبداع والتطوير المستمر، والعمل على تنمية وتشجيع القدرات الإبداعية وتطويرها لدى المرؤوسين.
(عيسى، 2008 : 8)	هي القيادة التي تساعد على إعادة النظر في الرؤية المتصلة بأعمال المديرين والعاملين ومهامهم وأدوارهم، وتعمل على تجديد التزامهم، وتسعى لإعادة هيكليّة النظم وبناء القواعد العامة التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
(الكساسبة وآخرون، 2009 : 29).	قدرة القائد على توضيح الرؤية للمستقبل، وتشجيع وتحفيز التابعين، من خلال الإيحاء بالقيم الأخلاقية والمثل العليا.
رياز و هيدار (Riaz & Haider,2010:30)	مصدر إلهام للمرؤوسين في تحقيق مصالحهم الخاصة، وتطوير المنظمة وتحسين إنتاجيتها.
تشيونغ وونغ (Cheung & Wong, 2010:657)	ممارسات يقوم بها القائد لإلهام التابعين لتجاوز قدراتهم وزيادة أدائهم نحو مستوى أفضل ويمنحهم الثقة بالنفس لتقديم أفضل خدمة أو سلعة

الفصل الثاني

المصدر	التعريف
	وباستخدام كفاء للموارد مع دعم واضح لاحتياجاتهم الاجتماعية والعاطفية.
(أبو سمرة وآخرون، 2011: 267).	هي قيادة تسعى إلى إدخال تغييرات جوهرية وإيجابية في المنظمات، والتركيز على قيم القائد القدوة، والاستثارة الفكرية من أجل الإبداع، وتشجيع التابعين بمنحهم الفرصة؛ ليكونوا مبدعين وخلاقين ومشاركين في المهام.
(لهلوب والصرايرة، 2012: 22).	عملية تستند إلى استثارة قدرات العاملين بالمنظمة، وتحفيزهم المستمر على تجويد الأداء والارتقاء به، والمساهمة في وضع الأهداف، والبحث عن حلول إبداعية للمشكلات التي تعترض العمل وتؤثر على تحقيق الأهداف.
(أبو رمان، 2016: 715).	نمط قيادي ذو رؤية واضحة للحاجة للتغيير والتطلع إلى المستقبل، وتتمثل في ما يمتلكه القائد من شخصية جذابة ومؤثرة يستطيع من خلالها أن يؤثر في سلوكيات العاملين وتوسيع مشاركتهم، والسرعة في الاستجابة للتعامل مع أي أمر طارئ.
(الخرابشة والمعاني، 2016: 8).	مجموعة السلوكيات الأخلاقية والمهنية التي يقوم بها القادة لحفز مرؤوسيه على إنجاز أعمال عالية القيمة لم يكن من المتوقع منهم إنجازها، وذلك من خلال إثارة التحديات لديهم، وإقناعهم بأهمية وقيمة أعمالهم، ودفع هؤلاء المرؤوسين لتوظيف طاقاتهم في خدمة مصلحة الجماعة، والتسامي فوق مصالحهم الذاتية.

المصدر	التعريف
انياجيوسو (Aniagboso,2020: 299)	نمط قيادي يسعى إلى إحداث التغيير الحقيقي والإيجابي في الأفراد والأنظمة الاجتماعية، للوصول إلى هدف نهائي يتمثل في تحويل التابعين إلى قادة.

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى الإطار النظري.

ويظهر مما تقدم أن القيادة التحويلية تسعى لتحقيق متلازمة الفرد والمنظمة أي اندماج الفرد بالمنظمة واحتواء المنظمة للفرد، من خلال تركيزها على تأسيس ثقافة الالتزام وحفز التغيير وتعزيز سلوك الإبداع، ميكائيليس (Michaelis et al., 2010:412).

من خلال ما سبق، يرى الباحث أن القيادة التحويلية: هي قيادة إحداث التغيير، وتعزيز سلوك الإبداع، فهي أكثر ملاءمة لبناء وتشارك المعرفة في المنظمة، وزيادة الثقة الشخصية كونها تهتم كثيراً بحاجات المرؤوسين، وتساهم في تحويل الاهتمامات الذاتية للمرؤوس، وبالتالي تحسين فعالية القرار الاستراتيجي، وإدارة الصراع بفعالية، وتزيد من الالتزام التنظيمي.

2.1.8. أبعاد القيادة التحويلية:

أشار ستومبف (Stumpf, 2003:12) إلى أن القيادة التحويلية شكل من أشكال القيادة تقوم بتحفيز المرؤوسين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم؛ للوصول إلى تطوير الأداء باستخدام سلوكيات تشمل التأثير المثالي، والحفز الإلهامي، والاستثارة الفكرية، والاعتبارات الفردية.

ماسي وكوك (Masi & Cooke, 2000:17)، وبشراي وآخرون (Bushra et al., 2011: 262)، ودينيرت وآخرون (Deinert et al., 2015: 1096-1097)، وفلفي وآخرون (Felfe et al., 2004: 267)، وروبينز وجادج (Robbins & Judge, 2012: 383)، وباس وأفوليو (Bass & Avolio, 1994: 132)، والأيوبي وخليفة (Ayoubi & Khalifa, 2015: 2)، والغامدي (2001: 15)، على أن للقيادة التحويلية أربعة أبعاد رئيسية وهي:

1. التأثير المثالي (Idealized Influence): الذي يشير إلى قدرة القائد على غرس الاعتزاز والفخر بالمنظمة في نفوس المرؤوسين من خلال امتلاك رؤية واضحة، حيث يعتبر سلوك القائد القدوة الذي يحتذى به.

وهو أعلى مستوى من مستويات القيادة التحويلية، حيث يسلك القادة طريقة تجعل منهم نموذجًا يحاكيه الآخرون، وينال هؤلاء القادة إعجاب وثقة واحترام أتباعهم؛ لأن اهتمامهم باحتياجات الآخرين يفوق اهتمامهم باحتياجاتهم الشخصية، باشا (Bacha, 2014: 412).

كما أنه يشير إلى قوة شخصية القائد التي تظهر مستوى عاليًا من الولاء، والالتزام والاعتراف للقائد، كما تعرف التابعين بالقائد ورسالته، وتبني قيمه وأهدافه وسلوكه والثقة به وبصدق معتقداته، وكذلك الحالة التي يلهم بها القائد مرؤوسيه، وإيجاد نوع من التوحيد القيمي الشخصي والمنظمي؛ بموجب إحداث التوازن التنظيمي المناسب بين أهداف المنظمة وإشباع حاجات المرؤوسين (صباح، 2015: 27).

ويعرف أفوليو وآخرون (Avolio et al., 1991:15) التأثير المثالي بأنه إظهار مشاعر الاحترام للآخرين وبناء الثقة في رسالة المنظمة، إذ يستطيع القائد التحويلي أن يجعل من التابعين يتأثرون بممارساته، وذلك عندما يتحسس التابعون معه مقدرته على تحقيق أهداف المنظمة ورسالته.

فالتأثير المثالي هو قدرة القائد على كسب احترام وتقدير وثقة وإعجاب التابعين، وينظر إليه على أنه المثل الأعلى، الأمر الذي يدفعهم إلى تقليد القائد، والانصياع برغبة لكل مطالبه، موكبر وآخرون (Mokhber et al., 2018:111).

من خلال هذه السمة فإن القائد التحويلي هو أنموذج يقتدي به التابعون، إذ أنهم يظهرون الإصرار واستمرار العزم على تحقيق الأهداف، ويظهرون مستويات عالية من السلوك الأخلاقي بما يمتلكونه من إحساس عالٍ؛ يرفع أخلاقيات ومعنويات التابعين وقيمهم بشكل مثالي إلى مستويات أعلى وفق ما هو متوقع، نيكيرك (Niekerk, 2005:47).

2. الحفز الإلهامي (Inspirational Motivation):

يشير الحفز الإلهامي إلى قدرة القائد على إيصال توقعاته العالية إلى تابعيه، واستثارة روح الفريق من خلال المثاليّة والحماسة، واستخدام الرموز لتوجيه الجهود والتعبير عن الأهداف المهمة بطرائق بسيطة (أبو العلا، 2013: 183).

ويعبر هذا البعد عن قدرة القائد على التعبير الجذاب، واستثارة دوافع التابعين وبث روح الحماسة نحو تحقيق الأهداف ، جودوين (Goodwin et al, 2011: 411).

ويخلق القادة التحويليون فهمًا واضحًا للتوقعات، ويظهرون التزامًا كبيرًا بالأهداف التنظيمية والرؤية المشتركة، ويمتلكون القدرة على نقل توقعات طموحة إلى تابعيهم، وإلهامهم للوصول إلى الأهداف التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق تقدم مهم للمنظمة والمجتمع، كما أن التشجيع والطاقة والإثارة تؤدي إلى زيادة التماثل العلاقتي للتابعين لتعزيز الأداء الفاعل للعمل، والومبوا وهارتنيل (Walumbwa & Hartnell, 2011: 156).

ومع ذلك فإن هذا البعد يخلق القائد رؤية واضحة ومتفائلة للمستقبل، ويعمل على إقناع التابعين بها والعمل على تحقيقها، وخلق رؤية مشتركة بينه وبين التابعين مستخدمًا أدوات مثل الرموز والصورة الذهنية، ويعتمد القائد الملهم على زيادة الحماس بما يحقق لهم أعلى مستويات الإنجاز ويحفّزهم من خلال توفير روح التحدي في العمل، ومساعدتهم على التغلب على التحديات واغتنام الفرص، بالإضافة إلى العلاقات القويّة معهم من خلال الاتصالات المتفاعلة، التي تخلق الروابط، وتؤدي إلى تحويل القيم بين الطرفين لتصبح قيمًا مشتركة (الشنطي، 2016: 37).

3. الاستثارة الفكرية (Intellectual Simulation):

وهو قدرة القائد على تحدي الوضع الراهن من خلال القدرة على البحث عن الأفكار الجديدة، وتشجيع التابعين على حل المشاكل بطرق إبداعية، ودعم النماذج الجديدة في طرق العمل، ويعمل القادة على زيادة الوعي والتشجيع على تبني طرق جديدة في العمل، وتناول المواقف القديمة بطرق ووجهات نظر حديثة تواكب التطورات العالمية، الأمر الذي يولد نوعًا من الثقة الفطرية في تطوير التابعين، كونها ترتبط إيجابيًا بمواقف القادة، آل سويدي وآخرون (AL- Swidi et al, 2012 : 136 – 137).

هذا البعد يمثل القادة الذين يستثيرون تفكير المرؤوسين بتشجيع التفكير الإبداعي والتجديد والعقلانية لديهم، وتشجيع الأفكار الجديدة والمبدعة في حل مشاكل العمل، ومعالجة الأوضاع القديمة السائدة بأساليب جديدة، وتشجيع روح الابتكار من خلال قبولهم للأفكار المبتكرة حتى ولو تعارضت مع أفكارهم، وعدم السماح بتوجيه النقد العلني في حالة الإخفاق (بدح، 2013: 8).

وعلى وفق هذا البعد يعمل القادة على تحفيز التابعين عن طريق مناقشة الافتراضات وإعادة صياغة المشكلات، وتناول المواقف القديمة بطرق جديدة، كما لا توجد سخرية أو انتقادات عامة لأخطاء التابعين (سليم، 2013: 100).

وتعني كذلك خلق المناخ الذي يشعر فيه التابعين بالأمان؛ لممارسة التفكير الخلاق، وإيجاد حلول للمشاكل الصعبة، ونشر روح الابتكار والإبداع في بيئة العمل؛ لكي يكونوا مبدعين ومتفوقين من خلال تقديمهم للأفكار والحلول المبتكرة للمشاكل، كذلك فهي تسلط الضوء على المداخل الخلاقة الجديدة في إنجاز العمل (دوح وشنيبي، 2019: 299).

كما تظهر خصائص النشاط الفكري والتأثيري للقائد التحويلي من خلال النقاط التالية التي ذكرها (دواني، 2013: 143):

- قادر على أن يوضح الرؤية بطريقة جذابة.

- يعمل بثقة وتفاؤل.

- التأكيد على القيم وترسيخها باستخدام الطرق الدراماتيكية.

- يقود الأتباع بالتأثير المثالي.

- يمكّن التابعين من إنجاز الرؤية.

4. الاعتبارات الفرديّة (Individualized Considerations):

وتعني اهتمام القائد بمرؤوسيه، وإدراكه مبدأ الفروق الفرديّة، والتعامل مع كل موظف منهم بطريقة معينة تتناسب واهتمامه، والعمل على تدريبهم وإرشادهم؛ لتحقيق مزيد من النمو والتطور، ويقصد بها قيام القائد بإيلاء الاهتمام بحاجات المرؤوسين معه التي تتسم بالخصوصيّة، فحاجاتهم ليست واحدة، وفي نفس الوقت يركز القائد التحويلي على بناء الثقة ومعرفة جوانب الضعف والقوة في أداء المرؤوسين (الغزالي، 2012: 29).

ولقد أكد باس وستيدماير أن الاهتمام بالمرؤوسين يعد خدمة وتضحية وإيثارًا من القائد التحويلي؛ كي لا يكون مجرد سلطة رقابية عليهم، وأن هذه القيادة تعمل على إثارتهم والاتصال معهم على نحو دائم، وأنها مسؤولة عن تقديم التعليم والتدريب المستمرين لهم، وتزويدهم بالفرص المختلفة، فالقادة التحويليون يميلون إلى تطوير مرؤوسيهم باتجاههم ليكونوا تحويليين أيضًا، وتحقيق الأهداف المشتركة، باس و ستيدماير (Bass & Steidmeier , 1999:189).

ويتصف بهذا النمط القائد الذي يعطي اهتمامًا شخصيًا للمرؤوسين الذين يتم التعامل معهم بطرق مختلفة تأخذ بعين الاعتبار الفرديّة، إذ يعامل كل شخص كفرد قائم بذاته، ولكن بعدالة. وتظهر هذه الصفة من خلال أسلوب القائد الذي يصغي بلطف لتابعيه ويولي اهتمامًا خاصًا باحتياجات التابعين وإنجازاتهم، والارتقاء بمستوى أدائهم من خلال تبني استراتيجيات التقدير والإطراء (الروسان، 2017: 186).

ويشير هذا البعد إلى سلوكيات القادة التي تركز على تحقيق رفاهية ورضا التابعين، مثل تقبل ظروفهم الفرديّة، وتدريبهم والاستماع الجيد إليهم، وإشراكهم في المهام الصعبة لتنميتهم وتطويرهم، باستور و مايو (Pastor & Mayo,2006: 3).

ومن خلال ما سبق، يستنتج الباحث أن القائد التحويلي هو ذلك الشخص المثابر واللبق ويتمتع بالقدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، ويحظى بتقدير واحترام وثقة التابعين (التأثير المثالي)، ولديه القدرة على تقرير وبناء رؤية مشتركة وتجسيد روح الفريق، بحيث يشجع الحماس في العمل والأمل والتفاؤل (الحفز الإلهامي)، ويحفز التابعين على تطوير أساليب جديدة وإبداعية لحل المشكلات، وخلق مناخ يشجع على الإبداع (الاستثارة الفكرية)، فهو مدرب وموجه ومستمع جيد ويحترم رغبات واحتياجات التابعين، ويسعى بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم، والوصول بهم إلى مستويات أدائية عالية (الاعتبارات الفرديّة).

كما يرى الباحث أن القيادة التحويلية ضرورية لإحداث تغييرات إيجابية؛ من أجل حث المرؤوسين على مستوى أداء متميز، والالتزام بالعدالة والاحترام، والتعامل الإنساني وإيجاد جو من الثقة المتبادلة، وخلق الشعور لديهم بالانتماء والولاء للمنظمة، فنحن بحاجة إلى القائد التحويلي القادر على إلهام الآخرين، والذي يتسم ببعد النظر وصدق التعامل واحترام المرؤوسين، ويعمل ويتعاون معهم مطورًا ومجددًا، ليصنع القادة التحويليين المبدعين.

2.1.9. التأثيرُ المضافُ للقيادة التحويليَّة:

استخدام القائد التحويلي لهذه الأبعاد (four I's) يؤدي إلى أداء يفوق التوقعات، ويسمى التأثير المضاف (Additive Effect) للقيادة التحويليَّة الذي يدفع جميع الأبعاد مع بعضها لتحقيق أداء يفوق التوقعات كما ورد في رينجيث وآخرون (Renjith et al, 2015) في الشكل التالي:

شكل (2.1): أبعاد القيادة التحويلية والقيمة المضافة التي تحققها

Source: (Renjith et al, 2015 : 115)

ويمكن وضع التأثير المضاف في معادلة رياضية على النحو التالي: $IS+IC+IM+II = PBE$ ، فالفائد التحويلي يعمل دوماً على حث التابعين على بذل كل ما في وسعهم لأداء أعمالهم بشكل متميز يفوق نطاق الأدوار الرسمية المحددة لهم.

وتستند القيادة التحويلية إلى العناصر التالية كما أوردها نايكيزيتش (Nikezić et al, 2012):

شكل (2.2): عناصر القيادة التحويلية

Source: (Nikezić et al, 2012 : 290)

الفصل الثاني

وفيما يلي بعض السمات الشخصية المصاحبة لأبعاد القيادة التحويلية كما أوضحها (ضيف، 2018) ضمن الشكل التالي:

شكل (2.3): أبعاد القيادة التحويلية وسماتها

المصدر: (ضيف، 2018 : 81).

2.1.10. أهمية القيادة التحويلية:

لقد حظيت القيادة التحويلية باهتمام كبير من الباحثين والعلماء منذ الثمانينيات من القرن العشرين، وأصبحت من أكثر نظريات القيادة شهرة ضمن المداخل الحديثة للقيادة، فهناك عوامل أكسبت القيادة التحويلية قوة وأهمية، والتي أوردها (العتيبي، 2019: 5-6) فيما يلي:

- صفات القيادة التحويلية يمكن أن تتطور وتحسن، عن طريق التدريب الذي يقوم بترك تأثير مهم على تصورات والتزامات وأداء التابعين في مختلف مستويات المنظمة.
- تحمل القيادة التحويلية فكرة المسؤولية الأخلاقية، التي بدورها تشكل عنصرًا فعالاً في تحفيز الأتباع؛ للعمل إلى الحد الذي يتجاوز حدود مصالحهم الشخصية في سبيل مصلحة الجماعة أو المنظمة، وتسهل هذه الفكرة اكتساب السلوك التعاوني داخل المنظمة.
- إن القيادة التحويلية يمكن أن توجد في أي منظمة وفي مختلف المستويات، وهي صالحة بشكل عام لمواجهة جميع الحالات، مما رشحها أن تكون صالحة للتطبيق في المنظمات الناجحة، وتلك التي بحاجة إلى تغييرات جذرية.
- إن القيادة التحويلية لا تستأثر بالقوة بشكل حصري، بل تسعى إلى تفويض سلطات مهمة وتمكين الأتباع، وتعمل على تطوير مهاراتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم، وإيجاد جماعات وفرق عمل معتمدة على نفسها ذاتياً.

2.1.11. أهداف القيادة التحويلية:

- أوردت دراسة (سميرات و مقابلة، 2014: 515) مجموعة من الأهداف للقيادة التحويلية، وهي:
- مساعدة أعضاء المجتمع المدرسي على بناء وتحقيق ثقافة مدرسية تعاونية ومهنية، ويتم ذلك عن طريق وضع هدف تعاوني تسعى المدرسة إلى تحقيقه، واستخدام آليات روتينية لتأييد التغييرات الثقافية، والاتصال بفاعلية بالقيم والمعتقدات والمعايير الثقافية في المدرسة ومشاركة القيادة مع الآخرين، وذلك بتفويض السلطة إلى فريق عمل في المدرسة قادر على التحسن والتطور.
 - مساعدة المعلمين على حل مشكلاتهم، بمشاركة مدير المدرسة لحل مشكلة معلميه وسائر أعضاء المجتمع المدرسي بصورة تعاونية إيجابية وبطريقة أكثر فاعلية؛ مما يؤدي إلى تفسير

المشكلة ومن جهات نظر عديدة ورؤى مختلفة، ووضع الحلول البديلة، والابتعاد عن رؤى الاعتبارات الشخصية، وتوضيح المعلومات الرئيسة عن موضوع المشكلة أثناء الاجتماعات.

- تعزيز نمو المعلمين من خلال تعزيز أهداف النمو المهني، فدافعية المعلمين لتنميتهم يتم تعزيزها من خلال تبنيهم لمجموعة من الأهداف الداخلية للنمو المهني، وتسهيل هذه العملية يتم حينما يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بأهداف ومنهج المدرسة، ويشعرون إنهم ملتزمون بها بقوة.

2.1.12. خصائص القيادة التحويلية:

لقد أشارت دراسة (واعر، 2015: 41-43) إلى بعض خصائص القيادة التحويلية، وهي:

- هي داعمة لتنمية الابتكار والابداع، إذ يمتاز القائد التحويلي بالكاريزما، ويشجع الإبداع والتفكير خارج الصندوق، كما يحفز المرؤوسين لتقديم أفضل ما لديهم.

- تعد القيادة التحويلية نموذجاً للنزاهة والتعاون والعدالة، حيث يتعامل مع المرؤوسين بشكل أباوي، ويقدم لهم المساعدة، ويصقل مهاراتهم، ويشجعهم على المشاركة في صنع القرار وتحمل المخاطر لمواجهة التحديات.

- تستند القيادة التحويلية على التفكير غير التقليدي لحل ما يواجهها من مشكلات معقدة، كما تساعد على تنمية أساليب التفكير الخلاق لدى المرؤوسين، وشحذ قدراتهم على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال إثارة الدوافع للإنجاز، وتشجيع المبادرة، واتباع أساليب المشاركة.

- تقديم منتجات فريدة، خلق ثقافة تنظيمية تشجع المناقشات، وتسهل التعلم التنظيمي للمرؤوسين داخل المنظمة.

- المثالية والتأثير الكاريزماتي، والثقة والاحترام، فالفائد التحويلي هو الملهم والقوة وله رؤية جذابة ومثيرة.

- تشجيع النمو الذاتي للمرؤوسين، من خلال تفويض السلطة، وتوفير فرص التحدي في العمل.

- تمكين المرؤوسين، حيث يشركهم في صنع القرارات، وإعطاء الاستقلالية في التنفيذ، وتقديم الدعم للقرارات، ويشجع على تحمل المسؤولية.

الفصل الثاني

- تزويد المرؤوسين بالطاقة .
- تركز القيادة التحويلية على توجيه المصالح الذاتية للمرؤوسين نحو المصالح الجماعية.
- القيادة التحويلية قيادة ذات قدرات خاصة لإحداث التغيير الذي يسهم بنقل المنظمة من واقع حالي إلى واقع جديد متميز .
- تحفيز المرؤوسين للعمل بوتيرة تتعدى ما هو متوقع منهم، كما يضعون معايير للعمل تتحدى قدراتهم، وغالبًا ما يحققون أداءً عاليًا أكثر من المتوقع.
- كما يشير (القيسي، 2010: 196) إلى أهم سمات القيادة التحويلية، وهي كما يلي:
 - الالتزام بجوانب العمل الكفؤ متمثلًا بالعدالة واحترام المرؤوسين.
 - ربط نظام الحوافز بمؤشرات موضوعية قائمة على أساس تقييم الأداء العادل، والصادق، والدقيق لجميع المرؤوسين.
 - الاهتمام بعمليات التقييم للمرؤوسين، والرغبة الصادقة في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
 - الاهتمام بنفس القدر ومتوازنًا بالإنتاج والعمل.
 - حسم الصراعات التي تحصل في المنظمة من خلال تعاملها الإيجابي والواعي، الذي يتسم بالعدالة وعدم التحيز.
 - الوصول بالرضا الوظيفي إلى ذروته، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الأداء مستقبلاً.
 - الاهتمام ببناء القيادة البديلة، وهذا أمر مهم جدًا لاستمرارية عمل المنظمة بوتائر عمل متصاعدة، ونقل السلطة بأسلوب مرن ومقنع للجميع.
- وللقائد التحويلي خصائص، وهي كما أوردتها دراسة (المعاني، 2013: 231) فيما يلي:
 1. القدرة على خلق رؤية ورسالة للمنظمة وإيصالها بطريقة تستثير المرؤوسين، وتدفعهم لاعتناقها.
 2. التمتع بثقة ذاتية عالية، ويرى أن مبرر وجوده نقل العاملين نقلة حضارية.

3. التمتع بدرجة عالية من الأخلاق، فهو يسعى إلى تزويد مرؤوسيه بالقيم والأخلاق الفاضلة التي ترفع من مكانته في عيونهم، فهم يخضعون لسلطة الضمير أكثر من خضوعهم إلى القوانين والأنظمة.

4. مشاركة الناس مشكلاتهم، وتقديم الحلول المناسبة لهم.

5. القدرة العالية على التعامل مع المواقف الغامضة والصعبة.

6. السعي إلى الوصول بمرؤوسيه إلى تحقيق إنتاجية عالية تفوق ما هو متوقع منهم.

7. روح المغامرة وحب المخاطرة المحسوبة، فهو يسعى دوماً إلى التحسين والتطوير، ولا يخشى من الفشل الذي يفيد منه في تقويم وتطوير ممارساته.

8. التمكن من مهارات الاتصال، والقدرة على الإقناع والتفاوض، والتأثير في الآخرين.

و قدّم (الغامدي، 2001: 76) العديد من الخصائص للقائد التحويلي، تتمثل في كل من:

2. القادة التحويليون يعتبرون أنفسهم وكلاء تغيير، همهم الشخصي والمهني هو إحداث تمييز وتحويل منظماتهم إلى الوضع المنشود.

3. أشخاص شجعان يحبون المغامرة المحسوبة، ولا يترددون في قول الحقائق.

4. القادة التحويليون يتقنون في قدرات الآخرين فهم ليسوا تسلطيين، كما أنهم أقوياء وحساسون تجاه

الآخرين، ويسعون لتمكين المرؤوسين.

5. موجهون بالقيم، ويعملون بموجبها، ولديهم القدرة على إظهار مجموعة من القيم الجوهرية التي

تتلاءم مع قيم ووظائفهم.

6. القادة التحويليون يتعلمون مدى الحياة، ويستفيدون من الأخطاء التي وقعوا فيها، ويعتبرونها تجارب.

7. يملكون القدرة على التعامل مع التعقيد والغموض وعدم التأكد.

8. القادة التحويليون أصحاب رؤى، يحلمون ويتخيلون ويترجمون كل ذلك إلى حقائق.

كما حدد هاكير وروبرتس (Hacker & Roberts, 2004:67-77) خصائص القائد التحويلي بالآتي:

1. يمتلك رؤية جذابة وثاقبة.

الفصل الثاني

2. يزرع الثقة بالمرؤوسين من خلال ممارسة التمكين بشكل واسع.
 3. يستثير جهود المرؤوسين الفكرية، ويشجع التفكير التباعدي.
 4. يهتم بالمرؤوسين فرادى وجماعات.
 5. يخلق التحديات في الأعمال والمهام.
 6. يتسم بطرح الأفكار الإبداعية والابتكارية.
 7. يسعى إلى بناء الاجماع بين المرؤوسين وإدامة العلاقة معهم.
 8. تشجيع المرؤوسين على الاستقامة، وتجسيد القيم الاخلاقية.
- ويوضح الشكل التالي خصائص القائد التحويلي:

T rustworthy جدير بالثقة	R espectful محترم	A daptable مرن	N urturing داعم
S table متزن	F acilitating ميسر	O ptimistic متفائل	R eliable يعتمد عليه
M otivational محفز	A ctivelistener مصغي جيد	T eam oriented موجه للعمل الفريقي	I nspirational ملهم
O rganized تنظيم	N egotiating مفاوض	A ssertive حازم	L egitimate مؤهل
L ife-long learning حريص على التعلم المستمر	E motionally intelligent ذكي عاطفياً	A ppreciative يقدر الاخرين	
D elegating مفوض	E ffectively communicating متواصل فاعل	R isk-taking يتحمل المخاطرة	

TRANSFORMATIONAL LEADER

شكل (2.4): خصائص القائد التحويلي

Source: (Renjith et al, 2015 : 114)

الفصل الثاني

وتأسيسًا على ذلك، يرى الباحث أن القادة التحويليين لديهم توقعات عالية، ويلهمون أتباعهم، ويقدمون فرص التعزيز والتطوير، ويشجعونهم على التجريب، والاستمرار، والتفكير بحرية، والمحافظة على شعلة الإبداع، ويقدمون لهم الدعم في مواجهة الصعاب، ويحفزون الأداء المتميز؛ مما يؤدي إلى بناء مناخ متميز بالود والصدقة والقبول.

جدول (2.2): كيف تكون قائد تحويل

الإرشادات	الشرح
تنمية رؤية واضحة وجذابة للمرؤوسين.	تقود الرؤية الواضحة المرؤوسين إلى تحقيق أهداف المنظمة، وتجعلهم يشعرون بالسعادة عند بلوغها.
وضع استراتيجية لتحويل الرؤية إلى واقع.	لا تضع خطة تفصيلية للتنفيذ، بل وضح أفضل الطرق لنقل الرؤية إلى واقع.
ضع رؤيتك بوضوح ثم اقنع المرؤوسين بها.	لا يكفي أن تكون الرؤية واضحة، بل لابد أن تكون جذابة باستخدام البلاغة وأساليب التوضيح.
أظهر التفاؤل والثقة برؤيتك.	إذا كان لدى القائد شك في النجاح فلن يبذل المرؤوسون الجهد المطلوب.
أظهر الثقة في قدرة المرؤوسين على تنفيذ الاستراتيجية.	لابد أن يكون لدى المرؤوسين اعتقاد جازم في قدرتهم على تنفيذ رؤية القائد. ينبغي على القادة أن يبنوا في المرؤوسين الثقة في أنفسهم.
من الممكن بناء الثقة عن طريق الاعتراف بالإنجازات الصغيرة كخطوات على الطريق.	إذا حققت الجماعة نجاحًا مبكرًا فسوف يدفعها ذلك إلى بذل مزيد من الجهد.
احتفل بالنجاح وتحقيق الأهداف.	الاحتفالات الرسمية وغير الرسمية مفيدة، وبها يتم بناء التفاؤل والالتزام.
قم بالأعمال المثيرة للتعبير عن القيم الأساسية بالمنظمة.	من الممكن دعم الرؤية الاستراتيجية عن طريق ما يفعله القادة، فعلى سبيل المثال فإن أحد القادة عبر

الإرشادات	الشرح
	عن اهتمامه بجودة الإنتاج عن طريق تدمير الأعمال التي لا ترقى إلى المستويات المحددة.
كن قدوة حسنة، فالأفعال أقوى تأثيراً من الأقوال.	يخدم القادة كنموذج يحتذى، فإذا كانوا يرغبون في الحصول على تضحية المرؤوسين فلا بد أن يبدووا هم بذلك.

المصدر: (أبو النصر، 2009: 176 - 177).

2.1.13. وظائف القيادة التحويلية:

هناك ست وظائف رئيسة للقائد التحويلي، كما أوردها (عيسى، 2008: 33):

- 1- إدارة التنافس: ويتمثل ذلك في إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة المنظمة، وتجميع المعلومات، وتنمية القدرة على استخدام تلك المعلومات لزيادة الميزة التنافسية.
- 2- إدارة التعقيد: وهنا يقوم القائد بالتعامل مع كثرة المتغيرات بغض النظر عن درجة التغيير، والغموض، واختلاف الأهداف.
- 3- تكيف المنظمة مع التوجه العالمي: ولتحقيق ذلك يتوجب على القائد وضع رؤية مستقبلية واضحة ذات توجه، وتحديد رسالة المنظمة، وتغيير نسق القناعات والقيم والسلوكيات؛ لتتلاءم مع التوجه العالمي.
- 4- إدارة فرق العمل العالمية: ينشئ القائد فريق عمل، يكون قادر على التواصل العالمي مع كافة التخصصات والمستويات الإدارية.
- 5- إدارة المفاجآت: على القائد أن ينمي قدراته ومهارته للتعامل مع المفاجآت المتكررة؛ لاتخاذ القرارات خاصة في الأوضاع غير المستقرة.
- 6- إدارة التعليم والتدريب المستمر: لا بد أن يوجد نظام تدريبي وتعليمي مستمر؛ من أجل مواجهة التغيرات التي تواجه المنظمات، والتي تتطلب قدرة ومهارة عالية للتعامل معها.

الفصل الثاني

وللقائد التحويلي وظائف ومهام وهي كما أوردتها دراسة (سعيدة ومراد، 2018: 5 - 6).

- إدراك الحاجة للتغيير: يدرك مدى الحاجة للتغيير، ويعمل على إقناع المرؤوسين من خلال ما يمتلكه من مهارات وقدرات وباجتهم للتغيير.
 - صياغة رؤية ورسالة المنظمة: يعمل على صياغة رؤية مستقبلية واضحة، تمثل الحالة المأمولة لمستقبل المنظمة.
 - اختيار نموذج التغيير: يختار نموذج التغيير المناسب من بين النماذج المتاحة، بحيث يكون ملائمًا للواقع العملي.
 - إعادة تشكيل ثقافة المنظمة: تكييف الأنماط، والسلوك، والقيم، والمشاعر، والعادات السائدة بين المرؤوسين بما يلائم البرنامج الجديد .
 - إدارة الفترة الانتقالية: وتمثل أصعب مهام القائد لأنها تتطلب التخلص من القديم والوهم، وأن يتعامل مع كل مشكلة بسبب التغيير باستراتيجية مناسبة .
 - تنفيذ التغيير ومتابعته: وضع أجندة التغيير موضع التنفيذ والعناية، والإصرار لتنفيذ التغيير .
- ويوضح الشكل التالي أهم وظائف القيادة التحويلية:

شكل (2.5): وظائف القيادة التحويلية

المصدر: (عباس وعلی، 2016: 87).

- ويمكن تحديد مجالات التركيز في أدوار القائد التحويلي كما يلي (القبلي والعمراني، 2016: 27-28):
- التركيز على العمل: يركز القائد التحويلي على تنفيذ الأعمال، وتحقيق الأهداف، وحل المشكلات التي تعيق التقدم.
 - التركيز على الأداء: يركز القائد التحويلي على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية والجودة.
 - التركيز على التطوير: يركز القائد التحويلي على التطوير الدائم، والتأكيد على أن هناك تطويرًا ملموسًا في أهداف جماعة العمل.
 - التركيز على الاتصال: يركز القائد التحويلي على التواصل مع كل أعضاء المنظمة، وكذلك المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الأعضاء.
 - التركيز على العلاقات الإيجابية: العلاقات داخل المنظمة وخارجها، من خلال تشجيع المرؤوسين على الصراحة والتعبير عن آرائهم، والأمانة فيما يتعلق بأفكارهم وآرائهم، والسعي إلى إصلاح وتعزيز العلاقة مع المرؤوسين والقادة.
 - التركيز على تطوير الكفايات: يركز القائد التحويلي على تطوير وتحسين كفايات وأعمال المرؤوسين، من خلال تشجيعهم بشكل متواصل على تطوير كفاياتهم، والتعامل بإيجابية مع الأمور المحيطة، وتعليمهم قيم الإدارة النموذجية وطرق تنفيذ الأعمال.
 - التركيز على العمل كفريق: يركز القائد التحويلي على بناء التعاون والتنافس؛ من أجل تحقيق الأهداف المرغوبة.

2.1.14. الأساليب التي يستخدمها القادة التحويليون:

- حدد (السعود، 2012: 213) عددًا من الأساليب التي يستخدمها القادة التحويليون خلال تعاملاتهم، وهي:
- القدرة على بناء مجموعة من الأهداف الواقعية، مثيرة للتحدي، وقابلة للتنفيذ.
 - النظرة الإيجابية لقدرات المرؤوسين، وافتراض أنهم أشخاص ناجحون.
 - التمسك بالإبداع والتميز لما يقوم به المرؤوسون.

- القدرة على تطوير القدرات الكامنة لدى المرؤوسين، ومن ثم تقديم القدر المناسب من التوجيه والدعم لهم كي يستخدموا قدراتهم، ويحققوا النجاح المتوقع منهم.
- التركيز على الجوانب الإنسانية، فضلاً عن الجوانب الإجرائية، والمفاهيمية، والتكنولوجية للعمل، انطلاقاً من أن الجانب الإنساني هو الذي يؤدي إلى التطوير.

ويرى الباحث أن القادة التحويليون يقودون مرؤوسيهـم بالقـوة ويتبادلون معهم الرؤى ويتبنون العمل الجماعي، ويعملون على بناء فرق عمل فاعلة، ويتمتعون بقدرة فائقة على إلهام المرؤوسين وتحفيزهم، ويركزون على تعزيز قيم المنظمة، وتحقيق أهدافها، ويدعمون مرؤوسيهـم، ويهتمون بتطويرهم، ويرتقون بحاجاتهم، ويمارسون العمل بأفكار وأساليب أكثر إيجابية من أجل زيادة كفاءة المنظمة، وقدرتها على التنافس، وضمان بقائها واستمرارها.

2.1.15. مبادئ القيادة التحويلية:

للقيادة التحويلية مبادئ، كما أوردها (دبون وصيتي، 2018: 296 - 297) فيما يلي:

- **النظرة للمؤسسة كنظام:** باعتبار أن المؤسسة نظام يتكون من مجموعة عناصر مترابطة ومتفاعلة بين الأفراد، فالقائد التحويلي هنا يدرك أن دوره ينبغي أن ينصب على تحسين العمليات الإدارية، وهذا من خلال بناء وتطوير نظم إدارية فعالة، لتقليل الخسائر الناتجة عن التحويل.
- **إيجاد استراتيجية للمؤسسة والعمل على إبلاغها للآخرين:** الاستراتيجية هنا تعني خطة المؤسسة لتحقيق الأهداف المنشودة، ولتحقيق ذلك يعمل القائد التحويلي على الآخرين لإيجاد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف، وكيفية استغلال الموارد البشرية الاستغلال الأمثل، وهذه الاستراتيجية يجب أن تصل للجميع.
- **تأسيس نظام إداري:** أي إيجاد أسلوب إداري ملائم للمؤسسة باعتبارها نظام واحد، وهذا يتطلب استبعاد الأساليب والمبادئ والمعتقدات الإدارية السائدة والمتناقضة.
- **تطوير كل المساهمين في العملية الإدارية وتدريبهم:** أي وضع برنامج تدريبي لكل من الإداريين والعاملين فجميعهم مسؤولون عن تطوير الأداء، وبذلك يستطيعون أن يساهموا في تحسين الأداء الإداري بفعالية.

- تمكين الأفراد وفرق العمل: يمنح القائد التحويلي العاملين معه قدرًا من الحرية لاختيار الإجراء المناسب لتطوير العملية الإدارية، وتحسينها بطريقة مستمرة سواء كان هذا التصرف فردي أو جماعي.

- تقييم العملية الإدارية: يهتم القائد التحويلي بتقييم المدخلات والنتائج، ويركز باستمرار على مؤشرات الجودة وجمع المعلومات عن النقاط المهمة في العملية الإدارية التي تضمن له الإحاطة الشاملة.

- بث روح التغيير المستمر: يدرك القائد التحويلي أهمية التحسين المستمر للحفاظ على الإنجازات، وذلك من خلال بث روح التغيير في الآخرين، وهذا لتطوير أنفسهم وتحسين العمليات الإدارية على نحو مستمر.

- التقدير والمكافأة على التحسين المستمر: وذلك بإيجاد نظام فعال للتقدير والمكافأة، فهو يهتم بمن يبذلون الجهد، ويغامرون من أجل تحقيق المصلحة العامة.

2.1.16. القيادة التحويلية في المجال التربوي:

تستهدف القيادة التحويلية إيجاد أفضل الروابط بين بيئات النظام التعليمي على المستوى الجزئي والكلّي، وإعداد القائد القادر على وضع تخطيط استراتيجي طويل المدى، وإدارة المتغيرات الثقافية التنظيمية لتوظيفها في التنفيذ، وعليه فإن القيادة التحويلية تُعد الأسلوب القيادي المناسب، الذي يتم من خلاله التحوّل من استراتيجيات الرقابة إلى مفاهيم الالتزام وتعزيز الدافعية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وبناء علاقة مؤثرة بين قيادات تربوية وإدارية مُفعمّة بكل معاني الطاقة والحيوية، وبين العاملين في هذه المؤسسات لتحقيق التوأم المشترك نحو رسالة معينة تستند إلى أهمية تمكين العاملين لدعم التأثير الإيجابي والمستمر في عملية التغيير المنشودة ضمن ثقافة تنظيمية جديدة، وبصفة عامة تبرز أهمية القيادة التحويلية في الميدان التربوي من خلال تأكيدها على الالتزام والدافعية والحماس لدى القائد التربوي، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وحيوية، والتأكيد على العمل كفريق، والتركيز على القيم لإنجاز الأهداف التربوية المشتركة. (القبلي والعمراني 2016: 29).

كما حدّد (السعود، 2012: 210) أهمية تطبيق القيادة التحويلية في المؤسسات التعليمية:

- الحاجة إلى قيادة إنسانية، تتضمن إعداد الطاقات الفردية والاجتماعية.

- الحاجة إلى قيادة فنية، تتضمن سعة في التقنيات والأساليب الإدارية، على درجة عالية من الأهمية.

- الحاجة إلى قيادة رمزية، مع التركيز على نماذج من الأهداف وأنماط السلوك المهمة.
- الحاجة إلى قيادة تربوية، والتي من خلالها يثبت القائد الخبرة والمعرفة حول الأمور التربوية والمدرسية.
- الحاجة إلى قيادة ثقافية، والتي من خلالها يساعد القائد في تعريف وتحديد وتثبيت القيم المؤسسية والمعتقدات والثقافة المؤسسية، والتي تعطي المدرسة حريتها على مر الزمن.
- وإذا أراد القائد التحويلي تغيير المدرسة التي يقودها من النمط التقليدي إلى النمط التحويلي، فلا بد أن تمر بمجموعة من المراحل، والتي أوردتها (عمايرة وعاشور، 2020: 390) فيما يلي:
 - _ إيمان المعلمين في المدرسة بحتمية التغيير، من خلال التعرف على الفرص المتاحة والوقوف على التحديات التي تقف حائلاً دون تحقيقه.
 - _ المشاركة والتعاون بين القائد في المدرسة والمعلمين، وتشجيع الأفكار التي تسهم في إنجاح التغيير.
 - وضع خطط لإنجاز الأهداف التطويرية على المدى القصير؛ للاستناد إليها في تحقيق التغيير.
 - _ إظهار الترابط بين السلوكيات والممارسات الجديدة والإنجازات المتحققة، وتطوير الأساليب والطرق التي تضمن استمرارية تطوير القيادة، وإنجاز العمل بشكل مميز.
 - _ التزود بالمهارات الفعالة التي تمكن القائد من مواجهة التغيير، والتكيف معه، والترحيب به، والتعامل معه.
 - _ إدراك القائد في المدرسة لضرورة أن يكون سابقاً في عملية التغيير، وضرورة توفير الوقت لإجراء عملية التغيير، وأن يكون على فترات زمنية محددة ومخطط لها، مع عدم إغفال الجانب الإنساني عند إحداث التغيير المنشود.
- وفيما يلي استعراض لبعض الإرشادات التي تساعد المدير على أن يكون قائد تحويل:
 - وقدم (الأغا وعساف، 2015: 249) مراحل أساسية ينبغي على القائد التحويلي اتباعها لتحويل وضع المدرسة إلى وضع أفضل في المستقبل، وتتمثل في كل من:
 - _ إيجاد إحساس بضرورة عملية التحويل في المدرسة، ومعرفة التحديات والفرص المتاحة تمهيداً لبذل الجهود المناسبة لحشد الطاقات الضرورية.
 - _ ضرورة التعاون والمشاركة بين قائد المدرسة والمعلمين، والاستفادة من خبراتهم.

- _ توضيح الرؤية للمرؤوسين بالمدرسة، وإبراز دورها في إنجاز تحويل وضع المدرسة إلى وضع أفضل في المستقبل وتحقيق أهدافها.
- _ التغلب على العقبات التي قد تعوق عملية التحويل، وتشجيع الأفكار والأنشطة والممارسات التجديدية في العمل وتحفيز المرؤوسين عليها.
- _ التخطيط لإنجاز أهداف تطويرية على المدى القصير؛ حتى يستند إليها في تحقيق التغيير الاستراتيجي.
- _ إظهار الترابط بين الممارسات والسلوكيات الجديدة والإنجازات المتحققة، وتطوير الأساليب والوسائل التي تضمن استمرار تطوير القيادات، وتحقيق الأداء المتميز.
- _ إدراك أهمية الزمن والقيود الزمنية التي تعمل في ظلها كقائد لإحداث التغييرات في وقتها.
- _ إدراك أهمية العامل الإنساني عند إحداث التغيير، وخاصة عند التعامل مع المرؤوسين المعنيين به.
- وأضاف (فولر، 1996: 6-9) مراحل أخرى يجب على القائد التحويلي مراعاتها عند إحداث التحويل في المدرسة وهي كما يلي :
- التزود بالمهارات الفعالة التي تمكنه من مواجهة التغيير والتأقلم معه والترحيب به والتعامل مع المعلومات التي يمكن تطبيقها فوراً عند إحداثه.
- إدراك أهمية الزمن والقيود الزمنية التي تعمل في ظلها كقائد لإحداث التغييرات في وقتها، بحيث يكون سباقاً لا مقلداً لمجارية سرعة التغيير.
- إدراك أهمية العامل الإنساني عند إحداث التغيير وخاصة عند التعامل مع المعلمين المعنيين به.

2.1.17. استراتيجيات القيادة التحويلية المدرسية:

أشار (السعود، 2012 : 213-214)، وعلى صعيد الإدارة المدرسية، فقد اقترح بالستر (Balster,2002) مجموعة من الإستراتيجيات التي يستخدمها القادة التحويليون في مدارسهم وهي على النحو التالي:

- زيارة كل فصل يومياً، وتشجيع ثقافة تبادل الزيارات الصفية بين المعلمين.
- مساعدة المعلمين على العمل بشكل ذكي من خلال البحث عن تفسيرات مختلفة، وفحص الافتراضات، ووضع المشاكل الفردية في منظور أوسع للمدرسة ككل، وتجنب الالتزام بالحلول المقدمة مسبقاً، أو الحفاظ على عمل الجماعة، وعدم فرض التصور الخاص بالقائد.
- مشاركة كل أعضاء فريق العمل بالمدرسة في مناقشة الأهداف والأفكار والمعتقدات والتصورات في بداية كل عام دراسي.
- القيام بمسح لرغبات واحتياجات فريق العمل، وتقبل اتجاهات وفلسفات المعلمين، واستخدام الاتصال الايجابي النشط والعناية بالآخرين.
- استخدام فرق بحثية إجرائية، وفرص لتحسين وتطوير المدرسة كطريقة للمشاركة في السلطة، وإعطاء كل فرد مسؤوليات خاصة به ومشاركة فريق العمل في وظائف أكثر مسؤولية.
- السماح للمعلمين بتجريب الأفكار الجديدة، ومناقشة الأبحاث معهم، وطرح الأسئلة للتفكير فيها.
- ويضيف (الحربي، 2008 : 113) إن تهيئة مناخ صحي لأداء ممارسات قيادية ناجحة للمديرين في ضوء نمط القيادة التحويلية وتحقيق مستوى عال من الرضا الوظيفي للمعلمين داخل المدرسة يعتبر أمراً ضرورياً للوفاء بمتطلبات المدرسة ومن ثم تحقيق أهدافها، وتحقيق هذا الأمر يتطلب الوقوف على أبعاد هي:
 - البعد الأول:** يتعلق بتطوير رؤية مشتركة بالنسبة للمدرسة، ويتطلب ذلك وجود نوع من الإجماع يبين كل أفراد المدرسة حول أهدافها وألويات هذه الأهداف والتمسك بدرجة عالية من توقعات الأداء للوصول إلى أفضل النتائج.
 - البعد الثاني:** يركز على المشاركة في القيادة بحيث تكون المسؤولية جماعية من خلال أنشطة قيادية تشجع على تحقيق الأهداف.

-البعد الثالث: يدور حول اهتمام الأفراد ويتضمن تقديم الدعم الفردي، والاستثارة العقلية ونماذج للممارسة المهنية في كل مستويات المدرسة.

-البعد الرابع: يركز على دور القيادة في تعزيز ثقافة المدرسة، فالقيادة يجب أن تستخدم آليات متنوعة لاستثارة وتعزيز التغيير الثقافي، وذلك من خلال استخدام رموز وطقوس تعبر عن القيم الثقافية. ويرى الباحث أن نمط القيادة التحويلية مهم جداً في الميدان التربوي في إحداث التغيير والتطوير التنظيمي وذلك من خلال استثارة أفكار المعلمين وتشجيعهم على طرح الأفكار المبدعة والطرق الجديدة لحل مشاكل العمل، وزيادة الاهتمام بالمعلمين وكشف المواهب.

2.1.18. معوقات تطبيق القيادة التحويلية:

تواجه المنظمات معوقات عديدة تحول دون تطبيق مفهوم القيادة التحويلية من أبرزها ما يأتي (المعاني، 2013: 232):

1. خوف الإدارة العليا من فقدان السلطة.
 2. عدم الرغبة في التغيير.
 3. الاعتماد على الإدارة الهرمية.
 4. ضعف مهارات العاملين، وعجزهم عن تحمل المسؤولية.
 5. المناخ التنظيمي غير الصحي، مما ينعكس سلباً على معنويات العاملين، ومستوى أدائهم.
- ويرى الباحث أن أهم معوقات تطبيق القيادة التحويلية في المدارس تتمثل في:

- ضبابية في رؤية المدرسة وعدم وضوح رسالتها.
- الميل نحو التسلط في إدارة المدرسة.
- التركيز على الأهداف قصيرة المدى.
- غياب الولاء للمدرسة.
- مقاومة التغيير من قبل المعلمين.

الفصل الثاني

- غياب المناخ الديمقراطي.

- الافتقار إلى استراتيجيات الأطراء والتقدير والعمل الجماعي.

- كبح الإبداع والابتكار لدي المعلمين.

- الإخفاق في الاستخدام الفعال لمهارات الاتصال.

وتأسيساً على ما سبق، فإن نجاح تطبيق القيادة التحويلية يتعلق بمدى اقتناع الإدارة الدنيا

بفلسفة القيادة التحويلية، فعندما تتبنى الإدارة الدنيا فلسفة هذا النوع من القيادة، وتمنح المعلمين السيطرة

على الأنشطة التي يقومون بها، وتمنحهم الحرية في اتخاذ القرارات، وتساعد المعلمين على الإبداع،

وتستمع لهم، وتمنحهم الثقة لإدارة أنشطتهم، وتعاملهم دون تحيز، فإن هذه الأمور كلها تحقق أهداف

المدرسة، وتضمن استمرارها.

البحث الثاني: العدالة التنظيمية.

- 2.2.1. تمهيد.
- 2.2.2. مفهوم العدالة (Justice).
- 2.2.3. العدالة التنظيمية (Organizational justice).
- 2.2.4. مقترحات لنظرية المساواة.
- 2.2.5. مفهوم العدالة التنظيمية.
- 2.2.6. أبعاد العدالة التنظيمية.
- 2.2.7. أسباب الاهتمام بالعدالة التنظيمية.
- 2.2.8. أهمية العدالة التنظيمية.
- 2.2.9. متغيرات ذات صلة وثيقة بالعدالة التنظيمية.
- 2.2.10. مبادئ العدالة التنظيمية.
- 2.2.11. الحساسية للعدالة التنظيمية.
- 2.2.12. مقومات العدالة التنظيمية.
- 2.2.13. العدالة التنظيمية والمداخل النظرية للإدارة.
- 2.2.14. الأدوار التي يؤديها مديرو مدارس المرحلة الثانوية والمرتبطة بالعدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة.
- 2.2.15. فوائد تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس.
- 2.2.16. متطلبات تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس.

المبحث الثاني: العدالة التنظيمية

2.2.1. تمهيد:

يعد العدل من القيم الإنسانية الذي عظم شأنها، وكبر قدرها في الدين الاسلامي، لذلك توافقت فلسفة البعثات السماوية والرسالات الربانية مع الطبيعة الإنسانية في الدعوة إلى العدل في الحياة الاجتماعية، ونبذ الظلم لكونه يحدث اضطراباً في التوازن الاجتماعي البشري، ويعد كره الظلم والاستبداد من السلوكيات النفسية المترسخة في سلوك وطبيعة الإنسان التكوينية (بناي، 2014: 63). وتعتبر العدالة التنظيمية من أهم المتغيرات المؤثرة على كفاءة وإنتاجية الأداء الوظيفي والأداء المؤسسي، هذا بالإضافة إلى علاقتها بزيادة الثقة والالتزام، وتحسين الأداء الوظيفي، وسلوكيات المواطنة الأكثر فائدة، وتحسين الرضا الوظيفي، وتقليل أعباء الصراع التنظيمي، كما يعد توافرها من الأسس المناسبة لإدارة العلاقات الداخلية واتجاها فاعلاً من الاتجاهات الحديثة للإدارة التربوية في عصر الثورة المعرفية والرقمية.

وتعمل العدالة التنظيمية على بناء تصورات أو إدراكات المعلمين للعدالة في المؤسسة، والقواعد والمعايير الاجتماعية التي تحكم بها المؤسسة أعمالها، والمتمثلة في كيفية توزيع الموارد البشرية والمادية بين الحاجات المختلفة والعائدات، وكيفية وضع الخطوات المناسبة لأخذ القرارات وتنفيذها، وكيفية التعامل الشخصي مع المعلمين، لذلك يجب أن تحتل مكاناً مهماً ضمن أولويات قادة المدارس، وتزيد من قدرتهم على فهم الآثار المترتبة على تصورات المعلمين للعدالة (البحيري، 2018: 35).

2.2.2. مفهوم العدالة (Justice):

ومعنى عدل في لسان العرب: ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور والظلم. عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاً، وهو عادل من قوم عدول وعدل، الأخيرة اسم للجمع. وفي أسماء الله سبحانه وتعالى: العدل، هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، والعدل: الحكم بالحق، يقال: هو يقضي بالحق ويعدل. والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه (مهنا، 1993: 145).

عرّفها المعجم الوسيط : عدل عدلاً ، وعدولاً: مال. ويقال: عدل عن الطريق: حاد. وإليه: رجع وفي أمره عدلاً، وعدالة، ومعدلة: استقام وفي حكمه: حكم بالعدل. وتعرف كلمة العدل في الفلسفة بأنها: إحدى الفضائل الأربع التي سلم بها الفلاسفة من قديم وهي: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة، كما ويعرف العدل على أنه الإنصاف، وهو إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه (المعجم الوسيط، 2004: 588).

ويعرف بأنه: الوسطية بين المغالاة والتقصير، أو بين الإفراط والتفريط وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]. كما أن تحقيق العدل والمساواة ورد في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، ومنها قول رسول الله ﷺ: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا" (رواه مسلم، 1827) (صحيح مسلم، 2014: 10).

أما العدالة اصطلاحاً: فهي "كل ما يطابق الحق ويتنزه عن التحيز، بإعطاء كل ذي حق حقه، ويكون بمساواة الفرد في الحقوق والواجبات، في شؤون الحياة العامة، وإتاحة الفرص المناسبة لكل فرد بأن يأخذ حقه من دون تمييز بين فرد وآخر" (الداية، 2012: 16).

ويرى (الجاحظ، 1989: 28) أن العدل، "القسط اللازم للاستواء واستعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها، من غير إسراف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير". ويرى (ابن حزم، 2016: 106) أن العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه".

من خلال التعريفات السابقة لمفهوم العدالة يتبين للباحث أن العدل هو الرعاية الكاملة للحقوق واحترامها وتوزيعها على الناس، فضلاً عن تطابقه مع الصفات الإلهية، وهو من أعظم المبادئ الأخلاقية والإدارية التي ينبغي التقيد بها وتطبيقها في العمل الإداري.

2.2.3. العدالة التنظيمية (Organizational justice):

العدالة التنظيمية من القيم التنظيمية القديمة والحديثة التي تسهم في بناء اتجاهات وسلوكيات إيجابية لدى العاملين.

وفي هذا الصدد يشير شهزاد وآخرون (Shahzad et al., 2014: 902) إلى أن الاهتمام بالعدالة التنظيمية كمجال بحثي يعود إلى فترة أفلاطون وسقراط.

الفصل الثاني

وقد بدأ الاهتمام بها مع ظهور نظرية المساواة (Equality Theory) التي وضعها آدمز (Adams)، وكان ذلك عام 1965م، وتفترض أن الأفراد لديهم الدافعية العالية لتحقيق التوازن بين جهودهم وإسهامهم وبين المخرجات التي يحققونها كما يدركونها، وتركز نظرية المساواة على أن العاملين يقومون بالحكم على العدالة من خلال مقارنة مدخلاتهم المتعلقة بالوظيفة إلى نسبة مخرجاتهم من جهة، ومع نسبة مدخلاتهم مع نسبة مخرجات زملائهم الآخرين من جهة أخرى، وحيثما تتساوى النسبتان تتحقق العدالة، وهذا يساهم في معرفة مدى توافر المساواة في المعاملة، ومدى وجود العدل والإنصاف في بيئة العمل، وتشوك و توريك (Wojtczuk&Turek,2013:45).

حيث أن المخرجات تشير إلى ما يحصل عليه الفرد من عوائد وامتيازات مثل: مكافآت - نقود - مدح - تقدير - واجبات (مهام) العمل - مركز اجتماعي - سلطة، أما المدخلات تشير إلى ما يملكه الفرد صفات وخصائص مثل: مستوى التعليم- الخبرة - المعرفة - الجهد - الذكاء - المهارة -الحافز - العمر .

شكل (2.6): نظرية المساواة

Source:(Robbins& Judge,2017:262).

بناءً على نظرية المساواة فإن إدراك العاملين لعدم توفر عدالة داخل المنظمة، فيمكن التوقع أنهم سوف يعتمدون أحد الخيارات التالية كما ذكرها روبينز وجادج (Robbins & Judge, 2017: 262_263):

1. تعديل المدخلات، مثل تقليل مستوى الأداء والإنتاج، أو لا يبذلون جهدًا كبيرًا.
2. تعديل المخرجات، مثل البحث عن طرق للزيادة في الأجر.
3. تغيير إدراك الفرد لذاته (تحريف أفكاره)، مثل اعتقاد الفرد الذي يعمل أكثر أن الآخرين أكفأ منه.
4. تغيير إدراك الفرد للآخرين، مثل التأثير على الآخرين بضرورة ترك العمل.
5. تعديل المصدر المرجعي (موضوع المقارنة) مثل تغيير الفرد أو الجماعة التي يقارن الفرد نفسه بها.
6. ترك الموقف (الوظيفة) مثل الانتقال لعمل آخر، أو الغياب، أو ترك العمل.

2.2.4. مقترحات لنظرية المساواة:

نادي آدامز (Adams) مقترحات لنظرية المساواة، ذكرها (الحجايا، 2006: 46 - 47) فيما يلي:

1_ إن الفرد كائن مدفوع لا يحدث لديه حالة التوازن النفسي الداخلي بين ما يقدمه من مساهمات، وما يحصل عليه من عوائد من المنظمة التي يعمل فيها.

ونائج المعادلة الموضحة أدناه هي دليل على الحكم على مستوى العدالة التنظيمية للعامل.

مجهودات وأداء وخوات وتعليم وجودة عالية

العدالة =

الأجرة والترقية والمعاملة الحسنة والحوافز المادية والشكر والمدح والتقدير

2_ يتحدد شعور الفرد بالعدالة من عدمه من مقارنة النسبة السابقة للفرد نفسه بنسبة أخرى لأفراد داخل المنظمة.

3_ عندما يشعر الفرد بعدم العدالة، فإن هذا سيدفع الفرد لمحاولة تخفيف التوتر، وإنهاء حالة عدم العدالة كما هو موضح بالشكل :

الفصل الثاني

شكل (2.7): نظرية العدالة

المصدر: (الحجايا، 2006: 47).

- من الشكل السابق، نظرية العدالة تتضمن الخطوات الآتية:
- مقارنة نسب النتائج (المدخلات) بين الشخص موضوع المقارنة والشخص المرجع.
 - اتخاذ القرارات (المساواة = الرضا ، عدم المساواة = عدم الرضا)
 - السلوك المدفوع لتخفيف عدم الإنصاف، وهناك عدة أنماط سلوكية يقوم بها الفرد للتخلص من حالة المساواة، مثل تعديل الراتب، وخفض الإنتاجية، والاستقالة، وترك العمل.

2.2.5. مفهوم العدالة التنظيمية:

تم استخدام مفهوم العدالة التنظيمية لأول مرة بواسطة جرينبيرج Greenberg في عام 1990؛ ليشير إلى مستوى الشعور بالإنصاف من قبل العاملين في بيئة العمل ، فيربود وآخرون (Farahbod et al., 2012: 894).

ويري موجيرجي وآخرون (Mukherjee et al., 2016: 34) أن العدالة التنظيمية تمثل الطريقة التي تمارس فيه الإدارة العليا الإجراءات والقرارات، وكيفية التعامل مع الموظفين في المنظمة، وإدراك الموظف للعدالة السائدة داخل المنظمة يعتمد على عوامل مختلفة مثل: بيئة عمل صحية، المعاملة العادلة، نظام عادل للأجور، تقدير جهود الموظفين، توفير متطلبات العمل والموظفين، تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على ثلاثة متغيرات رئيسية، وهي الالتزام بالعمل، والكفاءة، والدافع الذاتي. ولكي تعمل أي منظمة بشكل فعال من الضروري الامتثال لاحتياجات العدالة الأساسية للموظف، وهذا يؤدي إلى زيادة مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين إلى حد كبير، مما يسهم في ارتفاع معدلات الإنتاجية للمنظمة.

ويشير الجدول التالي إلى بعض تعريفات العدالة التنظيمية:

جدول (2.3): تعريفات العدالة التنظيمية

المصدر	التعريف
شميسينج (Schmiesing,2002:15)	القواعد والمعايير الاجتماعية التي تُحوكُّم بها المؤسسة أعمالها، وذلك في كيفية تخصيص الموارد والمكافآت، واستخدام إجراءات نزيهة لاتخاذ القرارات، وكيفية التعامل الشخصي مع الأفراد.
كروبانزانو وآخرون (Cropanzano et al.,2007: 34)	شعور العاملين بالقيم الأخلاقية والنزاهة عند التعامل معهم من قبل أصحاب العمل.

الفصل الثاني

التعريف	المصدر
الالتزام بتوحيد المعايير والإجراءات التي تحكم القرارات الخاصة بتوزيع العمل والعوائد والحوافز الإيجابية والسلبية، وعدم التفريق بين العاملين في الإجراءات أو التعاملات عند معالجة قضايا التحفيز والأداء.	(البدراني، 2010: 12)
مجموعة من الإجراءات، والتوزيعات، والتفاعلات بين الأفراد والمنظمة الغرض منها تحقيق الأهداف.	(شعبان، 2010: 171)
القواعد التي تقوم بموجبها بتوزيع المكتسبات في المنظمة مثل المكافآت، والعقوبات، والأجور، والفرص، والمهام والمناصب التنظيمية، والأدوار بين الموظفين، وكذلك المعايير المجتمعية التي تشكل الأساس لهذه القواعد.	نوروزي وآخرون (Noruzy et al., 2011: 843)
عبارة عن إدراك الموظفين لحالة الإنصاف الشامل داخل المؤسسة، ومحدد مهم لحفز الموظفين نحو تحقيق الأهداف، وتؤثر على مواقفهم وسلوكهم بشكل كبير.	جورج و جونز (George & Jones, 2012: 170)
مدى إدراك الموظفين لعدالة المعاملة والإجراءات والمخرجات في المؤسسة، نتيجة العلاقة السائدة في المؤسسة، والتي تتضمن علاقات الموظف مع رؤسائه والموظفين وزملائهم بنفس رتبة العمل، وعلاقته بمؤسساته كنظام اجتماعي.	(أبو تايه، 2012: 149)
عدالة المعاملة، التي يتلقاها الموظفين في أماكن عملهم داخل المؤسسة، وتستخدم لوصف بيئة العمل، من حيث ما إذا كانت عادلة للموظفين أم لا.	تشين وآخرون (Chen et al., 2015: 2)

الفصل الثاني

المصدر	التعريف
محمد و قوقب وعمر (Mohammad, Quoquab & Omar, 2016: 563)	يشير إلى ما يتصوره الموظفون من الإنصاف فيما يتعلق بتوزيع الموارد التنظيمية والإجراءات التي تستخدم لتوزيع هذه الموارد.
(صفية، 2018: 12)	مدى شعور العاملين في المؤسسة بتحقيق الإنصاف والعدالة في كل النواحي التنظيمية في العمل، بما في ذلك توزيع العوائد بكافة أشكالها والمخرجات المادية والمعنوية، والإجراءات المتبعة بحقهم.
(موسي، 2019: 8)	مستوى الإدراك الفردي أو الجماعي لقوانين العمل من خلال التعرف على المعايير والقواعد المهنية والشعور بالارتياح والإنصاف عند تطبيق هذه القوانين.
(فلمبان والقرشي، 2020: 25)	إحساس وإدراك إنساني يشعر به أعضاء المؤسسة من تطبيق العدالة والنزاهة في كافة الأمور والإجراءات التنظيمية التي يتم اتباعها داخل المؤسسة، وذلك من خلال إجراء على المقارنات على مستوى العائد لكل من الفرد والمنظمة.

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى الإطار النظري.

وتأسيساً على ما سبق، يتبين للباحث أن العدالة التنظيمية قيمة إنسانية نسبية، تتحدد في ضوء ما يدركه الموظف من موضوعية ونزاهة الأسلوب الذي يستخدمه المدير في التعامل معهم دون أي تمييز، بالإضافة إلى الإنصاف في المخرجات والإجراءات، وتسعى العدالة التنظيمية إلى إيجاد مناخ تنظيمي إيجابي، وردم الفجوة بين أهداف المؤسسة وأهداف أعضائها، والارتقاء بمستوى الأداء، وارتقاء إنتاجية المؤسسة.

2.2.6. أبعاد العدالة التنظيمية:

لقد أشارت الأدبيات السابقة ثلاثة أبعاد أساسية للعدالة التنظيمية تناولها كثير من الكتاب والباحثين مثل: جباداموسى ونووسو (Gbadamosi & Nwosu, 2011:206)، وجيليلاند وآخرون (255 : Gilliland , et. all,2015)، و بالدوين (Baldwin et al., 2013:140)، و(علي، 2013: 32 - 33) ، و(عيسات، 2016: 307 - 308) ، و كومودروموس وهالكياس (24-22:2016: Komodromos & Halkias)، و زينل (Zainal,2019 : 79) ، وجاميل وآخرون (1 : Jameel et al.,2020) ، وهذه الأبعاد مرتبة من الأقدم إلى الأحدث في الظهور (العدالة التوزيعية، والعدالة الإجرائية، والعدالة التفاعلية):

أ) العدالة التوزيعية (Distributive Justice):

تناول السياسيون والفلاسفة والمفكرون قضية العدالة التوزيعية منذ زمن، وطورها هومانز (Homans) كمصطلح شبه اقتصادي عام 1961، واستخدمها آدامز (Adams) عام 1965 أول مرة كمصطلح إداري سلوكي (الدليمي والمدو، 2012: 51).

وهي تشير إلى إدراك الموظفين لعدالة توزيع الموارد من قبل المنظمة، فهي تركز على إحساس وإدراك العاملين لعدالة المخرجات المتحصلة، بانيرجي وبانيرجي (Banerjee & Banerjee,2013: 36).

ويمكن تعريف العدالة التوزيعية بأنها: "مدى إدراك عدالة المخرجات التي يحصل عليها الموظفون، وخاصة مخرجات توزيع الأجور، أو المزايا العينية أو الترقيات، ويتحقق هذا الإحساس عندما يشعر الموظف أن ما حصل عليه من مكافأة يتناسب مع ما بذل من جهد، مقارنة مع جهود زملائه، جرينبيرج (Greenberg,2011: 68).

كما عُرِفَتْ بأنها: "عدالة المخرجات المرتبطة بنتائج المؤسسة، مثل الأجور والمزايا، ويشعر الموظفون بعدالة توزيع المكافآت المتعلقة بالعمل والموارد عندما تكون متناغمة مع القواعد المتوقعة للتخصيص مثل الإنصاف، والمساواة، والحاجة، كوكويت (Colquitt,2001:389).

وعُرفت أيضا بأنها: "مدى إدراك لعدالة الفوائد والإيرادات والأعباء التي يحصل عليه الموظفون، وينظر إلى مبررات العدالة التوزيعية من خلال التركيز على طبيعة ومقدار الإيرادات الناتجة عن الأنشطة البشرية والأفعال والسلوكيات في المؤسسات الإدارية، والمرجعية التي تعتمدها المؤسسة في توزيع هذه الإيرادات والأعباء، القهوي (Alqhiwi,2015:345) .

وأورد (علوطي ومغار، 2017: 73) ثلاث قواعد تحدد العدالة التوزيعية وهي:

1. **قاعدة المساواة:** تقوم هذه القاعدة على أساس إعطاء المكافآت والمزايا العينية وفقاً للإسهام الذي يقدمه الموظف، فالموظف الذي يعمل عدد ساعات أكثر يستحق تعويض أكبر من الذي يعمل لعدد ساعات أقل على افتراض أن العوامل الأخرى متساوية.

2. **قاعدة النوعية:** تقوم هذه القاعدة على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص عند توزيع الموارد التنظيمية وعدم التأثير ببعض الفروق الجنسية، أو العرقية، أو الدينية، أو حتى المهنية، كما في الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمة يجب أن تشمل الموظفين جميعهم.

3. **قاعدة الحاجة:** تعني تقديم الموظفين ذوي الحاجة الملحة والضرورية على غيرهم، بافتراض تساوي الأشياء الأخرى، فمثلاً إذا كانت هناك امرأة مريض وامرأة أخرى غير مريض، وعلى افتراض تساوي الأشياء الأخرى فإن المرأة المريض تقدم على المرأة غير مريض، وإذا ما حصل العكس فهناك تجاوز على قاعدة الحاجة.

في ضوء ما سبق يتبين للباحث أن العدالة التوزيعية تتعلق بعدالة توزيع المخرجات التي يحصل عليه الموظف مقارنة مع زميله في نفس الوظيفة، بحيث يتم توزيع المخرجات (مثل: الأجر، والحوافز، والمكافآت، والترقيات، والمهام، والمسؤوليات، والأمن الوظيفي، وعدد ساعات العمل، وأعباء الوظيفة)، بما يتناسب مع المدخلات (مثل: التعليم، القدرات، المهارات، الجهد، الخبرة، التدريب)، ويقارن معلمي المدرسة مخرجاتهم مع مخرجات أقرانهم الذين هم في نفس الرتبة الوظيفية.

ب) العدالة الإجرائية (Procedural Justice):

يمثل هذا البعد الطرق والأساليب التي يتم تصميمها لتعزيز مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات لتقليل مستوى التحيز والأخطاء في القرارات التي يتم اتخاذها وفق معايير معتمدة في تقييم أداء الموظفين (الطعامسة وحسب الله، 2015: 18).

فالعدالة الإجرائية هي مدى إدراك الموظفين لعدالة الإجراءات المستخدمة في تحديد النواتج، جرينبيرج (Greenberg, 2011: 69).

كما عُرِفَتْ بأنها: "مستوى إدراك الموظف وإحساسه بأن الإجراءات المتبعة بواسطة المؤسسة، والتي يطبقها المدير قائمة على قيم أخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة، وتحترم حقوقه الوظيفية، وتتميز بالثبات زمنياً، وإمكانية توقعها (تيشيتش وآخرون، 2020: 170).

وأشار جيفاري وباديريان (Jafari&Bidarian, 2012: 1817) أن العدالة الإجرائية تتألف من بُعدين هما:

البعد الهيكلي: يعبر عن خصائص الإجراءات الرسمية للعدالة داخل المؤسسة مثل إجراءات تقييم الأداء، تحديد الأجور، النقل والترقية.

البعد البينشخصي: يشير إلى كيفية المعاملة الشخصية التي يتلقاها الموظفون أثناء تنفيذ الإجراءات التي تتصل بأدائهم أو بواجباتهم، ويسمى هذا البعد عادة بالعدالة التفاعلية، والذي اعتبره بعض الباحثين بعداً مهماً من أبعاد العدالة التنظيمية بصورة مستقلة عن العدالة الإجرائية.

قدم ليفينثال (Leventhal) نموذج يتألف من ستة قواعد تستخدم عند اتخاذ القرارات، وهي كما ذكرها (أبو تايه، 2012: 152).

1- قاعدة الاستقامة (الانسجام): تعني تطبيق القرارات على الجميع دون استثناء، والثبات تعني أن تتبع تلك القرارات نفس الإجراءات كلما تم اتخاذها، وانسجام إجراءات توزيع المكافآت والجزاءات على جميع الأفراد وفي كل الأوقات.

2- قاعدة عدم التمييز (الانحياز): عدم تمكين المصلحة الشخصية من التأثير على مجريات عملية اتخاذ القرارات.

- 3- قاعدة الدقة: بناء القرارات على أساس معلومات دقيقة وصحيحة.
 - 4- قاعدة قابلية التصحيح (الاستئناف): وجود فرص للاعتراض على القرارات، وتعديلها إذا ظهر ما يببر ذلك.
 - 5- قاعدة التمثيل: عملية اتخاذ القرار تستوعب وجهات نظر أصحاب العلاقة ، وتعطي فرصة للمشاركة في القرار.
 - 6- قاعدة الأخلاق: توزيع المصادر وفقا للمعايير الأخلاقية السائدة، وتطابق القرارات في مع أعراف العاملين المتأثرين بتلك القرارات وقيمهم الأخلاقية.
- وتشكل القواعد السابقة القالب الذهني لإدراك الأفراد لمعنى العدالة، حيث أن مدى الاعتقاد بوجود عدالة الإجراءات يرتبط بمدى الوفاء أو الإخلال بها.
- في ضوء ما سبق يتبين للباحث أن العدالة الإجرائية تشير إلي عدالة العملية التي من خلالها نحدد العوائد وكيفية صنع القرارات، وتوخي العدالة والدقة والوضوح في الإجراءات، كما يُظهر المدير اهتمامًا بمشاعر المرؤوسين، ويستخدم معايير موحدة عند تقييمهم، وقابلية الطعن في القرارات المتخذة.

ج) العدالة التفاعلية (Interactional Justice) :

تعبر العدالة التفاعلية عن المدى الذي يشعر فيه الأفراد بالتقدير والاحترام والكرامة من قبل إدارة المؤسسة، روبينز وجادج (Robbins& Judge,2017:265) .

يعرفها (السكر، 2013: 413) على أنها التزام المديرين بحدود الأدب والاحترام في التعامل مع الموظفين بالإضافة إلي عدالة المعاملة التي يحصلون عليها من تطبيق الإجراءات الرسمية والاهتمام بمصالحهم.

كما أن العدالة التفاعلية تنمو عندما يقوم الرؤساء بشرح وتفسير القرارات بصورة شاملة للمرؤوسين، والتعامل معهم بأدب واحترام.

وتتضمن العدالة التفاعلية بُعدين أساسيين هما: رامكيسون (Ramkissoo,2016:30-31)

- **العدالة المعلوماتية:** تشير إلى كفاية المعلومات التي تساعد في تفسير وتبرير للقرارات المتخذة وكيفية صنع القرارات، مثل تزويد الموظفين بمعلومات دقيقة وكافية تساعد في تفسير الممارسات الإدارية.

- العدالة البيئشخصية : تشير إلى التفاعلات الاجتماعية مع الرؤساء والمرؤوسين، بحيث يقوم الرؤساء بمعاملة المرؤوسين بعدل واحترام وأدب، ومراعاة مشاعرهم والحفاظ على كرامتهم. وهناك أربعة قواعد نتج عنها تعريف المعاملة الشخصية العادلة من جانب المديرين وهي:

سكوت وآخرون (Scott et al., 2007: 1597)

- الاحترام: يشير إلى معاملة المرؤوسين بإخلاص وكرامة.

- الملاءمة: الإحجام عن التصريحات غير السليمة، أو غير المفيدة.

-التبرير: تقديم تفسيرات كافية ودقيقة لاتخاذ القرارات.

-الصدق: ضمان تفسيرات سليمة وصادقة ومفتوحة وصريحة.

والجدير بالذكر أن: العدالة الشخصية تتضمن (الاحترام، والملاءمة)، بينما العدالة المعلوماتية تتضمن (التبرير، والصدق).

وقام كل من بيس و فولجر (Bies & Folger) بإضافة محكات إضافية لهذه القواعد الأربع للحكم على تنفيذ الإجراءات، أسموها المسؤوليات الإدارية السبعة، وذلك على النحو التالي: الصدق، والتبرير، والاحترام، والتغذية الراجعة، وأخذ وجهات نظر الموظفين بعين الاعتبار، والاتساق، وقمع التحيز، جرينبيرج وكولكيت (Greenberg & Colquitt, 2005 :30).

واستناداً إلى ما سبق فإن العدالة التفاعلية تشير إلى عدالة المعاملة التي يتلقاها المرؤوسون، وإتاحة الفرص المتكافئة لهم جميعاً في الاهتمام بحقوقهم وشؤونهم، والثناء والتقدير لكل مستحق.

شكل (2.8): نموذج العدالة التنظيمية

Source: (Robbins& Judge,2017:263)

من هنا يمكن القول أن العدالة التنظيمية قيمة متعددة الجوانب تشمل إحساس، وإدراك العاملين لمدى عدالة عوائدهم، أو النواتج التي يحصلون عليها في المنظمة (عدالة التوزيع)، ومدى عدالة الطرق والوسائل المستخدمة في تحقيق هذه النواتج والغايات (عدالة إجرائية)، ومدى عدالة وجودة المعاملة الشخصية التي يتلقونها أثناء تنفيذ الإجراءات والمعلومات المقدمة (عدالة التفاعلات)، بابيك وآخرون (Babic et al., 2015:135).

الفصل الثاني

والشكل التالي يختصر أبعاد العدالة التنظيمية، ويبين مكونات أو تطبيقات كل بعد:

شكل (2.9): تطبيقات أبعاد العدالة التنظيمية

Source: (Chelladurai & Kerwin, 2017:161)

وهكذا يتضح أن وجود العدالة التنظيمية في المنظمة هو أمر ضروري لإنجاز المهام، وضبط التوازن السلوكي، ونشر أجواء الاستقرار والأمان، وتحقيق الأهداف المرغوبة، هذا فضلاً عن الترابط بين الأبعاد الثلاثة السابقة، وفيما يلي توضيح العلاقة بين الأبعاد الثلاثة:

- العلاقة بين العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية:

يعتبر بُعد العدالة الإجرائية امتدادًا تنظيميًا لبُعد العدالة التوزيعية، ولا شك أن شعور العاملين بعدالة التوزيع مرتبط بشعورهم بأن إجراءات وقرارات التوزيع تمت بقواعد ومعايير عادلة؛ لأن وضوح ودقة الإجراءات المطبقة تعكس وجود معايير عادلة لتوزيع المخرجات على الموظفين وفقًا لمدخلاتهم، فالعلاقة بينهما قوية، كما أن العدالة الإجرائية تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على العدالة التوزيعية، وذلك لأن النواتج تتحد في ضوء الإجراءات، فافتتاح العامل بالعدالة الإجرائية من خلال إدراكه لعدالة الإجراءات المستخدمة في اتخاذ القرارات يجعله يشعر بحالة من الرضا عن العدالة التوزيعية، حتى وإن كان توزيع المخرجات سارت على غير ما كان يتوقع.

- العلاقة بين العدالة الإجرائية والعدالة التفاعلية:

تعتبر العدالة التفاعلية امتدادًا للعدالة الإجرائية، حيث يُعد التعامل باحترام وأدب ولباقة وصدق مع العاملين، والاهتمام بمصالحهم، والتقدير الشخصي، امتدادًا للإجراءات الأخلاقية. كما أن توشي العدالة والمساواة في التعامل مع العاملين أثناء تطبيق الإجراءات والقرارات، وتقديم المبررات الكافية والمقنعة نتيجة حتمية لتحقيق المساواة والعدالة في الإجراءات والقرارات.

- العلاقة بين العدالة التوزيعية والعدالة التفاعلية:

الاقتناع بعدالة الإيرادات والفوائد التي يحصل عليها الموظف والأعباء التي يقوم بها، تحتاج لمدير يتمتع بدرجة من المصداقية واللباقة والاقناع والاحترام والدبلوماسية، وذلك من خلال تقديم التبرير المنطقي والمقبول بشأن القرارات، كما أن العدالة التفاعلية تتمثل بأسلوب التعامل عند تطبيق الإجراءات، والذي يؤثر على الأبعاد الأخرى.

2.2.7. أسباب الاهتمام بالعدالة التنظيمية:

- أشار (وادي، 2007: 2) إلى العديد من أسباب الاهتمام بالعدالة التنظيمية، وهي:
- الحاجة إلى التخلي عن السياسات التنظيمية القائمة على البيروقراطية، ومشاعر الظلم والتهديد والتمييز، وتبني سياسات وأسس أخلاقية أخرى تتسم بالعدالة والإنصاف والدعم؛ بما يكفل الاستمرارية والفعالية التنظيمية في المدى البعيد.
 - منع أو تقليل السلوكيات غير المقبولة المرتبطة بقيم الموظفين، الناتجة أساسًا عن غياب متغير العدالة التنظيمية.

2.2.8. أهمية العدالة التنظيمية:

- أشار (أبو جاسر، 2010: 16-17) إلى أهمية العدالة التنظيمية من خلال المؤشرات التالية:
- 1- توضيح حقيقة نظام توزيع الأجور والمكافآت في المنظمة.
 - 2- التمكن في عملية اتخاذ القرارات، وتحقيق السيطرة الفعلية.
 - 3- تسليط الضوء للكشف عن المناخ التنظيمي السائد في المنظمة، وهنا يبرز دور بعد العدالة في التعاملات.
 - 4- تنعكس سلوكيًا على حالات الرضا الوظيفي ونظم القرار، وعلى سلوكيات المواطنة التنظيمية، والالتزام التنظيمي.
 - 5 - تبرز منظومة القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية عند الأفراد، وتحدد طرق التفاعل والنضج الأخلاقي لدى أعضاء المنظمة في كيفية إدراكهم، وتصوراتهم للعدالة الشائعة في المنظمة.
 - 6- تحدد مدى جودة نظام المتابعة والتقييم، والقدرة على تفعيل التغذية الراجعة، وتصحيح الانحرافات، والقدرة على إعادة تصميم التنظيم في الأدوار التنظيمية.

وأشارت دراسة (عودة، 2017: 8) إلى الفوائد التي تحققها العدالة التنظيمية على صعيد الأفراد والمنظمة، وهي:

- تحسين سمعة المنظمة.
- تحقيق مستوى عالٍ من الشعور بالرضا الوظيفي.
- تعزيز روح التعاون.
- زيادة الانتماء الوظيفي.
- تحسين أداء الموظفين وزيادة الجودة.
- نتائج أفضل للأعمال.

ويرى الباحث أن العدالة التنظيمية أحد سلوكيات دعم المنظمة للعاملين وتتبع أهميتها من دورها المؤثر في سلوكيات هؤلاء العاملين، وعلى مستويات إنجازهم ودوافعهم من خلال الآتي:

- العمل على تكامل أهداف المنظمة، وأهداف العاملين.
- توفير بيئة تنظيمية متوازنة لإنجاز المهام بدقة وبجودة عالية.
- مطلب تنظيمي لفعالية المنظمة، ومطلب اجتماعي لاستقرارها.
- تسهم في تحقيق الإبداع الإداري لدى العاملين.
- ترتبط بمجموعة من الاتجاهات السلوكية مثل الثقة التنظيمية، وتساعد المرؤوسين على الشعور بالأمن والرضا.
- تقليل الانسحاب الجسدي أو النفسي من العمل (تقليل نوايا ترك العمل).

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الناجحة تدرك أن شعور الموظفين بالعدالة التنظيمية يعد حافزاً للأداء الفاعل، من أجل الحصول على انتمائهم وولائهم والتزامهم التنظيمي، لذا تتبنى هذه المنظمات قيمة العدالة التي تتطلب من القادة أن يعاملوا جميع الموظفين بعدل وإنصاف.

2.2.9. متغيرات ذات صلة وثيقة بالعدالة التنظيمية:

يسهم تطبيق العدالة التنظيمية في خلق تصورات إيجابية تؤدي الى اتجاهات سلوكية تعاونية. وقد أكد بالدوين (Baldwin, 2006: 4) على دور العدالة التنظيمية في تعزيز المواقف الإيجابية داخل المنظمة، كالالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي، والثقة والمواطنة التنظيمية، وهذا يؤثر إيجابياً على سلوكيات الأفراد المهنية، وعلى دوافعهم ومستويات إنجازهم، وفيما يلي تفصيل ذلك:

1- الرضا الوظيفي: يؤكد آل زوبي (Al-Zu'bi, 2010: 103) أن الرضا الوظيفي بناء متعدد الجوانب يشمل مشاعر الموظف نحو مجموعة متنوعة من عناصر العمل الجوهرية ذات الصلة بالشعور بالرضا المتعلق بالأجور والحوافز والترقية، وكذلك الإشراف والممارسات التنظيمية وظروف العمل، وأيضاً العلاقات مع الزملاء، كما أظهرت نتائج دراسة (السبوع، 2010: 81) بأن هناك علاقة إيجابية طردية بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي، أي أن العدالة التنظيمية مؤشر قوي وجيد للتنبؤ بالرضا الوظيفي للعاملين.

2- الالتزام التنظيمي: إن الالتزام التنظيمي كما بين حسان (Hassan, 2002:57) يشير الي إيمان الموظفين وقبولهم لأهداف المنظمة، واستعدادهم للعمل لتحقيق أهداف المنظمة، ورغبتهم القوية للاستمرار في العمل داخل المنظمة، وبالتالي يعكس مدى استعداد الموظف للبقاء أو ترك العمل، ومع ذلك فهو يتأثر بعدد من العوامل مثل الضغوط الطبيعية للبقاء في الوظيفة، والفرص المتاحة، و يمكن القول أن الالتزام التنظيمي يرجع في مضمونه إلى ارتباط الموظف بالمنظمة كنتيجة لعدة أسباب أهمها ما يلي:

_ الالتزام الناتج عن تطبيق سياسة الثواب والعقاب.

_ الانتماء.

_ اعتبار قيم وأهداف المؤسسة أهدافاً شخصية.

كما أكدت عدد من الدراسات ومنها ديكوردي وآخرون (Dehkordi et al.,2013 :696)، و ديميريل ويوجيل (Demirel & Yücel,2013 :34)، على أن هناك علاقة مباشرة بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة، والالتزام التنظيمي.

3- **المواطنة التنظيمية:** ينكر (أبو تايه، 2012: 146) أن سلوك المواطنة التنظيمية يعد سلوكاً شخصياً تطوعياً يقوم به الموظف اختياريًا دون أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر بنظم المكافآت الرسمية، والموظف قد يبادل إدراكه بعدالة تعامل المنظمة معه بإظهار سلوك المواطنة، وعلى الرغم من ذلك فإنها تزيد من كفاءة وفعالية أداء المؤسسة. ونتيجة لذلك فإن الاهتمام بتعزيز مدركات العدالة التنظيمية في مكان العمل قد تعد المدخل المناسب لتنمية أداء الموظفين لسلوك المواطنة التنظيمية.

كما أكد أوجان وريان (Organ & Ryan, 1995: 775) على أن العدالة التنظيمية محدد جوهري لسلوكيات المواطنة التنظيمية، حيث تُعتبر من أبرز المتغيرات التنظيمية تنبؤًا في تلك السلوكيات، كما وأن هنالك علاقات بين الرضا الوظيفي وسلوكيات المواطنة التنظيمية يمكن تفسيرها وبشكل أوضح بوجود العدالة التنظيمية، وقد أشارت دراسة (عمران وآخرون، 2018: 278) على جود علاقة ارتباط بين العدالة التنظيمية وتحقيق المواطنة التنظيمية.

4- **الولاء التنظيمي:** إن إدراك العاملين لتوافر العدالة التنظيمية يُولد لديهم شعور بالارتياح والطمأنينة، وبالتالي زيادة سلوك الولاء التنظيمي، مما يدفع إلى الاندماج بالعمل، وتبني قيم المنظمة والرغبة في عدم ترك العمل، وأشار (البدراي، 2010: 44) إلى أن هناك علاقة بين إحساس الموظفين للعدالة التنظيمية ومتغير الولاء التنظيمي لدى هؤلاء الموظفين، وكانت أكثر وضوحًا في عدالة الإجراءات.

كما أكد مانوشري (Manouchehri, 2014: 218) على هذه العلاقة، فالعدالة التنظيمية هي من أسباب ارتفاع الولاء التنظيمي بما يحققه من مساواة بين المعلمين في الحقوق والواجبات في المدرسة، مما يدفعهم للعمل بتعاون وبذل المزيد من الجهد، ورفع الروح المعنوية لهم، وبالتالي حماس كبير لتحقيق أهداف المدرسة المرغوب فيها.

5- **الدعم التنظيمي:** يشير (الشعلان، 2014: 153) إلى أن الموظفين يشعرون بسلوك الدعم التنظيمي عندما يتم التركيز على دوافعهم واهتماماتهم التي تجعلهم يبذلون المزيد من العطاء مقابل معاملتهم بالمثل من قبل منظماتهم، وينعكس هذا الجهد إيجابيًا في صورة حوافز معنوية ومادية تشبع دوافعهم. فكلما زاد مستوى شعور الموظف بالعدالة التنظيمية، أدرك حقيقة الدعم الذي تقدمه إدارة المنظمة، ومن ثم تولد لديهم الدافع إلى الإنجاز والبقاء في المنظمة، وهذا يؤيد ما

ذهب إليه (الرشدي، 2019: 239) إذ أشار إلى وجود علاقة إيجابية بين الدعم التنظيمي والعدالة التنظيمية.

6- **الثقة التنظيمية:** تعتمد الثقة التنظيمية على مشاعر وتوقعات ومعتقدات إيجابية، يحملها الموظفون تجاه المنظمة التي ينتمون إليها، فقد أثبتت بعض الدراسات وجود علاقة بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية، منها دراسة كل من (دراوشة، 2017: 386)، و (اتشارشاتشوان و شتاين (2016, Watcharachatchawan & Steane).

كما أشار آل البرويا وآخرون (A L-Abr rowa et al., 2013: 25) إلى أن هناك علاقة بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة والثقة التنظيمية، وأن الثقة التنظيمية تلعب دوراً وسيطاً بين العدالة التنظيمية والانغماس الوظيفي.

7- **تحسين الأداء الوظيفي والسلوك الإبداعي:** أشارت دراسة كروبانزانو (Croppanzano, 2007: 39) إلى أن معاملة المرؤوسين بعدالة وإنصاف سيؤدي إلى علاقات قوية، وتزيد حافزيتهم للعمل والإنجاز، وبالتالي إلى الارتقاء بأدائهم، وتجويد الأداء الوظيفي، فضلاً عن أن العدالة في مكان العمل تتنبأ بفعالية الموظف في القيام بواجبات وظيفته، فغالباً ما يكون تأثير العدالة في الحياة العملية قوي، كما أثبتت بعض الدراسات وجود علاقة بين العدالة التنظيمية والسلوك الإبداعي منها دراسة كل من: هسو و وانج (Hsu & Wang, 2015 :113)، واسماعيل (Ismail, 2020 :132)، و سلمان وآخرون (Salman et al., 2016:490)، و كوماري وأفروز (Kumari & Afroz, 2013:1).

8- **الدافعية:** أشارت دراسة (الشهري، 2014: 105) إلى الدور الفعال الذي تلعبه العدالة التنظيمية في خلق العديد من السلوكيات الإيجابية في تلك المؤسسات، والتي أثبتت أن هناك علاقة إيجابية بين العدالة التنظيمية والدافعية للإنجاز لدى المعلمين، كما اتفقت مع دراسة (وحيدي، 2018: 151) والتي أشارت إلى أنه كلما زادت العدالة التنظيمية زادت دافعية الإنجاز لدى المعلمين.

9- **الانتماء التنظيمي:** يشير في جوهره إلى الإخلاص للمنظمة والتضحية من أجل بقائها واستمرارها، مما يدفع الموظف لبذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، وتبني أهداف وقيم المنظمة، وقد أكدت دراسة (القادر وحسين، 2019 : 997) على أهمية العدالة التنظيمية في تعزيز الانتماء التنظيمي.

10- **الفعالية التنظيمية:** تمثل قدرة المنظمة على النجاح في تحقيق أهدافها المنشودة، والتكيف والنمو والبقاء والاستخدام الأمثل لكافة الوسائل المتاحة، ويعتبر تطبيق العدالة التنظيمية من القيم

الفصل الثاني

اللازمة لتحقيق النجاح والبقاء، حيث أشارت دراسة شودري (Choudhry et al., 2011:21) إلى أن استخدام المعاملة العادلة والإجراءات المنصفة يسهم بشكل رئيسي في تعزيز الفعالية التنظيمية. كما أشارت دراسة (حسين، 2017: 345) إلى أن جميع أبعاد العدالة التنظيمية (التوزيعية، الإجرائية والتفاعلية) كان لها أثر إيجابي على الفعالية التنظيمية.

11- إدارة الجودة الشاملة: هناك علاقة وطيدة بين العدالة التنظيمية وإدارة الجودة الشاملة؛ تتمثل في القواسم المشتركة بين مدخل العدالة التنظيمية ومدخل إدارة الجودة الشاملة المتعلقة بالتركيز على العمل الجماعي وروح الفريق، ومشاركة العاملين، والتحسين المستمر، والمصلحة العامة، وتحقيق الرضا والعدل، بالإضافة إلى أن العدالة التنظيمية تعتبر أحد أهم المرتكزات الأساسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة (دره، 2008: 211).

2.2.10. مبادئ العدالة التنظيمية:

أشارت (دره، 2008: 55) إلى مبادئ العدالة التنظيمية، والتي تتضح فيما يلي:

جدول (2.4): مبادئ العدالة التنظيمية

العدالة	مبادئ العدالة التنظيمية
التنظيمية	مبدأ المساواة: تكافؤ الفرص والأجور والحوافز وساعات العمل وواجبات الوظيفة .
	المبدأ الأخلاقي: النزاهة، الاستقامة، الأمانة، الإخلاص، الشرف، الصدق.
	مبدأ الدقة والتصحيح: القرارات مبنية على معلومات دقيقة وواضحة، وقابلة للتصحيح.
	مبدأ الالتزام: بما هو عادل وفقاً للمعايير والقوانين المطبقة.
	مبدأ المشاركة: مشاركة جميع الأطراف في صنع واتخاذ القرارات وتطبيق الإجراءات.
التوزيعية	الترتيب: وضع كافة الإمكانيات اللازمة لأداء وظيفية معينة قريبة من مكان استخدامها.
	الأجر المناسب: يشعر أن الأجر الذي يحصل عليه يتناسب مع الجهد الذي يبذله، والأخذ في الاعتبار أسعار السلع ومستوى المعيشة، ومستوى الأرباح التي تحققه المنظمة.
	تقسيم العمل: تقسيم العمل إلى مجموعة من الوظائف على أن يتولى كل فرد التخصص في أداء وظيفة محددة.
الإجرائية	المركزية: تركيز سلطة اتخاذ القرار في يد شخص أو مجموعة من الأفراد.
	الاحتفاظ بالكفاءات الإدارية: الاحتفاظ بالعاملين المتميزين، وتظهر أهمية هذا المبدأ خاصة مع تزايد معدلات النقل التنظيمي.

الفصل الثاني

مبادئ العدالة التنظيمية	العدالة
تسلسل السلطة: توزع السلطة بين المستويات الإدارية المختلفة كل حسب اختصاصه، وغالبًا ما تدفّق السلطة من أعلى إلى أسفل.	
السلطة والمسئولية: السلطة حق إصدار الأوامر لضمان طاعة العاملين، والمسئولية هي تحمل نتائج القرارات التي يتخذها صاحب السلطة.	
المساواة: تطبيق القوانين واللوائح بشكل عادل على جميع العاملين.	
وحدة الهدف: تحقيق هدف مشترك ومحدد وواضح.	
وحدة الأمر: يتلقى الموظف أوامره من شخص واحد فقط.	التفاعلية
التأديب: توقيع العقوبات يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان عقاب غير الملتزمين، بشرط أن تطبق على جميع المخالفين دون تفرقة.	
المبادرة: تشجيع العاملين على المبادرة ودعم روح التجديد والابتكار.	
المصلحة العامة: الأولوية للصالح العام وليس للمصالح الشخصية.	
روح الفريق: بث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين العاملين.	

المصدر: (درّه ، 2008 : 55)

2.2.11. الحساسية للعدالة التنظيمية:

فقد أشارت دراسة (أبو جاسر، 2010 : 16) إلى أن الأفراد يختلفون من حيث درجة حساسيتهم للعدالة التنظيمية، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاث فئات:

1- **الشخص الحساس للعدالة:** يسعى هذا الفرد باستمرار لتحقيق العدالة في التبادل الاجتماعي، وفي حال عدم ادراكه للعدالة فإنه يتحرك بأحد اتجاهين:

- تخفيض مدخلاته، أو زيادة عائداته في حالة شعوره بعدم الرضا.

- زيادة مدخلاته، أو تخفيض عائداته في حالة شعوره بالذنب.

2- **الشخص الخيري:** هو شخص يشعر بالعدالة فقط عندما تزيد مدخلاته عن عائداته عند المقارنة الاجتماعية بالآخرين، لذا فإنه يقبل بنصيبه في الحياة ويسعى دائمًا لتقديم المزيد من الالتزامات للغير بحيث تفوق التزاماته ما يحصل عليه من فوائد.

3- **الشخص غير الخيري:** هو شخص يشعر بالعدالة عندما تزيد عائداته عن مدخلاته

الفصل الثاني

بالمقارنة الاجتماعية مع الآخرين، لذا فإنه لا يقبل بنصيبه بالحياة، ويسعى دائماً للحصول على المزيد من الفوائد، بحيث تفوق ما يقدمه من التزامات.

2.2.12. مقومات العدالة التنظيمية:

تقوم هذه الأسس والمقومات على مسلمة أساسية، وهي رغبة العاملين في المنظمات بالحصول على معاملة عادلة، وتعتمد أساساً على حقيقة المقارنات التي يمكن بناؤها استناداً إلى متطلبات الدافعية والتحفيز في السلوك التنظيمي والإداري، وترتكز على عملية تشكيل إدراك العامل بأنه يعامل معاملة عادلة مقارنة مع الآخرين، ويوضح الشكل التالي كيفية إدراك العاملين للعدالة التنظيمية في منظماتهم بحسب الصيغة الإدراكية لتشكيل العدالة:

شكل (2.10): بناء إدراكات العدالة التنظيمية

المصدر: (الحجايا، 2006: 44)

وتتحقق مقومات العدالة التنظيمية من خلال السلوكيات الآتية (الحجايا، 2006: 45):

- 1- كل فرد في المنظمة يحتاج إلى معرفة، وفهم أساس أو معيار بالحصول على المكافآت فلا بد للفرد أن يعرف هل يحصل على المكافآت بناء على الجودة أم الكمية.
- 2- ينمي الأفراد وجهات نظر متعددة فيما يتعلق بمكافآتهم، فهم يدركون نوعيات مختلفة من المكافآت بعضها مادي وبعضها الآخر معنوي.
- 3- يبنى الأفراد تصرفاتهم بناء على إدراكهم للواقع، سواء بالشعور بالعدالة، أو عدم الشعور بذلك.

الفصل الثاني

2.2.13. العدالة التنظيمية والمدخل النظرية للإدارة:

جدول (2.5): العدالة التنظيمية والمدخل الإدارية المختلفة

أوجه العدالة	الافتراضات الأساسية	المدخل
<ul style="list-style-type: none"> - ربط الأجر بالإنجاز. - الحصول على العائد المادي المناسب. - نظام عادل للحوافز. - اختيار الأكفاء. - المساواة. - التأديب. - تسلسل وتوزيع السلطة. - الترقية على أساس الجدارة. - أكدت على العدالة التوزيعية. 	<ul style="list-style-type: none"> - الإنسان كائن اقتصادي رشيد. - الإنسان يسعى إلي تعظيم العائد المادي. - الإنسان ينفذ ولا يشارك في القرارات. 	المدخل الكلاسيكي
<ul style="list-style-type: none"> - الاعتراف والتقدير بالجهد الذي يبذله الفرد. - الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية رسمية وغير رسمية. - الرغبة في العمل الجماعي وتكوين فرق العمل. - أكدت على العدالة التفاعلية 	<ul style="list-style-type: none"> - الإنسان كائن اجتماعي. - العائد النفسي والاجتماعي إضافة إلى الحافز المادي. 	المدخل النيوكلاسيكي (العلاقات الإنسانية)
<ul style="list-style-type: none"> - الوعي البيئي. - التغذية الراجعة. - الدورية. - الأندثار السلبي (الاضمحلال) - الاستقرار. - النمو والتوسع. - التوازن والتكيف. - أكدت على العدالة التي تأتي من البيئة المحيطة للمنظمة. 	<ul style="list-style-type: none"> - النظرة الشمولية للمنظمة. - التفاعل مع البيئة الخارجية. 	المدخل النيوكلاسيكي (النظم المفتوحة)

المصدر: (درّه ، 2008 : 92)

طبقا لافتراضات المداخل الكلاسيكية في الإدارة، تتحقق العدالة التنظيمية نتيجة الجهود التنظيمية الداخلية، وبهذا يغفل هذا المدخل طبيعة البيئة الخارجية، ثم جاءت مدرسة العلاقات الإنسانية لتطوير مفهوم العدالة التنظيمية، فالعامل في مدرسة العلاقات الإنسانية يلعب دوراً أساسياً في تحديد العدالة التنظيمية من خلال المشاركة في القرارات، والرأي الجماعي، وبالتالي أصبحت مسؤولية بناء نظام العدالة التنظيمية، والحفاظ عليه وتطويره مسؤولية المنظمة والعاملين، أما بالنسبة للنظم المفتوحة فإن العدالة التنظيمية تتحقق من خلال إدراكنا لخصائص مختلفة للنظم الإدارية ووجهات نظر المديرين.

2.2.14. الأدوار التي يؤديها مديرو مدارس المرحلة الثانوية والمرتبطة بالعدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة:

1- العدالة التوزيعية في الإدارة المدرسية:

تتصل العدالة التوزيعية بكل ما يتم توزيعه أو تقسيمه على المعلمين، وهي تصف مدى إدراك ورضا المعلمين لتوزيع المخرجات، وتعكس في الوقت ذاته مدى عدالة العوائد التي يحصل عليها المعلمين مقارنة بالآخرين من زملائهم في المدارس الثانوية، وتتمثل العدالة التوزيعية في مدارس المرحلة الثانوية من خلال قيام مديري المدارس بما يلي كما ذكرها (الشهري، 2014: 31):

_ توزيع المهام والأعباء الوظيفية والمسؤوليات الرسمية وغير الرسمية على المعلمين خاصة المتعلقة بالأنشطة والفعاليات المدرسية وفرق العمل والمشاركة في اللجان.

_ توزيع المخرجات (الإمكانات والموارد، والفرص، والمكافآت الرمزية، والجوائز المعنوية، والهدايا، وتكريم المجتهدين، والحوافز المادية والمعنوية) مقابل المدخلات التي يقدمونها للمؤسسة (الجهد، الخبرة، المهارات).

ولمدير المدرسة دورًا مهمًا في تحقيق العدالة التوزيعية، وذلك عن طريق ما يلي كما يراها (الداية، 2012: 41).

_ وضع القواعد لتحديد كيفية توزيع الموارد والإمكانات المتاحة، والحوافز، والفرص على اختلافها لتكون أساسًا لتوزيعها، ومعياريًا يطمح من خلاله لتطبيق العدالة، والبعد عن العشوائية والارتجالية عند توزيعها.

_ بناء نظام لتصنيف المهام الإضافية والأعمال التطوعية الخاصة بالمعلمين يحدد واجبات كل معلم مثل الإشراف على المقصف المدرسي، الإعداد للاحتفالات المدرسية، ويكون توزيع المهام على أساس عدد الحصص وأعباء كل معلم، وصعوبة المواد المعطاة، فلا يتساوى الجميع في الأعباء الإضافية دون النظر للجوانب الأخرى.

واستنادًا إلى ما سبق يمكن القول أن العدالة التوزيعية تعتبر بمثابة حجر الزاوية التي تستند إليها العدالة التنظيمية، ويتوقف إدراك المعلمين للعدالة التوزيعية على وجود معايير عادلة لتقسيم المخرجات، وبالتالي فإن الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض مدركات المعلمين للعدالة التوزيعية تتمثل في:

- انخفاض (الرضا الوظيفي، والولاء التنظيمي، وسلوكيات المواطنة التنظيمية، وكمية الأداء الوظيفي، وجودة العمل، التعاون مع الزملاء، الثقة).

- زيادة (الضغوط الوظيفية، والتوتر المهني، والتخريب والسرقة في مكان العمل).

2- العدالة الإجرائية في الإدارة المدرسية:

العدالة الإجرائية تشير بصفة عامة إلى كيفية صنع قرارات التوزيع، حيث تعتبر إتاحة الفرصة للمعلمين للمشاركة في اتخاذ القرارات أحد العوامل الهامة التي تساعد على رفع الروح المعنوية لدى المعلمين، وتعزز انتمائهم للمدرسة، من خلال شعورهم بأنهم شركاء حقيقيون في صنع القرار داخل المدرسة، كما تؤدي المشاركة في اتخاذ القرارات إلى تقليص الصراع داخل المدرسة، والذي ينشأ نتيجة تضارب القرارات، والمركزية في اتخاذها (رياح، 2008: 31).

ومدير المدرسة الثانوية مهام متعلقة بالعدالة الإجرائية نكرها (الشهري، 2014 : 31-33) فيما يلي:

- دراسة الملاحظات والاقتراحات حول تحسين عمليات التدريس، والمناهج، والمقررات الدراسية، ورفعها للجهات المعنية.

-تنظيم المعاملات والمعلومات الخاصة بالمعلمين وحفظها بشكل يساعد على استخراجها واستخدامها بيسر وسهولة.

- وضع الحلول الملائمة والعادلة للشكاوى.

- تطبيق جميع القرارات الإدارية على كل المرؤوسين بلا استثناء.

-إشراك جميع المعلمين في الدورات التدريبية، وفق أسس ومعايير متفق عليها معهم، وبموضوعية وعدالة.

- تطبيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كل حسب قدراته ومؤهلاته.

ولمدير المدرسة دور مهم في تحقيق العدالة الإجرائية وذلك عن طريق ما يلي (الداية، 2012: 41-42):

1) انتهاج أسلوب متوازن يتميز بسيادة العدالة عند وضع القوانين والأنظمة الفرعية أو الداخلية في المدرسة بحيث تتصف تلك القوانين والأنظمة (إمكانية تطبيقها، وأكثر تلاءمًا مع اهتماماتهم، وتولد شعور المقبولية، وبعيدة عن الغموض، واضحة في عبارتها، تراعي ظروف الذين ستطبق عليهم).

2) القدرة على اتخاذ القرارات السديدة، ويظهر دور مدير المدرسة في ذلك من خلال التالي:

- تُقبل آراء المعلمين في عمليات صنع واتخاذ القرارات، مع الأخذ بالاعتبار اهتمامات المعلمين ومقترحاتهم وحقوقهم وظروفهم وحاجاتهم الخاصة، وتزويدهم بالمعلومات الإضافية بصدر رحب.

- بناء القرارات الإدارية المتخذة بناءً على معلومات كافية وصحيحة ودقيقة وغير متحيزة، والابتعاد عن الحس والتخمين والعشوائية في اتخاذ القرارات.

- مناقشة النتائج المترتبة على القرارات المتخذة، وخاصة التي تؤثر على عمل المعلمين.
- التأكد من تطبيق القرارات المتخذة بعدالة وبمساواة على جميع المعنيين.
- 3) مراعاة بعض القواعد المهمة عند تطبيق الإجراءات؛ لكي تكون هناك عدالة، وهي كالتالي:**
 - الثبات، والواقعية، والدقة، ومطابقتها للمعايير، وأن تكون منسجمة مع المبادئ الأخلاقية السائدة، وأن تجد قبولا من قبل المعلمين.
 - تطبيق المعايير بشكل موحد عند تطبيق الإجراءات، فالهدف تطبيق الإجراءات على الجميع في جميع الأوقات بدون استثناء أو تفرقة أو تحيز ومحاباة، ودون تحقيق مصالح شخصية.
- واستناداً إلى ما سبق يمكننا القول إن العدالة الإجرائية تتعلق بدقة ووضوح وعدالة الإجراءات المطبقة في المدرسة، وقد تؤثر بالإيجاب أو السلب على العدالة التوزيعية، وذلك لأن المخرجات والعيوائد تتحدد في ضوء الإجراءات المنتبجة، وبالتالي فإن الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض مدركات المعلمين للعدالة الإجرائية تتمثل في:**
 - قرارات غير منصفة وغير عادلة.
 - انخفاض بعض المتغيرات التنظيمية مثل الرضا الوظيفي، والولاء التنظيمي، والانتماء التنظيمي، وسلوكيات المواطنة التنظيمية.
 - انعدام الثقة بالزملاء والرؤساء.
- 3- العدالة التفاعلية في الإدارة المدرسية:**
 - ولمدير المدرسة دور مهم في تحقيق العدالة التفاعلية، وذلك عن طريق ما يلي (بخاري، 2014: 46-47):
 - احترام المعلمين، واحترام حقوقهم ووجهات نظرهم.
 - التمسك بالمبادئ الرفيعة والقيم العليا، والمصادقية والصراحة، وعدم التلاعب عند التعامل مع المعلمين.

الفصل الثاني

- مراعاة اللباقة والأدب في التحدث مع المعلمين.
- بناء وتطوير علاقات إيجابية بين الإدارة والمعلمين، ونشر أجواء التقدير والثقة والاحترام، وجعل الجميع يشعرون بأنهم أسرة واحدة.
- إتاحة الفرص للاتصالات والتعبير عن الرأي بحرية.
- الاعتراف بجهود التابعين والثناء عليهم، وتكريم المعلمين المتميزين.
- السماح للمعلمين بمناقشة القرارات، وتقديم الشرح والتفسير، ومراعاة حاجاتهم وظروفهم.
- تفسير وشرح الأساس الذي قامت عليه تلك القرارات.
- التعامل مع جميع المعلمين على نحو متساوٍ.
- عدم تدخل العلاقات الشخصية أو المحاباة أو المصالح، والتعامل مع الجميع بعيداً عن المحسوبية أو القبلية أو القرابة.

واستناداً إلى ما سبق يمكن القول أن العدالة التفاعلية هي امتداد للعدالة الإجرائية، فهي تشير إلى عدالة المعاملة أثناء تطبيق الإجراءات، والتركيز على تقديم مبررات وتفسيرات مقنعة للمعلمين لهذه الإجراءات، وبالتالي فإن الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض مدركات المعلمين للعدالة التفاعلية تتمثل في:

- ضعف الأداء الوظيفي.
- انخفاض الرضا الوظيفي.
- ضعف سلوكيات المواطنة التنظيمية.
- زيادة الضغوط الوظيفي.
- ظهور الصراعات التنظيمية.
- الشعور بالحق، أو النقمة، أو العداة الشديد.

2.2.15. فوائد تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس:

ذكر (عدوان، 2016: 36) بعضاً من فوائد تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس، وهي كما يلي:

- يعد متغير العدالة التنظيمية في المدارس أحد العناصر الجوهرية لتطبيق الجودة.
- الشعور بالانتماء إلى المدرسة.
- الشعور بالأمن والأمان والاستقرار، عند معرفة أن المعلم لن يحصل إلا على ما استحق.
- تبني مبدأ العدالة التنظيمية هو اعتراف بحقوق المعلم، وأن له متطلبات لها أهميتها ووزنها في المدرسة، حيث يشعر المعلم بأهميته ومكانته في المدرسة، وعند مديره.
- الشعور بالثقة في إدارة المدرسة.
- الإحساس بالاحترام والشعور بتقدير الذات.
- الإحساس بالنظام والشفافية والوضوح.
- نشر التعاون والمحبة والتنافس الشريف بين المعلمين داخل المدرسة.
- إحساس المعلمين المخلصين في المدرسة بالمساندة والدعم، حيث أن مستوى أدائهم فقط هو الأساس لتقييم أدائهم وهو المحدد لمكانتهم في المدرسة ولمستقبلهم الوظيفي.

2.2.16. متطلبات تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس:

- أشار (بخاري، 2014: 43) إلى العديد من متطلبات تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس، وهي:
- وجود قناعة راسخة بضرورة تطبيق العدالة التنظيمية وأهميتها، والعمل على نشرها وتوضيح فوائدها.
- تبني برامج تدريب عن طريق الدورات التدريبية المختصة لتنمية مهارات المدير السلوكية والإشرافية والقيادية، والاطلاع على أحدث الدراسات في مجال العدالة التنظيمية.
- بناء مناخ من الثقة والصراحة بين المدير، وجميع المعلمين بالمدرسة، قد يسهم بالتأثير إيجابياً على إحساس المعلمين بالعدالة التنظيمية.

الفصل الثاني

ويرى الباحث أن أهم معوقات تطبيق العدالة التنظيمية في المدارس تتمثل في:

- ضعف المهارات السلوكية والقيادية للمدير، وقلة الدورات التدريبية.
- غياب مبدأ المشاركة، عدم الحصول على مشاركة المعلمين، وعدم شعورهم بالمسؤولية.
- إثثار المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
- نقص الموضوعية في نظام الحوافز بسبب المحسوبية.
- فقدان أجواء الثقة بين المدير والمعلمين.
- قلة الموارد المالية للمدرسة.
- عدم احترام حقوق المعلمين.

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن العدالة التنظيمية في المدارس تتعلق بمدرجات معلمي المدرسة للنزاهة والإنصاف، وعدم التمييز في المعاملة التي يعاملوا بها من قبل مدير المدرسة (الرئيس المباشر) عند استخدام الإجراءات المتعلقة بالعمل المدرسي وتوزيع النواتج المدرسية المختلفة، والتفاعل الاجتماعي، لذا تطبيق العدالة التنظيمية في المدرسة يؤثر بشكل إيجابي على أداء المعلمين، وضمان الرقي والبقاء وصولاً إلى تحقيق الأهداف.

البحث الثالث: جودة الحياة الوظيفية.

- 2.3.1. تمهيد.
- 2.3.2. مفهوم جودة الحياة الوظيفية.
- 2.3.3. أسباب الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية.
- 2.3.4. أهمية جودة الحياة الوظيفية.
- 2.3.5. أهداف جودة الحياة الوظيفية.
- 2.3.6. طرق تحسين جودة الحياة الوظيفية.
- 2.3.7. أبعاد جودة الحياة الوظيفية.
- 2.3.8. علاقة جودة الحياة الوظيفية ببعض المتغيرات.

المبحث الثالث: جودة الحياة الوظيفية.

2.3.1. تمهيد:

تعود جذور دراسة موضوع جودة الحياة الوظيفية إلى الفلسفة الإنسانية في الإدارة، والتي انطلقت مع تيار مدرسة العلاقات الإنسانية لمايو (MAYO,1933)، والتي أحدثت رواجًا كبيرًا مع مدرسة علم السلوك مكجريجور (MCGREGOR, 1960)، وهذا ما لخصه بيرجيرون (BERGERON,1982)،

حيث أشار أن هناك خمس محاور تعالجها جودة الحياة في العمل وهي: فلسفة الإدارة، والوسائل والأدوات المستعملة لتغيير الوسط المهني، والمظاهر البيئية التي يراد تغييرها، والوضعية الجديدة المراد الوصول إليها، والأهداف المنشودة المراد تحقيقها من خلال تطبيق الفلسفة الإنسانية بمعناها الحقيقي عن طريق إدراج نماذج المشاركة التي تهدف إلى تعديل واحد أو أكثر من الأبعاد المتعلقة بالوسط المهني بهدف ايجاد بيئة جديدة أكثر إرضاء لدى العاملين في المؤسسة (بن خالد وبو حفص، 2015: 119).

ومنذ منتصف الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات تقريبًا زاد الاهتمام مرة أخرى ببرامج جودة حياة العمل في الشركات والمؤسسات الأمريكية للعديد من الأسباب، بعضها داخلي يتعلق بحالة العاملين والقوانين الفيدرالية في أمريكا، وبعضها خارجي يمثل استجابة للنجاح الذي حققته بعض الأنظمة الإدارية في اليابان وبعض الدول الأوروبية، ومع التسعينيات قامت شركات عالمية كثيرة منتشرة في دول العالم بتطبيق شكل أو آخر من أشكال برامج جودة حياة العمل، وتزايد الاهتمام نتيجة التركيز على إشباع حاجات العاملين الداخلية والخارجية، وتطبيق أسلوب إعادة هندسة الموارد البشرية وإكسابها مهارات متنوعة والنظر إليها كأحد الاستراتيجيات التنافسية (المغربي، 2004: 4).

2.3.2. مفهوم جودة الحياة الوظيفية:

حدد (العنزي والفضل، 2007: 69) أن جودة الحياة الوظيفية، تشتمل على جانبين هما:

- استخدام كل الإمكانيات البشرية لغرض زيادة الإنتاجية، من خلال تطوير الأنظمة الإنسانية، وبناء مناخ أخلاقي تنظيمي يتمثل في توفير ديمقراطية الإدارة بكل مفاهيمها من خلال مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، وتعزيز التعاون وتشجيع المودة بين قائد المنظمة والعاملين، وتحقيق العدالة في نظام الأجور والمكافآت.

- إشباع حاجات العاملين ورغباتهم بتوفير ظروف عمل أكثر إنسانية، وتقليل ساعات العمل، فضلا عن سلامة بيئة العمل وبما يحقق ردود فعل إيجابية تتمثل بسعيهم لزيادة الإنتاجية.

وقد أصبحت برامج جودة الحياة الوظيفية مهمة في مكان العمل للأسباب التالية: تحسين المعنويات في بيئة العمل، وزيادة الالتزام الوظيفي، والحاجة إلي تعزيز مهارة التنافس، وزيادة الموهبة والابتكار لدى العاملين، والدعم التنظيمي، وتشجيع الاستقرار الوظيفي، وتعزيز الإنتاجية، والحد من التغيب عن العمل، ودعم المستوي المعرفي وزيادة التطلعات الوظيفية للعاملين، جارج وآخرون (Garg et al., 2012: 233).

وتشمل جودة الحياة الوظيفية جوانب متعددة مثل: السلامة من المخاطر المهنية، وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، وظروف العمل، وتلبية احتياجات العاملين مثل: الأمن والسلامة، والرعاية الاجتماعية، وتحسين المحتوى الوظيفي المشاركة في عملية صنع القرار، بوركياني (Porkiani et al., 2011: 688).

وقد أشار الكثير من الكتاب والباحثين إلى عدة تعريفات لمفهوم جودة الحياة الوظيفية، يعرضها الباحث فيما يلي:

الفصل الثاني

جدول (2.6): تعريفات جودة الحياة الوظيفية

المصدر	التعريف
جوسزشينسكي (Juczynski, 2006: 7)	تصور الفرد لوضعه في الحياة في سياق أنظمة القيم والثقافة التي يواكبونها، وفيما يتعلق بتوقعات الثقافة ومعاييرها واهتماماتها.
ناسال سيرجي ودرجاهي (Nasl Saraji & Dargahi, 2006: 8)	مجموعة متنوعة من الطرق والإجراءات والتدخلات التنظيمية المتعلقة بحياة عمل الموظفين، وبنية ديناميكية ومتعددة الأبعاد تتضمن مفاهيم حول الوظيفة وأنظمة المكافآت وفرص التدريب والتطوير الوظيفي والمشاركة في صنع القرار، كما ينظر إليها أنها تلك الأشياء المتمثلة في مزيج من الفوائد الواضحة والصريحة ذات طابع ملموس وغير ملموس الذي يقوم بها صاحب العمل ويضيفها إلى حياة الموظفين لجعل مكان العمل مكاناً جيداً.
بيزام (Pizam, 2010: 551)	هي مدخل يشتمل على مجموعة من قضايا المكافآت والوقت الممتع الذي يقضيه العاملون في بيئة العمل.
جارج وآخرون (Garg et al., 2012: 233)	هي المدى الذي يكون فيه أعضاء المنظمة قادرين على إشباع حاجاتهم الشخصية من خلال خبراتهم في المنظمة، وهي تعطي مشاعر الشخص حول كل جانب من جوانب العمل، بما في ذلك المكافآت الاقتصادية والفوائد والأمان والعدالة الخارجية والداخلية، وشروط العمل والعلاقات التنظيمية والشخصية الداخلية، والتي لها معان مرتفعة في حياة الأشخاص.
كومار (Kumar, 2013: 2)	درجة التميز التي أوجدت في العمل وشروط العمل التي تحدد العلاقة بين العامل وبيئته، مضافاً إليها البعد الإنساني والتي تساهم بمجملها بالرضا العام وتحسين القدرات في أداء العمل على مستوى الفرد، ومن ثم على مستوى أداء المؤسسة ككل.

الفصل الثاني

المصدر	التعريف
(ماضي، 2014: 63)	مجموعة من الأنظمة والبرامج المرتبطة بتحسين وتطوير مختلف الجوانب الخاصة برأس المال البشري للمنظمة، والتي من شأنها أن تؤثر على حياة العمل للأفراد وبيئتهم الثقافية والاجتماعية والصحية، والذي بدوره يؤثر إيجاباً على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين، ومن ثم يساهم في تحقيق أهداف المنظمة والفرد وكافة الأطراف ذات العلاقة بالمنظمة.
سيفالوجاثاسان وادرايزينك (Sivalogathan& Edirisinghe,2015 :2)	مدى ملاءمة نوعية حياة العمل للأشخاص، ومدى جودة العلاقة بين الموظفين وبيئة العمل الكلية، وهي تهتم بزيادة تعاون الإدارة في حل مشاكل تحسين الأداء التنظيمي والتزام الموظفين.
بورا وآخرون (Bora et al.,2015: 107)	الظروف والبيئات المواتية لمكان العمل التي تدعم وتعزز رضا الموظفين من خلال تزويدهم بالمكافآت، والأمن الوظيفي، وفرص النمو، وتعد الجهود المستمرة لتحقيق التعاون المتزايد في إدارة العمل من خلال حل المشكلات المشتركة لتحسين الأداء التنظيمي ورضا الموظفين من الجوانب الرئيسية في جودة الحياة الوظيفية.
(البربري، 2016: 19)	بيئة العمل التي تتوافر فيها العوامل المادية والمعنوية بمختلف أبعادها بشكل جيد، مما يؤثر ذلك إيجاباً على الموظف فيشعر بالرضا والأمان الوظيفي؛ فيبذل أقصى جهد ممكن في خدمة المؤسسة.
(الدبابسة، 2017: 24)	هي المستوى الذي يصل إليه في إشباع وإرضاء مختلف حاجاته الاجتماعية والنفسية، بما توفره له مؤسسات مجتمعه المختلفة من

الفصل الثاني

المصدر	التعريف
	إمكانيات، وبما يتوفر من قدراته التي يحاول فيها استغلال تلك الإمكانيات لإشباع تلك الحاجات.
(أبو حميد، 2017: 12)	تتمثل بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين العاملين داخل المؤسسات، والمساهمة في إشباع حاجاتهم الأساسية؛ للحصول على مستويات أفضل للأداء والذي بدوره ينعكس إيجابياً على فعالية اتخاذ القرارات الإدارية، ومن ثم إنجاز الأهداف التي تسعى إليها المنظمة .
(يسن، 2019: 629)	جميع الاستراتيجيات والخطط والعمليات والبرامج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مختلف الجوانب المعنوية والمادية التي تزيد من مستوى رفاهية العاملين في العمل، وتحقيق كافة أهداف المنظمة.

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى الإطار النظري.

واستناداً إلى التعريفات السابقة، يتضح أن جودة الحياة الوظيفية تستند بدرجة أساسية على العلاقات الاجتماعية والإنسانية وتهدف إلى حفظ كرامة المرؤوس واحترام إرادته، والاهتمام بصحته وسلامته، باعتباره أساس عملية التنمية والنهوض، بما يسهم في تحقيق التقدم الوظيفي والارتقاء بواقع العمل.

كما يمكن اعتبار جودة الحياة الوظيفية هدف وعملية وفلسفة في آن واحد، حيث يمثل الهدف التزام المنظمة بتحسين بيئة العمل، أما العملية فتتضمن الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف من خلال المشاركة الفعالة للعاملين، والتركيز على التنمية المهنية المستدامة للعاملين، وتشير الفلسفة إلى المحافظة على العلاقات الإنسانية بين أعضاء المنظمة، راج أديكاري (Raj Adhikari et al., 2012: 65).

2.3.3. أسباب الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية:

لقد دعت العديد من الأسباب إلى الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية، حيث واجهت المنظمات مشكلات عديدة من بينها (المغربي، 2004: 6).

1- انخفاض جودة الخدمة، وشدة المنافسة.

- 2- هروب الموظفين من العمل (الانسحاب الجسدي أو النفسي) .
 - 3- انخفاض مستوى العلاقات الإنسانية والاجتماعية.
 - 4- التصميم التقليدي للوظائف لم يعد يكفي لإشباع حاجات الموظفين.
 - 5- تغير احتياجات وطموح الموظفين، فلقد أصبح الموظف أكثر استنارة وتعليمًا ووعيًا.
- مما سبق يتضح أن المدارس بحاجة إلى تطبيق جودة الحياة الوظيفية؛ من أجل تحقيق نتائج إيجابية لكل من المعلمين والمدرسة والأطراف المعنية؛ وذلك من خلال توفير بيئة عمل وسياسات وإجراءات عمل مناسبة، ثم العمل على تحسينها باستمرار بلا يتلائم واحتياجات المعلمين ، وأهداف المدرسة في ذات الوقت.

2.3.4. أهمية جودة الحياة الوظيفية:

أظهرت بعض الدراسات الأهمية العملية لتطبيق جودة الحياة الوظيفية، ومن أهمها ما يلي (ماضي، 2014: 67).

- تخفيض الصراعات بين الإدارة والمعلمين من خلال تطوير مناخ لعلاقات عمل أكثر إنتاجية، وتوفير بيئة عمل إيجابية تساعد في إيجاد حلول للمشاكل.

- مشاركة أكبر عدد من المرؤوسين بالأفكار البناءة والمثمرة، التي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في إجراءات العمل.

- زيادة انتماء المرؤوسين وولائهم، وتحقيق التكامل والتفاعل بين أهداف المنظمة وأهداف المرؤوسين.

- زيادة درجة الرضا الوظيفي للمعلمين، وتحسين ودعم العلاقات الإنسانية في المنظمة.

- انخفاض معدلات الغياب في المنظمة، وتدني معدل دوران المرؤوسين، وتدني حركة التنقل.

- استثمار أفضل الموارد البشرية في المنظمة؛ مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية.

ويري زاير وآخرون (Zare, et al., 2014 : 43 -44) أن لجودة الحياة الوظيفية أهمية لكل من الموظف والمنظمة كما يتضح فيما يلي:

- أهمية جودة الحياة الوظيفية للموظف: شعور الموظف بالثقة في المنظمة، نظرًا لما توفره من ظروف وبيئة عمل آمنة، صحية ومستقرة تعزز كرامته من خلال الرضا الوظيفي، وتوفير الأمان

الوظيفي، وتضع قواعد للأجور والمكافآت، كما تساعد على إضفاء الطابع الإنساني بمجال العمل وإتاحة الفرص لتنمية قدرات الموظفين، وضمان النمو الوظيفي، وحرية التعبير الذاتي عن آرائهم، مما يساعد على زيادة إنتاجية الموظفين التي تدعم تحقيق الفاعلية التنظيمية للمنظمة.

- أهمية جودة الحياة الوظيفية للمنظمة: تسعى إلى إيجاد بيئة عمل أكثر مرونة ودافعية وولاء، وهو أمر أساسي في تحديد القدرة التنافسية للمنظمة، ويوجد علاقة ارتباطية بين مقاييس جودة الحياة الوظيفية والأداء الوظيفي من ناحية الجودة في تأدية الخدمات ووصولها للمستفيدين والمرونة والريادة التكنولوجية بالمقارنة بالمنافسين، كما أدت النتائج الإيجابية لجودة الحياة الوظيفية إلى انخفاض معدل الغياب عن العمل، وانخفاض معدل دوران العمل، وتحسين ظروف العمل.

مما سبق يتضح أن جودة الحياة الوظيفية تسهم في تحسين معنويات المعلمين، وتعزز وتدعم تنمية مهنية، وتوازن بين العمل والحياة الشخصية؛ ومن ثم زيادة مستويات الرضا الوظيفي لديهم؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الفاعلية التنظيمية بالمدرسة، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة.

كما يرى سريفاستافا وكانبور (Srivastava & Kanpur, 2014:57) أن المنظمة الناجحة هي التي تحاول تطبيق استراتيجية جودة الحياة الوظيفية للحفاظ على الميزة التنافسية، وتشمل الفوائد التي تعود على كل من المنظمة والموظفين ما يلي:

- تحسين أداء المنظمة من خلال تنمية أداء الموظفين.
 - زيادة التعاون والعمل الجماعي داخل جميع مستويات المنظمة.
 - زيادة تحسين بيئة العمل للقيام بأعمال جيدة.
 - تحسين جودة الأداء للموظفين.
 - زيادة الالتزام بقيم المنظمة وأهدافها.
 - ترسيخ قيم الجودة لزيادة التنمية المستدامة في المنظمة.
- وقد أشارت دراسة جارج وآخرون (Garg et al., 2012: 234) إلى أن فوائد جودة الحياة الوظيفية هي:
- زيادة معدل الرضا الوظيفي.
 - زيادة الإنتاجية.

- انخفاض معدل دوران العمل.
- تفعيل المشاركة في اتخاذ القرارات.
- انخفاض معدل الغياب عن العمل .
- زيادة الأداء الوظيفي بصورة أفضل.
- قضاء وقت العمل بشكل هادف ومثمر .

مما سبق يتبين للباحث أن أهمية جودة الحياة الوظيفية تكمن في تحقيق أهداف المدرسة وأهداف المعلمين وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمدرسة، وتطوير المناخ الأخلاقي، وثقافة النزاهة في العمل الإداري، وتخفيض الصراعات التنظيمية وزيادة الانتماء للمدرسة والشعور بالحرية ومواجهة التحديات لتحقيق الميزة التنافسية للمدرسة.

2.3.5. أهداف جودة الحياة الوظيفية:

وفقًا لكوتز (Kotze, 2005) فإن جودة الحياة الوظيفية تحقق هدفين هما ، أفسار (132: 2014) (Afsar):

- إضفاء الطابع الإنساني على مكان العمل.
- تحسين جودة الخبرة الوظيفية للموظفين؛ لتحسين إنتاجية وكفاءة المنظمة.
- وأشار (السالم، 2009) المشار إليه في (الشنطي، 2016: 29-30) إلى أن من الأهداف التي تسعى إليها المنظمة من خلال برامج تطوير جودة الحياة الوظيفية هي ما يلي:.
- إيجاد بيئة عمل تتسجم وأهمية الموارد البشرية ودورها التفوقي النوعي على المنافسين.
- جعل بيئة العمل مصدر جذب للعاملين الجيدين والمساعدة على زيادة انتماء العاملين وولائهم، وتحقيق التكامل والتفاعل بين الأهداف المنظمة وأهدافهم، وتقليل عدد الحوادث وحجمها ونوعها إلي أدنى مستوى.

ويضيف الباحث أن من أهداف جودة حياة الوظيفية ما يلي:

- توفير بيئة آمنة ومستقرة، وفرص النمو الوظيفي والأمان الوظيفي.
- تجعل ساحة العمل أكثر مرونة ودافعية.
- توفير مناخ إيجابي يتمتع فيه المعلمين بصنع القرارات، والمشاركة في حل المشكلات.

- ترسيخ قيم الانتماء والولاء وسلوك المواطنة التنظيمية.
- تشجيع تبادل الآراء والإبداع.
- تزيد من قدرة المدرسة على الاستجابة للتغيرات المحيطة والتكيف معها.
- ترفع مستوى الأداء العام للمدرسة وتزيد من فاعليتها.

2.3.6. طرق تحسين جودة الحياة الوظيفية:

وذكر (ماضي، 2014: 74) أن من أهم طرق تحسين جودة الحياة الوظيفية ما يلي:

- مشاركة العاملين في القرارات من خلال التقييم، المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية ومشاركتهم في القرارات التي تساعد على تحسين الإنتاجية.
 - تحسين الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
 - العمل لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.
 - تحفيز الموظفين من خلال إعطاء جوائز للمجتهدين.
 - تحقيق العدالة الوظيفية والتنظيمية.
 - زيادة فاعلية الاتصالات بين الأطراف مستقبلاً.
 - زيادة ثقة العاملين بالمنظمة.
- وقد أشار (عقيلي، 2005: 593) أنه هناك سبل كثيرة ومتعددة يمكن استخدامها في مجال تحسين مناخ العمل النفسي والاجتماعي والصحي، وتحسين جودة الحياة الوظيفية بشكل عام من بينها:
- توفير الاستقرار الوظيفي ومنع الخوف من الفصل والتسريح.
 - تبني مبدأ ديمقراطية الإدارة ومشاركة الموارد البشرية في تخطيط العمل واتخاذ القرارات.
 - توفير الإحساس بالأهمية والقيمة لدى العاملين، وعلى اختلاف فئاتهم.
 - توفير عنصر الإثارة والتحدي بأداء المهام.
 - توفير الشعور بالمسؤولية لدى العاملين.
 - العمل على حل الصراعات التنظيمية بين الموارد البشرية.

- توفير درجة من الحرية والاستقلالية في ممارسة المهام.
 - توفير حوافز متنوعة تلبي حاجات ورغبات الموارد البشرية.
 - إتاحة الفرصة للعاملين في إبراز إمكانياته الذهنية والسيولوجية.
- من خلال ما سبق يرى الباحث أن من أهم العوامل التي تساعد على تحسين جودة الحياة الوظيفية في المدارس:
- توفير الثقافة التنظيمية والمناخ التنظيمي، وتقليل الصراعات والضغوط المهنية.
 - بناء روح الثقة والتعاون بين الإدارة والمعلمين.
 - توطيد العلاقة الإنسانية بين المدير والمعلمين.
 - مراعاة مصلحة وحقوق المعلمين.
 - توفير قنوات اتصال واضحة ومنظمة.
 - منح المعلمين فرص المشاركة في القرارات وقبول الاقتراحات.
 - تصميم وتطوير أنظمة الحوافز والمكافآت.
 - توفير البيئة المادية المناسبة من حيث النظام والراحة والرفاهية والأمان، وتلبي شروط السلامة المهنية.
 - إشراك المعلمين في برامج جودة الحياة الوظيفية.
- كما يرى الباحث أن إحساس المعلمين بجودة الحياة الوظيفية له تأثير إيجابي على أوضاعهم النفسية والاجتماعية، وذلك من خلال الاهتمام بحقوقهم الوظيفية واحتياجاتهم وبمصالحهم، ومشاركتهم باتخاذ القرارات، وزيادة الاهتمام بالمرافق المدرسية.
- من خلال ما سبق يستخلص الباحث أن أهم معوقات تطبيق جودة الحياة الوظيفية:
- انعدام الثقة بين المعلمين وإدارة المدرسة.
 - غياب الثقافة التنظيمية الداعمة لجودة الحياة الوظيفية.
 - عدم قدرة المعلمين على التوفيق بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية.
 - الافتقار لنظام حوافز فاعل ومطبق لمكافئة المبادرة والإبداع للمعلمين في المدارس.

-موقف الإدارة أن تطبيق برامج جودة الحياة الوظيفية مكلفة.

-غياب المناخ التنظيمي عن فلسفة الإدارة المدرسية.

2.3.7. أبعاد جودة الحياة الوظيفية:

يقصد بأبعاد جودة الحياة الوظيفية: مجموعة المتغيرات والعوامل المعنوية والمادية المستمدة من الوظيفة ذاتها أو من المنظمة أو من علاقة العمل، والتي تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة الوظيفية (زاهر وآخرون، 2013: 73).

ومن العوامل المؤثرة علي جودة الحياة الوظيفية للعاملين ما يلي: الجوانب المادية لجودة الحياة الوظيفية مثل: ظروف العمل والأمن والسلامة، والجوانب الاقتصادية لجودة الحياة الوظيفية مثل: الأجور والاعتبارات المتعلقة بمستوي المعيشة للعاملين، والجوانب النفسية لجودة الحياة الوظيفية مثل: طريقة القيام بالعمل، ومدى مناسبة نوع العمل، بوركياني (Porkiani et al., 2011: 688).

كما تعددت الآراء حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية باختلاف أهداف كل دراسة وطبيعة عمل كل مجال تطبيق يستعين به الباحثين، سيقوم الباحث باستعراض آراء بعض الكتاب والباحثين حول أبعاد جودة الحياة الوظيفية:

أشارت دراسة (المغربي، 2004: 22) إلى أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية تتمثل بستة أبعاد، هي:

- ظروف بيئة العمل المعنوية.

- خصائص الوظيفة.

- الأجور والمكافآت.

- جماعة العمل.

- أسلوب الرئيس في الإشراف.

- المشاركة في القرارات.

كما أشارت دراسة مارتل وديويس (Martel & Dupus,2006:361-364) إلى أن جودة الحياة الوظيفية تتضمن أربعة أبعاد، هي:

- طبيعة العمل ذاته (الواجبات والاستقلالية).

الفصل الثاني

- التصميم المادي للعمل (الرطوبة، الحرارة، الضوضاء، التهوية).
- التصميم النفسي والاجتماعي للعمل (الدعم الاجتماعي والعاطفي، الاحترام، نمط القيادة المتبع).
- التصميم التنظيمي للوظيفة (التخطيط، نظم المعلومات، برامج التنمية المهنية والدعم الفني).
- وتناولت دراسة دينفورد وآخرون (Danford et. al., 2008 :156-157) ستة أبعاد، هي :
- المعاملة العادلة للعاملين.
- المشاورات بين المديرين والعاملين.
- الرضا الوظيفي.
- التزام العاملين.
- الإجهاد وعبء العمل.
- أداء النقابات العمالية.
- وتناولت دراسة إدواردز وآخرون (Edwards et. al., 2009 :211) ستة أبعاد، هي:
- العمل والرضا الوظيفي.
- الحياة الشخصية.
- المتطلبات الأسرية.
- الإجهاد في العمل.
- الاستقرار في العمل.
- ظروف العمل.
- وحددت دراسة بوركاني وآخرون (Porkiani et al., 2011: 688) سبعة أبعاد لجودة الحياة ، وهي:
- احتياجات العمل المادية والمعنوية.
- الحالة العاطفية والمعنوية للعاملين (التقدير، والاحترام، والإجهاد، والدافع الذاتي، والرضا عن العمل، والسلامة للحصول على وظيفة).

الفصل الثاني

- التعلم والتحسين المستمر (الفرص المناسبة للنمو المهني، اكتساب المعارف والمهارات الجديدة).
 - العلاقات الاجتماعية في المؤسسة (تتعلق بالزملاء والمشرفين، والاتصالات، ونمط القيادة، وتوزيع المهام الوظيفية، التفويض).
 - تحقيق الذات (المشاركة في اتخاذ القرارات، والاكتفاء الذاتي في مكان العمل).
 - الحالة البدنية (الإجهاد، الإرهاق، الاحتراق، عبء العمل).
 - الأمن والسلامة في بيئة العمل.
- في حين حددت دراسة سينها (Sinha, 2012: 32-35) اثني عشر بعدًا لجودة الحياة الوظيفية، وهي:
- الاتصال والتواصل.
 - التطوير الوظيفي والنمو.
 - الالتزام التنظيمي.
 - الدعم الإشرافي والعاطفي.
 - ترتيبات العمل المرنة.
 - ثقافة الاستجابة لمتطلبات الأسرة.
 - تحفيز الموظفين.
 - المناخ التنظيمي.
 - الدعم التنظيمي.
 - الرضا الوظيفي.
 - المكافآت والأجور.
 - التعويضات.

وتناولت دراسة مورتازافي وآخرون (Mortazavi et. al., 2012: 207) أبعاد جودة الحياة الوظيفية المبنية على احتياجات التنمية البشرية اعتمادًا على نظرية هرم الحاجات لماسلو (Maslow, 1970)، وهي:

الفصل الثاني

- احتياجات الصحة والسلامة (الحماية من المرض والإصابة في العمل وخارجه، وتحسين الحالة الصحية للعاملين).
 - الاحتياجات الاقتصادية والأسرية (الأجر، الأمان الوظيفي، توفر وقت لقضاء احتياجات الأسرة).
 - الاحتياجات الاجتماعية (الزمالة في العمل، توفر وقت الفراغ خارج مجال العمل).
 - احتياجات تحقيق الذات (توفير الفرصة لإظهار قدرات العامل داخل المنظمة كمتخصص ومحترف بها).
 - احتياجات التقدير (التكريم والتقدير لعمل العامل داخل وخارج المنظمة).
 - الاحتياجات المعرفية (التعلم لتحسين المهارات الوظيفية المتخصصة للعامل).
 - الاحتياجات الجمالية (الإبداع في مجال العمل عن طريق إعطاء الفرصة للعاملين للإبداع في حل مشكلات العمل، وتنمية الإبداع الشخصي للإحساس بالجماليات العامة).
- بينما حددت دراسة كانتن وسادولا (Kanten& Sadullah 2012: 362) ثمانية أبعاد لجودة الحياة الوظيفية، وهي:
- عدالة الأجور والتعويضات.
 - ظروف عمل صحية وأمنة.
 - الفرص المتاحة لتنمية وتطوير القدرات البشرية.
 - الفرص المستقبلية للنمو والأمان الوظيفي .
 - الحقوق القانونية للعاملين بالمنظمة.
 - التكامل الاجتماعي في عمل المنظمة.
 - التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية للعامل.
 - المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية للمنظمة.
- وحددت دراسة (نصار، 2013: 15) ستة أبعاد لجودة الحياة الوظيفية، وهي:
- ظروف العمل المادية وغير المادية (الأجور والمكافآت، توفير متطلبات الاستقرار والأمن الوظيفي، بيئة عمل مادية صحية).

الفصل الثاني

- تحقيق الذات (التمكين والمشاركة في اتخاذ القرار، إتاحة الفرصة للتقدم والترقي والتقدم المهني).
 - علاقات العمل (فرق العمل، القيادة والإشراف).
 - التوازن بين الحياة والعمل.
 - التعاون بين الإدارة والنقابات العمالية.
 - التقليل من الضغوط المهنية.
- وفي ضوء إطار الاستراتيجية الأوروبية للعاملين تم تحديد عشرة أبعاد لجودة الحياة الوظيفية، وهي سوكا (Sojka, 2014: 285):
- الصحة والسلامة في العمل.
 - التعلم مدى الحياة.
 - التطوير المهني.
 - المساواة بين الجنسين.
 - المرونة والأمن الوظيفي.
 - الاندماج في سوق العمل.
 - تنظيم العمل والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.
 - المشاركة الفعالة للعمال في المجتمع.
 - التنوع وعدم التمييز.
 - الأداء الاقتصادي العام والإنتاجية.
- وحددت دراسة (الأستاذ، 2015: 18) ستة أبعاد لجودة الحياة الوظيفية، وهي:
- مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.
 - نظم الترقية والتقدم الوظيفي.
 - الاستقرار والأمان الوظيفي.

الفصل الثاني

- برامج التدريب والتعلم.
 - الصحة والسلامة المهنية.
 - الأجور.
- وتناولت دراسة (البربري، 2016: 20-27) ستة أبعاد، هي:
- الأمن والصحة المهنية.
 - العلاقات الاجتماعية.
 - الأجور والرواتب.
 - الإشراف ومشاركة العاملين في الإدارة.
 - الأمان والاستقرار الوظيفي.
 - الترقية والتقدم الوظيفي.
- وتناولت دراسة (أبو حميد، 2017: 16) أربعة أبعاد، هي:
- الاستقرار والأمان الوظيفي.
 - التوازن بين العمل والحياة.
 - النمط القيادي والإشرافي.
 - التقدم والترقي الوظيفي.
- وتناولت دراسة (يونس، 2017: 49) ثلاثة أبعاد، هي:
- الظروف المادية والمالية (الظروف المادية للمدرسة، أجور ومكافآت وتعويضات، فرص الترقية والتقدم).
 - العوامل الوظيفية (التصميم الوظيفي، الاستقرار الوظيفي).
 - العلاقات الإنسانية.

كما يرى (أبو شمالة، 2018: 40-44) أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية يمكن إيجازها بالأبعاد الآتية:

- ظروف العمل المادية (بيئة العمل).
- العوامل الوظيفية (التصميم الوظيفي، الأمان الوظيفي، فرص التقدم والترقية).
- عوامل مالية (الأجور الكافية والعادلة، المكافآت والتعويضات).
- العوامل الصحية والسلامة المهنية (بيئة عمل صحية وآمنة).
- وقد أشار (حمادنة، 2019: 110) إلى أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية تتكون من:
 - النمط القيادي.
 - الاستقرار والأمان الوظيفي.
 - الترقية الوظيفية.
 - الرواتب والمكافآت.
 - التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية.
 - التنمية المهنية (التدريب والتعليم).

ومن خلال استعراض أبعاد جودة الحياة الوظيفية، اختار الباحث عددًا من الأبعاد الرئيسية لجودة الحياة الوظيفية تختص بهذه الدراسة، ويرى الباحث أنها أكثر شيوعًا وتمس بيئة العمل المدرسي وهي:

(أ) العلاقات الإنسانية:

العلاقات الإنسانية تعني فن التعامل الفاضل الناجح، المتمركز على وضوح الرؤيا والافتتاح والتشويق القائم على أسس علمية بين أفراد وجماعات أي هيئة أو منشأة بطريقة واعية من الفهم والتعاون المتبادل بينهم؛ مع إشباع حاجاتهم الاقتصادية والنفسية والاجتماعية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة للهيئة أو المنشأة مع توفير البيئة المريحة في العمل، ومراعاة القوانين والمعايير الاجتماعية، والعرف والعادات السليمة للمجتمع، والقيم الإنسانية المستمدة مبادئها من الدين الإسلامي الحنيف (أل سليمان، 2016: 401).

ويعرفها (حلاوة، 2012: 254) بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد السلوكية التي ترشد مدير المدرسة، وتوجهه إلى كيفية التعامل مع المعلمين في مؤسسته، بما يترتب على ذلك من آثار بناءة تتمثل في توفير الظروف المادية والمعنوية المناسبة؛ لرفع الروح المعنوية والكفاءة الإنتاجية.

ويمكن تحديد مفهوم العلاقات الإنسانية في النقاط الآتية كما ذكرها (الدحود، 2015: 12):

- تركز على الأفراد، أكثر من التركيز على الجوانب المادية.
- إثارة دوافع الأفراد هو العامل الأساسي في العلاقات الإنسانية.
- تحقيق الإنتاج في جو يسوده التفاهم، والمودة، والثقة، والتعاون.
- توافق أهداف المعلمين مع أهداف المؤسسة من خلال العلاقات الإنسانية.

أهمية العلاقات الإنسانية في الإدارة المدرسية:

إن العلاقات الإنسانية السليمة التي تسود بين أفراد المجتمع المدرسي، تتعكس بصورة إيجابية على المعلمين في هذا المجتمع، الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه العلاقات إنسانية طيبة، تتمثل في الأخلاق الفاضلة والاحترام المتبادل والتعاون بين الإدارة والمعلمين في المدرسة. وبذلك تتحقق أفضل النتائج في المجال التربوي، وتؤدي المدرسة رسالتها بنجاح (حلاوة، 2012: 255). كما أن العلاقات الإنسانية تمثل حجر الزاوية في العمل المؤسسي لما لها من دور رفع الروح المعنوية لدى المعلمين، وتعزيز الرضا النفسي، والاجتماعي لديهم، وتحقيق أهداف المؤسسة دون مشقة، وبأقل وقت (يونس، 2017: 58).

مقومات العلاقات الإنسانية في المدرسة:

لكي تسود العلاقات الإنسانية في المدرسة، لا بد أن تستند الإدارة المدرسية إلى مجموعة من المقومات، التي يمكن إجمالها بما يلي (حلاوة، 2012: 257):

-**القدوة الطيبة:** وهذا يتطلب من مدير المدرسة أن يكون قدوة طيبة للمعلمين معه، من حيث تمسكه بعمله وإيمانه به، إلى جانب الاهتمام بثقافته، وخلقه، وسيرته، ويتعامل مع المعلمين معه بوصفه أخصاً وأباً ومربياً.

-**المناخ الإيجابي:** وهذا يقتضي من مدير المدرسة أن يوفّر المناخ المدرسي المناسب على أساس الاستقرار والطمأنينة وحسن التفاهم، والابتعاد عن العنف والخلافات والتباغض والتحيز والمحاباة، والحرص على التعاطف والتعاون والمودة والألفة والمساواة، باعتبار ذلك من مقومات الإدارة التربوية الناجحة.

-**أسلوب القيادة الرشيدة:** حيث يقوم هذا الأسلوب على الديمقراطية والقيادة الجماعية، ومركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ، على أساس الثقة والاحترام والشعور بالمسؤولية، والبعد عن الأسلوب السلطوي في التعامل وإنجاز الأعمال المطلوبة.

يرى الباحث أن الاهتمام بالجانب الإنساني في التعامل مع المعلمين يشكل عاملاً مهماً في توفير المناخ الإيجابي الداعم للإبداع، كما يساعد على إيجاد التعاون والثقة بين القائد والمعلمين ويوفر للمعلمين الانتماء وأداء العمل بروح عالية، وهذا يتطلب من القائد إقامة علاقات طيبة واحترام المعلمين وخلق الطمأنينة وتوفير الحرية وعنصر الأمان لهم لإبداء آرائهم ومقترحاتهم وإعطائهم الفرص للابتكار وتحقيق حاجاتهم ورغباتهم.

(ب) البيئة المدرسية المادية والصحية:

تشير البيئة المادية للمدرسة إلى مجموعة العناصر التي تحيط بالمعلم من إمكانات مادية والمتمثلة في المباني المدرسية، والفصول الدراسية، ومرافق التعلم، والظروف الفيزيائية والطبيعية والصحية فدرجة الإضاءة والتهوية والضوضاء في الصفوف وتوفر الوسائل اللازمة والإسعافات الأولية يؤثر على راحة المعلم وفعاليتته داخل المدرسة واستعداده للعمل الأفضل.

ويعرف (معلولي، 2010: 105) البيئة المدرسية المادية بأنها هي: الجانب الفيزيائي (المادي) للمدرسة ويضم الموقع العام والأبنية من صفوف وقاعات ومختبرات علمية، ومرافق صحية، ومكتبة، ومقصف، وتجهيزاتها وأدواتها، والفراغات من ملاعب وباحات وحدائق.

أهمية دراسة ظروف العمل المادية كما نذكرها (بوجمعة، 2018: 18).

- الآثار السلبية لظروف العمل الشعور بالتوتر والإجهاد المتصلين بالأمراض الجسدية والنفسية والعقلية التي تؤثر على الإنجاز والإتقان والإنتاج بشكل عام.

والجدير بالذكر أن الآثار السلبية لظروف العمل لا تمس الموظف فقط في حد ذاته، وإنما تمتد لتمثل تحدياً للمؤسسات التي يعمل بها أيضاً وتعيق مسيرتها الوظيفية الحالية والمستقبلية عن العمل والتطوير.

- ظروف العمل ينبغي أن ينظر إليها بصفتها علماً يحاول تطوير أسسه النظرية وتقوية الأبحاث التطبيقية حوله كروية شاملة وبعيدة التطوير أداء مؤسسات المعلومات بشكل عام بزيادة كفاءة العاملين فيها، لا سيما في العالم العربي الذي لم يوجه اهتماماته بعد إلى البعد النفسي للعاملين وتأثيره على المنظمات والمؤسسات في تحقيق أهدافها. لأن تخطيط أي مؤسسة وتطويرها لا يتم معزل عن تفهم تأثير ظروف العمل على العاملين فيها، الأهم جزء من نظام المؤسسة الذي تنقذ أهدافها من خلاله. وبالمقابل توفر ظروف العمل الجيدة قد تدفع الفرد نحو الإنجاز والتفوق وتكون حافزاً له لتحقيق أهدافه وتحفزه للعمل.

ومن أهم شروط البيئة المادية المؤثرة على أداء المعلمين كما ذكرها (العاجز والبنا، 2007: 44):

- مساحة الصف مقارنة مع عدد الطلبة، فيجب أن تكون كثافة الفصول مناسبة.
- موقع المدرسة: بحيث يكون بعيداً عن مصادر الضوضاء.
- الإضاءة والألوان: بحيث تكون الإضاءة مناسبة، والعناية بطلاء جدران المدرسة والصفوف.
- التهوية ودرجة الحرارة: بحيث يجب أن تكون غرفة المعلمين أو الصفوف جيدة التهوية.
- المساحات الخضراء: بحيث يوجد في المدرسة مساحة مناسبة من البيئة الخضراء.
- توفير الوسائل والأدوات المناسبة لإتمام عمل المعلمين.
- تناسب التجهيزات المكتبية من كراسي وطاولات ودواليب مع احتياجات المعلمين.
- تقديم مقصف المدرسة خدمات صحية جيدة.

مما سبق يتبين للباحث أن البيئة المدرسية المادية والصحية تعد عاملاً إيجابياً يساهم في دعم التقدم، وإنجاز الأهداف المنشودة، فالمدرسة الجيدة تخلق بيئة صحية تحافظ على كرامة المعلمين والطلاب وتشعرهم بالأمان، إذ يتوقف نجاح المدرسة في إنجاز رسالتها وأهدافها على نوعية بيئتها المادية والصحية، ومستوى قدرتها على تحفيز المعلمين.

ج) المشاركة في صنع واتخاذ القرار :

تعالج المشاركة الإدارية العلاقات بين المدرسة والمعلمين والقضايا الأساسية للإدارة داخل المدرسة، ويبرز دور المعلمين في صناعة القرارات في جميع مستويات المدرسة، كما أنها تساعد المعلمين على التعامل مع التحديات التي يواجهونها في بيئة متغيرة وذات منافسة شديدة، مما يمكنهم المحافظة على أكبر مستوى من الفاعلية في الأداء والإبداع.

وللمشاركة في القرارات أهمية كما ذكرها (العربي، 2014: 174):

- عند مشاركة أكثر من شخص في القرار فإن هناك أكثر من بديل أو عدة بدائل، وأنظمة.
- أن كثير من القرارات أو حل المشكلات يدرك عمقها المعلمين أكثر من إدراك المديرين، فتأتي القرارات أكثر فاعلية وواقعية.
- قد تكون المعلومات لدى المديرين غير كافية وغير دقيقة، ولهذا فمشاركة الآخرين تعزز الثقة بالمعلومات أو تصححها، وينعكس ذلك على نوعية القرارات وفعاليتها.
- أن مشاركة جماعة العمل في القرار تدعم عامل الثقة والدافعية إلى العمل، كما تزيد من درجة الولاء والانتماء للمدرسة فيشعر المعلم أنه جزء فعال ومهم في كيان المدرسة.
- كما أن أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات تنبع من أن المعلمين هم الذين تقع على عاتقهم تنفيذ القرارات الإدارية، وأنهم الأقدر على معرفة المشاكل التي يواجهونها في أداء مهامهم واقتراح البدائل المناسبة لحل هذه المشكلات (السفياني، 2012: 29).
- فقائد المدرسة ليس خبيراً في كل الأمور، وأنه يحتاج إلى مساعدة ورأي الآخرين من المعلمين، فقائد المدرسة وحده قد لا يستطيع أن يحيط بكافة جوانب المشكلات، وعلى هذا الأساس تعتبر المشاركة في اتخاذ القرار من أهم الأسس التي تقوم عليها الإدارة في كل وقت.

ويرى الباحث أن المشاركة في اتخاذ القرار تعمل على تقليل الاختلافات والصراعات داخل المدرسة، وزيادة دافعية المعلمين وحفزهم على العمل، كما تزيد من كفاءة وفاعلية العمل داخل المدرسة مما يجعل المعلمين يشعرون بقيمتهم، ويشجع على طرح الأفكار والاقتراحات البناءة التي

تساعد في العمل، وذلك يؤدي إلى شعورهم بالمسئولية الوظيفية مما يجعلهم يتمتعون بحياة وظيفية أفضل.

(د) التقدم والترقي الوظيفي:

حيث تتم عملية الترقيات في إطار الترقيات الرسمية، أو برامج تطوير الوظيفة، أو فرص التدريب، حيث ان المنظمات تعمل على توسيع مجال المسؤوليات لموظفيها من خلال وضع الترقيات المناسبة والمنصفة لكل موظف يعمل في المنظمة على أساس العدل، مما يولد روح المنافسة لدى الموظفين في المنظمة، ويولد شعور قوي بالولاء تجاه المنظمة التي يعمل بها، وهذا ينتج عنه احتفاظ المنظمة بالموظفين، جين وآخرون (Jain et al,2010:200).

كما أن المنظمات التي تفشل في السماح لموظفيها تلبية احتياجاتهم الفردية ستفقدهم، وكثير من المنظمات تواجه مشاكل التقاعد وترك العمل من قبل موظفيها؛ وذلك ما يمثل لها تكلفة عالية للإحلال، فالموظف الجديد يكلف المنظمات الكثير بدءًا من عملية الاستقطاب، والاختيار، والتعيين، والتدريب، والاستمرار، فدوران الموظفين يؤثر بشدة على الكفاءة العامة للمنظمة، ويصبح حاسما في المنظمات العامة التي تقدم خدمات مجانية، وتتطلب أعمالها مهارات، وكفاءات متطورة. وقد قام عدد من المنظمات من خلال تنفيذ برامج التطوير الوظيفي في مكان العمل. بتعليم الموظفين كيفية العمل نحو تحقيق أهداف خاصة بهم مع الاستمرار في الإنتاجية والعمل في نفس المنظمة، وقد اتخذت المنظمات دورًا أكثر نشاطا في مهن موظفيها من خلال برامج التطوير المهني، ويفترض أن كل موظف يريد صعود السلم الوظيفي، والتطوير الوظيفي ليس من أجل الحصول على ترقية، ولكن على أن يكون بمكان أفضل ليعبر عن التميز والمساهمة في تحقيق أهداف المنظمة (الهاشمي والعضايلة، 2017: 6).

وقد ذكر (عسيري، 2019: 146) أهداف الترقية فيما يلي:

- توفير الظروف التي من شأنها تحفيز المعلمين لمزيد من العمل، وذلك لعلمهم بأن هناك علاقة بين معدل أو مستوى الأداء، وبين الأجر أو الحافز الذي يتلقونه.
- الاحتفاظ بالموظفين المتميزين، وعدم إعطائهم مبررًا لترك العمل إلى جهات أخرى منافسة بفعل شروط عمل أفضل تقدمها لهم تلك الجهات

- تساعد عملية الترقية المنظمة الإدارية على اجتذاب قوى العمل من خارجها للعمل فيها، مما يضمن لها الاستمرارية، ويجنبها أزمات بفقدان العاملين فيها.
 - تعتبر وسيلة تثقيفية يمكن من خلالها أن تصبح الوظيفة أو العمل مدرسة يتعلم فيها المعلم العمل الجديد كل يوم، ولا يشعر بالملل، أو النهاية لطموحاته أو لقدراته.
- وتعتبر الترقية من أهم القرارات التي تُتخذ في المؤسسات لما تحدثه من تأثير كبير على مراكز الموظفين، ومعنوياتهم داخل الفئات الوظيفية المختلفة، لارتباطها بمصير حياتهم بشكل كلي، وإن كان لا بد من دعومات ومعايير يستند إليها في عملية الترقية، وبالتالي لا بد للترقية أن تجمع بين مصالح الموظفين كافة في المؤسسة، وكذلك مصلحة المؤسسة ذاتها، والعمل قدر الإمكان على تجنب ردود الفعل السلبية للموظفين الذين يتساوون على خط واحد بين المرشحين لهذه الترقية، والذين لم تشملهم هذه الترقية (زينب، 2017: 23).

لذا فإن العامل المحدد لأثر فرص الترقية على الرضا على العمل هو الطموح أو توقعات الموظف من فرص الترقية، فكلما كان طموح الموظف أو توقعات الترقية لديه أكبر مما هو متاح فعلاً، فكلما قل رضاه عن العمل وكلما كان طموح الترقية أقل مما هو متاح كلما زاد رضاه عن العمل، فحصول الموظف على ترقية لم يتوقعها يحقق له سعادة أكبر من كون هذه الترقية متوقعة، وبالعكس فعدم حصول الموظف على ترقية كان توقعه لها كبيراً يحدث له استياء أكبر من حالة كون هذه الترقية غير متوقعة (أحمد، 2016: 95).

ويرى الباحث أن الترقية من الحوافز المعنوية إلى جانب كونها من الحوافز المادية التي تساهم في رفع الروح المعنوية للمعلمين وتعمل على زيادة الكفاءة وتزيد في شعورهم بأهمية العمل، وتدفعهم للعمل، كما تعطي المعلمين مزيداً من الاستقرار والولاء، والشعور بالانتماء.

هـ) الحوافز والأجور:

تمثل الأجور والرواتب أهمية كبرى في تحديد أداء الموظفين وتوجيه هذا الأداء؛ وبالتالي توجه دافعية الموظفين في اتجاه معين، حيث إن العلاقة بين الأجور والدافعية علاقة قوية، تؤدي إلى نتائج تؤثر على مستوى الإنتاج والنتائج المتوقعة تحقيقها على مستوى المنظمة، وكذلك على مستوى الخدمة التي تقدمها المنظمة، فقصور هذه الأجور عن تلبية الاحتياجات الأساسية للموظفين،

يدفع هؤلاء الموظفين نحو اتجاه السلوك السلبي للأداء، مما يترتب عليه نتائج خطيرة وسلبية على المنظمة، لذلك لا بد أن يعكس أجر الموظف توازنًا بين ما يساهم به من جهد وبين ما يحصل عليه في شكل أجر ومكافآت نقدية، واختلال هذا التوازن، سيعكس حالة من الإحباط وانخفاضًا للروح المعنوية والشعور بعدم العدالة، وبالتالي، انخفاض مستوى أداء الموظف حيث أنه حينما يعتقد الناس أنهم يحصلون على أجور ومكافآت غير عادلة، فإن ذلك من شأنه أن يخل لديهم إحساسًا بعدم الرضا، لذلك لا بد أن تحرص المنظمة على بناء نظام للأجور والمزايا الإضافية، يستشعر معه الموظفون بالعدل في المعاملة (عسيري، 2019: 145).

كما تعد الأجور أحد عناصر تكاليف الإنتاج في المنظمة، ولها تأثير كبير على استمراريته ونموها وربحيته، وتمثل أهمية مرتفعة عند الموظفين كونها مصدرهم للدخل، ومحدد مهم لمكانتهم الاجتماعية داخل المنظمة وخارجها، ولها تأثيرًا على قدرة المنظمة في الحصول على أداء ذي كفاءة عالية من موظفيها، ولا تستطيع المنظمات المحافظة على موظفيها إلا بوجود نظام عادل للأجور داخلها، وفي حالة عدم توافر ذلك يؤدي إلى زيادة عدم الرضا الوظيفي، وبالتالي السياسات السليمة للأجور هي أمر حيوي لفعاليتها وكفاءتها. ومعظم الموظفين في المنظمات يعملون للحصول على عوائدهم نظير جهودهم، ووجود نظام عادل يؤثر على أدائهم ونظرتهم لوظائفهم، وأصحاب العمل، كما يقلل من معدل الدوران، ويحسن من أداء وإنتاجية المنظمة، وتكمن العدالة في ما يقدمه الشخص من جهد، وما يعود عليه نظير ذلك، كما يحكم الموظفين على عدالة التعويضات من خلال مقارنة جهودهم وأدائهم مع أداء الآخرين ومعدل العوائد التي تعود عليهم (الهاشمي والعضايلة، 2017: 6).

ويرى الباحث أن الحوافز والأجور من الموضوعات المهمة والضرورية لاستمرار المؤسسة وتفوقها، باعتبارها وسيلة فاعلة لإشباع رغبات وحاجات المعلمين، كما تساعد على خلق روح الابتكار والإبداع الوظيفي لدى المعلمين، وتحسين العمل المهني والتربوي لديهم، وذلك من أجل زيادة الأجر الذي يتقاضونه، وبالتالي زيادة الإنتاجية وانخفاض التأخير والغياب، وضمان بقاء المعلمين في المدرسة وتعميق روح الانتماء والولاء لديهم.

و) التصميم الوظيفي:

وهو الهيكل المخططة الواعية لجهود الموظفين وفرق العمل في مكان العمل، ويهدف إلى تحديد محتوى الوظيفة، وطريقة أدائها، وعلاقتها بما يؤدي إلى المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة وفي نفس الوقت تحقيق متطلبات واحتياجات الموظفين، آخذين بعين الاعتبار نمط التكنولوجيا المستخدم في الإنتاج، أو الأداء من ناحية، والأهداف الشخصية لشاغلي الوظيفة من حيث الرضا الوظيفي والرغبة في النمو من ناحية أخرى (بوبر، 2016: 95-96).

ويمكن أن تحدد المنظمة عدة وسائل تساعد على تحقيق التوازن المنشود بين الحياة والعمل من خلال المساندة، وتشمل وقوف الإدارة مع كل العاملين لمواجهة المشكلات، وإيجاد الحلول المناسبة لها مثل السماح للموظفين بالعمل الجزئي ومشاركة العمل، والمرونة وتشمل قدرة الإدارة على الاستجابة لكل ما يواجهه المنظمة والعاملين من مواقف وأزمات، كما أن للتوازن بين الحياة والعمل أثرًا إيجابيًا على المنظمة والموظفين، فهو يؤدي إلى الالتزام في المنظمة، ويقلل من معدلات دوران الموظفين وضغط العمل ومعدلات الغياب والصراع والتعارض بين الحياة الشخصية والعمل، وزيادة الرضا الوظيفي وتحسين أداء العاملين، والارتقاء بالحالة الاقتصادية للمنظمة من خلال العائد على زيادة الإنتاجية (الهاشمي والعضايلة، 2017: 6).

وعلى إدارة المؤسسة أن تهتم في تطوير وتحسين التصميم الوظيفي والابتعاد عن الروتين في العمل وتشجيع العاملين، وإبراز قدراتهم وزيادة جهودهم في إنجاز وتطوير مهام العمل، مما يعطي الموظف حافزًا لتطوير قدراته وتميزه والتي تنعكس في زيادة إنجاز العمل وتقدمه، وتعطي المؤسسة ميزة في تحقيق أهدافها وخططها (أبو شمالة، 2018: 43).

ويرى الباحث أن التصميم الوظيفي يزيد من دافعية المعلمين وولائهم من خلال منحهم الحرية في العمل وتعزيز إحساسهم بأهمية عملهم، وتسهيل الحصول على المعلومات والأدوات اللازمة لتأدية الأعمال، فشعور المعلم بالحرية والاستقلالية والرضا الوظيفي يدفعه نحو العمل، وتحقيق الأهداف بحماس أكبر.

ز) الاستقرار والأمان الوظيفي:

هو بقاء الفرد في خدمة المنظمة لمدة أطول عن طوعية ورغبة دون تركها حين تتوفر لديه البدائل، وهو مرتبط بعوامل الرضا عن العمل، سواء كانت اجتماعية، مادية أو نفسية. ومن مظاهر الاستقرار والأمان الوظيفي نجد: قلة الشكاوي، الراحة النفسية والانسجام مع جماعة العمل، قلة حوادث العمل، المواظبة على العمل والشعور بالأمان (حجاج ، 2015 : 73- 78).

ويعد الأمان الوظيفي أمر حيوي للعاملين، حيث تعتبر الوظيفة وسيلة لتحقيق الذات ومكانة اجتماعية وليس فقط مصدر للدخل، فالأمان الوظيفي هو بقاء الفرد موظف في نفس المنظمة بدون انتقاص من الأقدمية، أو الأجر، أو حقوق المعاش، مما له أثر إيجابي على الإنتاجية، فهو محدد مهم لصحة العاملين، ورفاهيتهم الجسدية والنفسية، والاحتفاظ بالموظفين، والرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي، والأداء الوظيفي (كريم، 2018: 78).

كما يعد الاستقرار الوظيفي من الموضوعات المهمة في مجال الإدارة، وتزداد أهمية هذا البند بازدياد أهمية الدور البشري الذي يلعب دوراً محورياً في المنظمة، فالإحساس بالأمان من العوامل المهمة التي تؤدي إلى الشعور بالراحة والاستقرار والانتماء لبيئة العمل والاطمئنان، وهو من الحاجات التي تقف وراء استمرار السلوك البشري واستقراره وتساهم في رفع الروح المعنوية، وتحسين مستوى الأداء، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نوعية الخدمة المقدمة (حلاوة، 2015: 31).

ذلك أن الموظف يركز أولاً على إشباع الحاجات المتعلقة بالأمان الوظيفي قبل أن ينتقل لإشباع حاجات تالية، تأتي منها إنجازة بالعمل الموكلة إليه، فهذه النظرية وغيرها تعتبر موجهة لكشف الحاجات الأساسية للموظف، ومحاولة كسبه إلى جانب المنظمة، والاستفادة من إمكاناته ومواهبه وقدراته (البربري، 2016: 26).

ويرى الباحث أن شعور المعلمين بالاستقرار والأمان الوظيفي يدفعهم نحو الإبداع في العمل ويشجعهم على تطوير ذاتهم ويزيد من كفاءة أدائهم ويضمن استمرارهم في أداء مهماتهم على أفضل وجه لتحقيق أهداف المدرسة، ومن جهة أخرى فإن انعدام الأمان الوظيفي عند المعلمين

وشعورهم بعدم الاستقرار يؤثر سلباً على المعلمين، ويشعرهم باليأس والإحباط، ويفقدون انتماءهم للمدرسة، ويؤثر بشكل كبير على حياتهم العملية، وعلى بقائهم واستمرارهم داخل المدرسة.

2.3.8. علاقة جودة الحياة الوظيفية ببعض المتغيرات:

(1) بيئة العمل الداخلية:

أكد هكمان وأولدهامز (Hackman & Oldhams) أن بيئة العمل القادرة على تلبية احتياجات الموظفين الشخصية وتوفير تأثير تفاعلي إيجابي، تؤدي إلى جودة حياة وظيفية ممتازة، وشدوا على أن الرضا عن الاحتياجات الشخصية يكون عندما تستوفي توقعاتهم من المكافآت التي يحصلون عليها من المؤسسة، مثل التعويض والترقية والاعتراف والتنمية، نانجوندس واريس وامي وسوامي (Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2012 : 1054).

(2) الثقافة التنظيمية :

أكد (جاد الرب، 2008 : 181) أن الثقافة التنظيمية تدعم الرضا الوظيفي والذي يؤدي إلى جودة الحياة الوظيفية من خلال:

- تمد الموظفين برؤية أوضح وفهم أعمق للطريقة التي تؤدي بها الأشياء.
- تنمي الإحساس والانتماء للمؤسسة لدى الموظفين.
- تضيق الفجوة بين معتقدات الموظفين وأفعالهم.
- توجد بيئة فعالة وصحية للابتكار والإبداع؛
- تلعب دور مميز في الكفاءة التنظيمية حيث تساهم في مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات.
- تساعد على التكيف مع التغيير التنظيمي ومن ثم تقل درجات مقاومة الموظفين للتغيير
- تدعم الاتصالات، العلاقات الإنسانية، الولاء والانتماء التنظيمي وتخفيض الأخطاء.

3) المناخ التنظيمي:

يمثل المناخ التنظيمي الفضاء أو الحيز الذي يحتوي الموظف ويضم مختلف المتغيرات والظروف التي تؤثر على سلوكه وطريقة عمله. وتزداد أيضًا أهمية المناخ التنظيمي ودوره المباشر في التأثير على سير العمل وعلى أداء الموظفين ورضاهم الوظيفي، حيث إن المناخ التنظيمي الصحي يوفر للموظفين فرصاً للتطور الذاتي، لكنه يشكل تحدياً للموظفين، من خلال إتاحة المجال لهم لاستعمال العقل والإبداع (ملحم، 2006:4). ومن جهة أخرى المناخ الغير الصحي يؤدي إلى انخفاض دافعية الموظفين للعمل، وتظهر حالات من عدم الانتظام في العمل، وتزداد حالات التغيب واختلاق الأعذار للانصراف عن العمل مبكراً، والذهاب إليه متأخراً، والتسبب أثناء ساعات العمل الرسمية، وتزداد حالات الضغط الإداري والتوتر العصبي والقلق النفسي وانعدام الثقة والتعاون سواء بين المرؤوسين والإدارة أو بين المرؤوسين أنفسهم، مما يؤدي إلى اللامبالاة في تأدية العمل والقصور في إنجازه، وبالتالي إلى انخفاض مستوى أداء المؤسسة ككل وشيوع الطاقات العاطلة، وازدياد حجم المهدر من ساعات العمل، والنتيجة الحتمية لذلك عدم قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها (الحيدر ، 2006: 43).

4) المسار الوظيفي:

فالمسار الوظيفي هو الأدوار والوظائف التي يتدرج فيها الفرد خلال حياته الوظيفية، والمفروض أن تكون متوافقة مع قدراته واهتماماته، وتساعد في نفس الوقت على إشباع طموحاته وآماله الشخصية، أما تطوير المسار الوظيفي هو الطريق الذي يسلكه الموظف وتساعده الإدارة للوصول إلى مراكز وظيفية أفضل من خلال حياته الوظيفية في المؤسسة (فتحي، 2013: 17 - 18). نلاحظ أن توفر أبعاد جودة الحياة الوظيفية يساعد على تطوير وتنمية المسار الوظيفي.

5) إدارة الجودة الشاملة:

تعتبر جودة الحياة الوظيفية مفهوم متوافق مع المفاهيم الإدارية الحديثة مثل الإدارة بالأهداف والإدارة بالجودة الشاملة والإدارة الإستراتيجية كما يعتبر من المفاهيم

الواسعة النطاق، فهو ينطلق من توفير بيئة عمل آمنة وصحية وهادئة، والمشاركة والإدارة الذاتية في العمل التنظيمي وينظر إليها على أنها احد الركائز الأساسية التي يستند عليها برامج الجودة الشاملة لدى الكثير من المنظمات في الدول المتقدمة سواء في المجال الصناعي أو التربوي أو السياسي من أجل تطوير وانتقاء أفضل المناهج وتنمية ثقافة الجودة والاستغراق الوظيفي لدى الموظفين حيث أن هذه البرامج تسهم في إشباع حاجات الموظفين، مما يولد الشعور بالرضا الوظيفي وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف التنظيمية وتحقيق أهدافهم إضافة إلى ما يحققه التنظيم من درجات عالية من الولاء والانتماء والمشاركة الفاعلة نتيجة لتطبيق مثل هذه البرامج (بن خالد و بوحفص ، 2015 : 127-128). ويرى جاد الرب أن جودة الحياة الوظيفية يمكن تناولها باعتبارها نموذج تنظيمي فعال لتحقيق الجودة الشاملة وبناء وتشديد القدرات التنافسية للمؤسسة (جاد الرب، 2008 : 129).

6) الاستغراق الوظيفي:

تؤثر جودة الحياة الوظيفية بشكل إيجابي علي تحسين مستوى الاستغراق الوظيفي، ومستوى أداء المعلمين، وزيادة الفاعلية التنظيمية. حيث أكدت دراسة كل من (الساعدي و عكار، 2014 : 9) إلى أن الاستغراق الوظيفي يعد واحداً من أهم المداخل المستعملة لتنمية وتحسين جودة الحياة الوظيفية، والتفاعل بين الاستغراق الوظيفي والالتزام التنظيمي يجعل الموظف المستغرق في وظيفته لديه التزاماً تنظيمياً نحو مؤسسته وأكثر بقاء فيها، حريصاً على تنميتها وتطوير عملياتها، وخصائص العمل بما يشتمل عليه من تنوع واستقلالية ونوعية المهام والأنشطة وكذلك التغذية العكسية، تؤدي دوراً مهماً في تنمية استغراق الموظف في عمله، وبناء على ما تقدم يمكن التعبير عن الاستغراق الوظيفي من خلال الاندماج الداخلي للفرد في العمل، أو التطابق والتجاوب النفسي مع العمل بما ينعكس في صورة تحقيق لذاتية الفرد أو التزامه نحو عمله.

الفصل الثاني

نموذج جودة الحياة الوظيفية

المعلمين

- تمكين المعلمين.
- يرفع معنويات المعلمين، ويجعل الحياة ذات معنى أفضل.
- بناء جسور الثقة بين المعلمين وإدارة المدرسة.
- تحفيز المعلمين وزيادة دافعيتهم نحو العمل.
- التعلم التنظيمي.
- الصحة الجسمية والنفسية للمعلمين.
- الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي.
- انخفاض نسبة الغياب ومعدل الدوران الوظيفي وأخطاء العمل والحوادث.

أبعاد جودة الحياة الوظيفية

- العلاقات الإنسانية
- البيئة المدرسية المادية والصحية
- المشاركة في صنع واتخاذ القرار
- التقدم والترقي الوظيفي
- الحوافز والأجور
- التصميم الوظيفي
- الاستقرار والأمان الوظيفي

النتائج

- زيادة الإنتاجية.
- تحقيق ميزة تنافسية.
- رفع معدلات الرضا الوظيفي.
- رفع مستوى الولاء التنظيمي.
- رفع مستوى الأداء الوظيفي.
- رفع مستوى الالتزام التنظيمي.
- تنمية الاستغراق الوظيفي لدى المعلمين.

- تحقيق أهداف المدرسة.
- تحقيق أهداف المعلمين.
- تحقيق أهداف الأطراف كافة ذات العلاقة بالمدرسة.

شكل (2.11): نموذج جودة الحياة الوظيفية

المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى الإطار النظري.

من خلال شكل (2.11) نلاحظ أن توفر أبعاد جودة الحياة الوظيفية يعمل على تنمية المعلمين وبدوره يؤدي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية أهمها: زيادة الإنتاجية، رفع مستوى الأداء الوظيفي. ، رفع معدلات الرضا الوظيفي ، تنمية الاستغراق الوظيفي لدى المعلمين، زيادة الالتزام نحو المدرسة، تحقيق مستويات عالية من الولاء، وتعتبر من المقاييس المهمة التي إن توفرت في بيئة العمل تدل على جودة الحياة الوظيفية .

شكل (2.12): أبعاد جودة الحياة الوظيفية

المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلى الإطار النظري.

وتأسيسًا على ما سبق، يرى الباحث أن تحقيق جودة الحياة الوظيفية دور مهم في تحسين بيئة العمل ودفع المعلمين نحو الابتكار والإبداع والتطوير وإحساسهم بالفخر تجاه عملهم وجعلهم مستمتعين بما يقومون به، وهذا يخلق لديهم التزامًا قويًا بإجراءات وتعليمات جودة العمل مما يؤدي إلى زيادة كفاءة وإنتاجية المدرسة وضمان استمرارها.

الفصل الثالث

دراسات سابقة

- 3.1 المحور الأول: دراسات تناولت متغير القيادة التحويلية.
- 3.2 المحور الثاني: دراسات تناولت متغير العدالة التنظيمية.
- 3.3 المحور الثالث: دراسات تناولت متغير جودة الحياة الوظيفية.
- 3.4 المحور الرابع: دراسات جمعت بين متغيرات الدراسة.
- 3.5 تعقيب على الدراسات السابقة.
- 3.6 أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة.
- 3.7 أوجه تمييز الدراسة الحالية.
- 3.8 الفجوة البحثية.

الفصل الثالث: دراسات سابقة

مقدمة:

يأتي هذا الفصل بهدف عرض الجهود والأدبيات السابقة ذات العلاقة، حيث انقسم إلى أربعة محاور، المحور الأول: يعرض دراسات متعلقة بمتغير القيادة التحويلية، أما المحور الثاني: فيعرض دراسات متعلقة بالعدالة التنظيمية، أما المحور الثالث: فيعرض دراسات متعلقة بجودة الحياة الوظيفية، أما المحور الرابع: فيعرض دراسات التي جمعت بين متغيرات الدراسة، وقد عُرِضَت الدراسات وفق منهجية محددة، حيث أوضح الباحث أهم الأهداف والإجراءات، وأهم النتائج لكل دراسة، ثم تم التعقيب على الدراسات السابقة، وبيان أوجه الاستفادة منها، وما ميّز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، ثم أشار الباحث إلى الفجوة البحثية.

3.1. المحور الأول: دراسات تناولت متغير القيادة التحويلية:

دراسة (العزيزة ، 2020)، بعنوان: " القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية وعلاقتها بالسلوك الإبداعي للمعلمين".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية وعلاقتها بالسلوك الإبداعي للمعلمين تبعاً لمتغيرات الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (258) معلماً من معلمي المدارس الثانوية في المحافظة الوسطى.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

– أن الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية، حصلت على وزن نسبي (81.22%) أي بدرجة مرتفعة حيث جاء البعد التأثير المثالي

الأعلى، تلاه الاعتبارات الفردية ثم الدافعية الإلهامية ، وأخيراً جاء البعد الاستثارة الفكرية ، والجميع جاء بدرجة ممارسة عالية.

-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية، تعزى لمتغيرات: (الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخدمة).

-أن الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لمستوى السلوك الإبداعي، لدى معلمي المدارس الثانوية، حصلت على وزن نسبي (80.76%) أي بدرجة مرتفعة حيث جاء البعد الطلاقة الأعلى، تلاه إدراك التفاصيل ثم المرونة ثم الأصالة، وأخيراً جاء البعد الإحساس بالمشكلات والجميع جاء بدرجة عالية.

-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمستوى السلوك الإبداعي، لدى معلمي المدارس الثانوية تعزى لمتغيرات: (الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة).

-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمستوى سلوكيات: (المرونة، والطلاقة، وإدراك التفاصيل)، ولمستوى السلوك الإبداعي ككل، لدى معلمي المدارس الثانوية تبعاً لمتغير التخصص العلمي، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية لمستوى سلوكي: (الأصالة، والإحساس بالمشكلات)، لدى معلمي المدارس الثانوية تبعاً لمتغير التخصص العلمي، وكانت الفروق لصالح من تخصصهم العلمي (علوم إنسانية).

-وجود علاقة ارتباط إيجابية طردية دالة إحصائياً، بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمجالات للقيادة التحويلية ودرجتها الكلية ومتوسط تقديراتهم لمستوى السلوك الإبداعي بمجالاته ودرجته الكلية لدى معلمها.

دراسة (الشقيرات والجازي، 2019)، بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة معان للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين".

هدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة معان للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت

على عينة الدراسة التي تكونت من (415) معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية للمرحلتين الأساسية والثانوية في مديرية التربية والتعليم الأولى في محافظة معان.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- حصول الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية، في المدارس الحكومية، بمحافظة معان، من وجهة نظر المعلمين على متوسط عام (3.95 من 5) بدرجة تقدير (مرتفعة)، وعلى مستوى المجالات حصل مجال الجاذبية (التأثير المثالي) على أعلى متوسط (4.06)، يليه مجال الاعتبار الفردي بمتوسط (3.91) وأخيراً مجال الحفز الإلهامي (3.90)، وجميعها بدرجة تقدير (مرتفعة).

- لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية، في درجة ممارسة القيادة التحويلية تعزى إلى متغيرات الجنس، والخبرة.

- وجود علاقة قوية ودالة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة معان ومستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

- عقد دورات وورش تدريبية للمديرين حول القيادة التحويلية والثقة التنظيمية، وكيفية توظيفهما داخل المدارس.

- إجراء دراسات وصفية مشابهة للدراسة، وتطبيقها على مجتمعات أخرى غير مجتمع الدراسة الحالية، بالإضافة إلى ربطها بمتغيرات أخرى.

- الاستفادة من هذه الدراسة في دراسات مستقبلية لاحقة.

- التركيز على تنمية قادة التحويلية لدى مديري المدارس، والاهتمام بتنمية مهاراتهم لتكوين رؤية واضحة عن ماهية القيادة التحويلية وبلورتها في برامج تنفيذية عملية، قابلة للتطبيق في المدرسة بصورة تعاونية.

دراسة (الرويشد، 2019)، بعنوان: "درجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف لأبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف لأبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، والكشف عن الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف لأبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم تبعاً لمتغيرات الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاليه المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (653) معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- درجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف لأبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، جاءت بدرجة عالية حيث جاء البعد الحفز الإلهامي الأعلى، تلاه التأثير المثالي ثم الاهتمام بالفرد، وأخيراً جاء البعد الاستشارة الفكرية والجميع جاء بدرجة ممارسة عالية.
- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في الأبعاد.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في البعد الحفز الإلهامي ولصالح سنوات الخبرة (5- 10) سنوات.
- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير نوع المرحلة في البعدين (الحفز الإلهامي، الاستشارة الفكرية).
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير نوع المرحلة في البعدين (التأثير المثالي، الاهتمام بالفرد)، ولصالح مرحلة رياض الأطفال.

دراسة (العتيبي، 2019)، بعنوان: "القيادة التحويلية لدى رؤساء أقسام إدارة التعليم بمحافظة عفيف وعلاقتها بالرضا الوظيفي للمشرفين التربويين".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة رؤساء أقسام إدارة التعليم لنمط القيادة التحويلية من وجهة نظر المشرفين، والتعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين التربويين أقسام إدارة التعليم بعفيف، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله الارتباطي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (130) من رؤساء الأقسام والمشرفين.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- فقد حصل محور درجة تطبيق القيادة التحويلية لدى رؤساء الأقسام على متوسط عام (4.10) والذي يشير إلى درجة (عالية)، كما حصل محور درجة الرضا الوظيفي للمشرفين التربويين في أقسام إدارة التعليم بمحافظة عفيف على متوسط عام (3.85)، وهو متوسط يشير إلى درجة (عالية) على أداة الدراسة.

- وجود علاقة ارتباطية طردية وقوية ودالة إحصائياً عند مستوى (0.01) بين ممارسة رؤساء أقسام إدارة التعليم بمحافظة عفيف لنمط القيادة التحويلية والرضا الوظيفي للمشرفين التربويين.

- أظهرت أن العلاقة الارتباطية بين الدرجة الكلية على مقياس القيادة التحويلية وبين الدرجة الكلية على مقياس الرضا الوظيفي بلغت (0.56)، وهي (علاقة موجبة طردية).

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

_ ضرورة تشجيع وتدريب رؤساء الأقسام في إدارات التعليم على الحرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف فيما يقومون به، والذي يحول دون تمكنهم من ممارسة السلوك القيادي التحويلي وتحقيق الرضا الوظيفي للموظفين.

دراسة (آل منصور، 2019) بعنوان: "درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحافظة القطيف للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحافظة القطيف للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (487) مُعلِّمًا ومعلمة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن درجة ممارسة ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحافظة القطيف للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين جاءت بوزن نسبي (78%) بدرجة مرتفعة.
- أن مستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين كان بدرجة مرتفعة.
- وجود علاقة ارتباطية طردية بين القيادة التحويلية ومستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين.

دراسة لي وكو (Lee & Kuo, 2019)، بعنوان: "القيادة التحويلية للمديرين ودافعية المعلمين نحو العمل: الأدلة من المدارس الابتدائية في تايوان".

“Principals Transformational leadership and Teachers work Motivation: Evidence from Elementary School in Taiwan”.

هدفت الدراسة التعرف إلى طبيعة العلاقة بين القيادة التحويلية والدافعية نحو العمل لدى مديري المدارس الابتدائية في تايوان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله الارتباطي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (430) معلمًا ومعلمة من المدارس الابتدائية من مدينة تايبيه الجديدة ومدينة كاوشيونغ في تايوان.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن القيادة التحويلية تُمارس بالمدارس الابتدائية بشكل كبير، وأن دافعية المعلمين جاءت مرتفعة.

- وجود علاقة قوية بين القيادة التحويلية ودافعية المعلمين، واتضح وجود دليل على العلاقة بين القيادة التحويلية وأبعادها ودافعية المعلمين، حيث أمكن التنبؤ بدافعية المعلمين من خلال تطبيق وممارسات القيادة التحويلية.

دراسة زاغارو وآخرون، (Zacharo et al,2018) ، بعنوان: "الربط بين الالتزام التنظيمي للمعلمين والقيادة التحويلية - دراسة حالة في اليونان".

“Connection of Teachers’ Organizational Commitment and Transformational Leadership. A Case Study from Greece”.

هدف الدراسة التعرف إلى القيادة والالتزام التنظيمي، وإلى وجه التحديد القيادة التحويلية، والتفسير في السياق المدرسي هو أن المدير يجب أن يمارس مهامه كقائد تحويلي؛ وذلك لإنتاج أفضل النتائج التعليمية من خلال التزام المعلمين بالأهداف المدرسية، ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج التجريبي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة والمقابلة أداتين رئيسيتين لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (171) معلمًا من معلمي المدارس الثانوية العليا والعليا المحلية في إدارة التعليم الثانوي باليونان.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- يشعر المعلمون بالالتزام كبير بأهداف المدرسة عندما يكون المدير قائدًا تحويليًا.
- المتغيرات الديموغرافية، نوع المدرسة، والخبرة العملية لا تؤثر على آراء المعلمين.

دراسة (الشمري، 2017) بعنوان: "علاقة ممارسة المديرات للقيادة التحويلية بدافعية المُعلِّمات نحو عملهن في المدارس الثانوية بالإحساء".

هدفت الدراسة التعرف إلى علاقة ممارسة المديرات للقيادة التحويلية بدافعية المُعلِّمات نحو عملهن في المدارس الثانوية بالإحساء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله

الارتباطي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (113) معلمة في مدارس الثانوية بالإحساء.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن ممارسة مديرات المدارس الثانوية بالإحساء للقيادة التحويلية كان بوزن نسبي (76.8%) وبدرجة عالية، وأن مستوى دافعية المُعلّّّات نحو عملهن في المدارس الثانوية بالإحساء كان مرتفعاً بدرجة عالية.
- هناك علاقة دالة إحصائياً بين درجة ممارسة مديرات المدارس الثانوية بالإحساء للقيادة التحويلية ومستوى دافعية المُعلّّّات نحو العمل.
- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي.
- عدم وجود فروق دالة إحصائياً بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة.
- وجود فروق بالنسبة للتفاعلات الثنائية لمتغيري المؤهل والخبرة على أبعاد استبانة القيادة التحويلية لصالح المعلمات ذوات الخبرة الأعلى.

دراسة (عبد العال، 2015)، بعنوان: "درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة وعلاقتها بمستوي الانتماء المهني لمعلميهم".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة وعلاقتها بمستوي الانتماء المهني لمعلميهم، ودراسة دلالة الفروق بين متوسطات درجات تقدير المعلمين تبعاً لمتغيرات الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (400) معلم ومعلمة في المدارس الثانوية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- الوزن النسبي لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم بلغ (75.2%)

- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة حول توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية تعزى للمؤهل العلمي، والجنس، وسنوات الخبرة.
- لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة حول توافر مستوى الانتماء المهني لدى مديري المدارس الثانوية تعزى للمؤهل العلمي، والجنس، وسنوات الخبرة.
- مستوى الانتماء المهني لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظات غزة بلغ ما نسبته 75%.

دراسة خيراندش (Kheirandish,2014) ، بعنوان: "العلاقة بين نمط القيادة التحويلية وتحسين الأداء بين المعلمين : دراسة حالة".

“The Relationship between Transformational Leadership Style and Performance Improvement among Teachers: A case study”.

هدفت الدراسة التعرف إلى العلاقة بين القيادة التحويلية وأداء المعلم، وأثرها في تحسين العملية التعليمية لدى طلاب المرحلة الثانوية في منطقة الأهواز، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله الارتباطي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (108) من المعلمين.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

وجود علاقة إيجابية بين القيادة التحويلية وتحسين أداء المعلمين.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

ضرورة أن يكون المديرين قدوة للمعلمين من أجل تحسين وتطوير أداء المعلم من خلال نمط القيادة التحويلية

دراسة إيريس (Eres,2011)، بعنوان: "العلاقة بين دافعية المعلمين وخصائص القيادة التحويلية لمديري المدارس".

“Relationship between Teacher Motivation and Transformational Leadership Characteristics of School Principals”.

هدفت الدراسة تحديد مستوى التحفيز لدى المعلمين في المدارس الابتدائية، وصفات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين K ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (397) معلمًا من معلمي المدارس في مدينة أنقرة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- كان هناك رضا جزئي عن مستوى الدافعية لدى المعلمين بينما خصائص القيادة التحويلية جاءت قليلة.
- وجود علاقة دالة إحصائياً بين القيادة التحويلية ودافعية المعلمين.

دراسة رينولدز (Reynolds,2009) ، بعنوان: "القيادة التحويلية وتحفيز المعلمين في المدارس الثانوية في جنوب غرب ولاية أريزونا".

“Transformational leadership and teacher motivation in Southwestern Arizona high schools”.

هدفت الدراسة الكشف عن العلاقة بين القيادة التحويلية ودافعية المعلمين في المدارس الثانوية جنوب غرب ولاية أريزونا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على جميع المعلمين في المدارس الثانوية جنوب غرب ولاية أريزونا.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- _ أن هناك علاقة ارتباطية ضعيفة بين دافعية المعلمين والقيادة التحويلية، وأن دافعية المعلمين كانت منخفضة ودرجة ممارسة القيادة التحويلية منخفضة.

دراسة ألقير (Alger,2008) ، بعنوان: "ممارسات القيادة التحويلية لدى المعلمين القياديين".

“Transformational Leadership Practices of Teacher Leaders”.

هدفت الدراسة التعرف إلى ممارسات القيادة التحويلية من وجهة نظر كل من المعلمين والمديرين، والتعرف إلى الفروق في وجهات النظر بين المعلمين والمديرين، بما يتعلق بممارسة القيادة التحويلية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من من (88) مديراً و (88) معلماً قائداً من المعلمين القادة في ولاية كونيكتيكت.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- وجود تفاوت واضح بين آراء المديرين والمعلمين نحو ممارسات القيادة التحويلية.
- توجد فروق دالة إحصائية بين وجهات نظر المعلمين والمديرين، بما يتعلق بالعوامل السابقة عدا عامل العمر، وعامل الجنس لصالح المديرين.
- كلما زاد عدد مرات مشاركة المعلمين في القيادة، زادت استجاباتهم للممارسات القيادية، والمفاجأة أنه كلما زاد المستوى التعليمي (الدرجة العلمية) قلت استجابة المعلمين لممارسات القيادة.

3.2. المحور الثاني: دراساتٌ تناولت متغيرَ العدالةِ التنظيمية:

دراسة (ملحم، 2020)، بعنوان: "تأثير العدالة التنظيمية في الاحتراق الوظيفي في المدارس الحكومية الفلسطينية".

هدفت الدراسة التعرف على مدى تأثير العدالة التنظيمية في الاحتراق الوظيفي من وجهات نظر معلّّات المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (193) من معلّّات المدارس الثانوية بمحافظة قلقيلية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أظهرت أن مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بمحافظة قلقيلية كانت متوسطة على البُعدين (العدالة التوزيعية بوزن نسبي 66.59%، العدالة الإجرائية بوزن نسبي 64.97%)، وكانت مرتفعة على البُعد (العدالة التفاعلية بوزن نسبي 73.49%)، في حين كانت مرتفعة جدًا على البعد (العدالة الإعلامية والشخصية).

- أظهرت أن مستوى الاحتراق الوظيفي في هذه المدارس كانت منخفضة على البُعد (تبدّل المشاعر، وكانت متوسطة على البُعد (الإجهاد الانفعالي)، في حين كانت مرتفعة على البعد (ضعف الشعور بالإنجاز).

- وجود تأثير معنوي لأبعاد العدالة التنظيمية (الإعلامية والشخصية، التوزيعية، الإجرائية، التفاعلية) في الاحتراق الوظيفي من وجهات نظر معلّّات المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية.

- عدم وجود فروق معنوية بين استجابات مفردات البحث حول تأثير العدالة التنظيمية في الاحتراق الوظيفي من وجهات نظر معلّّات المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية تُعزى للمتغيرين (الدرجة الوظيفية، مكان إقامة المعلّمة) على جميع الأبعاد وعلى الدرجة الكلية.

دراسة (عليان، 2016) بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية وعلاقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في محافظة الزرقاء".

هدفت الدراسة الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية، وعلاقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (401) معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة الثانوية في مديرية تربية وتعليم الزرقاء.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء للعدالة التنظيمية ومستوى الثقة التنظيمية لدى معلمي هذه المدارس جاءت بدرجة متوسطة.
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزي لمتغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية ولمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين.
- هناك علاقة طردية بين درجة ممارسة العدالة التنظيمية من قبل مديري المدارس الثانوية ومستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في هذه المدارس.

دراسة (عدوان، 2016)، بعنوان: "العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين وعلاقتها بالولاء التنظيمي لديهم".

هدفت الدراسة التعرف إلي واقع العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين، والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لواقع العدالة التنظيمية لدى مديري المرحلة الثانوية بمحافظة غزة للعدالة التنظيمية تعزي لمتغيرات الدراسة (الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والمنطقة التعليمية)، والتعرف إلي درجة ممارسة الولاء التنظيمي لدى المعلمين في مدارس المرحلة الثانوية

بمحافظة غزة، والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لمستوى الولاء التنظيمي لديهم في مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة تعزى لمتغيرات الدراسة، والكشف عن وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين واقع العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة ودرجة الولاء التنظيمي لدى المعلمين من وجهة نظرهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (490) معلمًا ومعلمة من المرحلة الثانوية بمحافظة غزة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- تقديرات المعلمين لمستوى العدالة التنظيمية لدى المديرين جاءت بدرجة مرتفعة، وتقديراتهم لمستوى الولاء التنظيمي لديهم جاءت بدرجة مرتفعة أيضًا.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لمستوى العدالة التنظيمية تعزى لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، والمنطقة التعليمية، كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية وموجبة دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.01) بين الدرجة الكلية للعدالة التنظيمية والولاء التنظيمي.

دراسة (بركات، 2016)، بعنوان: "درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية في فلسطين من وجهة نظر معلمي مدارسهم".

هدفت الدراسة تحديد درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية في فلسطين من وجهة نظر معلمي مدارسهم، وبيان دلالة الفروق بين استجابات هؤلاء المعلمين في مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري مدارسهم تبعًا لمتغيرات الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (284) معلمًا ومعلمة من مدارس محافظة طولكرم الحكومية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية لدى مديري مدارسهم كانت بمستوى مرتفع، وذلك على المجالات الفرعية والمجموع الكلي.
- وجود فروق في مستوى تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، وذلك على مجال العدالة التوزيعية والمجموع الكلي لصالح فئة المعلمين ذوي الخبرات المرتفعة، بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية في هذه التصورات على مجالي العدالة الإجرائية والتفاعلية.
- عدم وجود فروق جوهرية في تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية على المجالات الفرعية والمجموع الكلي تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصص والمؤهل العلمي.

دراسة بارزوكي وساراند (Barzoki & Sarand, 2015)، بعنوان: "العلاقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي وجودة حياة العمل للموظفين في جامعة آزاد شبستر".

“Investigating the Relationship between Organizational Justice, Organizational Commitment and Staff's Quality of Work Life (Case Study: Islamic Azad University employees Shabestar)”.

هدفت الدراسة التعرف على العلاقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي وجودة حياة العمل للموظفين في جامعة آزاد شبستر، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (120) موظفًا.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- _ وجود علاقة وثيقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي وجودة حياة العمل، وهذا يعني عندما تزيد العدالة والالتزام تزيد أيضا جودة حياة العمل في البيئة الوظيفية.

دراسة بولوس وجونس (Buluc & Gunes,2014) ، بعنوان: "العلاقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي في المدارس الابتدائية".

“Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment in Primary Schools”.

هدفت الدراسة التعرف إلى العلاقة بين تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية وسلوكيات الالتزام التنظيمي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (350) معلمًا يعملون في 25 مدرسة ابتدائية في أنقرة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

_ وجود علاقة إيجابية وذات مغزى بين العدالة التنظيمية وسلوك الالتزام التنظيمي للمعلمين.

دراسة (الشهري، 2014)، بعنوان: "مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة وعلاقتها بدافعية الانجاز لدى المعلمين من وجهة نظرهم".

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق العدالة التنظيمية وأبعادها (عدالة التوزيع والاجراءات والتفاعلية/ التعاملات والتقويمية والأخلاقية) من وجهة نظر المعلمين، والتعرف إلى درجة دافعية الانجاز لدى المعلمين من وجهة نظرهم، كما هدفت إلى الكشف عن العلاقة الارتباطية بين درجة تطبيق العدالة التنظيمية ودافعية الإنجاز لدى المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (750) معلمًا من معلمي المدارس الثانوية بمدينة جدة.

الفصل الثالث

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

_ وجود علاقة ايجابية ذات دلالة إحصائية بين مجالات العدالة التنظيمية وبين مجالات دافعية الإنجاز.

دراسة فاريبا وساردر وموزافار (Fariba & Sardar & Mozafar,2013) بعنوان: "العلاقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي للموظفين في المديرية العامة للشباب والرياضة في محافظة تشهار محال وبختياري".

“Relationship of organizational justice and organizational commitment of the staff in general directorate of youth and sports in Chahar Mahal Va Bakhtiari Province”.

هدفت الدراسة التعرف إلى العلاقة بين العدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي للموظفين في المديرية العامة للشباب والرياضة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (150) موظفًا.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

_ أن العدالة التنظيمية بمكوناتها (العدالة الإجرائية - العدالة التوزيعية) لها علاقة مباشرة مع أبعاد الالتزام التنظيمي، وأن غياب العدالة التنظيمية في المنظمة يسبب عدم الالتزام والافتقار أيضاً للرضا الوظيفي.

دراسة (محمد، 2012)، بعنوان: "درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية".

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة العدالة التنظيمية لدى المديرين وعلاقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين في المدارس الحكومية وفقاً للمتغيرات (العمر، والمؤهل، والجنس، وسنوات الخبرة، ونوع المدرسة، وموقع المدرسة، والراتب)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (555) معلماً ومعلمة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن درجة العدالة التنظيمية حصلت على وزن نسبي (82%)، ودرجة الرضا الوظيفي مرتفعة جداً.
- أن درجة عدالة التعامل والعلاقات داخل المدرسة لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (82.4%).
- أن درجة عدالة التوزيع لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (80%).
- أن درجة عدالة الإجراءات لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (82.6%).
- وجود علاقة ارتباطية إيجابية قوية بين درجة العدالة التنظيمية لدى المديرين وعلاقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين.

دراسة يالمر (Yilmaz,2010)، بعنوان: "تصورات معلمي المدارس الثانوية الحكومية حول العدالة التنظيمية".

"Teachers' perceptions about organizational public school secondary justice".

هدفت الدراسة تحديد تصورات معلمي المدارس الثانوية الحكومية حول العدالة التنظيمية تبعاً لمتغيرات الجنس، والعمر، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (322) معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية في تركيا.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

الفصل الثالث

- تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية في المدرسة كانت بمستوى مرتفع على المجموع الكلي، وتراوح هذا المستوى بين المتوسط والمرتفع على مجالات العدالة التنظيمية المختلفة.
- وجود فروق في مستوى تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية تبعاً لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة لصالح الذكور والمعلمين من ذوي الخبرات المرتفعة.
- عدم وجود فروق دالة إحصائية في هذا المستوى تبعاً لمتغيرات: المؤهل العلمي، والعمر، والتخصص العلمي.

3.3. المحور الثالث: دراسات تناولت متغير جودة الحياة الوظيفية:

دراسة (القحطاني، 2020) بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحقيق الأمان الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية".

هدفت الدراسة التعرف إلى دور جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الأمان الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (50) عضو هيئة تدريس.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- توافر جودة الحياة الوظيفية، بمتوسط (3,75)، ومن أبرز ملامح واقع توافر جودة الحياة الوظيفية هو شعور العضو بمسؤولية تجاه العمل الذي يقوم به، رغبة في إكمال مشواره الوظيفي في الكلية.

- تحقيق الأمان الوظيفي، وذلك بمتوسط (3,85) وبوزن نسبي (77%)، ومن أبرز ملامح واقع تحقيق الأمان الوظيفي هو الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي داخل الكلية، وعدم المعاناة من مشاكل صحية بسبب عملهم.

- جودة الحياة الوظيفية تسهم في تحقيق الأمان الوظيفي بدرجة مرتفعة وذلك بمتوسط (3,75)، ومن أبرز هذه الاسهامات هي الرغبة في الإسهام بكل ما يرفع من المستوى العلمي في الكلية، وجودة الحياة الوظيفية تجعل الأعضاء مستعدون لمضاعفة الجهود لأجل مصالح الكلية.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) فأقل في آراء الباحثين حول محور واقع توافر جودة الحياة الوظيفية وواقع تحقيق الأمان الوظيفي تعزي لمتغير العمر.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

_ أهمية الاهتمام بجودة الحياة الوظيفية بالكلية من خلال جعل بيئة العمل جاذبة للكوادر المتميزة.

دراسة (الشراب، 2020)، بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي ومعلمات العلوم في لواء وادي السير بمحافظة العاصمة الأردنية".

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي ومعلمات العلوم في لواء وادي السير بمحافظة العاصمة الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (65) معلمًا ومعلمة من المعلمين والمعلمات الذين يدرسون مواد العلوم للمرحلة الأساسية في مدارس مديرية تربية وتعليم لواء وادي السير في محافظة عمان.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي ومعلمات مواد العلوم في لواء وادي السير في محافظة عمان كان كبيرًا، وتترتب المجالات الأربعة تنازليًا حسب مستوى جودة الحياة الوظيفية على النحو الآتي: مجال العلاقات الإنسانية في المرتبة الأولى وبمستوى (كبير جدًا)، ومجال الرضا الوظيفي في المرتبة الثانية وبمستوى (كبير)، ومجال المشاركة في اتخاذ القرارات في المرتبة الثالثة وبمستوى (متوسط) ومجال البيئة المدرسية في المرتبة الرابعة وبمستوى (متوسط).
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغيرات الدراسة (النوع الاجتماعي، وسنوات الخبرة).

دراسة (البلوشي والظفري، 2019)، بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى المعلمين بسلطنة عمان".

هدفت الدراسة التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية من خلال جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين بسلطنة عمان، والكشف عن الفروق بين الذكور والإناث في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التنبؤي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (1233) معلمًا ومعلمة من جميع محافظات مدارس السلطنة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- امتلاك المعلمين مستوى مرتفع من معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وجودة الحياة الوظيفية.
- وجود فروق دالة إحصائياً بين المعلمين والمعلمات في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية لصالح المعلمات.
- أن الجنس يسهم في التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية لدى المعلمين بنسبة (3.7%) وأن الجنس وأبعاد جودة الحياة الوظيفية معا يسهمان بنسبة (33.8%) في تفسير التباين في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية.

دراسة (حمادنة، 2019)، بعنوان: "مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية".

هدفت الدراسة تحديد مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله المسحي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (420) عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كان كبيراً.

- وجود فروق في مستوى جودة الحياة الوظيفية تعزى للجنس لصالح الإناث.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

_ ضرورة إدخال مفهوم جودة الحياة الوظيفية ضمن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة.

دراسة (عسيري، 2019)، بعنوان: "دور القيادة الخادمة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية".

هدفت الدراسة استقصاء دور القيادة الخادمة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله الفلسفي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من بعض معلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية للعام 2018م.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- وجود دلالات ثابتة لدور القيادة الخادمة في تحقيق جودة الحياة الوظيفية لمعلمي التعليم العام فيما يتعلق بمناقشة مباحث الدراسة الثلاث وهي: الأول وهو الأسس النظرية لمدخل القيادة الخادمة، والمبحث الثاني وهو الأسس النظرية، والفكرية لجودة الحياة الوظيفية، والمبحث الثالث وهو دور القيادة الخادمة كمدخل لتحقيق جودة الحياة الوظيفية لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

- قدمت الدراسة تصورات ومعايير فيما يتعلق بتحقيق جودة الحياة الوظيفية للمعلمين في المملكة العربية السعودية.

- أكدت الدراسة على الدور البارز للقيادة الخادمة بأبعادها المختلفة في تحقيق جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.

دراسة (يونس، 2017)، بعنوان: "درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة للقيادة المستدامة وعلاقتها بجودة الحياة الوظيفية لدى معلمهم".

هدفت الدراسة التعرف الي درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة للقيادة المستدامة وعلاقتها بمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع

الفصل الثالث

البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (350) معلماً ومعلمة من معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- بلغت درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية للقيادة المستدامة بوزن نسبي (80.80%)، وبدرجة تقدير مرتفعة.

- لا توجد فروق لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية للقيادة المستدامة، تعزى لمتغيرات الدراسة الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، باستثناء متغير جنس المدرسة يوجد فروق في الدرجة الكمية ومجال الموارد المادية والمالية لصالح مدارس الذكور والمدارس المشتركة، وتوجد فروق لمتغير المرحلة التعليمية باستثناء مجال الموارد البشرية.

- أن مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة كانت بوزن نسبي (70.40%)، وبدرجة تقدير مرتفعة.

- توجد فروق لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية يعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وبتغير سنوات الخدمة لصالح أقل من 5 سنوات.

- لا توجد فروق في مجال الظروف الوظيفية، وبتغير جنس المدرسة توجد فروق لصالح مدارس الذكور.

- لا توجد فروق في متغير المؤهل العلمي باستثناء مجال العلاقات الإنسانية لصالح حملة البكالوريوس، والمرحلة التعليمية باستثناء العلاقات الإنسانية لصالح المرحلة الابتدائية.

- وجود علاقة ارتباطية موجبة (طردية) ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية للقيادة المستدامة ومتوسط تقديراتهم لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمهم.

دراسة (الدحوح، 2015)، بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظة غزة وعلاقتها بمستوى أدائهم".

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظة غزة ومستوى أداء المعلمين والكشف عن العلاقة بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمستوى جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بمستوى أدائهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجالاته التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (465) معلمًا ومعلمة، (140) مديرًا ومديرة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- المتوسط الحسابي الكلي لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظة غزة من وجهة نظرهم، قد بلغ (3.357) وبوزن نسبي (67.15%)، وهي درجة متوسطة.

- توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية تعزى لمتغير الجنس، ومن خلال المتوسطات نجد أن الفروق لصالح المعلمات.

- لا توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظة غزة تعزى لمتغيري الدارسة (المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة).

دراسة محمودي (Mahmoodi et al، 2015)، بعنوان: "العلاقة بين جودة حياة العمل والإبداع لدى معلمي المدارس الثانوية رشت - إيران".

"The relationship between work life quality and high school teachers' creativity of Rasht, Iran".

هدفت الدراسة التعرف إلى العلاقة بين جودة حياة العمل والإبداع لدى معلمي المدارس الثانوية في مدينة رشت - إيران، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله **المسحي**، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (260) معلمة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- هناك علاقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية والإبداع لدى المعلمين.

- هناك علاقة إيجابية بين التدريب والفرص التعليمية وبين الإبداع الإداري لدى المعلمين.

دراسة (ماضي، 2014)، بعنوان: "جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى الأداء الوظيفي للموظفين - دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية".

هدفت الدراسة التعرف إلى جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى الأداء الوظيفي للموظفين في الجامعات الفلسطينية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة قوائم الاستقصاء أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (344) موظفًا من العاملين في الجامعات الفلسطينية (الإسلامية، والأزهر، والأقصى).

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية والأداء الوظيفي للموظفين.

- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بأرائهم حول جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى الأداء الوظيفي للموظفين في الجامعات تعزى إلى المتغيرات الشخصية والوظيفية.

- لا توجد فروق ذات دلالة تعزى لمتغيرات (الفئة العمرية، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة ومدة العمل).

- يوجد أثر مهم ذو دلالة إحصائية لأبعاد جودة الحياة الوظيفية وأهم الأبعاد تأثيرًا في الأداء الوظيفي تتمثل في: المشاركة في اتخاذ القرارات، وبرامج التدريب والتعلم، والتوازن بين الحياة الشخصية والحياة الوظيفية.

دراسة مانجو (Manju, 2014)، بعنوان: "جودة حياة العمل: تصور معلمين المدارس الثانوية".

“Quality of Work life: Perception teachers’ school”.

هدفت الدراسة التعرف إلى معرفة جودة الحياة الوظيفية لمعلمي المرحلة الثانوية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجالاته التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (100) من معلمي المدارس الثانوية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أظهرت أن نسبة (70.2) % من المعلمين يمتلكون جودة الحياة الوظيفية بدرجة متوسطة.
- هناك فروق ذات دلالة إحصائية في أهمية جودة الحياة الوظيفية لمعلمي المرحلة الثانوية تعزي لمتغير الجنس ولصالح الإناث.
- لا يوجد فروق بين معلمي المدارس الثانوية في جودة الحياة الوظيفية تعزي لمتغير سنوات الخدمة.
- لا يوجد فروق بين معلمي المدارس الثانوية في جودة الحياة الوظيفية تعزي لمتغير نوع المدرسة (حكومية، خاصة (ممولة - غير ممولة).

دراسة زاري وآخرون (Zare et al, 2014)، بعنوان: "التعرف على عناصر جودة حياة العمل وقياسها في كلية جامعة طهران الإيرانية".

“Identification the components of Quality of Work Life and measuring them in faculty of Tehran University Iranian”.

هدفت الدراسة التعرف على أبعاد ومقاييس جودة الحياة الوظيفية بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة طهران وقياس العوامل المتعلقة بالمحتوى الوظيفي، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لجودة الحياة الوظيفية، أيضا العوامل المتعلقة بتحقيق التوازن بين العمل والحياة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (184) عضواً من أعضاء هيئة التدريس.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- عدم رضا أعضاء هيئة التدريس عن العوامل الاقتصادية لجودة الحياة الوظيفية، وموافقة أعضاء هيئة التدريس عن الفقرات الخاصة بتحقيق التوازن بين العمل والحياة بدرجة متوسطة.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:
_ ضرورة الاهتمام بعناصر جودة حياة العمل وخاصة خدمات الرعاية الصحية، والأمن الوظيفي.

دراسة أزقاري وآخرون (Asgari et al, 2012) بعنوان: "العلاقة بين جودة الحياة العملية وأداء معلمي مدارس توجيه تانكبان".

“The relationship between Quality of work life and Performance of Tankaban Guidance schools' teachers”.

هدفت الدراسة تحديد العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية (عادلة وكافية، آمنة وبيئة عمل صحية وتوفير فرصة النمو والأمن المستمر والتعلق الاجتماعي من الحياة العملية، والاتحاد الاجتماعي والنزاهة في العمل، وتطوير القدرات البشرية) وأداء المعلمين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (178) من معلمي المدارس.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- هناك علاقة إيجابية ومهمة بين جودة الحياة الوظيفية وأداء المعلمين.

- هناك علاقة إيجابية ومهمة بين احترام القانون وتنظيم أداء المعلمين.

دراسة داود (Daud, 2012)، بعنوان: "تأثير جودة الحياة العملية على الالتزام التنظيمي: دراسة على الكادر الأكاديمي في المؤسسة العامة للتعليم العالي في ماليزيا".

“The Influence of Quality of Work Life on Organizational Commitment: A Study on Academic Staff in Public Institution of Higher Learning in Malaysia”.

هدفت الدراسة التعرف على العلاقة بين جودة الحياة العملية مع الالتزام التنظيمي بين أعضاء هيئة التدريس في واحدة من المؤسسات العامة الرائدة للتعليم العالي في ماليزيا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (300) من أفراد الكادر الأكاديمي في كليات مختارة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن مستويات جودة حياة العمل وجدت ملائمة، وكان الالتزام التنظيمي بين الموظفين معتدلاً.
- أن المشاركة هي الأكثر عامل مهم يؤثر على الالتزام يليه النمو والتطوير.
- أن هناك إيجابية، وإن لم تكن قوية جداً في العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية والالتزامات الثلاثة "الوجدانية والمعيارية والاستمرارية".

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

- ضرورة الاهتمام بمجالات جودة الحياة الوظيفية التي تركز على المشاركة والإشراف والنمو والتطوير التي من شأنها تتعلق بكيفية شعور الموظفين الأكاديميين حول التزامهم بالبقاء في الجامعة، والذي من شأنه يعزز الالتزام المعياري.

- الاهتمام بمجالات جودة الحياة الوظيفية التي تركز على البيئة المادية والأجور والفوائد المتعلقة بكيفية شعور الموظفون الأكاديميون بشأن البقاء في الجامعة، والذي من شأنه يعزز الالتزام الاستمراري.
- الاهتمام بمجالات جودة الحياة الوظيفية التي تركز على المشاركة والنمو والتطوير، حيث ترتبط بشكل إيجابي إلى حد ما بالطريقة التي يشعر بها الموظفون الأكاديميون حول الرغبة في البقاء مع الجامعة والذي من شأنه يعزز الالتزام العاطفي.

دراسة عماد زادة (EmadZadeh et al,2012) بعنوان: "تقييم جودة حياة العمل في المدرسة الابتدائية بمدينة اصفهان - إيران".

“Assessing the quality of work life of primary school teachers in Isfahan city”.

هدفت الدراسة تقييم جودة الحياة الوظيفية ومكوناتها لدى معلمي المدارس الابتدائية في مدينة أصفهان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (120) معلمًا في مدينة أصفهان، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (120) معلمًا.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن جودة الحياة الوظيفية للمعلمين أقل من المتوسط .
- المعلمين لا يتمتعون بنوعية حياة العمل الجيدة.

الفصل الثالث

- رغبة المعلمين عالية للحوافز حيث كانت عينة المعلمين لم تكن راضية بوضع كشوف المرتبات ويشعروا باستياء.
- أن المعلمات تتمتع بجودة حياة أعلى من المعلمين .
- لا يوجد فرق بين آراء المعلمين لمتغير المؤهل العلمي حول جودة الحياة الوظيفية ومكوناتها.
- يوجد فرق بين آراء المعلمين لحياة عمل المعلمين لمتغير سنوات الخدمة.

3.4. المحور الرابع: دراسات جمعت بين متغيرات الدراسة:

دراسة (فلمبان والقرشي، 2020)، بعنوان: "أثر العدالة التنظيمية على جودة حياة العمل في وزارة الخارجية بالرياض".

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى العدالة التنظيمية وأبعادها (التوزيعية، والاجرائية، والتعاملات) من وجهة نظر الموظفين بوزارة الخارجية بالرياض، والتعرف على مستوى أبعاد جودة حياة العمل (ظروف بيئة العمل المعنوية، وخصائص الوظيفة، والأجور والمكافآت، وجماعات العمل، وأسلوب الإشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات) في وزارة الخارجية من وجهة نظر الموظفين، والتعرف على العلاقة بين العدالة التنظيمية بأبعادها (توزيعية، وإجرائية، والتعاملات)، وجودة حياة العمل بأبعادها (ظروف العمل المعنوية، وخصائص الوظيفة، والأجور والمكافآت، وأسلوب الرئيس في الإشراف، والمشاركة في اتخاذ القرارات)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (292) من موظفي مكتب وزارة الخارجية بالرياض

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أن مستوى إدراك الموظفين للعدالة التنظيمية في وزارة الخارجية بالرياض مرتفع، حيث أن العدالة التنظيمية تطبق بنسبة (77.25%)، وأن أعلاها إدراكًا العدالة الإجرائية بنسبة (81%)، وعدالة التعاملات (76.75%)، بينما العدالة التوزيعية تعتبر الأقل تطبيقًا بنسبة (73.75%)، تتمتع وزارة الخارجية في الرياض بجودة مرتفعة لحياة العمل بنسبة مستوى جودة (79.50%) وأن أعلاها ظروف بيئة العمل المعنوية بنسبة (82%)، وأقلها الأجور والمكافآت بنسبة (78.25%).

- يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية على جودة الحياة الوظيفية (بعد ظروف بيئة العمل المعنوية، بعد خصائص الوظيفة، بعد الأجور والمكافآت، بعد جماعات العمل، بعد أسلوب الإشراف، بعد المشاركة في اتخاذ القرارات).

-توجد علاقة إيجابية قوية بين أبعاد العدالة التنظيمية وجودة الحياة الوظيفية، وأن أبعاد العدالة التنظيمية الثلاثة يفسروا (76.8%) من التغيرات والتأثيرات الإيجابية التي تحدث في جودة الحياة

الوظيفية. وأن العدالة التوزيعية هي الأكثر أهمية وتأثيراً إيجابياً على جودة الحياة الوظيفية، يليها عدالة التعاملات، يليها العدالة الإجرائية.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

- على الإدارة أن تهتم على أن يحصل جميع الموظفين على نفس الحقوق والامتيازات، وأن يتم ذلك من خلال الشفافية في تقديم المكافآت وأن تكون على أسس قانونية وعادلة للجميع.

دراسة آكر و يوستنر (Akar, & Ustuner, 2019)، بعنوان: "العلاقة بين وعى المعلمين لمفهوم القيادة التحويلية ومفاهيم العدالة التنظيمية والدعم التنظيمي وجودة الحياة الوظيفية".

“The Relationships between Perceptions of Teachers’ Transformational Leadership, Organizational Justice, Organizational Support and Quality of Work Life”.

هدفت الدراسة التعرف إلى العلاقة بين سلوك القيادة التحويلية لمديري المدارس كما يراها المعلمون والدعم التنظيمي والعدالة التنظيمية وجودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله الارتباطي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (658) معلماً يعملون في المدارس التمهيدية الحكومية والمدارس الابتدائية المدارس الإعدادية والثانوية في ولاية كيليس التركية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- تصورات المعلمين حول جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية في ولاية كيليس التركية كانت بدرجة مرتفعة.

- تصورات المعلمين حول وجود سلوك القيادة التحويلية بين مديري المدارس كانت بدرجة مرتفعة.

- وجود علاقات إيجابية بين القيادة التحويلية، والعدالة التنظيمية، والدعم التنظيمي، وجودة الحياة الوظيفية.

- وجود سلوك القيادة التحويلية بين مديري المدارس كان له تأثير كبير وإيجابي على جودة الحياة الوظيفية للمعلمين.
- الدعم التنظيمي والعدالة التنظيمية كان له تأثير كبير وإيجابي على جودة الحياة الوظيفية للمعلمين.

دراسة (محمد و فاطنة، 2018)، بعنوان: "أثر العدالة التنظيمية على جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة".

هدفت الدراسة تحديد اثر العدالة التنظيمية على جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجلفة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على جميع أساتذة كلية الاقتصاد البالغ عددهم (130) أستاذًا.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- تتوفر العدالة التنظيمية بمستوي مرتفع في كلية الاقتصاد بجامعة الجلفة من وجهة نظر الأساتذة.
- تتوفر جودة الحياة الوظيفية بمستوي مرتفع في كلية الاقتصاد بجامعة الجلفة من وجهة نظر الأساتذة.
- وجود أثر للعدالة التنظيمية بصفة عامة على جودة الحياة الوظيفية.
- عدم وجود أثر للعدالة التوزيعية على جودة الحياة الوظيفية.

دراسة (المصدر، 2017) بعنوان: "علاقة القيادة التحويلية بالعدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة _ دراسة تطبيقية على الموظفين التنفيذيين في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة".

هدفت الدراسة التعرف إلى علاقة القيادة التحويلية بالعدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي،

إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (186) رئيس قسم في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- وجود مستوى كبير من القيادة التحويلية لدى المدراء في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة حيث حصل محور القيادة التحويلية ككل على وزن نسبي (74.20%)، وقد حصل بعد (التأثير المثالي) على المرتبة الأولى بوزن نسبي (75.94%) بينما حصل بعد الحفز الإلهامي على المرتبة الثانية بوزن نسبي (75.16%)، وحصل بعد الحفز الفكري على المرتبة الثالثة بوزن نسبي (73.33%)، ويأتي في المرتبة الأخيرة بعد الاعتبارات الفردية بوزن نسبي (73.00%).

- وجود مستوى كبير من العدالة التنظيمية لدى المدراء في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة حيث حصل محور العدالة التنظيمية على وزن نسبي (68.91%).

- وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التحويلية بأبعادها الأربعة (التأثير المثالي، الحفز الإلهامي، والحفز الفكري، والاعتبارات الفردية) وبين العدالة التنظيمية في مديريات التربية والتعليم بمحافظات غزة.

دراسة (الشنطي، 2016)، بعنوان: "أثر ممارسة أساليب القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية: دراسة تطبيقية على وزارة الصحة الفلسطينية".

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى جودة الحياة الوظيفية ودرجة ممارسة القيادة التحويلية في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، وكذلك الكشف عن أثر القيادة التحويلية على جودة الحياة الوظيفية، بالإضافة إلى التحقق من تأثير العدالة الإجرائية كمتغير وسيط في العلاقة بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (370) من الموظفين العاملين بوزارة الصحة بقطاع غزة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- مستوى توفر جودة الحياة الوظيفية كان متوسط.
- مستوى ممارسة القيادة التحويلية بوزارة الصحة كان متوسط.
- أبعاد القيادة التحويلية (التأثير الكاريزمي والاعتبارات الفردية) تؤثر إيجابياً على جودة الحياة الوظيفية.
- العدالة الإجرائية تتوسط كلياً العلاقة بين التأثير الكاريزمي وجودة الحياة الوظيفية، وجزئياً العلاقة بين الاعتبارات الفردية وجودة الحياة الوظيفية.

دراسة نانجوندس وارس وامي وسوامي (Nanjundeswaraswamy, & Swamy, 2015)، بعنوان: "أنماط القيادة وجودة حياة العمل في الشركات صغيرة الحجم".

"Leadership styles and quality of work life in SMEs".

هدفت الدراسة التعرف إلى العلاقة بين أنماط القيادة التحويلية والتبادلية، وأبعاد جودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله الارتباطي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (1092) عاملاً من الموظفين في (300) شركة متوسطة وصغيرة في (بنجلور) بالهند.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أظهرت أن نسبة (25) % من الشركات المبحوثة راضين عن توافر جودة الحياة الوظيفية ونسبة جيدة، وأن النمط القيادي السائد بهذه الشركات هو النمط القيادي التحويلي بنسبة (56.6) %.
- أظهرت أن القيادة التحويلية والقيادة التبادلية ترتبط ارتباطاً إحصائياً بأبعاد جودة الحياة الوظيفية وهي (بيئة العمل، وعلاقات التعاون، والاستقلالية في العمل).

- لا يوجد ارتباط دال إحصائياً مع الأبعاد الستة المتبقية لجودة الحياة الوظيفية وهي (الثقافة التنظيمية، والتدريب والتطوير، والمكافأة والتعويضات، والتسهيلات، والرضا والأمان الوظيفي، وكفاية المصادر).

- أظهرت أن أبعاد جودة الخدمة تحت كل من القيادة التحويلية والتبادلية لا ترتبط بالخصائص الخاصة بالشركات مثل (عمر الشركة، التكلفة وحجم الشركة).

دراسة جيليت وآخرون (Gillet et al ,2013)، بعنوان: "الدور الوسيط للعدالة التنظيمية في العلاقة بين القيادة التحويلية وجودة حياة العمل للمرضين".

“The Mediating Role of Organizational Justice in The Relationship Between Transformational Leadership and Nurses' Quality of Work life: A cross-Sectional Questionnaire Survey”.

هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير القيادة التحويلية في جودة حياة العمل، وكذلك دراسة تأثير جودة الحياة الوظيفية في الشعور بالاستغراق في العمل لدى الممرضات والمرضين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (343) موظفًا من الممرضين ومساعدتهم من العاملين في وحدات أمراض الدم ووحدات الأورام بالمستشفيات الخاصة والحكومية الفرنسية.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أظهرت أن العدالة التوزيعية التفاعلية تتوسطان العلاقة بين القيادة التحويلية وجودة حياة العمل.

- أظهرت أن جودة حياة العمل تؤثر إيجابياً في مستوى الاستغراق في العمل.

دراسة موغيمي وآخرون (Moghimi et al, 2013)، بعنوان: 'دراسة العلاقة بين العدالة التنظيمية وجودة الحياة الوظيفية للموظفين في المؤسسات العامة'.

“Studying the Relationship between Organizational Justice and Employees’ Quality of Work Life in Public Organizations”.

هدفت الدراسة تحليل العلاقة بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة (العدالة التوزيعية والإجرائية والعدالة التفاعلية)، وجودة الحياة الوظيفية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (264) موظفًا من العاملين في المنظمات العامة في محافظة (QOM).

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- أظهرت أن العدالة التنظيمية بجميع مكوناتها ترتبط ارتباطاً إيجابياً ومعنوياً مع جودة الحياة الوظيفية.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة أوصى الباحث بالعديد من التوصيات، كان أهمها:

- أن تحرص إدارة المنظمات الإيرانية على صنع القرارات بطريقة عادلة، والتي بدورها ستعمل على تحسين إنجاز الموظفين لمهام وواجبات عملهم.

- أن تتم عملية صنع القرار داخل المنظمات بقواعد محددة، وأن تستند لمعلومات دقيقة.

- أن تلتزم الإدارة بعدالة الإجراءات والقوانين والمعايير الأخلاقية السائدة مما يحسن من العدالة الإجرائية.

- العمل على تحسين العدالة التوزيعية من خلال عدالة توزيع المهام والمكافآت والحوافز على العاملين.

دراسة (الخفاجي، 2012)، بعنوان: "التأثير التفاعلي بين العدالة والثقة التنظيمية وانعكاسه في تحقيق جودة حياة العمل دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في جامعة الكوفة".

هدفت الدراسة اختبار العلاقة التفاعلية بين العدالة والثقة التنظيمية، وبيان أثرها في تعزيز جودة حياة العمل، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي بمجاله التحليلي، إذ استخدمت الدراسة الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات، والتي طبقت على عينة الدراسة التي تكونت من (71) موظفًا في جامعة الكوفة.

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، كان أهمها:

- وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين إدراك العاملين للعدالة التنظيمية، وتحسين جودة حياة العمل.
- وجود دور لبعض أبعاد الثقة التنظيمية في التأثير على العلاقة بين العدالة التنظيمية وجودة حياة العمل، حيث أن الثقة التنظيمية تزيد من قوة العلاقة بين كل من العدالة الإجرائية وعدالة التعاملات وبين جودة حياة العمل، في حين لم يظهر دور للثقة التنظيمية في تعزيز العلاقة بين العدالة التوزيعية وجودة حياة العمل.

3.5. تعقيبٌ على الدراساتِ السابقة:

تناولت الدراسات السابقة متغيرات الدراسة الثلاث، حيث هدفت دراسات المحور الأول إلى عرض بعض الجهود المتعلقة بمتغير القيادة التحويلية، فيما اهتمت دراسات المحور الثاني بمتغير العدالة التنظيمية، وتناولت دراسات المحور الثالث الدراسات التي اهتمت بمتغير جودة الحياة الوظيفية، فيما تناولت دراسات المحور الرابع العلاقة بين متغيرات الدراسة.

أوجهُ الشبهِ والاختلافِ بين الدراساتِ السابقةِ من حيثُ:
أولاً: المنهج المستخدم في الدراسة.

_ تختلف الدراسة الحالية مع معظم الدراسات حيث دراسة (عبد العال، 2015)، ودراسة (يونس، 2017)، ودراسة (الدحوح، 2015)، ودراسة (ماضي، 2014)، ودراسة (Manju, 2014)، ودراسة (Asgari et al, 2012)، ودراسة (ملحم، 2020)، ودراسة (عدوان، 2016)، ودراسة (Fariba& Sardar& Mozafar, 2013)، ودراسة (Gillet et al, 2013)، ودراسة (الشنطي، 2016)، ودراسة (Moghimi et al, 2013)، ودراسة (المصدر، 2017)، ودراسة (Buluc & Gunes, 2014)، ودراسة (Zare et al, 2014)، ودراسة (EmadZadeh et al, 2012)، ودراسة (Daud, 2012)، ودراسة (Alger, 2008)، ودراسة (محمد وفاطنة، 2018)، ودراسة (الخفاجي، 2012)، ودراسة (فلمبان والقرشي، 2020)، ودراسة (العزايزة، 2020)، اتبعت المنهج الوصفي التحليلي.

_ وكذلك دراسة (الشقيرات والجازي، 2019)، ودراسة (آل منصور، 2019)، ودراسة (القحطاني، 2020)، ودراسة (محمد، 2012)، ودراسة (Reynolds, 2009)، ودراسة (Mahmoodi, 2015)، (et al) اتبعت المنهج الوصفي.

_ بينما دراسة (الرويشد، 2019)، ودراسة (بركات، 2016)، ودراسة (الشهري، 2014)، ودراسة (Yilmaz, 2010)، ودراسة (الشراب، 2020)، ودراسة (حمادنة، 2019) اتبعت المنهج الوصفي المسحي، وكذلك دراسة (Barzoki, sarand, 2015).

_ واختلفت مع دراسة (Kheirandish,2014)، ودراسة (Akar, & Ustuner, 2019)، ودراسة (Lee& Kuo,2019) التي اتبعت المنهج الوصفي الارتباطي.

_ كما اختلفت مع دراسة (البلوشي والظفري،2019) التي اتبعت المنهج الوصفي التنبؤي، وأيضا دراسة (العتيبي، 2019) التي اتبعت المنهج الوصفي (المسحي)، والمنهج الوصفي (الارتباطي)، ودراسة (Zacharo et al,2018) التي اتبعت المنهج التجريبي، ودراسة (عسيري، 2019) التي اتبعت المنهج التحليلي الفلسفي.

ثانياً: من حيث أداة الدراسة.

_ تشترك الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في استخدام الاستبانة كأداة مناسبة للدراسة، مثل دراسة (الشقيرات والجازي، 2019)، ودراسة (الرويشد، 2019)، ودراسة (عبد العال، 2015)، ودراسة (Kheirandish,2014)، ودراسة (البلوشي والظفري، 2019)، ودراسة (يونس، 2017)، ودراسة (الدحوح، 2015)، ودراسة (Mahmoodi et al، 2015)، ودراسة (Manju، 2014)، ودراسة (Asgari et al، 2012)، ودراسة (ملحم، 2020)، ودراسة (عليان، 2016)، ودراسة (عدوان، 2016)، ودراسة (بركات، 2016)، ودراسة (الشهري، 2014)، ودراسة (محمد، 2012)، ودراسة (Alger,2008)، ودراسة (Reynolds,2009)، ودراسة (Eres,2011)، ودراسة (Lee& Kuo,2019)، ودراسة (القحطاني، 2020)، ودراسة (الشراب، 2020)، ودراسة (حمادنة، 2019)، ودراسة (آل منصور، 2019)، ودراسة (الشمري، 2017)، ودراسة (Daud، 2012)، ودراسة (EmadZadeh et al,2012)، ودراسة (Zare et al,2014)، ودراسة (Barzoki, sarand,2015)، ودراسة (Fariba & Sardar& Mozafar,2013)، ودراسة (Yilmaz,2010)، ودراسة (Akar, & Ustuner, 2019)، ودراسة (Gillet et al ,2013)، ودراسة (الشنطي، 2016)، ودراسة (Nanjundeswaraswamy & Swamy ,2015)، ودراسة (Moghimi et al ، 2013)، ودراسة (المصدر ، 2017)، ودراسة (العتيبي، 2019)، ودراسة

(محمد وفاطنة، 2018)، ودراسة (الخفاجي، 2012)، ودراسة (فلمبان والقرشي، 2020)، ودراسة (العزايزة، 2020).

_ بينما اختلفت مع دراسة (ماضي، 2014) التي استخدمت قوائم الاستقصاء لجمع البيانات اللازمة، كذلك مع دراسة (Zacharo et al, 2018) التي استخدمت الاستبانة والمقابلة كأداة.

ثالثاً: من حيث مجتمع وعينة الدراسة.

_ اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في اختيار مجتمع الدراسة من المعلمين مثل دراسة (العزايزة، 2020)، ودراسة (الشقيرات والجازي، 2019)، ودراسة (الرويشد، 2019)، ودراسة (عبد العال، 2015)، ودراسة (Kheirandish, 2014)، ودراسة (البلوشي والظفري، 2019)، ودراسة (يونس، 2017)، ودراسة (Mahmoodi et al, 2015)، ودراسة (Manju, 2014)، ودراسة (Asgari et al, 2012)، ودراسة (ملحم، 2020)، ودراسة (عليان، 2016)، ودراسة (عدوان، 2016)، ودراسة (بركات، 2016)، ودراسة (الشهري، 2014)، ودراسة (محمد، 2012)، ودراسة (Yilmaz, 2010)، ودراسة (Akar, & Ustuner, 2019)، ودراسة (آل منصور، 2019)، ودراسة (الشمري، 2017)، ودراسة (الشراب، 2020)، ودراسة (عسيري، 2019)، ودراسة (Lee & Kuo, 2019)، ودراسة (Zacharo et al, 2018)، ودراسة (EmadZadeh et al, 2012)، ودراسة (Eres, 2011)، ودراسة (Reynolds, 2009).

_ في حين اختلفت مع دراسات أخرى مثل دراسة (الدحوج، 2015) الذي اختار مجتمع الدراسة من المعلمين والمديرين، ودراسة (ماضي، 2014) الذي اختار مجتمع الدراسة من موظفي الجامعات، ودراسة (Barzoki & sarand, 2015) تكون المجتمع فيها من موظفي الجامعات، ودراسة (Gillet et al, 2013) تكون المجتمع من الممرضين كذلك دراسة (الشنطي، 2016)، ودراسة (Nanjundeswaraswamy, & Swamy, 2015) من العاملين، ودراسة (2013)، ودراسة (Moghimi et al, 2013)، ودراسة (Fariba & Sardar & Mozafar, 2013)، ودراسة (فلمبان والقرشي، 2020)، ودراسة (الخفاجي، 2012) من الموظفين، ودراسة (المصدر، 2017) تكون مجتمع الدراسة من رؤساء الأقسام في مديريات التربية والتعليم بمحافظة غزة، ودراسة (العتيبي، 2019)

تمثل المجتمع من رؤساء الأقسام والمشرفين، ودراسة (حمادنة، 2019)، ودراسة (Zare et al, 2014)، ودراسة (Daud, 2012) تمثل المجتمع من هيئة التدريس في الجامعة، ودراسة (القحطاني، 2020)، ودراسة (محمد وفاطنة، 2018) تكون المجتمع من الهيئة التدريسية في الكلية.

3.6. أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

- تكوين تصور عام لموضوع الدراسة، مما ساهم في تحديد أبعاد المتغيرات المناسبة، والفرضيات المناسبة.
- تحديد مشكلة الدراسة بشكل واضح، وبيان أهمية الدراسة وأهدافها.
- الاطلاع على الإطار النظري المرتبط بالمتغيرات.
- اختيار المنهج المناسب للدراسة.
- بناء وتصميم أدوات الدراسة الميدانية (الاستبانة).
- زودت الدراسات السابقة الباحث بأسماء العديد من الكتب كالمراجع.
- استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات الخاصة بالدراسة.
- زادت الدراسات السابقة من وعي وإدراك الباحث عند اختياره لمجتمع وعينة الدراسة الحالية.

3.7. أوجه تميز الدراسة الحالية:

_ ما يميز الدراسة الحالية عن كافة الدراسات السابقة في عدة جوانب أهمها المؤسسة المستهدفة، حيث لم يصل الباحث الي دراسات سابقة تربط بين متغيرات الدراسة في المؤسسات التعليمية، خاصة وأن هذه المؤسسات التعليمية لها مكانة عظيمة في بناء جيل المستقبل.

_ كما تتميز الدراسة الحالية بأنها تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المؤسسات التعليمية الفلسطينية خاصة مدارس محافظات غزة، حيث نقص الإمكانيات المتاحة في ظل الحاجة إلى تطبيقات حديثة لتحقيق أهداف وفلسفة التعليم.

الفصل الثالث

كما ستساعد الدراسة الحالية وزارة التربية والتعليم في رسم الخطط الاستراتيجية التي تتلاءم مع واقع المدارس والمجتمعات المحيطة.

3.8. الفجوة البحثية:

الجدول التالي يوضح الفجوة البحثية:

الدراسة الحالية	الفجوة البحثية	الدراسات السابقة
<ul style="list-style-type: none"> - اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة درجة ممارسة القيادة التحولية لمديري المدارس الثانوية، والكشف عن أبعاد القيادة التحولية ومدى توافر تلك الأبعاد في المدارس الثانوية . - ومعرفة مستوى كل من العدالة التنظيمية، وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية. - التحقق من أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحولية وجودة الحياة الوظيفية. - تقديم نتائج وتوصيات للاستفادة منها في الميدان التربوي. 	<ul style="list-style-type: none"> - تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث متغيرات الدراسة. -تعتبر هذه الدراسة الأولى حيث تتناول متغيرات مجتمعة متمثلة في القيادة التحولية، جودة الحياة الوظيفية، العدالة التنظيمية، هذا على علم الباحث وإطلاعه. 	<ul style="list-style-type: none"> - معظم الدراسات ركزت على القيادة التحولية كمتغير مستقل. - تناولت الدراسات السابقة القيادة التحولية في المحور الأول. - تناولت في المحور الثاني تناولت العدالة التنظيمية. - تناولت في المحور الثالث الدراسات جودة الحياة الوظيفية. - تناولت في المحور الرابع الدراسات العلاقة بين متغيرات الدراسة. - طُبِّقت الدراسات في بيئات مختلفة، واختلف مجتمع الدراسة من دراسة لأخرى.

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى الإطار النظري والدراسات السابقة.

الفصل الرابع

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

- 4.1. منهج الدراسة.
- 4.2. مجتمع الدراسة.
- 4.3. عينة الدراسة.
- 4.4. أداة الدراسة.
- 4.5. إجراءات الدراسة.
- 4.6. المعالجات الإحصائية المستخدمة.

الفصل الرابع:

منهجية الدراسة وإجراءاتها

تمهيد:

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة التي تم اتباعها، من حيث منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وأداة الدراسة، وتطبيق أداة الدراسة والمعالجات الإحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات لاختبار صدق وثبات أداة الدراسة، والتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة، وذلك على النحو التالي:

4.1. منهج الدراسة:

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي السببي لملاءمته لموضوع الدراسة وأهدافها، وهو المنهج الذي يمكن الباحث من القدرة على التنبؤ بإمكانية حدوث التغير في المتغير التالي، ومقدار هذا التغير إذا عُرف مقدار المتغير الأول ودرجة الارتباط بين المتغيرين (الأغا، 2000: 66)، كذلك يعرف بأنه المنهج الذي تكون فيه المتغيرات المستقلة (الأسباب) ظاهرة ومعروفة، ويبدأ الباحث بملاحظة المتغيرات التابعة (النتائج)، ومن ثم بدراسة المتغيرات المستقلة لمحاولة معرفة علاقتها المحتملة، وأثارها على المتغيرات التابعة (العساف، 1995: 249).

4.2. مجتمع الدراسة:

تمثل مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من كلا الجنسين للعام الدراسي 2019-2020م، والبالغ تعدادهم (4719) معلماً ومعلمة، والجدول التالي يبين خصائص مجتمع الدراسة، وفقاً لمتغيري المديرية والجنس:

الفصل الرابع

جدول (4.1): توزيع فئات مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيري المديرية والجنس

المجموع	إناث	ذكور	الجنس المديرية
784	414	370	مديرية شمال غزة
853	402	451	مديرية غرب غزة
594	385	209	مديرية شرق غزة
825	471	354	مديرية الوسطى
609	315	294	مديرية خان يونس
427	224	203	مديرية شرق خان يونس
627	340	287	مديرية رفح
4719	2551	2168	المجموع

المصدر (وزارة التربية والتعليم، ديسمبر 2019: 33)

4.3. عينة الدراسة: تنقسم عينة الدراسة إلى:

أ- **العينة الاستطلاعية:** تم اختيار عينة عشوائية استطلاعية قوامها (30) من معلمي المدارس الثانوية من كلا الجنسين من مجتمع الدراسة الأصلي، وتم تطبيق الأداة المستخدمة في الدراسة الحالية على العينة الاستطلاعية بهدف التحقق من صلاحية الأداة للتطبيق على أفراد العينة الكلية، وذلك من خلال حساب صدقها وثباتها بالطرق الإحصائية الملائمة، وقد تم استثناء العينة الاستطلاعية من تطبيق أداة الدراسة على العينة الكلية.

ب- **العينة الكلية:** قام الباحث بتحديد حجم العينة عبر معادلة ستيفن ثامبسون التالية:

$$n = \frac{N \times p(1 - p)}{\left[\left[N - 1 \times (q^2 \div z^2) \right] + p(1 - p) \right]}$$

الفصل الرابع

حيث أن:

N : حجم المجتمع ، Z : الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة (0.95) وتساوي (1.96)

q : نسبة الخطأ وتساوي (0.05) ، P : نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي (0.50)

(بشماتي، 2014: 91).

هذا وقد بلغت العينة الفعلية (355) معلماً من معلمي المدارس الثانوية، حيث تم استجابة (313) بنسبة استجابة (88.17%) يمثلون نسبة (6.63%) من حجم مجتمع الدراسة، وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقيّة غير التناسبية كون أن التطبيق تم بشكل الكتروني، وفيما يلي توصيف دقيق لعينة الدراسة باستخدام الجداول بما يسهم في تكوين تصور دقيق لتوزيع عينة الدراسة وتكوينها.

1- وصف العينة: بعد جمع الاستبانات، قام الباحث بإدخال البيانات بهدف تحليل النتائج باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، وفيما يلي وصف عينة الدراسة:

جدول (4.2): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المديرية

النسبة%	التكرار	المديرية
10.5	33	شمال غزة
14.7	46	غرب غزة
13.1	41	شرق غزة
13.4	42	الوسطى
20.8	65	شرق خان يونس
12.1	38	خان يونس
15.3	48	رفح
100.0	313	المجموع

- يتضح من الجدول السابق أن (10.5%) من أفراد العينة يتبعون لمديرية شمال غزة، بينما (14.7%) يتبعون لمديرية غرب غزة، وأن (13.1%) يتبعون لمديرية شرق غزة، بينما (13.4%)

الفصل الرابع

يتبعون لمديرية الوسطى، وأن (20.8%) يتبعون لمديرية شرق خان يونس، بينما (12.1%) يتبعون لمديرية خان يونس، وأخيراً تبين أن (15.3%) من أفراد العينة يتبعون لمديرية رفح.

جدول (4.3): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب جنس المعلم

النسبة%	التكرار	جنس المعلم
52.4	164	ذكر
47.6	149	أنثى
100.0	313	المجموع

- يتضح من الجدول السابق أن (52.4%) من أفراد العينة هم من الذكور، بينما (47.6%) هم من الإناث.

جدول (4.4): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب المؤهل العلمي للمعلم

النسبة%	التكرار	المؤهل العلمي للمعلم
81.5	255	بكالوريوس
18.5	58	دراسات عليا
100.0	313	المجموع

- يتضح من الجدول السابق أن (81.5%) من أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، بينما (18.5%) مؤهلهم العلمي دراسات عليا.

جدول (4.5): توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب سنوات خدمة المعلم

النسبة%	التكرار	سنوات خدمة المعلم
11.8	37	أقل من خمسة سنوات
39.3	123	من خمسة إلى أقل من عشر سنوات
48.9	153	عشر سنوات فأكثر
100.0	313	المجموع

الفصل الرابع

- يتضح من الجدول السابق أن (11.8%) من أفراد العينة سنوات خدمتهم أقل من (5) سنوات، بينما (39.3%) سنوات خدمتهم من (5) إلى أقل من (10) سنوات، وأخيراً تبين أن (48.9%) من أفراد العينة سنوات خدمتهم (10) سنوات فأكثر.

4.4. أداة الدراسة:

يكثر استخدام الاستبانة في البحوث التربوية ولإسما الوصفية منها؛ حيث تسعى الاستبانة إلى الحصول على معلومات وحقائق محددة عن المشكلة المعينة (الأغا، 2000:132). ولتحقيق أهداف الدراسة ولجمع المزيد من البيانات والمعلومات والحقائق المتعلقة بموضوع دراسته، قام الباحث ببناء أداة الدراسة (استبانة القيادة التحويلية، واستبانة العدالة التنظيمية، واستبانة جودة الحياة الوظيفية)؛ ليتم تطبيقها على عينة الدراسة.

أ. استبانة القيادة التحويلية: إعداد الباحث

بعد اطلاع الباحث على الأطر النظرية والدراسات السابقة كدراسة (العزيزة، 2020)، ودراسة (الرويشد، 2019)، ودراسة (آل منصور، 2019)، ودراسة (العنتيبي، 2019)، ودراسة (المصدر، 2017)، ودراسة (عبد العال، 2015)، قام بإعداد استبانة القيادة التحويلية، وتكونت الاستبانة من (18) فقرة موزعة على (4) مجالات، والجدول التالي يبين توزيع فقرات الاستبانة في صورتها الأولية على مجالاتها:

جدول رقم (4.6): توزيع فقرات استبانة القيادة التحويلية في صورتها الأولية على مجالاتها

عدد الفقرات	مجالات الاستبانة
5	المجال الأول: التأثير المثالي
5	المجال الثاني: الحفز الإلهامي
4	المجال الثالث: الاستثارة الفكرية
4	المجال الرابع: الاعتبارات الفردية
18	المجموع

الفصل الرابع

صدقُ استبانةِ "القيادة التحويلية":

يُقصد بصدق الأداة أن تقيس ما وضعت من أجل قياسه، وتحقق الأهداف التي وضعت لها قبل إعدادها (اللقاني والجمل، 1999:15). ولإيجاد صدق وثبات الاستبانة، قام الباحث بتطبيقها على عينة عشوائية بلغت (30) من معلمي المدارس الثانوية من كلا الجنسين.

أولاً/ صدق المحكمين:

قام الباحث بعرض الصورة الأولية للاستبانة على عدد (12) من المحكمين والمختصين في أصول التربية والإدارة التربوية من الجامعات و وزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة، وذلك بهدف معرفة ملاحظاتهم حول تحقيق مجالات الاستبانة وفقراتها لأهداف الدراسة، ومدى انتماء الفقرات لمجالاتها، وسلامتها من حيث الصياغة اللغوية، وبعد استعادة الاستبانات قام الباحث بتفريغ مجموعة الملاحظات التي أبداهها المحكمون، وفي ضوءها قام الباحث بإثراء كل من المجال الثالث "الاستشارة الفكرية" والمجال الرابع "الاعتبارات الفردية" من خلال إضافة فقرة لكل منهما، وبقيت الاستبانة محافظة على مجالاتها، حيث وصلت أداة الدراسة إلى صورتها النهائية.

جدول رقم (4.7): توزيع فقرات استبانة القيادة التحويلية في صورتها النهائية على مجالاتها

عدد الفقرات	مجالات الاستبانة
5	المجال الأول: التأثير المثالي
5	المجال الثاني: الحفز الإلهامي
5	المجال الثالث: الاستشارة الفكرية
5	المجال الرابع: الاعتبارات الفردية
20	المجموع

وتتم الاستجابة على الاستبانة وفقاً لتدرج خماسي على طريقة ليكرت (بدرجة مرتفعة جداً - بدرجة مرتفعة - بدرجة متوسطة - بدرجة منخفضة - بدرجة منخفضة جداً) وتصحح على التوالي بالدرجات: (5-4-3-2-1) وجميع الفقرات إيجابية التصحيح، ويتم احتساب درجة المفحوص على الاستبانة بجمع درجاته على كل بعد وجمع درجاته على جميع المجالات لحساب الدرجة الكلية للقيادة التحويلية، وتتراوح الدرجة على الاستبانة ككل بين (20-100 درجة) وتعبّر الدرجة المنخفضة عن ضعف تقدير

الفصل الرابع

عينة الدراسة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية؛ فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن قوة تقديرهم لهذه الممارسة.

ثانياً/ صدق الاتساق الداخلي:

قام الباحث بحساب معاملات ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجالها، مع بيان مستوى الدلالة أسفل الجدول:

جدول (4.8): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الأول (التأثير المثالي) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	يحاول مدير المدرسة استشراف المستقبل	.697**	.000
2	يفرض احترامه على المعلمين	.659**	.000
3	يعزز الثقة والحماس لدى المعلمين	.772**	.000
4	يشرك المعلمين في وضع وصياغة أهداف المدرسة	.671**	.000
5	يتسم بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللياقة	.659**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.9): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (الحفز الإلهامي) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	يشجع المعلمين على العمل التعاوني (بروح الفريق)	.855**	.000
2	يثير روح التنافس والتحدي بين المعلمين.	.845**	.000
3	يقدم النصح والإرشاد للمعلمين	.905**	.000
4	يستخدم استراتيجيات قيادية متطورة في التعامل مع المواقف الطارئة	.857**	.000
5	يحفز المعلمين على تحقيق إنجازات تفوق التوقعات	.773**	.000

الفصل الرابع

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.10): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (الاستثارة الفكرية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	يستثير مدير المدرسة في المعلمين الإبداع والابتكار	.782**	.000
2	يثق في قدرات المعلمين	.724**	.000
3	يعتمد على أسلوب النقد البناء والتعزيز	.782**	.000
4	يفوض المعلمين للقيام ببعض الأعمال غير الروتينية	.863**	.000
5	يشجع المعلمين على البحث المستمر عن أنشطة جديدة	.700**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.11): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (الاعتبارات الفردية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	يعمل مدير المدرسة على تلبية احتياجات المعلمين	.839**	.000
2	يحرص على الاتصال والتواصل المستمر مع المعلمين	.806**	.000
3	يتعامل مع المعلمين وفق قدرات وظروف كل منهم	.855**	.000
4	يسعى الى تطوير المعلمين معه مهنيًا حسب الإمكانيات المتاحة	.869**	.000
5	يتيح الفرصة للمعلمين لتقييم ذاتهم	.767**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

الفصل الرابع

يتضح من الجداول السابقة أن جميع معاملات الارتباطات لدرجات فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (0.01)، وبذلك يتضح أن فقرات استبانة (القيادة التحويلية) تتسم بدرجة مرتفعة من صدق الاتساق الداخلي، أي أن الأداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثالثاً/ الصدق البنائي:

لحساب الصدق البنائي، قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد من مجالات استبانة (القيادة التحويلية) والدرجة الكلية للاستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (4.12): معامل ارتباط درجات مجالات استبانة "القيادة التحويلية" مع الدرجة الكلية للاستبانة

المجالات	معامل الارتباط [®]	قيمة Sig
المجال الأول: التأثير المثالي	.932**	.000
المجال الثاني: الحفز الإلهامي	.824**	.000
المجال الثالث: الاستشارة الفكرية	.939**	.000
المجال الرابع: الاعتبارات الفردية	.869**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

يتضح من الجدول السابق أن جميع معاملات درجات ارتباطات مجالات استبانة "القيادة التحويلية"، والدرجة الكلية لها دالة إحصائياً عند مستوى (0.01)، وبذلك يتضح أن مجالات الاستبانة الأربعة تتسم بدرجة مرتفعة من الصدق البنائي، أي أن الأداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثبات استبانة "القيادة التحويلية":

يعني الثبات أنه إذا طبق مقياس على مجموعة من الأفراد، ورصدت درجات كل فرد في هذا المقياس، ثم أعيد إجراء نفس المقياس على نفس هذه المجموعة، ورصدت أيضاً درجات كل فرد، فإن

الترتيب النسبي للأفراد في المرة الأولى يكون قريباً لترتيبهم النسبي في المرة الثانية (أبو ناهية، 2000: 179)، وقد قام الباحث بحساب ثبات الأداة بالطريقتين التاليتين:

أولاً- طريقة التجزئة النصفية: Split-half method

تم حساب ثبات استبانة "القيادة التحويلية" باستخدام قانون التجزئة النصفية، وذلك من خلال إيجاد معامل الارتباط لبيرسون بين مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات الزوجية؛ حيث تم حساب معامل الارتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

حيث r = معامل الارتباط بين المتغيرين X ، Y ، N = العينة، $\sum$ = مجموع

X = درجات المتغير الأول (الفقرات الفردية)، Y = درجات المتغير الثاني (الفقرات الزوجية)

$\sum xy$ = مجموع حاصل ضرب درجات المتغير X * المتغير Y

$\sum x$ = مجموع درجات المتغير x ، $\sum y$ = مجموع درجات المتغير y

$\sum x^2$ = مجموع مربعات درجات المتغير الأول، $\sum y^2$ = مجموع مربعات درجات المتغير الثاني

$(\sum x)^2$ = مربع مجموع درجات المتغير الأول، $(\sum y)^2$ = مربع مجموع درجات المتغير الثاني.

(أبو ناهية، 2000: 166-167)

وقد تم تعديل طول الأداة باستخدام معادلة جتمان للمجالات فردية عدد الفقرات، والجدول التالي يبين قيم الثبات (الارتباطات) قبل وبعد التعديل:

الفصل الرابع

جدول (4.13): معامل الثبات لاستبانة القيادة التحويلية وفقا لطريقة التجزئة النصفية

المجالات	عدد الفقرات	الارتباط قبل التعديل R	معامل الثبات
المجال الأول: التأثير المثالي	*5	.569	.678
المجال الثاني: الحفز الإلهامي	*5	.779	.847
المجال الثالث: الاستشارة الفكرية	*5	.655	.730
المجال الرابع: الاعتبارات الفردية	*5	.721	.787
الدرجة الكلية للاستبانة	20	.860	.925

* تم استخدام معادلة جتمان

يتضح من الجدول السابق أن قيم معاملات الثبات جميعها جيدة، وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية للاستبانة (.925)، وهي قيمة مرتفعة أيضاً، وذلك يدل على الوثوق بهذه الاستبانة في التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين.

ثانياً: باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Gronbach Alpha)

قام الباحث بتقدير ثبات استبانة "القيادة التحويلية" في صورتها النهائية بحساب معامل كرونباخ ألفا للمجالات الأربعة المكونة للاستبانة وللدرجة الكلية لها، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم (4.14): قيم معاملات ثبات استبانة "القيادة التحويلية" بطريقة كرونباخ ألفا

المجالات	عدد الفقرات	قيمة ألفا
المجال الأول: التأثير المثالي	5	.716
المجال الثاني: الحفز الإلهامي	5	.896
المجال الثالث: الاستشارة الفكرية	5	.819
المجال الرابع: الاعتبارات الفردية	5	.883
الدرجة الكلية للاستبانة	20	.941

الفصل الرابع

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا مرتفعة، وكانت قيمة معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للاستبانة (0.941). وهي قيمة مرتفعة أيضًا، والتي تطمئن الباحث للوثوق بالاستبانة لتطبيقها على العينة الكلية، مما سبق يتضح أن الأداة تتسم بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات؛ مما يؤهلها للتطبيق على العينة الكلية للدراسة.

ج. استبانة العدالة التنظيمية: إعداد الباحث

بعد اطلاع الباحث على الأطر النظرية والدراسات السابقة كدراسة (ملحم، 2020)، ودراسة (عليان، 2016)، ودراسة (محمد، 2012)، قام بإعداد استبانة العدالة التنظيمية، وتكونت الاستبانة من (15) فقرة موزعة على (3) مجالات، والجدول التالي يبين توزيع فقرات الاستبانة في صورتها الأولية على مجالاتها:

جدول رقم (4.15): توزيع فقرات استبانة العدالة التنظيمية في صورتها الأولية على مجالاتها

عدد الفقرات	مجالات الاستبانة
5	المجال الأول: العدالة التوزيعية
5	المجال الثاني: العدالة الإجرائية
5	المجال الثالث: العدالة التفاعلية
15	المجموع

صدق استبانة "العدالة التنظيمية":

يُقصد بصدق الأداة أن تقيس ما وضعت من أجل قياسه، وتحقق الأهداف التي وضعت لها قبل إعدادها (اللقاني والجمل، 1999: 15). ولإيجاد صدق وثبات الاستبانة، قام الباحث بتطبيقها على عينة عشوائية بلغت (30) من معلمي المدارس الثانوية من كلا الجنسين.

الفصل الرابع

أولاً/ صدقُ المحكمين:

قام الباحث بعرض الصورة الأولية للاستبانة على عدد(12) من المحكمين والمختصين في أصول التربية والإدارة التربوية من الجامعات و وزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة ، وذلك بهدف معرفة ملاحظاتهم حول تحقيق مجالات الاستبانة وفقراتها لأهداف الدراسة، ومدى انتماء الفقرات لمجالاتها، وسلامتها من حيث الصياغة اللغوية، وبعد استعادة الاستبانات قام الباحث بتفريغ مجموعة الملاحظات التي أبداهها المحكمون، وفي ضوءها قام الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات التي لم يتم الإجماع على ملاءمتها للدراسة، وبقيت الاستبانة محافظة على مجالاتها وعديد وفقراتها ومغزى هذه الفقرات، حيث وصلت أداة الدراسة إلى صورتها النهائية.

جدول رقم (4.16): توزيع فقرات استبانة العدالة التنظيمية في صورتها النهائية على مجالاتها

عدد الفقرات	مجالات الاستبانة
5	المجال الأول: العدالة التوزيعية
5	المجال الثاني: العدالة الإجرائية
5	المجال الثالث: العدالة التفاعلية
15	المجموع

وتتم الاستجابة على الاستبانة وفقاً لتدرج خماسي على طريقة ليكرت (بدرجة مرتفعة جداً- بدرجة مرتفعة - بدرجة متوسطة- بدرجة منخفضة- بدرجة منخفضة جداً)، وتصحح على التوالي بالدرجات: (5-4-3-2-1) وجميع الفقرات إيجابية التصحيح، ويتم احتساب درجة المفحوص على الاستبانة بجمع درجاته على كل بعد وجمع درجاته على جميع المجالات لحساب الدرجة الكلية للعدالة التنظيمية، وتتراوح الدرجة على الاستبانة ككل بين (15-75 درجة)، وتعبّر الدرجة المنخفضة عن ضعف تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية؛ فيما تعبّر الدرجة المرتفعة عن قوة تقديرهم لهذه الممارسة.

الفصل الرابع

ثانياً/ صدق الاتساق الداخلي:

قام الباحث بحساب معاملات ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لبعدها، مع بيان مستوى الدلالة أسفل الجدول:

جدول (4.17): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الأول (العدالة التوزيعية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	يحرص مدير المدرسة على توزيع الحوافز المعنوية على المعلمين وفق جهدهم الذي يبذلونه	.853**	.000
2	يراعي الموضوعية وعدم التحيز في تعامله مع المعلمين	.928**	.000
3	يوزع المسؤوليات والمهام في المدرسة بصورة عادلة	.938**	.000
4	يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم	.903**	.000
5	يراعي النزاهة والإنصاف في توزيع الأدوات والمواد اللازمة لإنجاز العمل على المعلمين	.882**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.18): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (العدالة الإجرائية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	يصغي مدير المدرسة للمعلمين حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار	.798**	.000
2	يحرص على أن تكون إجراءات تسليم المعلمين لمهامهم تتم بطريقة موضوعية وعادلة	.807**	.000
3	يتيح للمعلمين الفرصة للاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعمل	.824**	.000
4	يحرص على تقييم أداء المعلمين بصورة عادلة وفق معايير وأسس موضوعية	.812**	.000
5	يطبق أنظمة العمل واللوائح على جميع المعلمين دون استثناء	.604**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

الفصل الرابع

جدول (4.19): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (العدالة التفاعلية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط R	قيمة Sig
1	يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين على نحو يشعرونهم بالمساواة	.892**	.000
2	يراعى المبادئ الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلمين	.833**	.000
3	يشجع على تنمية روح التعاون والعلاقات الإنسانية الحسنة	.763**	.000
4	يتواصل مع جميع المعلمين بنفس الطريقة والأسلوب	.783**	.000
5	يناقش النتائج المترتبة عند اتخاذ القرارات بكل صدق وصراحة	.814**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

يتضح من الجداول السابقة أن جميع معاملات الارتباطات لدرجات فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، وبذلك يتضح أن فقرات استبانة (العدالة التنظيمية) تتسم بدرجة عالية من صدق الاتساق الداخلي، أي أن الأداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثالثاً/ الصدق البنائي: لحساب الصدق البنائي، قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد من مجالات استبانة (العدالة التنظيمية) والدرجة الكلية للاستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

جدول (4.20): معامل ارتباط درجات مجالات استبانة "العدالة التنظيمية" مع الدرجة الكلية للاستبانة

المجالات	معامل الارتباط R	قيمة Sig
المجال الأول: العدالة التوزيعية	.960**	.000
المجال الثاني: العدالة الإجرائية	.945**	.000
المجال الثالث: العدالة التفاعلية	.943**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

الفصل الرابع

يتضح من الجدول السابق أن جميع معاملات درجات ارتباطات مجالات استبانة "العدالة التنظيمية"، والدرجة الكلية لها دالة إحصائية عند مستوى (0.01)، وبذلك يتضح أن مجالات الاستبانة الثلاثة تتسم بدرجة مرتفعة من الصدق البنائي، أي أن الأداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثبات استبانة "العدالة التنظيمية":

يعني الثبات أنه إذا طبق مقياس على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل فرد في هذا المقياس ثم أعيد إجراء نفس المقياس على نفس هذه المجموعة، ورصدت أيضًا درجات كل فرد، فإن الترتيب النسبي للأفراد في المرة الأولى يكون قريبًا لترتيبهم النسبي في المرة الثانية (أبو ناهية، 2000: 179)، وقد قام الباحث بحساب ثبات الأداة بالطريقتين التاليتين:

أولاً- طريقة التجزئة النصفية: Split-half method

تم حساب ثبات استبانة "العدالة التنظيمية" باستخدام قانون التجزئة النصفية، وذلك من خلال إيجاد معامل الارتباط لبيرسون بين مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات الزوجية؛ حيث تم حساب معامل الارتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون، وقد تم تعديل طول الأداة باستخدام معادلة معادلة جتمان للمجالات فردية عدد الفقرات، والجدول التالي يبين قيم الثبات (الارتباطات) قبل وبعد التعديل:

جدول (4.21): معامل الثبات لاستبانة العدالة التنظيمية وفقا لطريقة التجزئة النصفية

المجالات	عدد الفقرات	الارتباط قبل التعديل ®	معامل الثبات
المجال الأول: العدالة التوزيعية	*5	.867	.909
المجال الثاني: العدالة الإجرائية	*5	.717	.804
المجال الثالث: العدالة التفاعلية	*5	.728	.809
الدرجة الكلية للاستبانة	*15	.908	.939

* تم استخدام معادلة جتمان

الفصل الرابع

يتضح من الجدول السابق أن قيم معاملات الثبات جميعها جيدة، وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية للاستبانة (0.939)، وهي قيمة مرتفعة أيضًا، وذلك يدل على الوثوق بهذه الاستبانة في التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.

ثانياً: باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Gronbach Alpha)

قام الباحث بتقدير ثبات استبانة "العدالة التنظيمية" في صورتها النهائية بحساب معامل كرونباخ ألفا للمجالات الثلاثة المكونة للاستبانة وللدرجة الكلية لها، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم (4.22): قيم معاملات ثبات استبانة "العدالة التنظيمية" بطريقة كرونباخ ألفا

المجالات	عدد الفقرات	قيمة ألفا
المجال الأول: العدالة التوزيعية	5	.939
المجال الثاني: العدالة الإجرائية	5	.826
المجال الثالث: العدالة التفاعلية	5	.876
الدرجة الكلية للاستبانة	15	.956

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا مرتفعة، وكانت قيمة معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للاستبانة (0.956)، وهي قيمة مرتفعة أيضًا، والتي تطمئن الباحث للوثوق بالاستبانة لتطبيقها على العينة الكلية، مما سبق يتضح أن الأداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات؛ مما يؤهلها للتطبيق على العينة الكلية للدراسة.

ت. استبانة جودة الحياة الوظيفية: إعداد الباحث

بعد اطلاع الباحث على الأطر النظرية والدراسات السابقة كدراسة (الشراب، 2020)، ودراسة (حمادنة، 2019)، ودراسة (يونس، 2017)، ودراسة (الدحوح، 2015)، قام بإعداد استبانة جودة

الفصل الرابع

الحياة الوظيفية، وتكونت الاستبانة من (34) فقرة موزعة على (7) مجالات، والجدول التالي يبين توزيع فقرات الاستبانة في صورتها الأولية على مجالاتها:

جدول رقم (4.23): توزيع فقرات استبانة جودة الحياة الوظيفية في صورتها الأولية على مجالاتها

عدد الفقرات	مجالات الاستبانة
5	المجال الأول: العلاقات الإنسانية
5	المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية
5	المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار
5	المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي
5	المجال الخامس: الحوافز والأجور
5	المجال السادس: التصميم الوظيفي
5	المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي
35	المجموع

صدقُ استبانة "جودة الحياة الوظيفية":

يُقصد بصدق الأداة أن تقيس ما وضعت من أجل قياسه، وتحقق الأهداف التي وضعت لها قبل إعدادها (اللقاني والجمال، 1999:15). ولإيجاد صدق وثبات الاستبانة، قام الباحث بتطبيقها على عينة عشوائية بلغت (30) من معلمي المدارس الثانوية من كلا الجنسين.

أولاً/ صدقُ المحكمين:

قام الباحث بعرض الصورة الأولية للاستبانة على عدد(12) من المحكمين والمختصين في أصول التربية والإدارة التربوية من الجامعات و وزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة ، وذلك بهدف معرفة ملاحظاتهم حول تحقيق مجالات الاستبانة وفقراتها لأهداف الدراسة، ومدى انتماء الفقرات لمجالاتها،

الفصل الرابع

وسلامتها من حيث الصياغة اللغوية، وبعد استعادة الاستبانة قام الباحث بحذف فقرة واحدة من المجال السابع " الاستقرار والأمان الوظيفي " لم يتم الاجماع عليها من قبل المحكمين، فيما حافظت بالاستبانة على مجالاتها وأعداد فقراتها وماهية هذه الفقرات، حيث وصلت أداة الدراسة إلى صورتها النهائية.

جدول رقم (4.24): توزيع فقرات استبانة جودة الحياة الوظيفية في صورتها النهائية على مجالاتها

عدد الفقرات	مجالات الاستبانة
5	المجال الأول: العلاقات الإنسانية
5	المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية
5	المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار
5	المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي
5	المجال الخامس: الحوافز والأجور
5	المجال السادس: التصميم الوظيفي
4	المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي
34	المجموع

وتتم الاستجابة على الاستبانة وفقاً لتدرج خماسي على طريقة ليكرت (بدرجة مرتفعة جداً - بدرجة مرتفعة - بدرجة متوسطة - بدرجة منخفضة - بدرجة منخفضة جداً)، وتصحح على التوالي بالدرجات: (5-4-3-2-1) وجميع الفقرات إيجابية التصحيح، ويتم احتساب درجة المفحوص على الاستبانة بجمع درجاته على كل بعد وجمع درجاته على جميع المجالات لحساب الدرجة الكلية لجودة الحياة الوظيفية، وتتراوح الدرجة على الاستبانة ككل بين (34-170 درجة) وتعتبر الدرجة المنخفضة عن ضعف تقدير عينة الدراسة لدرجة مستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية ؛ فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن قوة تقديرهم لهذه الادراك.

الفصل الرابع

ثانياً/ صدق الاتساق الداخلي:

قام الباحث بحساب معاملات ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية لبعدها، مع بيان مستوى الدلالة أسفل الجدول:

جدول (4.25): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الأول (العلاقات الإنسانية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط R	قيمة Sig
1	تسود أجواء من المحبة والتعاون بيني وبين زملائي المعلمين	.537**	.002
2	أرى مدير المدرسة يهتم ببناء علاقات اجتماعية بين المعلمين من خلال الزيارات الاجتماعية والرحلات الترفيهية	.761**	.000
3	أبادر في مساعدة زملائي المعلمين	.793**	.000
4	احترم أحاسيس زملائي المعلمين ومشاعرهم	.736**	.000
5	أمتلك القدرة على التواصل مع زملائي المعلمين وأولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي	.623**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 2-30) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.26): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثاني (البيئة المدرسية المادية والصحية) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط R	قيمة Sig
1	أشعر بالارتياح والاستقرار النفسي بخصوص مكان العمل	.819**	.000
2	أرى أن مساحة غرفة المعلمين مناسبة	.875**	.000
3	تتوفر بيئة صحية مريحة من حيث الأثاث، الإضاءة، التهوية، والنظافة	.840**	.000
4	يتم توفير المواد والاحتياجات اللازمة لإنجاز أعمالتي	.845**	.000
5	تحفزني البيئة المدرسية على الإبداع	.878**	.000

الفصل الرابع

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.27): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الثالث (المشاركة في صنع واتخاذ القرار) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	أحصل على معلومات كاملة عن أهداف العمل ونتائجه	.508**	.004
2	أشارك في صنع واتخاذ القرارات التي تخص عملي في المدرسة	.810**	.000
3	أساهم في تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة لتطوير مدرستي	.831**	.000
4	يشجعني مدير المدرسة على إبداء وجهة نظري فيما يتعلق بمشكلات العمل	.835**	.000
5	لدي الصلاحيات الكافية لإنجاز عملي	.950**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.28): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الرابع (التقدم والترقي الوظيفي) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط ®	قيمة Sig
1	أستطيع من خلال عملي التقدم للوظائف الجديدة	.711**	.000
2	توفر لي الوظيفة فرصًا للتقدم الوظيفي تتوافق وتتسجم مع قدراتي	.791**	.000
3	أرى بأن أنظمة الترقية والتقدم الوظيفي تعتمد على أسس ومعايير واضحة	.740**	.000
4	يوجد توافق إيجابي بين مؤهلاتي وقدراتي العملية ودرجتي الوظيفية	.833**	.000
5	توجد فرص متاحة لمواصلة دراستي	.783**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

الفصل الرابع

جدول (4.29): معامل ارتباط درجات فقرات المجال الخامس (الحوافز والأجور) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط R^2	قيمة Sig
1	أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع العمل المنجز والجهد المبذول	.902**	.000
2	أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع مؤهلاتي وخبرتي	.824**	.000
3	أرى أن توزيع الحوافز على المعلمين يتم وفق أسس موضوعية	.870**	.000
4	يُعطى الراتب الشهري متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية	.881**	.000
5	أشعر بالرضا عن الزيادات والعلاوات التي تضاف للراتب سنويًا	.826**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

جدول (4.30): معامل ارتباط درجات فقرات المجال السادس (التصميم الوظيفي) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط R^2	قيمة Sig
1	أرى أن مهماتي الوظيفية واضحة	.910**	.000
2	أقوم بأداء مهماتي وواجباتي بكل حرية واستقلالية	.822**	.000
3	تراعى المهام الوظيفية قدراتي وجهودي	.891**	.000
4	تمكنني الوظيفة من إبراز مهاراتي وكفاءتي	.864**	.000
5	أشعر أن وظيفتي ذات أهمية وتأثير في المدرسة	.791**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

الفصل الرابع

جدول (4.31): معامل ارتباط درجات فقرات المجال السابع (الاستقرار والأمان الوظيفي) مع الدرجة الكلية للمجال

م	الفقرات	معامل الارتباط R	قيمة Sig
1	أرغب في البقاء بوظيفتي لشعوري بالاستقرار الوظيفي	.923**	.000
2	أعمل في مناخ تنظيمي يتسم بالأمان والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف	.807**	.000
3	أشعر بالارتياح في عملي ولا تتوفر لدي رغبة مستقبلية في البحث عن فرصة عمل بديلة	.813**	.000
4	أشعر بالانتماء والولاء للعمل في المدرسة	.761**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

يتضح من الجداول السابقة أن جميع معاملات الارتباطات لدرجات فقرات كل بعد مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه دالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.01)، وبذلك يتضح أن فقرات استبانة (جودة الحياة الوظيفية) تتسم بدرجة عالية من صدق الاتساق الداخلي، أي أن الأداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثالثاً/ الصدق البنائي:

لحساب الصدق البنائي، قام الباحث بحساب معامل الارتباط بين درجة كل بعد من مجالات استبانة (جودة الحياة الوظيفية) والدرجة الكلية للاستبانة، والجدول التالي يبين ذلك:

الفصل الرابع

جدول (4.32): معامل ارتباط درجات مجالات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" مع الدرجة الكلية للاستبانة

المجالات	معامل الارتباط r	قيمة Sig
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	.622**	.000
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	.875**	.000
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	.893**	.000
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	.855**	.000
المجال الخامس: الحوافز والأجور	.629**	.000
المجال السادس: التصميم الوظيفي	.875**	.000
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	.906**	.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (د.ح = 30-2) عند مستوى دلالة 0.05 = 0.361، وعند مستوى دلالة 0.01 = 0.463.

يتضح من الجدول السابق أن جميع معاملات درجات ارتباطات مجالات استبانة "جودة الحياة الوظيفية"، والدرجة الكلية لها دالة إحصائية عند مستوى (0.01)، وبذلك يتضح أن مجالات الاستبانة السبعة تتسم بدرجة عالية من الصدق البنائي، أي أن الأداة تقيس ما صممت لقياسه.

ثبات استبانة "جودة الحياة الوظيفية":

يعني الثبات أنه إذا طبق مقياس على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل فرد في هذا المقياس ثم أعيد إجراء نفس المقياس على نفس هذه المجموعة ورصدت أيضاً درجات كل فرد، فإن الترتيب النسبي للأفراد في المرة الأولى يكون قريباً لترتيبهم النسبي في المرة الثانية (أبو ناهية، 2000: 179)، وقد قام الباحث بحساب ثبات الأداة بالطريقتين التاليتين:

أولاً- طريقة التجزئة النصفية: Split-half method

تم حساب ثبات استبانة "جودة الحياة الوظيفية"؛ باستخدام قانون التجزئة النصفية، وذلك من خلال إيجاد معامل الارتباط لبيرسون بين مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات الزوجية؛ حيث تم حساب معامل الارتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون، وقد تم تعديل طول الأداة باستخدام معادلة سبيرمان براون للمجالات زوجية عدد الفقرات (النصفين متساويين)، ومعادلة جتمان للمجالات فردية عدد الفقرات، والجدول التالي يبين قيم الثبات (الارتباطات) قبل وبعد التعديل:

جدول (4.33): معامل الثبات لاستبانة جودة الحياة الوظيفية وفقاً لطريقة التجزئة النصفية

المجالات	عدد الفقرات	الارتباط قبل التعديل ®	معامل الثبات
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	*5	.437	.596
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	*5	.765	.850
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	*5	.815	.873
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	*5	.672	.785
المجال الخامس: الحوافز والأجور	*5	.735	.825
المجال السادس: التصميم الوظيفي	*5	.826	.852
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	4	.806	.893
الدرجة الكلية للاستبانة	34	.805	.892

* تم استخدام معادلة جتمان

يتضح من الجدول السابق أن قيم معاملات الثبات جميعها جيدة، وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للدرجة الكلية للاستبانة (.892)، وهي قيمة مرتفعة أيضاً، وذلك يدل على الوثوق بهذه الاستبانة في التعرف إلى مستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية.

الفصل الرابع

ثانياً: باستخدام معامل كرونباخ ألفا (Gronbach Alpha)

قام الباحث بتقدير ثبات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" في صورتها النهائية بحساب معامل كرونباخ ألفا للمجالات السبعة المكونة للاستبانة وللدرجة الكلية لها، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم (4.34): قيم معاملات ثبات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" بطريقة كرونباخ ألفا

المجالات	عدد الفقرات	قيمة ألفا
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	5	.698
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	5	.902
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	5	.839
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	5	.824
المجال الخامس: الحوافز والأجور	5	.910
المجال السادس: التصميم الوظيفي	5	.902
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	4	.841
الدرجة الكلية للاستبانة	34	.956

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا مرتفعة، وكانت قيمة معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للاستبانة (.956) وهي قيمة مرتفعة أيضاً، والتي تطمئن الباحث للوثوق بالاستبانة لتطبيقها على العينة الكلية، مما سبق يتضح أن الأداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات؛ مما يؤهلها للتطبيق على العينة الكلية للدراسة.

4.5. إجراءات الدراسة:

- أ. بعد اطلاع الباحث على الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع، قام ببناء أداة الدراسة (استبانة القيادة التحويلية، واستبانة العدالة التنظيمية، واستبانة جودة الحياة الوظيفية).
- ب. قام الباحث بعرض أداة الدراسة على عدد (12) من المحكمين ذوي الاختصاص للتأكد من صلاحية فقراتهما ومدى انتمائهما لمجالاتها، وسلامتها من حيث الصياغة اللغوية.
- ت. حصل الباحث على كتاب من شؤون الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأقصى إلى وزارة التربية والتعليم، لتسهيل مهمته في توزيع الاستبانات على عينة الدراسة.
- ث. قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطلاعية مكونة من (30) من معلمي المدارس الثانوية من كلا الجنسين؛ للتأكد من صدقها وثباتها.
- ج. قام الباحث بتطبيق الاستبانات على عينة الدراسة الكلية التي تم اختيارها من خلال الطريقة العشوائية الطبقيّة غير التناسبية بشكل الكتروني.
- خ. قام الباحث بتقييم وترميز الاستبانات، كما تم إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ومعالجتها إحصائياً من خلال برنامج الرزم الإحصائية للدراسات الاجتماعية (Spss)، والحصول على نتائج الدراسة وتفسيرها.

4.6. المعالجات الإحصائية المستخدمة:

لقد تمت معالجة البيانات باستخدام الحاسوب حسب برنامج SPSS (برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for the Social) وبرنامج Amos (التحليل الإحصائي لبنية العزوم Analysis of Moment of Structures)؛ بهدف الإجابة عن تساؤلات الدراسة، وذلك بالطرق الإحصائية التالية:

أ- الأساليب المستخدمة في التحليل الإحصائي:

- المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية بهدف إيجاد استجابات عينة الدراسة على فقرات الاستبانة ومجالاتها ودرجتها الكلية.

- معامل الارتباط بيرسون: استخدم للكشف عن صدق الاتساق الداخلي للأداة، كما استخدم لدراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة.

- معادلة كرونباخ ألفا؛ لإيجاد ثبات الأداة.

- معامل ارتباط بيرسون وكل من معادلة سبيرمان براون وجتمان؛ لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية Splet half method .

- اختبار "ت" T-test؛ للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين حسب متغيرات: (جنس المعلم، والمؤهل العلمي للمعلم، وجنس المدير، والمؤهل العلمي للمدير).

- تحليل التباين الأحادي "One- way ANOVA"؛ للتعرف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات مجموعات أفراد عينة الدراسة حسب متغيري: (المديرية، سنوات خدمة المعلم).

- اختبار شيفيه Scheffe Test البعدي؛ للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات عينات مستقلة تبعا لمتغيري: (المديرية، سنوات الخدمة).

- اختبار الانحدار المتعدد Multiple Regression؛ لدراسة علاقة الأثر بين عدة متغيرات: (المستقلة والوسيطه والتابعة).

- تحليل المسار Phath Analysis؛ للتحقق من وجود دور للمتغير الوسيط في العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وكذلك للتأكد من قوة النموذج الذي وضعه الباحث.

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات

* تمهيد.

* المحك المعتمد في الدراسة.

- 5.1. النتائج المتعلقة بالسؤال الأول وتفسيرها.
- 5.2. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها.
- 5.3. النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها.
- 5.4. النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها.
- 5.5. النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسيرها.
- 5.6. النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وتفسيرها.
- 5.7. النتائج المتعلقة بالسؤال السابع وتفسيرها.
- 5.8. النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن وتفسيرها.
- 5.9. ملخص بنتائج الدراسة.
- 5.10. توصيات.
- 5.11. بحوث ودراسات مقترحة.

الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات

يتناول هذا الفصل عرض وتحليل لأهم النتائج الإحصائية التي تم التوصل إليها حول مشكلة الدراسة والتي تهدف للتعرف إلى أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، بالإضافة لهذه النتيجة يضم هذا الفصل نتائج الإجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها، وتفسير هذه النتائج بما يتناسب وظاهرة الدراسة ومتغيراتها.

* المحك المعتمد في الدراسة:

حيث إنه قد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي في إعداد أداة الدراسة، فقد تبنت الدراسة المحك الموضح بالجدول رقم (1.5) للحكم على اتجاه كل فقرة عند استخدام مقياس ليكرت الخماسي، وهذه النتيجة بالاعتماد بشكل أساسي على قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد مستوى الموافقة على فقرات ومجالات الدراسة، حيث تم حساب طول الفترة للوسط الحسابي عن طريق قسمة المدى على عدد مستويات الاجابات المراد التصنيف إليها، علماً أن المدى عبارة عن القيمة القصوى في المقياس الخماسي مطروحاً منها القيمة الدنيا (5-1=4)، وبالتالي فإن طول الفترة للوسط الحسابي تساوي (4÷5=0.8) وبهذه النتيجة تم الحصول على أطول الفترات للوسط الحسابي، ومن خلالها سيتم تحديد نتيجة كل فقرة من فقرات الدراسة، ونتيجة كل بعد من مجالات الدراسة بشكل نهائي.

جدول (5.1): المحك المعتمد في الدراسة.

الوزن النسبي المقابل له	طول الخلية	درجة التقدير
أقل من 36%	أقل من 1.80	منخفضة جداً
36% إلى 51.9%	1.80 إلى 2.59	منخفضة
52% إلى 67.9%	2.60 إلى 3.39	متوسطة
68% إلى 83.9%	3.40 إلى 4.19	مرتفعة
أكثر من 84%	أكثر من 4.20	مرتفعة جداً

(أبو صالح، 2001: 46)

الفصل الخامس

وهذا يعطي دلالة إحصائية على أن المتوسطات التي نقل عن (1.80) تدل على موافقة منخفضة جداً على الفقرة أو المجال ككل، بينما المتوسطات التي تتراوح بين (1.80 - 2.59) فهي تدل على موافقة منخفضة على الفقرة أو المجال ككل، بينما المتوسطات التي تتراوح بين (2.66 - 3.39) فهي تدل على موافقة متوسطة على الفقرة أو المجال ككل، والمتوسطات التي تتراوح بين (3.40 - 4.19) تدل على موافقة مرتفعة على الفقرة أو المجال ككل، أما المتوسطات التي تزيد عن (4.20) تدل على موافقة مرتفعة جداً على الفقرة أو المجال ككل.

5.1. النتائج المتعلقة بالسؤال الأول وتفسيرها:

ينص السؤال الأول من أسئلة الدراسة على: "ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين؟" للإجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابات أفراد العينة على استبانة "القيادة التحويلية" بمجالاتها ودرجتها الكلية، والجدول التالي يبين هذه النتيجة:

جدول (5.2): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري

والوزن النسبي والترتيب لمجالات استبانة "القيادة التحويلية" ودرجتها الكلية

م	المجالات	عدد الفقرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	الترتيب	الحكم على الدرجة
1	المجال الأول: التأثير المثالي	5	3.791	.488	75.82	4	مرتفعة
2	المجال الثاني: الحفز الإلهامي	5	4.126	.511	82.52	1	مرتفعة
3	المجال الثالث: الاستشارة الفكرية	5	3.856	.481	77.12	3	مرتفعة
4	المجال الرابع: الاعتبارات الفردية	5	3.877	.492	77.54	2	مرتفعة
	الدرجة الكلية للاستبانة	20	3.912	.398	78.24	-	مرتفعة

يتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية؛ حصلت على وزن نسبي (78.24%) أي بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الثانوية على وعي تام بالمزايا التي تنتج عن ممارستهم للقيادة التحويلية، حيث تزيد القيادة التحويلية من إمكانية رفع مستوى التمكين لدى المعلمين وذلك من خلال تفويضهم للسلطات، وإحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقد بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وما تحمله القيادة التحويلية من اتجاهات إيجابية يسعى مديري المدارس الثانوية إلى ترسيخها في فكر ونفوس معلمهم أهمها: تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وبالتالي القناعة بأهمية العمل الفريقي في إنجاز المهام وتحقيق الأهداف.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة، 2020) التي توصلت إلى حصول الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية، في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم الوسطى على وزن نسبي (81.22%) أي بدرجة مرتفعة.

كذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشقيرات والجازي، 2019) التي توصلت إلى حصول الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية، في المدارس الحكومية، بمحافظة معان، من وجهة نظر المعلمين على متوسط عام (3.95 من 5) وبوزن نسبي (79%) بتقدير (مرتفعة).

كما اتفقت مع دراسة (الرويشد، 2019) التي توصلت إلى أن درجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف لأبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، جاءت بدرجة مرتفعة.

أيضا اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (آل منصور، 2019) التي توصلت إلى أن درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحافظة القطيف من وجهة نظر المعلمين جاءت بوزن نسبي (78%) وبدرجة مرتفعة.

وانتقلت هذه النتيجة مع دراسة (الشمري، 2017) التي توصلت إلى أن ممارسة مديرات المدارس الثانوية بالإحساء للقيادة التحويلية كانت بوزن نسبي (76.8%) بدرجة مرتفعة.

وانتقلت هذه النتيجة مع دراسة (عبد العال، 2015) التي توصلت إلى أن الوزن النسبي لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلمهم بلغ (75.2%).

ولكنها اختلفت مع دراسة (Eres,2011) التي توصلت إلى أن خصائص القيادة التحويلية لدى مديري المدارس من وجهة نظر معلميهم جاءت قليلة.

أما ترتيب مجالات الاستبانة حسب أوزانها النسبية؛ فكان على النحو التالي:

1- جاء المجال الثاني "الحفز الإلهامي"، في المرتبة الأولى، حيث حصل على وزن نسبي (82.52%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى قيام مديري المدارس الثانوية بتشجيع معلميهم على العمل بروح الفريق، لما لذلك الأسلوب من العمل في بث روح التعاون لديهم، وإنجاز العمل بسرعة وتوفير الجهد والوقت، وتكامل الأفكار والتغلب على الصعوبات بسهولة نتيجة الجهد والتصدي الجماعي لها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشقيرات والجازي، 2019) التي توصلت إلى أن مجال (الحفز الإلهامي) حصل على أعلى متوسط (3.90) بوزن نسبي (78%)، وبدرجة مرتفعة. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الرويشد، 2019) التي توصلت إلى أن بعد الحفز الإلهامي جاء بدرجة ممارسة مرتفعة.

2- جاء المجال الرابع "الاعتبارات الفردية"، في المرتبة الثانية، حيث حصل على وزن نسبي (77.54%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الثانوية يتعاملون مع معلميهم بعد تقييمهم ومعرفة نقاط القوة لديهم ونقاط الضعف، لذا يسندون إليهم المهام بما يتفق وهذا التشخيص، في الوقت ذاته الذي يعملون جاهدين على تطوير المعلمين مهنيًا بطرق مختلفة كالدورات التدريبية والزيارات الصفية والإشراف الإكلينيكي وغيرها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايذة ، 2020) التي توصلت إلى أن مجال (الاعتبار الفردي) حصل على وزن نسبي (81.61%)، وبدرجة مرتفعة.

كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشقيرات والجازي، 2019) التي توصلت إلى أن مجال (الاعتبار الفردي) حصل على أعلى متوسط (3.91)، بوزن نسبي (78.2%).

واتفقت مع دراسة (الرويشد، 2019) التي توصلت إلى أن بعد الاهتمام بالفرد جاء بدرجة ممارسة مرتفعة.

3- جاء المجال الثالث "الاستثارة الفكرية"، في المرتبة الثالثة، حيث حصل على وزن نسبي (77.12%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه على الرغم من قيام مديري المدارس الثانوية بتشجيع المعلمين على البحث المستمر عن أنشطة تطور أدائهم، وتساعدهم على تقديم المعلومة بقوالب جاذبة لطلبتهم، إلا أنهم يتوانون في تقديم أفضل ما لديهم من أنواع التعزيز لمعلميهم ذوي الأنشطة المتميزة.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الرويشد، 2019) التي توصلت إلى أن بعد الاستثارة الفكرية جاء بدرجة ممارسة مرتفعة.

4- جاء المجال الأول "التأثير المثالي" في المرتبة الرابعة، حيث حصل على وزن نسبي (75.82%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تشجيع مديري المدارس المعلمين في المشاركة في وضع وصياغة أهداف المدرسة، ليزيد شعورهم بتحمل المسؤولية، وأنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة والمجتمع المدرسي، وأنه منوط بهم بذل كامل الجهد من أجل تحقيق أهداف المدرسة التي تعتبر أهداف شخصية لهم.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشقيرات والجازي، 2019) التي توصلت إلى أن مجال (التأثير المثالي) حصل على أعلى متوسط (4.06)، بوزن نسبي (81.2%).

كما اتفقت مع دراسة (الرويشد، 2019) التي توصلت إلى أن بعد التأثير المثالي جاء بدرجة ممارسة مرتفعة.

ولمزيد من النتائج، قام الباحث بدراسة فقرات كل مجال على حدة ليتبين التالي:

أولاً- فيما يتعلق بالمجال الأول "التأثير المثالي":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والترتيب لفقرات

هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

الفصل الخامس

جدول (5.3): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "التأثير المثالي"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يحاول مدير المدرسة استشراف المستقبل	3.182	.829	63.64	متوسطة	5
2.	يفرض احترامه على المعلمين	3.488	.891	69.76	مرتفعة	4
3.	يعزز الثقة والحماس لدى المعلمين	4.060	.679	81.20	مرتفعة	2
4.	يشرك المعلمين في وضع وصياغة أهداف المدرسة	3.990	.704	79.80	مرتفعة	3
5.	يتسم بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللياقة	4.233	.742	84.66	مرتفعة جدًا	1

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "التأثير المثالي" من استبانة "القيادة التحويلية"، تراوحت بين (63.64%-84.66%) وبدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "التأثير المثالي":

- الفقرة رقم (5) والتي نصت على: "يتسم بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللياقة"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (84.66%) بدرجة مرتفعة جدًا. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العديد من الاستجابات من قبل المعلمين والعاملين في المدرسة بشكل إيجابي، وضمان قيامهم بما يُطلب منهم من مديريهم يرتبط ذلك بشخصية المدير ولباقته في الحديث وقوة إقناعه، أكثر مما يرتبط بطبيعة هذه المهمة وصعوبتها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايذة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يتسم باللباقة المهنية وقوة الشخصية " حصلت على وزن نسبي (83.48 %) بدرجة مرتفعة.

وكانت أدنى فقرة في مجال "التأثير المثالي":

- الفقرة رقم (1) والتي نصت على: "يحاول مدير المدرسة استشراف المستقبل"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (63.64%) بدرجة متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن وجود نوع من الاعتمادية على ما تقرره وزارة التربية والتعليم بخصوص التطورات التي تتوقع حدوثها بناء على معطيات أو دراسات تنبؤية، وما دور مديري المدارس إلا تنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يتماشى مع ما تقرره الوزارة وسياساتها، وفيما لو حاول مديري المدارس الثانوية استشراف المستقبل فذلك ضمن المجال الحيوي للبيئتين الداخلية والخارجية لمدارسهم فقط.

الفصل الخامس

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يقدم رؤية واضحة للمستقبل " حصلت على وزن نسبي (81.86 %) بدرجة مرتفعة.

ثانياً- فيما يتعلق بالمجال الثاني "الحفز الإلهامي":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.4): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الحفز الإلهامي"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يشجع المعلمين على العمل التعاوني (بروح الفريق)	4.255	.678	85.10	مرتفعة جداً	2
2.	يثير روح التنافس والتحدي بين المعلمين.	4.236	.739	84.72	مرتفعة جداً	3
3.	يقدم النصح والإرشاد للمعلمين	4.591	.608	91.82	مرتفعة جداً	1
4.	يستخدم استراتيجيات قيادية متطورة في التعامل مع المواقف الطارئة	3.690	.722	73.80	مرتفعة	5
5.	يحفز المعلمين على تحقيق إنجازات تفوق التوقعات	3.859	.598	77.18	مرتفعة	4

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "الحفز الإلهامي"، تراوحت بين (73.80%-

91.82%) وبدرجة ما بين مرتفعة ومرتفعة جداً، وكانت أعلى فقرة في مجال "الحفز الإلهامي":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "يقدم النصح والإرشاد للمعلمين"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (91.82%) بدرجة مرتفعة جداً، ويعزو الباحث هذه النتيجة أن مديري المدارس الثانوية هم قادة تربويين منوط بهم تقديم النصح والإرشاد لمعلميهم لتوجيههم نحو اتباع أصوب الطرق والأساليب، بما يضمن اختصار الوقت والجهد مع الصوابية، وتجنب الارتجالية والعشوائية والمحاولة والخطأ من قبل المعلمين وخاصة الجدد منهم.

وكانت أدنى فقرة في مجال "الحفز الإلهامي":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "يستخدم استراتيجيات قيادية متطورة في التعامل مع المواقف الطارئة"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (73.8%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الثانوية يملكون العديد من الخبرات والتجارب في التعامل مع المواقف الطارئة، فيشكلون فرق عمل ممن لديهم تدريب أو خبرة مسبقة في التعامل مع المواقف الطارئة، ويلجؤون إلى التواصل الدائم مع هذه الفرق لأجل متابعة عملها وتوجيهها أول بأول وتوفير الدعم اللوجستي المناسب لكي تتمكن من النجاح في التصدي والعامل مع هذه المواقف.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يستخدم أساليب إدارية حديثة في التعامل مع المواقف الطارئة " حصلت على وزن نسبي (78.76%) بدرجة مرتفعة.

ثالثاً - فيما يتعلق بالمجال الثالث "الاستشارة الفكرية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.5): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الاستشارة الفكرية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يستثير مدير المدرسة في المعلمين الإبداع والابتكار	4.038	.823	80.76	مرتفعة	1
2.	يثق في قدرات المعلمين	3.878	.682	77.56	مرتفعة	4
3.	يعتمد على أسلوب النقد البناء والتعزيز	3.885	.650	77.70	مرتفعة	3
4.	يفوض المعلمين للقيام ببعض الأعمال غير الروتينية	3.555	.613	71.10	مرتفعة	5
5.	يشجع المعلمين على البحث المستمر عن أنشطة جديدة	3.923	.650	78.46	مرتفعة	2

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "الاستثارة الفكرية"، تراوحت بين (71.10%-

80.76%) وبدرجة مرتفعة، وكانت أعلى فقرة في مجال "الاستثارة الفكرية":

- الفقرة رقم (1) والتي نصت على: "يستثير مدير المدرسة في المعلمين الإبداع والابتكار"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (80.76%) بدرجة مرتفعة. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إدراك مديري المدارس أن المرتكز الأساس في تطوير مدراسهم هم المعلمين بالدرجة الأولى، ولكن أي صنف من المعلمين الروتنيين التقليديين، أم المعلمين الذي يملكون القابلية للتفكير المبدع وتقديم أفكار تتصف بالأصالة والإبداع، وبقليل من التشجيع والتحفيز من مديريهم يستطيعون استثارتهم نحو إبراز ما يملكون من أفكار إبداعية تكون مدماك بناء في صرح التميز والتطور في كافة المجالات التعليمية.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يستثير مدير المدرسة في المعلمين الإبداع والتجديد " حصلت على وزن نسبي (81.54%) بدرجة مرتفعة.

وكانت أدنى فقرة في مجال "الاستثارة الفكرية":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "يفوض المعلمين للقيام ببعض الأعمال غير الروتينية"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (71.1%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن ذلك مرتبط بقدرات المعلمين والملكات التي يملكونها والتي تمكنهم من القيام بالقيام ببعض الأعمال غير الروتينية، فوجود هذا النوع من المعلمين الذي يملك روح المبادرة بالقيام بكل ما يتسم بالجدة؛ يشجع مديري المدارس على تفويضهم بمثل تلك الأعمال.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يفوض المعلمين للقيام ببعض الأعمال غير الروتينية " حصلت على وزن نسبي (79.44%) بدرجة مرتفعة.

رابعاً- فيما يتعلق بالمجال الرابع "الاعتبارات الفردية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والترتيب لفقرات

هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

الفصل الخامس

جدول (5.6): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ل فقرات مجال "الاعتبارات الفردية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يعمل مدير المدرسة على تلبية احتياجات المعلمين	3.757	.639	75.14	مرتفعة	4
2.	يحرص على الاتصال والتواصل المستمر مع المعلمين	4.108	.703	82.16	مرتفعة	1
3.	يتعامل مع المعلمين وفق قدرات وظروف كل منهم	3.894	.629	77.88	مرتفعة	2
4.	يسعى الى تطوير المعلمين معه مهنيًا حسب الإمكانيات المتاحة	3.872	.590	77.44	مرتفعة	3
5.	يتيح الفرصة للمعلمين لتقييم ذواتهم	3.754	.620	75.08	مرتفعة	5

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "الاعتبارات الفردية"، تراوحت بين (75.08%-

82.16%) وبدرجة مرتفعة، وكانت أعلى فقرة في مجال "الاعتبارات الفردية":

- الفقرة رقم (2) والتي نصت على: "يحرص على الاتصال والتواصل المستمر مع المعلمين"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (82.16%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مهارة الاتصال والتواصل من المهارات الأساسية التي يلزم أن يتقنها ويوظفها مديري المدارس الثانوية في بناء علاقة متينة مع معلمهم، تجعلهم يشعرون أنهم ليسوا بمعزل عن الإدارة المدرسية، بل أنهم جزء ومكون أصيل من المجتمع المدرسي، وقريبين للإدارة المدرسة وصانعي قراراتها وواضعي الحلول للمشكلات التي تواجهها، خاصة عندما يجدون مديريهم يتواصلون معهم داخل المدرسة وخارجها؛ لتصبح العلاقات الاجتماعية قوية بينهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على شعور المعلمين بالثقة والاحترام، وبهذا تقوى اتجاهات الانتماء للمدرسة لديهم.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يعتمد على الاتصال المفتوح والمباشر مع المعلمين " حصلت على وزن نسبي (82.32 %) بدرجة مرتفعة.

وكانت أدنى فقرة في مجال "الاعتبارات الفردية":

- الفقرة رقم (5) والتي نصت على: "يتيح الفرصة للمعلمين لتقييم ذواتهم"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (75.08%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن التقييم الذاتي أمر جيد عندما يقوم به المعلم، ولكن يحتاج المعلم لأن يبنى تقييمه هذا على معرفة مسبقة

بالمعايير المشتركة التي تضعها الوزارة في نموذج التقييم، ويشرف على تعبئته كل من مدير المدرسة والمشرف التربوي.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العزايزة ، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة " يحث المعلمين على ممارسة التقييم الذاتي لأدائهم " حصلت على وزن نسبي (80.92 %) بدرجة مرتفعة.

5.2. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها:

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على: "ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟".

للإجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والوزن النسبي، لاستجابات أفراد العينة على استبانة "العدالة التنظيمية" بمجالاتها ودرجتها الكلية، والجدول التالي يبين هذه النتيجة:

جدول (5.7): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات استبانة "العدالة التنظيمية" ودرجتها الكلية

م	المجالات	عدد الفقرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	الترتيب	الحكم على الدرجة
1	المجال الأول: العدالة التوزيعية	5	4.361	.631	87.22	1	مرتفعة جدًا
2	المجال الثاني: العدالة الإجرائية	5	4.132	.465	82.64	3	مرتفعة
3	المجال الثالث: العدالة التفاعلية	5	4.295	.564	85.90	مرتفعة جدًا	مرتفعة جدًا
	الدرجة الكلية للاستبانة	15	4.263	.516	85.26	-	مرتفعة جدًا

يتضح من الجدول السابق أن تقدير عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية؛ حصلت على وزن نسبي (85.26%) أي بدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وعي مديري المدارس الثانوية بالمزايا العديدة لممارستهم لكل السلوكيات التي ترسخ العدالة التنظيمية، لما لتأثيرها الإيجابي على المعلمين خاصة في الجانب الوجداني لديهم، حيث أن قيام مديري المدارس بتوزيع المهام المنهجية واللامنهجية بين المعلمين بإنصاف، ومعاملتهم معاملة موضوعية وعادلة ودون تحيز أو تمييز في تطبيق كافة التعليمات

والقوانين بما في ذلك المعاملة الشخصية والاجتماعية، فإن ذلك يرسخ لديهم الشعور بالنزاهة والشفافية، مما يدعم ثقتهم بالإدارة المدرسية وشعورهم بالاستقرار الوظيفي. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (محمد، 2012) التي توصلت إلى أن درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (82%).

و لكنها اختلفت مع دراسة (ملحم، 2020) التي توصلت إلى أن مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بمحافظة قلقيلية حصلت على وزن نسبي (72.56%) بدرجة مرتفعة. كما اختلفت مع دراسة (عليان، 2016) التي توصلت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء للعدالة التنظيمية ومستوى الثقة التنظيمية لدى معلمي هذه المدارس جاءت بدرجة متوسطة.

أما ترتيب مجالات الاستبانة حسب أوزانها النسبية؛ فكان على النحو التالي:

1- جاء المجال الأول "العدالة التوزيعية"، في المرتبة الأولى، حيث حصل على وزن نسبي (87.22%) وبدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى قيام مديري المدارس الثانوية بمراعاة النزاهة والإنصاف في توفير الإمكانيات والوسائل المساندة بين المعلمين، بما في ذلك توزيع الأدوات والمواد اللازمة لإنجاز المهام والأنشطة المكلفون بها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (محمد، 2012) التي توصلت إلى أن درجة عدالة التوزيع لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (80%). ولكنها اختلفت مع دراسة (ملحم، 2020) التي توصلت إلى أن مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بمحافظة قلقيلية على بُعد العدالة التوزيعية حصلت على وزن نسبي (66.59%) وهي بدرجة متوسطة.

2- جاء المجال الثالث "العدالة التفاعلية"، في المرتبة الثانية، حيث حصل على وزن نسبي (85.90%) وبدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى حرص مديري المدارس الثانوية على التعامل مع المعلمين بطريقة واضحة لا لبس فيها تشير للمساواة وعدم التحيز واحترام الجميع. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (محمد، 2012) التي توصلت إلى أن درجة عدالة التعامل والعلاقات داخل المدرسة لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (82.4%).

الفصل الخامس

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (ملحم، 2020) التي توصلت إلى أن مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بمحافظة قلقيلية على بُعد العدالة التفاعلية حصلت على وزن نسبي (73.49%) بدرجة مرتفعة.

3- جاء المجال الثاني "العدالة الإجرائية"، في المرتبة الثالثة، حيث حصل على وزن نسبي (82.64%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى قيام مديري المدارس الثانوية بتطبيق أنظمة العمل واللوائح على جميع المعلمين دون استثناء، لأن ذلك أَدعى للموضوعية وإضفاء سمة المصادقية على شخصياتهم وأفعالهم، وبالتالي ارتفاع مستوى الثقة من المعلمين بصوابية قراراتهم وعدم تحيزها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (محمد، 2012) التي توصلت إلى أن درجة عدالة الإجراءات لدى مديري المدارس الحكومية حصلت على وزن نسبي (82.6%).

ولكنها اختلفت مع دراسة (ملحم، 2020) التي توصلت إلى أن مستوى العدالة التنظيمية في مدارس البنات الثانوية بمحافظة قلقيلية كانت متوسطة على بُعد العدالة الإجرائية بوزن نسبي (64.97%).

ولمزيد من النتائج، قام الباحث بدراسة فقرات كل مجال على حدة ليتبين التالي:

أولاً- فيما يتعلق بالمجال الأول "العدالة التوزيعية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب لفقرات هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.8): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العدالة التوزيعية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يحرص مدير المدرسة على توزيع الحوافز المعنوية على المعلمين وفق جهدهم الذي يبذلونه	4.345	.699	86.90	مرتفعة جداً	4
2.	يراعي الموضوعية وعدم التحيز في تعامله مع المعلمين	4.351	.736	87.02	مرتفعة جداً	3
3.	يوزع المسؤوليات والمهام في المدرسة بصورة عادلة	4.418	.707	88.36	مرتفعة جداً	1
4.	يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم	4.278	.662	85.56	مرتفعة جداً	5

الفصل الخامس

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
5.	يراعي النزاهة والإنصاف في توزيع الأدوات والمواد اللازمة لإنجاز العمل على المعلمين	4.415	.738	88.30	مرتفعة جدًا	2

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "العدالة التوزيعية" من استبانة "العدالة التنظيمية"، تراوحت بين (85.56% - 88.36%) وبدرجة مرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "العدالة التوزيعية":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "يوزع المسؤوليات والمهام في المدرسة بصورة عادلة"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (88.36%) بدرجة مرتفعة جدًا. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن مديري المدارس الثانوية يتعاملون مع معلمي مرحلة تتسم بالحساسية لضمها الثانوية العامة، وما يترتب عليها من مستقبل الطلبة، لذا فهم يحرصون على مراعاة العدالة في توزيع المسؤوليات والمهام على المعلمين، لكيلا يشعر المعلم بالظلم والتأفف، مما ينعكس سلبًا على عطائهم، وبذلك يراعي المديرون أن يخدم التوزيع كذلك المصلحة العامة للعمل.

وكانت أدنى فقرة في مجال "العدالة التوزيعية":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (85.56%) بدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تمتع مديري المدارس الثانوية بنظرة نقدية لما يتمتع به معلمهم من قدرات، وهذه النظرة النقدية ناجمة عن الخبرات العديدة التي مروا بها خلال خدمتهم، والتي تمكنهم من إسناد المهام للمعلمين بما يتوافق مع القدرات التي يتمتعون بها.

ثانيًا - فيما يتعلق بالمجال الثاني "العدالة الإجرائية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

الفصل الخامس

جدول (5.9): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العدالة الإجرائية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يصغي مدير المدرسة للمعلمين حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار	3.853	.580	77.06	مرتفعة	5
2.	يحرص على أن تكون إجراءات تسليم المعلمين لمهامهم تتم بطريقة موضوعية وعادلة	4.341	.685	86.82	مرتفعة جدًا	2
3.	يتيح للمعلمين الفرصة للاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعمل	3.853	.575	77.06	مرتفعة	4
4.	يحرص على تقييم أداء المعلمين بصورة عادلة وفق معايير وأسس موضوعية	4.393	.752	87.86	مرتفعة جدًا	1
5.	يطبق أنظمة العمل واللوائح على جميع المعلمين دون استثناء	4.223	.615	84.46	مرتفعة جدًا	3

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "العدالة الإجرائية"، تراوحت بين (77.06%-

87.86%) وبدرجة ما بين مرتفعة ومرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "العدالة الإجرائية":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "يحرص على تقييم أداء المعلمين بصورة عادلة وفق معايير وأسس موضوعية"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (87.86%) بدرجة مرتفعة جدًا. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن موضوع التقييم يمثل حساسية عالية لدى المعلمين، وشعورهم بالعدالة أو الظلم، ولما لذلك من تداعيات في ثقة المعلمين بأنفسهم وشعورهم المتعاضم بالظلم والضيق والتقصير من قبل مديرهم وما يستتبع ذلك م شعور بالإحباط، ومدى ثقتهم بمديرهم، وما يترتب على ذلك من سلبية العلاقة بين المدير ومعلميه، لذا فإن المديرين يعرضون ومنذ بداية العام الدراسة صحيفة التقييم والمعايير التي تحتويها لبني المعلمين تصورهم عن أدائهم مقارنة بهذه المعايير، وبالتالي يصبح لديهم حالة من التقييم الذاتي والتقديري للحكم على أنفسهم وادائهم مقارنة بسلم التقدير لكل بند من بنود صحيفة التقييم.

وكانت أدنى فقرة في مجال "العدالة الإجرائية":

- الفقرة رقم (1) والتي نصت على: "يصغي مدير المدرسة للمعلمين حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (77.06%) بدرجة مرتفعة، ويعزو

الفصل الخامس

الباحث هذه النتيجة إلى أنه على الرغم من قيام مديري المدارس الثانوية من الاصغاء لمعلميهم حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار، إلا أنهم إلى جانب ذلك يقومون بدراسة لكافة العوامل والظروف المؤثرة، والتي قد تتطلب للاستماع لأطراف أخرى ذات صلة أو علاقة كالطلبة أو أولياء امورهم أو مجلس أولياء الأمور، أو استشارة المسؤولين في مديريةية التعليم في بعض الحالات، لكي يتجنبوا أي خطأ ينتج عن عدم اكتمال الصورة الذهنية السليمة للموقف المحتاج لقرار سليم أو بسبب نقص البيانات والاكتفاء فقط برأي طرف واحد من عدة أطراف.

ثالثاً - فيما يتعلق بالمجال الثالث "العدالة التفاعلية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب لفقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.10): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العدالة التفاعلية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين على نحو يشعرهم بالمساواة	4.421	.698	88.42	مرتفعة جدًا	2
2.	يراعى المبادئ الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلمين	4.348	.700	86.96	مرتفعة جدًا	3
3.	يشجع على تنمية روح التعاون والعلاقات الانسانية الحسنة	4.460	.619	89.20	مرتفعة جدًا	1
4.	يتواصل مع جميع المعلمين بنفس الطريقة والأسلوب	4.134	.651	82.68	مرتفعة	4
5.	يناقش النتائج المترتبة عند اتخاذ القرارات بكل صدق وصراحة	4.111	.871	82.22	مرتفعة	5

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "العدالة التفاعلية"، تراوحت بين (82.22%- و89.20%) وبدرجة ما بين مرتفعة ومرتفعة جداً، وكانت أعلى فقرة في مجال "العدالة التفاعلية":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "يشجع على تنمية روح التعاون والعلاقات الانسانية الحسنة"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (89.20%) بدرجة مرتفعة جداً. ويعزو الباحث ذلك إلى توافر خلق مشاعر دافئة بين مكونات المجتمع المدرسي، بما يدعم تماسك هذا المجتمع وتعاضده، الأمر الذي يشجع المعلمين وطلبتهم على الابداع وتقديم الأفكار والمشاريع الإبداعية في الوقت الذي يبذل المديرين لتوفير الإمكانيات لتنفيذ الافكار والمشاريع على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل من المدرسة مجتمعاً منتجاً فكرياً وعملياً ومبدعاً. ويجعله مجتمعاً متماسكاً اجتماعياً. ... يعمل على تمكين المجتمعات المحليّة ومشاركتهم الفعّالة في الإنجاز، وذلك عن طريق إشراك السكّان المحليين في اتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات وتشجيع اعتمادهم على الذات

وكانت أدنى فقرة في مجال "العدالة التفاعلية":

- الفقرة رقم (5) والتي نصت على: "يناقش النتائج المترتبة عند اتخاذ القرارات بكل صدق وصراحة"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (82.22%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الوصول إلى جوانب الصواب التي نتجت عن اتخاذ القرارات وإثرائها، والتصويب على الآثار السلبية المترتبة على اتخاذ القرار، ووضع المقترحات لتجنيبها في المواقف المقبلة.

5.3. النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها:

ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على: "ما مستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية؟".

للإجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والوزن النسبي، لاستجابات أفراد العينة على استبانة "جودة الحياة الوظيفية" بمجالاتها ودرجتها الكلية، والجدول التالي يبين هذه النتيجة:

الفصل الخامس

جدول (5.11): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجالات استبانة "جودة الحياة الوظيفية" ودرجتها الكلية

م	المجالات	عدد الفقرات	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	الترتيب	الحكم على الدرجة
1	المجال الأول: العلاقات الإنسانية	5	4.304	.433	86.08	4	مرتفعة جدًا
2	المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	5	3.602	.570	72.04	6	مرتفعة
3	المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	5	3.879	.586	77.58	5	مرتفعة
4	المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	5	4.331	.516	86.62	3	مرتفعة جدًا
5	المجال الخامس: الحوافز والأجور	5	3.292	.677	65.84	7	متوسطة
6	المجال السادس: التصميم الوظيفي	5	4.465	.523	89.30	1	مرتفعة جدًا
7	المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	4	4.405	.552	88.10	2	مرتفعة جدًا
	الدرجة الكلية للاستبانة	34	4.029	.420	80.58	-	مرتفعة

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية، حصلت على وزن نسبي (80.58%) أي بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى حرص مديري المدارس الثانوية على تهيئة أجواء ومناخات مدرسية دافئة ومشجعة على العمل، وذلك نابع عن قناعتهم أن الظروف التي يحياها المعلم الفلسطيني في المحافظات الجنوبية بفلسطين هي ظروف قاهرة، ومن هنا فإنهم يعون أن من واجبهم التخفيف عن الشعور بالإحباط لديهم، ومحاولة رفع معنوياتهم من خلال توفير تهيئة هكذا مناخات محفزة.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة آكر و يوستتر (Akar & Ustuner, 2019) التي توصلت إلى أن تصورات المعلمين حول جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية في ولاية كيليس التركية كانت بدرجة مرتفعة.

كذلك اتفقت مع دراسة (يونس، 2017) التي توصلت إلى أن مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة كانت بوزن نسبي (70.40%)، وهي بدرجة مرتفعة .

ولكنها اختلفت مع دراسة (الدحوج، 2015) التي توصلت إلى أن المتوسط الحسابي الكلي لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظة غزة من وجهة نظرهم، قد بلغ (3.357) وبوزن نسبي (67.15%) ، وهي درجة متوسطة.

أما ترتيب مجالات الاستبانة حسب أوزانها النسبية؛ فكان على النحو التالي:

1- جاء المجال السادس "التصميم الوظيفي"، في المرتبة الأولى، حيث حصل على وزن نسبي (89.30%) وبدرجة مرتفعة جداً، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المهام الوظيفية التي تسند إلى المعلم هي مهام متناغمة مع تخصصه العلمي وقدراته وعمره وقد تم تأهيله خلال فترة الدراسة الجامعية ومن ثم خلال فترة التدريب الميداني على أدائها، وهي تتسم بالوضوح وتتخلص بتنمية المتعلم في جميع جوانب شخصيته العقلية والاجتماعية والوجدانية والتواصلية، وتميز المهام الوظيفية بالتحدي، والتجديد، والمتعة.

2- جاء المجال السابع "الاستقرار والأمان الوظيفي" في المرتبة الثانية، حيث حصل على وزن نسبي (88.1%) وبدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلم الفلسطيني يعمل في مناخ تنظيمي يتسم بالأمان والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف العملية التعليمية والتربوية، على الرغم من الانتقاص الكبير في حقوق المعلم المالية، وفي ظل ظروف البطالة التراكمية فإن المعلم كموظف يشعر بالاستقرار نتيجة حصوله وبقائه في وظيفته كمعلم يعمل ضمن وظيفية عمومية.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (القحطاني، 2020) التي توصلت إلى أن مستوى تحقيق الأمان الوظيفي، وذلك بمتوسط (3,85) بوزن نسبي (77%) بدرجة مرتفعة.

3- جاء المجال الرابع "التقدم والترقي الوظيفي"، في المرتبة الثالثة، حيث حصل على وزن نسبي (86.62%) وبدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى شعور المعلمين بحالة من التوافق الإيجابي بين المؤهلات العلمية التي يحملونها والمهارات الفنية والأدائية والقدرات العملية التي يمتلكونها وبين الدرجات الوظيفية التي وصول إليها.

4- جاء المجال الأول "العلاقات الإنسانية" في المرتبة الرابعة، حيث حصل على وزن نسبي (86.08%) وبدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى شعور المعلم بأنه يعيش ضمن بيئة اجتماعية دائم التواجد بها، فيحرص على أن تكون بيئة تفاعلية مريحة قائمة على التقدير والاحترام بل والحب والتعاون، فيبادر إلى مساعدة زملائه المعلمين في كافة المجالات التي يحتاجون فيها للمساعدة، ويمتلك القدرات على تقديم هذه المساعدة.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن مجال العلاقات الإنسانية حصل على وزن نسبي (88.6%)

5- جاء المجال الثالث "المشاركة في صنع واتخاذ القرار" في المرتبة الخامسة، حيث حصل على وزن نسبي (77.58%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى إتاحة الفرصة لمشاركة المعلمين في صنع واتخاذ القرارات خاصة تلك التي تتعلق بتصميم المهام المطلوبة من المعلم، كما أنه يوجد حرص ووعي لدى الإدارة المدرسية بمنح المعلمين الصلاحيات الكافية لإنجاز عملهم، فهي بذلك توطد لديهم الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على الأداء فيجتهدون في إثبات ذلك.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن مجال المشاركة في اتخاذ القرارات حصل على وزن نسبي (63.4%)

6- جاء المجال الثاني "البيئة المدرسية المادية والصحية"، في المرتبة السادسة، حيث حصل على وزن نسبي (72.04%) وبدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه على الرغم من قيام الإدارة المدرسية بتهيئة البيئة المدرسية لتكون محفزة للمعلمين على الإبداع، لما لذلك من دفع نحو المزيد من التميز إلا أن المعلمين في العديد من المدارس يرون أن هذه البيئة غير مكتملة التجهيز، وصغر حجم غرفة المعلمين مقارنة بعدد المعلمين، وضعف بعض التجهيزات المتعلقة بالوسائل التعليمية والأجهزة الحاسوبية.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن مجال المشاركة في اتخاذ القرارات حصل على وزن نسبي (57.6%)

7- جاء المجال الخامس "الحوافز والأجور"، في المرتبة السابعة، حيث حصل على وزن نسبي (65.84%) وبدرجة متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى شعور المعلمين بأن قيمة الراتب الذي يتقاضاه لا يتناسب مع العمل المنجز والجهد المبذول، إذا أنهم لا يتقاضون راتبًا كاملاً، بل نسب متفاوتة من الراتب تقف ما بين (37-75%) من قيمة الراتب الأصلي، عدا عن التقاعد المالي لآلاف المعلمين، المحرومين من أي علاوات ويتقاضون نصف رواتبهم، ولا تحتسب لهم سنوات خدمتهم الأربع الأخيرة، عدا أن موظفي حكومة غزة يتقاضون ما نسبته (40%) من قيمة راتبهم، مما يوجد حالة من عدم الرضا في أوساط المعلمين عن هذه الخصومات، والانتهاكات لحقوقهم المالية.

ولمزيد من النتائج، قام الباحث بدراسة فقرات كل مجال على حدة ليتبين التالي:

أولاً- فيما يتعلق بالمجال الأول "العلاقات الإنسانية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب لفقرات

هذا المجال كما يوضحها الجدول التالي:

الفصل الخامس

جدول (5.12): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "العلاقات الإنسانية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	تسود أجواء من المحبة والتعاون بيني وبين زملائي المعلمين	4.488	.588	89.76	مرتفعة جدًا	3
2.	أرى مدير المدرسة يهتم ببناء علاقات اجتماعية بين المعلمين من خلال الزيارات الاجتماعية والرحلات الترفيهية	3.808	.844	76.16	مرتفعة	5
3.	أبادر في مساعدة زملائي المعلمين	4.619	.524	92.38	مرتفعة جدًا	2
4.	احترم أحاسيس زملائي المعلمين ومشاعرهم	4.715	.486	94.30	مرتفعة جدًا	1
5.	أمتلك القدرة على التواصل مع زملائي المعلمين وأولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي	3.888	.853	77.76	مرتفعة	4

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "العلاقات الإنسانية" من استبانة "جودة الحياة الوظيفية"، تراوحت بين (76.16%-94.30%) وبدرجة ما بين مرتفعة ومرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "العلاقات الإنسانية":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "احترم أحاسيس زملائي المعلمين ومشاعرهم"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (94.30%) بدرجة مرتفعة جدًا. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن احترام المعلمين لمشاعر زملائهم يقود على تبادل لهذا الاحترام فيما بينهم، وهذا مدخل لمزيد من التفاعل الإيجابي بينهم ولمزيد من الثقة والتعاون المشترك، والذي يقود للتقدم في إنجاز المهام والتغلب على أي عقبات تواجه الأسرة المدرسية، كونها تتعاون وتتكامل في جهودها للتغلب عليها. وقد انفتحت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أحترم أحاسيس زملائي المعلمين ومشاعرهم" حصلت على وزن نسبي (93.2%) وكانت أدنى فقرة في مجال "العلاقات الإنسانية":

- الفقرة رقم (2) والتي نصت على: "أرى مدير المدرسة يهتم ببناء علاقات اجتماعية بين المعلمين من خلال الزيارات الاجتماعية والرحلات الترفيهية"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (76.16%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وعي مديري المدارس بأهمية العلاقات الاجتماعية بين المعلمين، لما تلعبه من دور في توطيد أواصر المحبة وتوفير جو وبيئة

جاذبة للمعلمين نحو العمل والإقبال عليه في ظل وعوامل حياتية ومادية صعبة تحيط بالمعلم، فالعلاقات الاجتماعية يحاول من خلالها الجميع تعويض الآثار السلبية للواقع المادي لمهنة التعليم في وقتنا الحالي.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أسعى لتقوية علاقاتي بزملائي المعلمين في المدرسة" حصلت على وزن نسبي (91%) بدرجة مرتفعة جدًا.

ثانياً- فيما يتعلق بالمجال الثاني "البيئة المدرسية المادية والصحية":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.13): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ل فقرات مجال "البيئة المدرسية المادية والصحية"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	أشعر بالارتياح والاستقرار النفسي بخصوص مكان العمل	4.402	.663	88.04	مرتفعة جدًا	1
2.	أرى أن مساحة غرفة المعلمين مناسبة	3.226	.765	64.52	متوسطة	4
3.	تتوفر بيئة صحية مريحة من حيث الأثاث، الإضاءة، التهوية، والنظافة	3.169	.755	63.38	متوسطة	5
4.	يتم توفير المواد والاحتياجات اللازمة لإنجاز أعمالتي	3.424	.699	68.48	مرتفعة	3
5.	تحفزني البيئة المدرسية على الإبداع	3.789	.800	75.78	مرتفعة	2

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "البيئة المدرسية المادية والصحية"، تراوحت بين (63.38%-88.04%) وبدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "البيئة المدرسية المادية والصحية":

- الفقرة رقم (1) والتي نصت على: "أشعر بالارتياح والاستقرار النفسي بخصوص مكان العمل"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (88.04%) بدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تجنب الإدارة التعليمية القيام بتنقلات في أوساط المعلمين تشعرهم بأنهم مجرد قطعة شطرنج يتم تناقلها من حين لآخر، بل قلصت المديرية ذلك النقل، وأصبحت للضرورة وبما يريح

المعلم ويقرب عليه مكان العمل، كما أنه ومع مرور الوقت تتوطد علاقات المعلم بزملائه، فيزيد ذلك من شعوره بالارتياح والاستقرار النفسي. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أشعر بالأمن والاستقرار الوظيفي" حصلت على وزن نسبي (91%) بدرجة مرتفعة جدًا. وكانت أدنى فقرة في مجال "البيئة المدرسية المادية والصحية":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "تتوفر بيئة صحية مريحة من حيث الأثاث، الإضاءة، التهوية، والنظافة"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (63.38%) بدرجة متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أغلب الأبنية المدرسية تتسم بالحدائق وتنشأ حسب مواصفات تشرف عليها الجهة المانحة، والتي هي في الغالب جهات أجنبية تحاول أن تضع تصاميم تراعي خصائص المتعلمين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن تبقى مشكلة الفترتين الناتجة عن اكتظاظ الطلبة مقارنة بقلة المدارس المنشأة في ظل الحصار والانقسام وقلة الأراضي المتاحة لبناء المزيد من المدارس، كل ذلك شكل ضغطا على مرافق المدارس وتجهيزاتها مما يقلل من الاحتفاظ ببيئة مدرسية صحية لمدة طويلة من الزمن. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "تنصف البيئة المدرسية بالنظافة والترتيب" حصلت على وزن نسبي (62.2%).

ثالثاً- فيما يتعلق بالمجال الثالث "المشاركة في صنع واتخاذ القرار":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب لفقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

الفصل الخامس

جدول (5.14): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "المشاركة في صنع واتخاذ القرار"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	أحصل على معلومات كاملة عن أهداف العمل ونتائجه	3.725	.680	74.50	مرتفعة	4
2.	أشارك في صنع واتخاذ القرارات التي تخص عملي في المدرسة	4.178	.776	83.56	مرتفعة	2
3.	أساهم في تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة لتطوير مدرستي	4.239	.856	84.78	مرتفعة جداً	1
4.	يشجعني مدير المدرسة على إبداء وجهة نظري فيما يتعلق بمشكلات العمل	3.479	.858	69.58	مرتفعة	5
5.	لدي الصلاحيات الكافية لإنجاز عملي	3.773	.773	75.46	مرتفعة	3

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "المشاركة في صنع واتخاذ القرار"، تراوحت بين (69.58% - 84.78%) وبدرجة ما بين مرتفعة ومرتفعة جداً، وكانت أعلى فقرة في مجال "المشاركة في صنع واتخاذ القرار":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "أساهم في تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة لتطوير مدرستي"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (84.78%) بدرجة مرتفعة جداً، ويعزو الباحث هذه النتيجة شعور المعلمين بالانتماء إلى مدارسهم التي يعدونها جزء من حياتهم، وبالتالي فهم حريصون على تطوير مدارسهم ونجاحها، فنجاح مدارسهم سوف يُعزى لجهودهم ويحقق لهم السمعة الأكاديمية والمهنية الطيبة، وهذا أمر مهم في هذه المرحلة التعليمية الحساسة "الثانوية العامة"، التي يعول عليها الجميع على جهود معلمي هذه المرحلة واقتراحاتهم وأفكارهم البناءة بما يحافظ على مستوى المدرسة بل يطرده في ظروف صعبة ترتبط بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا. وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشراي، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أساهم بأفكار ومقترحات بناءة تخدم العمل المدرسي" حصلت على وزن نسبي (64.4%).

وكانت أدنى فقرة في مجال "المشاركة في صنع واتخاذ القرار":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "يشجني مدير المدرسة على إبداء وجهة نظري فيما يتعلق بمشكلات العمل، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (69.58%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العديد من المعلومات التي تتعلق بطبيعة المشكلة والحلول كذلك تكون بيد المعلم كونه الأقرب للطالب صاحب المشكلة، ولكن بعض المشاكل التي لها تبعات متعددة أو التي تصنف أنها مشكلات إدارية فيستأنس مديري المدارس الثانوية بأراء معلمهم أصحاب العلاقة والخبرة، فيما يستأثرون بصلاحيه إصدار القرار النهائي بعد دراسة حيثيات هذا النوع من المشكلات من كافة النواحي، الأمر الذي قد لا يتاح للعديد من المعلمين لانشغالاتهم المتعددة.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أساهم في حل مشكلات العمل داخل المدرسة وخارجها" حصلت على وزن نسبي (63.4%) بدرجة متوسطة.

رابعاً- فيما يتعلق بالمجال الرابع "التقدم والترقي الوظيفي":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.15): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "التقدم والترقي

الوظيفي"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	أستطيع من خلال عملي التقدم للوظائف الجديدة	4.194	.612	83.88	مرتفعة	5
2.	توفر لي الوظيفة فرصاً للتقدم الوظيفي تتوافق وتنسجم مع قدراتي	4.393	.627	87.86	مرتفعة جداً	1
3.	أرى بأن أنظمة الترقية والتقدم الوظيفي تعتمد على أسس ومعايير واضحة	4.345	.765	86.90	مرتفعة جداً	3
4.	يوجد توافق إيجابي بين مؤهلاتي وقدراتي العملية ودرجتي الوظيفية	4.389	.600	87.78	مرتفعة جداً	2
5.	توجد فرص متاحة لمواصلة دراستي	4.335	.674	86.70	مرتفعة جداً	4

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "التقدم والترقي الوظيفي"، تراوحت بين (83.88%-) و(87.86%) وبدرجة ما بين مرتفعة ومرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "التقدم والترقي الوظيفي":

- الفقرة رقم (2) والتي نصت على: "توفر لي الوظيفة فرصًا للتقدم الوظيفي تتوافق، وتتسجم مع قدراتي"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (87.86%) بدرجة مرتفعة جدًا.

وكانت أدنى فقرة في مجال "التقدم والترقي الوظيفي":

- الفقرة رقم (1) والتي نصت على: "أستطيع من خلال عملي التقدم للوظائف الجديدة"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (83.88%) بدرجة مرتفعة.

ويعزو الباحث النتيجتين السابقتين إلى أن المعلمين عندما تمر عليهم سنوات العمل والخبرة يُتاح لهم التقدم للعديد من الوظائف التي تنطوي على ترقية ما كالتقدم لوظيفة: (نائب مدير، مدير، مشرف تربوي، رئيس قسم)، وذلك ضمن شروط تتناغم مع قدراتهم وتخصصاتهم، أبرزها التخصص، ومرور مدة كافية من سنوات الخدمة، والتقييم المرتفع آخر ثلاث سنوات، وتفضيل المؤهل العلمي الأعلى.

خامسًا - فيما يتعلق بالمجال الخامس "الحوافز والأجور":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.16): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب ل فقرات مجال "الحوافز والأجور"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع العمل المنجز والجهد المبذول	3.424	.809	68.48	مرتفعة	3
2.	أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع مؤهلاتي وخبرتي	3.440	.830	68.80	مرتفعة	2
3.	أرى أن توزيع الحوافز على المعلمين يتم وفق أسس موضوعية	4.051	.849	81.02	مرتفعة	1
4.	يُغطى الراتب الشهري متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية	2.683	.854	53.66	متوسطة	5
5.	أشعر بالرضا عن الزيادات والعلاوات التي تضاف للراتب سنويًا	2.862	.810	57.24	متوسطة	4

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "الحوافز والأجور"، تراوحت بين (53.66%-81.02%) وبدرجة ما بين متوسطة ومرتفعة، وكانت أعلى فقرة في مجال "الحوافز والأجور":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "أرى أن توزيع الحوافز على المعلمين يتم وفق أسس موضوعية"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (81.02%) بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة أن مديري المدارس الثانوية يبتغون من وراء توزيع الحوافز على المعلمين، هو تقديم المكافأة والتعزيز لهم، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود المتميزة، لذا فإن المديرين يحرصون على أن يتم توزيع الحوافز بشكل موضوعي، بعيداً عن التحيز والذاتية فتقصد الغاية الإيجابية من توزيعها.

وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أشعر بأن الترقية تتم بعدالة وإنصاف" حصلت على وزن نسبي (62.2%).

وكانت أدنى فقرة في مجال "الحوافز والأجور":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "يُغضى الراتب الشهري متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (53.66%) بدرجة متوسطة، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن النسب المتدنية من الرواتب التي يتقاضاها المعلمون، بالكاد تلبي بعضاً من الاحتياجات الأساسية للمعلمين في ظل غلاء الأسعار، وخاصة المعلمين الذين لهم أبناء يدرسون في الثانوية العامة والجامعات.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشراب، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أرى أن الراتب الشهري يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة" حصلت على وزن نسبي (66.2%) بدرجة متوسطة.

سادساً- فيما يتعلق بالمجال السادس "التصميم الوظيفي":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والأوزان النسبية، والترتيب ل فقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.17): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "التصميم الوظيفي"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	أرى أن مهامى الوظيفية واضحة	4.460	.598	89.20	مرتفعة جدًا	3
2.	أقوم بأداء مهامى وواجباتى بكل حرية واستقلالية	4.421	.707	88.42	مرتفعة جدًا	5
3.	تراعى المهام الوظيفية قدراتى وجهودى	4.466	.577	89.32	مرتفعة جدًا	2
4.	تمكنتنى الوظيفة من إبراز مهارتى وكفاءتى	4.428	.632	88.56	مرتفعة جدًا	4
5.	أشعر أن وظيفتى ذات أهمية وتأثير فى المدرسة	4.549	.592	90.98	مرتفعة جدًا	1

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "التصميم الوظيفي"، تراوحت بين (88.42%-

90.98%) وبدرجة مرتفعة جدًا، وكانت أعلى فقرة في مجال "التصميم الوظيفي":

- الفقرة رقم (5) والتي نصت على: "أشعر أن وظيفتى ذات أهمية وتأثير فى المدرسة"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (90.98%) بدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن جميع عناصر المجتمع المدرسي والتعليمي والتربوي بل والاجتماعي ينظرون باحترام إلى الدور الذي يؤديه المعلم من خلال وظيفة ومهنة التعليم، وعليه الارتكاز واعتماد الأكبر في تزويد الطلبة كمخرجات تعليمية بكافة المعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم ليكونوا مواطنين منتجين لمجتمعهم وكأفراد منتجين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشراي، 2020) التي توصلت إلى أن فقرة "أشعر بالفخر والرضا لاختياري مهنة التعليم حصلت على وزن نسبي (92%).

وكانت أدنى فقرة في مجال "التصميم الوظيفي":

- الفقرة رقم (2) والتي نصت على: "أقوم بأداء مهامى وواجباتى بكل حرية واستقلالية"، احتلت المرتبة الخامسة والأخيرة بوزن نسبي قدره (88.42%) بدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلم يُمنح الثقة العالية من قبل مسؤوليه كمدير المدرسة والمشرف التربوي اللذان يتعاملان معه كتربوي يمتلك كافة المؤهلات التي تؤهله للقيام بالمهام المنوطة به دون إشعاره بأي تقييدات تترك عمله، أو تؤثر على ثقته بنفسه ويكون دورهم هو دور داعم ومساعد متى تطلب الموقف ذلك.

سابعاً- فيما يتعلق بالمجال السابع "الاستقرار والأمان الوظيفي":

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية والترتيب لفقرات هذا البعد كما يوضحها الجدول التالي:

جدول (5.18): المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات مجال "الاستقرار والأمان

الوظيفي"

م	الفقرة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي %	درجة التقدير	الترتيب
1.	أرغب في البقاء بوظيفتي لشعوري بالاستقرار الوظيفي	4.370	.648	87.40	مرتفعة جداً	3
2.	أعمل في مناخ تنظيمي يتسم بالأمان والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف	4.424	.726	88.48	مرتفعة جداً	2
3.	أشعر بالارتياح في عملي ولا تتوفر لدي رغبة مستقبلية في البحث عن فرصة عمل بديلة	4.223	.707	84.46	مرتفعة جداً	4
4.	أشعر بالانتماء والولاء للعمل في المدرسة	4.603	.579	92.06	مرتفعة جداً	1

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير بعد "الاستقرار والأمان الوظيفي"، تراوحت بين (84.46%-92.06%) وبدرجة مرتفعة جداً، وكانت أعلى فقرة في مجال "الاستقرار والأمان

الوظيفي":

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على: "أشعر بالانتماء والولاء للعمل في المدرسة"، احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (92.06%) بدرجة مرتفعة جداً، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلمين كتربيين يحملون أخلاقيات سامية واتجاهات إيجابية نحو مهنتهم التي يعدونها مهنة الأنبياء ويبتغون الأجر الأول على جهودهم وتعبهم من الله سبحانه وتعالى، وهم يفخرون بمهنتهم كونها محط إجماع وتقدير جميع فئات المجتمع الفلسطيني، وكونهم يقدمون خدمة وطنية بامتياز لأبناء مجتمعهم، فهي مهنة تحقق ذاتهم وتقدير الآخرين لهم وهي حاجات وجدانية نص عليها مجتمع ماسلو للحاجات، ثم تأتي الإشباعات الاجتماعية المالية التي يحققها العمل في المدرسة ولو بحدودها الدنيا.

وكانت أدنى فقرة في مجال "الاستقرار والأمان الوظيفي":

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على: "أشعر بالارتياح في عملي ولا تتوفر لدي رغبة مستقبلية في البحث عن فرصة عمل بديلة"، احتلت المرتبة الرابعة والأخيرة بوزن نسبي قدره (84.46%) بدرجة مرتفعة جدًا، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ندرة فرص العمل البديلة في المحافظات الجنوبية لفلسطين، بل تعد اليوم الوظيفة العمومية في التعليم والصحة أفضل بكثير من غيرها من الوظائف في القطاعات الخاصة التي تنقل فيها فرص الأمان الوظيفي، والعديد من الوظائف قائمة على المياومة، وبعضها قائم على التطوع لسنوات دون مقابل، إلى جانب ارتفاع كبير في نسب البطالة، فقدان العديد من الناس لوظائفهم لأسباب تراجع الحالة الاقتصادية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في المحافظات الجنوبية بسبب الحصار والانقسام وجائحة كورونا.

5.4. النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها:

ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على: "هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى للمتغيرات: (المديرية، النوع الاجتماعي للمعلم، المؤهل العلمي للمعلم، سنوات الخدمة في العمل للمعلم)".

وتتبع عن هذا السؤال الفرضيات التالية:

5.4.1. الفرضية الأولى: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغير المديرية (شمال غزة - غرب غزة - شرق غزة - الوسطى - شرق خان يونس - خان يونس - رفح)".

للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA؛ للكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغير المديرية، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

الفصل الخامس

جدول (5.19): نتيجة اختبار "F" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة

الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تعزى لمتغير المديرية

المجال	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	قيمة Sig	مستوى الدلالة
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	بين المجموعات	.854	6	.142	.754	.607	غير دالة إحصائيًا
	داخل المجموعات	57.790	306	.189			
	الاجمالي	58.645	312				
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	بين المجموعات	4.423	6	.737	2.325	.033	دالة عند 0.05
	داخل المجموعات	97.015	306	.317			
	الاجمالي	101.438	312				
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	بين المجموعات	8.585	6	1.431	4.438	.000	دالة عند 0.01
	داخل المجموعات	98.650	306	.322			
	الاجمالي	107.235	312				
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	بين المجموعات	3.058	6	.510	1.948	.073	غير دالة إحصائيًا
	داخل المجموعات	80.078	306	.262			
	الاجمالي	83.137	312				
المجال الخامس: الحوافز والأجور	بين المجموعات	4.954	6	.826	1.830	.093	غير دالة إحصائيًا
	داخل المجموعات	138.079	306	.451			
	الاجمالي	143.033	312				
المجال السادس: التصميم الوظيفي	بين المجموعات	5.239	6	.873	3.330	.003	دالة عند 0.01
	داخل المجموعات	80.231	306	.262			
	الاجمالي	85.470	312				
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	بين المجموعات	4.093	6	.682	2.291	.035	دالة عند 0.05
	داخل المجموعات	91.127	306	.298			
	الاجمالي	95.220	312				
الاستبانة ككل	بين المجموعات	2.819	6	.470	2.744	.013	دالة عند 0.05
	داخل المجموعات	52.394	306	.171			
	الاجمالي	55.213	312				

قيمة F الجدولية عند درجتي حرية (6, 306) ومستوى دلالة 0.05 = (2.12)، ومستوى دلالة 0.01 = (2.85).

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- أن قيم "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية في المجالات الأولى والرابع والخامس، وهذا يدل أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد

الفصل الخامس

العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة العلاقات الإنسانية، والتقدم والترقي الوظيفي، والحوافز والأجور في المدارس الثانوية تعزى لمتغير المديرية، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ان مديرات التربية والتعليم بما تشتمله من مدارس ثانوية تسودها ذات المعايير الأخلاقية والتربوية التي تنظم العلاقات الإنسانية بين مكونات المجتمع المدرسي، في الوقت الذي تخضع فيه جميع المديریات لذات معايير التقدم والترقي الوظيفي كونها صادرة من مؤسسة مركزية هي وزارة التربية والتعليم والمديريات تنفذ هذه المعايير التي نصت عليها الوزارة، كما أن سلم الأجور والحوافز ذاته في كافة المديریات إذ تخضع لتعليمات ولوائح وأنظمة تتحكم بها ديوان الموظفين العام ووزارة المالية والشأن المالي العام للحكومة ونسبة الإيرادات، وهذه أمور خارجة عن سلطة وزارة التربية والتعليم.

- أن قيم "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية في المجالات الثاني والثالث والسادس والسابع والدرجة الكلية للاستبانة، وهذا يدل أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة البيئة المدرسية المادية والصحية، المشاركة في صنع واتخاذ القرار، التصميم الوظيفي، الاستقرار والأمان الوظيفي، ومستوى ادراكهم جودة الحياة الوظيفية ككل في المدارس الثانوية تعزى لمتغير المديرية، وللكشف عن اتجاه هذه الفروق لجأ الباحث إلى استخدام اختبار شيفيه Scheffe، وهذه النتيجة كما هو مبين في الجدول التالي:

جدول (5.20): اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق على مجالات استبانة جودة الحياة الوظيفية في

المدارس الثانوية ذات الدلالة تبعاً لمتغير المديرية

المتغير	المديرية	شمال غزة	غرب غزة	شرق غزة	الوسطى	شرق خان يونس	المتوسط الحسابي
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	شمال غزة	-					3.581
	غرب غزة	.001	-				3.582
	شرق غزة	.235	.236	-			3.346
	الوسطى	.122	.122	.358	-		3.704
	شرق خان يونس	.076	.075	.312	.046	-	3.658
	خان يونس	.181	.180	.416	.058	.104	3.763
	رفح	.019	.020	.216	.142	.095	3.562
	شمال غزة	-					3.909

الفصل الخامس

المتغير	المديرية	شمال غزة	غرب غزة	شرق غزة	الوسطى	شرق خان يونس	المتوسط الحسابي
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	غرب غزة	.022	-				3.887
	شرق غزة	.431	.408	-			3.478
	الوسطى	.005	.027	.436	-		3.914
	شرق خان يونس	.026	.048	.457°	.021	-	3.935
	خان يونس	.175	.197	.606°	.169	.148	4.084
	رفح	.015	.038	.446°	.010	.159	3.925
المجال السادس: التصميم الوظيفي	شمال غزة	-					4.581
	غرب غزة	.055	-				4.526
	شرق غزة	.333	.277	-			4.248
	الوسطى	.153	.097	.179	-		4.428
	شرق خان يونس	.067	.012	.265	.085	-	4.513
	خان يونس	.081	.137	.414°	.234	.149	4.663
	رفح	.260	.205	.072	.107	.342	4.320
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	شمال غزة	-					4.462
	غرب غزة	.043	-				4.418
	شرق غزة	.181	.137	-			4.280
	الوسطى	.008	.051	.189	-		4.470
	شرق خان يونس	.023	.019	.157	.031	-	4.438
	خان يونس	.129	.173	.311	.121	.153	4.592
	رفح	.248	.204	.066	.256	.378	4.213
الاستبانة ككل	شمال غزة	-					4.098
	غرب غزة	.096	-				4.002
	شرق غزة	.268	.171	-			3.830
	الوسطى	.024	.072	.244	-		4.074
	شرق خان يونس	.031	.065	.237	.007	-	4.067
	خان يونس	.065	.162	.334°	.089	.096	4.164
	رفح	.120	.024	.147	.096	.186	3.977

* دالة عند 0.05

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة من المعلمين الذين يتبعون مديرية خان يونس ومن يتبعون لمديرية شرق غزة لمستوى المشاركة في صنع واتخاذ القرار، التصميم الوظيفي، ومستوى إدراكهم لجودة الحياة الوظيفية ككل في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، وكانت الفروق لصالح المعلمين من يتبعون مديرية خان يونس، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العديد من المعلمين الذين يتبعون لمديرية خان يونس ينتمون للمنطقة الشرقية حيث يزاوجون بين مهنة التعليم والعمل في الأراضي الزراعية أو التجارة، مما يوفر لهم أكثر من مصدر للرزق، فيشعرون بجودة الحياة الوظيفية في مدارسهم أكثر من معلمهم تتقل كواهلهم بالأعباء المالية في مناطق تعليمية أخرى.

5.4.2. الفرضية الثانية: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغير النوع الاجتماعي للمعلم (ذكر - أنثى)".

للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث بالمقارنة بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة من الذكور (ن=164)، ومتوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة من الإناث (ن=149) لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين موضوع الدراسة باستخدام اختبار ت "T. test" للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

الفصل الخامس

جدول (5.21): اختبار "T" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة

لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تبعاً لمتغير النوع الاجتماعي للمعلم

المجال	النوع الاجتماعي	العدد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة "T"	قيمة Sig	مستوى الدلالة
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	نكر	164	4.302	.411	.073	.942	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	4.306	.458			
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	نكر	164	3.590	.560	.400	.689	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	3.616	.581			
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	نكر	164	3.872	.596	.230	.818	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	3.887	.576			
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	نكر	164	4.325	.484	.216	.829	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	4.338	.550			
المجال الخامس: الحوافز والأجور	نكر	164	3.292	.663	.001	.999	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	3.292	.693			
المجال السادس: التصميم الوظيفي	نكر	164	4.457	.522	.278	.781	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	4.473	.525			
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	نكر	164	4.375	.540	1.033	.302	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	4.439	.564			
الاستبانة ككل	نكر	164	4.020	.414	.387	.699	غير دالة إحصائياً
	أنثى	149	4.039	.428			

قيمة t الجدولية عند درجة حرية (311) ومستوى دلالة 0.05 = (1.96)، ومستوى دلالة 0.01 = (2.58)

يتبين من الجدول السابق أن قيمة T المحسوبة أقل من قيمة T الجدولية في جميع مجالات الاستبانة وفي درجتها الكلية؛ مما يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى لمتغير النوع الاجتماعي للمعلم، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلمين والمعلمات كليهما يمررون بذات الظروف التي تبني إدراكهم لجودة الحياة الوظيفية في مدارسهم، فهم جميعاً يشعرون أن وظيفتهم ذات أهمية وتأثير في المدرسة، خاصة أن النظرة المجتمعية باتت تتجه نحو القناعة بأهمية وضرورة تعليم الإناث، وهذا واضح من نسب الإناث المتقدمة على الذكور في أعداد الطلبة في التعليم الثانوي الحكومي، حيث بلغت نسبة الطالبات (54.5%) مقابل (45.5%) للذكور (الإدارة العامة للتخطيط، 2019: 29).

ولكنها اختلفت مع دراسة (حمادنة، 2019) التي توصلت إلى وجود فروق في مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى للجنس لصالح الإناث.

كما اختلفت مع دراسة (يونس، 2017) التي توصلت إلى وجود فروق لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية يعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

كذلك اختلفت مع دراسة (الدحوح، 2015) التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية تعزى لمتغير الجنس، ومن خلال المتوسطات نجد أن الفروق لصالح المعلمات.

أيضا اختلفت مع دراسة عماد زادة (EmadZadeh et al,2012) التي توصلت إلى أن المعلمات تتمتع بجودة حياة أعلى من المعلمين.

5.4.3. الفرضية الثالثة: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى للمتغير المؤهل العلمي للمعلم (بكالوريوس _ دراسات عليا)".

للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث بالمقارنة بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ممن مؤهلهم العلمي بكالوريوس (ن=255) ومتوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ممن مؤهلهم العلمي دراسات عليا (ن=58) لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين موضوع الدراسة باستخدام اختبار ت "T. test" للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

الفصل الخامس

جدول (5.22): اختبار "T" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة

لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمعلم

المجال	المؤهل العلمي	العدد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة "T"	قيمة Sig	مستوى الدلالة
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	بكالوريوس	255	4.300	.442	.321	.748	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	4.320	.392			
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	بكالوريوس	255	3.600	.557	.115	.908	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	3.610	.629			
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	بكالوريوس	255	3.867	.569	.745	.457	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	3.931	.659			
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	بكالوريوس	255	4.341	.503	.686	.494	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	4.289	.569			
المجال الخامس: الحوافز والأجور	بكالوريوس	255	3.259	.653	1.817	.070	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	3.437	.761			
المجال السادس: التصميم الوظيفي	بكالوريوس	255	4.493	.517	2.005	.046	دالة عند 0.05
	دراسات عليا	58	4.341	.533			
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	بكالوريوس	255	4.427	.533	1.460	.145	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	4.310	.625			
الاستبانة ككل	بكالوريوس	255	4.030	.402	.061	.951	غير دالة إحصائياً
	دراسات عليا	58	4.026	.495			

قيمة t الجدولية عند درجة حرية (311) ومستوى دلالة 0.05 = (1.96)، ومستوى دلالة 0.01 = (2.58)

يتبين من الجدول السابق ما يلي:

- أن قيمة T المحسوبة أقل من قيمة T الجدولية في جميع مجالات الاستبانة ما عدا المجال السادس "التصميم الوظيفي"؛ مما يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن إدراك جودة الحياة الوظيفية لا يرتبط بالمؤهل العلمي للمعلم، بل يرتبط بمجموعة من العوامل التي تتكثل لتكون هذا الإدراك أبرزها: طبيعة العلاقات الإنسانية السائدة في المجتمع المدرسي، هل هي قائمة على الاحترام والمحبة والتفاهم والتعاون والعمل الجماعي أم لا، وإلى درجة أحضان الإدارة المدرسية لمواهب المعلمين وتحفيزهم وتقدير جهودهم، أم هناك نوع من الفتنور واللامبالاة في تقدير

هذه الجهود، ومدى الجهود التي يبذلها المسؤولين (مدير المدرسة، المشرف التربوي) لتلبية احتياجات المعلمين المهنية، وقيام العلاقة الاشرافية على التكامل والتعاون لا على الرقابة والفوقية. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (يونس، 2017) التي توصلت إلى أنه لا توجد فروق لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية يعزى لمتغير المؤهل العلمي. أيضا اتفقت مع دراسة عماد زادة (EmadZadeh et al,2012) التي توصلت إلى أنه لا يوجد فرق بين آراء المعلمين لمتغير المؤهل العلمي حول جودة الحياة الوظيفية ومكوناتها. كذلك اتفقت مع دراسة (الدحوح، 2015) التي توصلت إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

5.4.4. الفرضية الرابعة: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى لمتغير سنوات الخدمة في العمل للمعلم (أقل من خمسة سنوات _ من خمسة إلى أقل من عشر سنوات _ عشر سنوات فأكثر)".

للتحقق من صحة هذه الفرضية؛ قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA؛ للكشف عن الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى لمتغير سنوات الخدمة في العمل للمعلم، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

الفصل الخامس

جدول (5.23): اختبار "F" للكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

المجال	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	قيمة Sig	مستوى الدلالة
المجال الأول: العلاقات الإنسانية	بين المجموعات	.327	2	.163	.868	.421	غير دالة إحصائياً
	داخل المجموعات	58.318	310	.188			
	الاجمالي	58.645	312				
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	بين المجموعات	2.517	2	1.259	3.944	.020	دالة عند 0.05
	داخل المجموعات	98.921	310	.319			
	الاجمالي	101.438	312				
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	بين المجموعات	4.656	2	2.328	7.035	.001	دالة عند 0.01
	داخل المجموعات	102.579	310	.331			
	الاجمالي	107.235	312				
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي	بين المجموعات	1.284	2	.642	2.432	.090	غير دالة إحصائياً
	داخل المجموعات	81.853	310	.264			
	الاجمالي	83.137	312				
المجال الخامس: الحوافز والأجور	بين المجموعات	1.126	2	.563	1.230	.294	غير دالة إحصائياً
	داخل المجموعات	141.907	310	.458			
	الاجمالي	143.033	312				
المجال السادس: التصميم الوظيفي	بين المجموعات	1.465	2	.732	2.702	.069	غير دالة إحصائياً
	داخل المجموعات	84.006	310	.271			
	الاجمالي	85.470	312				
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي	بين المجموعات	1.568	2	.784	2.595	.076	غير دالة إحصائياً
	داخل المجموعات	93.652	310	.302			
	الاجمالي	95.220	312				
الاستبانة ككل	بين المجموعات	1.550	2	.775	4.477	.012	دالة عند 0.05
	داخل المجموعات	53.663	310	.173			
	الاجمالي	55.213	312				

قيمة F الجدولية عند درجتي حرية (2, 310) ومستوى دلالة 0.05= (3.02)، ومستوى دلالة 0.01= (4.66).

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

- أن قيم "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية في المجالات الأولى والرابع والخامس والسادس والسابع، وهذا يدل أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة العلاقات الإنسانية، التقدم والترقي الوظيفي، الحوافز والأجور، التصميم الوظيفي، الاستقرار والأمان الوظيفي في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى لمتغير سنوات الخدمة في العمل للمعلم، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى جودة العلاقات الإنسانية تعتمد على اللباقة التي يتميز بها كل من الإدارة المدرسية والمعلمين، مما أن التقدم والترقي الوظيفي أصبح لا يعني الكثير من المعلمين في ظل عدم احتساب العلاوات الإشرافية المترتبة عليه، كما أنه في ظل توقف منح المعلمين المستحقات المالية المترتبة على تراكم سنوات الخدمة، أفقد هذا المتغير أي سنوات الخدمة للعديد من تأثيراته الإيجابية، كما أن المعلمين من كافة سنوات الخدمة يدركون المهام المطلوبة منها وتناسبها مع تخصصهم وقدراتهم، كما أن الشعور بالأمان الوظيفي تراجع لدى جميع المعلمين من جميع سنوات الخدمة للخلل الحاصل في الإيفاء بحقوق المعلمين خلال السنوات الأخيرة.

- أن قيم "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدولية في المجالين الثاني والثالث والدرجة الكلية للاستبانة، وهذا يدل أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمستوى إدراك المعلمين لجودة البيئة المدرسية المادية والصحية، والمشاركة في صنع واتخاذ القرار، ولمستوى جودة الحياة الوظيفية ككل في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تعزى لمتغير سنوات الخدمة في العمل للمعلم، وللكشف عن اتجاه هذه الفروق لجأ الباحث إلى استخدام اختبار شيفيه Scheffe، وهذه النتيجة كما هو مبين في الجدول التالي:

الفصل الخامس

جدول (5.24): اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق على مجالات استبانة جودة الحياة الوظيفية ذات الدلالة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

المتغير	سنوات الخدمة في العمل للمعلم	أقل من خمسة سنوات	من خمسة إلى أقل من عشر سنوات	المتوسط الحسابي
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية	أقل من خمسة سنوات	-		3.389
	من خمسة إلى أقل من عشر سنوات	.189	-	3.578
	عشر سنوات فأكثر	.284°	.094	3.673
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار	أقل من خمسة سنوات	-		3.556
	من خمسة إلى أقل من عشر سنوات	.329°	-	3.886
	عشر سنوات فأكثر	.394°	.065	3.951
الاستبانة ككل	أقل من خمسة سنوات	-		3.845
	من خمسة إلى أقل من عشر سنوات	.185	-	4.030
	عشر سنوات فأكثر	.228°	.042	4.073

* دالة عند 0.05

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ممن سنوات خدمتهم أقل من خمسة سنوات وممن سنوات خدمتهم عشر سنوات فأكثر لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين، وكانت الفروق لصالح المعلمين الذين سنوات خدمتهم عشر سنوات فأكثر، ويعزو الباحث هذه النتيجة التي تشير إلى أن الفروق كانت لصالح المعلمين الأطول في سنوات الخدمة إلى أنهم أكثر قدرة على التكيف مع الأجواء التربوية السائدة في بيئتهم المدرسية، حيث مروا بالعديد من المواقف خلال مسيرتهم الطويلة، وتكيفوا مع العديد من الإدارات المدرسية على اختلاف وتنوع مناهجها القيادية والإدارية، وتمكنوا من مراعاة الفروق في تعاملهم مع زملائهم وطلبتهم، وإدراكهم للعديد من خصائص البيئتين الداخلية والخارجية للمدارس التي عملوا فيها.

كما اختلفت مع دراسة (يونس، 2017) التي توصلت إلى وجود فروق لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية يعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح أقل من 5 سنوات. كذلك اختلفت مع دراسة (الدحوح، 2015) التي توصلت إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة. أيضاً اختلفت مع دراسة مانجو (Manju، 2014) التي توصلت إلى أنه لا يوجد فروق بين معلمي المدارس الثانوية في جودة الحياة الوظيفية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

5.5. النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسيرها:

ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على: هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟

وينبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية:

5.5.1. الفرضية الخامسة: "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين".

للإجابة عن السؤال السابق، وللتأكد من صحة الفرضية، قام الباحث باستخدام الانحدار الخطي المتعدد، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

الفصل الخامس

جدول (5.25): تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة مديري

المدارس الثانوية للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين

المتغيرات المستقلة	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية Sig.
المقدار الثابت	.948	4.835	.000
التأثير المثالي	-.111-	-2.053-	.041
الحفز الإلهامي	.595	11.002	.000
الاستثارة الفكرية	.236	3.459	.001
الاعتبارات الفردية	.095	1.603	.110
معامل الارتباط = 0.748	معامل التحديد المُعدّل = 0.553		
قيمة الاختبار F = 97.670	القيمة الاحتمالية = 0.000		

يتبين من النتائج السابق ما يلي:

- أن معامل الارتباط يساوي (0.748)، وأن قيمة الاختبار F^{***} المحسوبة بلغت (97.670)، كما أن القيمة الاحتمالية تساوي (0.000)، مما يعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.
- أن معامل التحديد المُعدّل يساوي (0.553)، وهذا يعني أن (55.3%) من التغيير في درجة ممارسة المديرين للعدالة التنظيمية، تم تفسيرها من خلال العلاقة الخطية، والنسبة المتبقية (44.7%) قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في مستوى العدالة التنظيمية.
- تبين أن المتغيرات المؤثرة في "ممارسة للعدالة التنظيمية" هي: (التأثير المثالي، الحفز الإلهامي، الاستثارة الفكرية)، فيما تبين أن متغير: (الاعتبارات الفردية) تأثيره ضعيف.
- معادلة التأثير: العدالة التنظيمية = $0.948 + 0.948$ (التأثير المثالي) + 0.595 (الحفز الإلهامي) + 0.236 (الاستثارة الفكرية).
- أي عند زيادة (التأثير المثالي) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (ممارسة العدالة التنظيمية) بمقدار (0.948).
- وعند زيادة (الحفز الإلهامي) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (ممارسة العدالة التنظيمية) بمقدار (0.595).

_ وختامًا عند زيادة (الاستثارة الفكرية) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (ممارسة العدالة التنظيمية) بمقدار (0.236).

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه عندما يقوم مديري المدارس الثانوية بتعزيز الثقة والحماس لدى المعلمين من خلال التعامل على أساس الاحترام المتبادل معهم، وإشراكهم في وضع وصياغة أهداف المدرسة، فإن ذلك يعزز من ممارسة العدالة التنظيمية في المدرسة. كما أنه عندما يقدم مديري المدارس الثانوية النصح والإرشاد لجميع معلمهم بنفس الدرجة ودون محاباة للبعض، وبحسب المواقف التي تحتاج النصح والإرشاد، يرسخ بذلك مديري المدارس العدالة التنظيمية في مدارسهم.

كذلك فإن مديري المدارس الثانوية عندما يظهرون ثقتهم في قدرات المعلمين بناء على تقدير موضوعي، ويفوضونهم بالعديد من المهام التي يستطيعون القيام بها، فإنهم بذلك يعززون لديهم الثقة بأنفسهم وبقدراتهم في الوقت الذي يعمل مديري المدارس الثانوية على بناء قدراتهم وتطويرها من خلال الدورات التدريبية، فإن ذلك يدعم ممارسة العدالة التنظيمية في مدارسهم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (المصدر، 2017) التي توصلت إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القيادة التحولية بأبعادها الأربعة (التأثير المثالي، والحفز الإلهامي، والحفز الفكري) والعدالة التنظيمية في مديريات التربية والتعليم بمحافظة غزة.

5.6. النتائج المتعلقة بالسؤال السادس وتفسيرها:

ينص السؤال السادس من أسئلة الدراسة على: "هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها?".

وينبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية:

5.6.1. الفرضية السادسة: "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها".
للإجابة عن السؤال السابق، وللتأكد من صحة الفرضية، قام الباحث باستخدام الانحدار الخطي المتعدد، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

جدول (5.26): تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة

مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها

المتغيرات الوسيطة	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية. Sig
المقدار الثابت	1.386	9.624	.000
العدالة التوزيعية	.078	1.615	.107
العدالة الإجرائية	.247	4.147	.000
العدالة التفاعلية	.299	5.151	.000
معامل الارتباط = 0.742	معامل التحديد المُعدَّل = 0.547		
قيمة الاختبار F = 126.455	القيمة الاحتمالية = 0.000		

يتبين من النتائج السابق ما يلي:

- أن معامل الارتباط يساوي (0.742)، وأن قيمة الاختبار "F" المحسوبة بلغت (126.455)، كما أن القيمة الاحتمالية تساوي (0.000)، مما يعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الخفاجي، 2012) التي توصلت إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين إدراك العاملين للعدالة التنظيمية وتحسين جودة حياة العمل.
- كما اتفقت مع دراسة (فلمبان والقرشي، 2020) التي توصلت إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين أبعاد العدالة التنظيمية وجودة الحياة الوظيفية.
- أن معامل التحديد المُعدَّل يساوي (0.547)، وهذا يعني أن (54.7%) من التغير في جودة الحياة الوظيفية لدى المعلمين، تم تفسيرها من خلال العلاقة الخطية، والنسبة المتبقية (45.3%) قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية.

وقد اختلفت مع دراسة (فلمبان والقرشي، 2020) التي توصلت إلى أن أبعاد العدالة التنظيمية الثلاثة يفسروا (76.8%) من التغيرات والتأثيرات الإيجابية التي تحدث في جودة الحياة الوظيفية.

- تبين أن المتغيرات المؤثرة في "مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية"، هي: (العدالة الإجرائية، العدالة التفاعلية)، فيما تبين أن متغير (العدالة التوزيعية) تأثيره ضعيف.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (محمد وفاطنة، 2018) التي توصلت إلى أنه لا يوجد أثر للعدالة التوزيعية على جودة الحياة الوظيفية.

- معادلة التأثير: جودة الحياة الوظيفية = $1.386 + 0.247$ (العدالة الإجرائية) + 0.299 (العدالة التفاعلية).

أي عند زيادة (العدالة الإجرائية) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (جودة الحياة الوظيفية) بمقدار (0.247).

وختاماً عند زيادة (العدالة التفاعلية) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (جودة الحياة الوظيفية) بمقدار (0.299).

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه عندما يقوم مديري المدارس الثانوية بالإصغاء لمعلميهم حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار، ويحرصون في ذات الوقت على أن تتم إجراءات تسليم المعلمين لمهامهم بطريقة موضوعية وعادلة؛ فإن ذلك سيزيد من مستوى إدراك معلميهم لجودة الحياة الوظيفية في مدارسهم.

كذلك فإنه عندما يراعى مديرو المدارس الثانوية المبادئ الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلمين، فيكون التعامل من قبلهم مع معلميهم على نحو يشعرهم بالمساواة، فإن ذلك يرفه من مستوى إدراك معلمين بجودة الحياة الوظيفية في مدارسهم.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة آكر و يوستنر (Akar & Ustuner, 2019) التي توصلت إلى أن العدالة التنظيمية كان لها تأثير كبير وإيجابي على جودة الحياة الوظيفية للمعلمين.

كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة موغيمي وآخرون (Moghimi et al, 2013) التي أظهرت أن العدالة التنظيمية ترتبط ارتباطاً إيجابياً ومعنوياً مع جودة الحياة الوظيفية.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (محمد وفاطنة، 2018) التي توصلت إلى وجود أثر للعدالة التنظيمية بصفة عامة على جودة الحياة الوظيفية.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (فلمبان والقرشي، 2020) التي توصلت إلى وجود أثر إيجابي

ذو دلالة إحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية على جودة الحياة الوظيفية.

5.7. النتائج المتعلقة بالسؤال السابع وتفسيرها:

ينص السؤال السابع من أسئلة الدراسة على: "هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها؟".

وينبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية:

5.7.1. الفرضية السابعة: "لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها".

للإجابة عن السؤال السابق، وللتأكد من صحة الفرضية، قام الباحث باستخدام الانحدار الخطي المتعدد، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة:

جدول (5.27): تحليل الانحدار المتعدد للكشف عن أثر ممارسة مديري

المدارس الثانوية للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها

المتغيرات المستقلة	معاملات الانحدار	قيمة اختبار T	القيمة الاحتمالية Sig.
المقدار الثابت	1.158	6.937	.000
التأثير المثالي	-.012-	-.257-	.797
الحفز الإلهامي	.414	8.974	.000
الاستشارة الفكرية	.130	2.241	.026
الاعتبارات الفردية	.182	3.595	.000
معامل الارتباط = 0.720	معامل التحديد المُعدّل = 0.512		
قيمة الاختبار F = 82.899	القيمة الاحتمالية = 0.000		

يتبين من النتائج السابق ما يلي:

- أن معامل الارتباط يساوي (0.720)، وقيمة الاختبار "F" المحسوبة بلغت (82.899)، كما أن القيمة الاحتمالية تساوي (0.000)، مما يدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسة

- مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها.
- أن معامل التحديد المُعدّل يساوي (0.512)، وهذا يعني أن (51.2%) من التغير في مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تم تفسيرها من خلال العلاقة الخطية، والنسبة المتبقية (48.8%) قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها.
 - تبين أن المتغيرات المؤثرة في "مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية" هي: (الحفز الإلهامي، الاستثارة الفكرية، الاعتبارات الفردية)، فيما تبين أن متغير "التأثير المثالي" تأثيره ضعيف.
 - معادلة التأثير: جودة الحياة الوظيفية = 1.158 + 0.414 (الحفز الإلهامي) + 0.130 (الاستثارة الفكرية) + 0.182 (الاعتبارات الفردية).
- أي عند زيادة (الحفز الإلهامي) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (جودة الحياة الوظيفية) بمقدار (0.414).
- وعند زيادة (الاستثارة الفكرية) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (جودة الحياة الوظيفية) بمقدار (0.130).
- وختاماً عند زيادة (الاعتبارات الفردية) بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة المتغير التابع (جودة الحياة الوظيفية) بمقدار (0.182).
- ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه عندما يشجع مديري المدارس الثانوية معلمهم على العمل التعاوني، ولا يبخل عليهم تقديم النصح والإرشاد فإن ذلك أدعى لإدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في مدارسهم.
- كما أنه عندما يبدي مديري المدارس الثانوية ثقتهم بقدرات معلمهم، متجنباً أي نقد هدام، بل يكثر من استخدام التعزيز لتعديل السلوكات وتحقيق مزيد من الثقة لدى المعلمين في قدراتهم وفي علاقتهم مع إدارتهم، فإن ذلك يؤدي إلى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في مدارسهم بشكل أفضل.
- كما أنه عندما يحرص مديري المدارس الثانوية على الاتصال والتواصل المستمر مع المعلمين، باذلين كامل جهودهم لتلبية احتياجات المعلمين؛ فإن ذلك يشعرهم بمزيد من جودة الحياة الوظيفية

في مدارسهم.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة آكر و يوستتر (Akar & Ustuner, 2019) التي توصلت إلى وجود سلوك القيادة التحويلية بين مديري المدارس كان له تأثير كبير وإيجابي على جودة الحياة الوظيفية للمعلمين.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الشنطي، 2016) التي توصلت إلى أن أبعاد القيادة التحويلية (التأثير الكاريزمي والاعتبارات الفردية) تؤثر إيجابياً على جودة الحياة الوظيفية.

5.8. النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن وتفسيرها:

ينص السؤال الثامن من أسئلة الدراسة على: "هل يوجد تأثيرٌ لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط؟". وينبثق عن هذا السؤال الفرضية التالية:

5.8.1. الفرضية الثامنة: "لا يوجد تأثيرٌ لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط".

للإجابة عن السؤال السابق، ولإختبار صحة هذه الفرضية والتأكد من قوة النموذج تم استخدام

تحليل المسار Path Analysis باستخدام برنامج Amos 24 المدعوم ببرنامج SPSS؛ وهذه

النتيجة للتحقق من وجود الدور الوسيط للعدالة التنظيمية بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية

وهذه النتيجة للتأكد من قوة النموذج الذي وضعه الباحث، والجدول التالي يوضح هذه النتيجة.

الفصل الخامس

جدول (5.28): نتائج تحليل المسار للكشف عن وجود الدور الوسيط للعدالة التنظيمية بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية

القيمة الاحتمالية Sig.	قيمة اختبار T	معامل التأثير غير المباشر	معامل التأثير المباشر	المتغير المتأثر	المتغير المؤثر
.000	14.219	-	.813	العدالة التنظيمية	القيادة التحويلية
.000	11.464	-	.424	جودة الحياة الوظيفية	العدالة التنظيمية
.000	7.574	-	.363	جودة الحياة الوظيفية	القيادة التحويلية
-	-	.345	-	تأثير القيادة التحويلية على جودة الحياة الوظيفية في ظل المتغير الوسيط "العدالة التنظيمية"	
قيمة مربع كاي Chi-square = 0.000					
1 = GFI					
1 = CFI					
1 = NFI					
1 = IFI					

حيث أن:

GFI: مؤشر ملاءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد الصحيح.

CFI: مؤشر المواءمة المقارن، ومن المفترض أن يقترب من الواحد الصحيح.

NFI: مؤشر الملاءمة اللامعاري، ومن المفترض أن يقترب من الواحد الصحيح.

IFI: مؤشر الملاءمة التزايدية، ومن المفترض أن يقترب من الواحد الصحيح.

من النتائج الموضحة في الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي:

- بلغت قيمة مربع كاي Chi-square = 0.000، كما بلغت قيمة مؤشر ملاءمة الجودة GFI

= 1، وقد بلغت مؤشر الملاءمة المقارن CFI = 1، بينما بلغت قيمة مؤشر الملاءمة اللامعاري

NFI = 1، وأخير بلغت مؤشر الملاءمة التزايدية IFI = 1، وهذا يدل على ملاءمة- مطابقة-

النموذج للبيانات ملاءمة تامة.

- تبين وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية للقيادة التحويلية على العدالة التنظيمية، وهذا يدل على أن القيادة التحويلية لديها القدرة على المساهمة في زيادة العدالة التنظيمية، حيث تبين أن القيمة الاحتمالية 0.000، وهي أقل من مستوى الدلالة 0.05.
- تبين وجود تأثير مباشر ذي دلالة إحصائية للعدالة التنظيمية على جودة الحياة الوظيفية، وهذا يدل على أن العدالة التنظيمية لديها القدرة على المساهمة في زيادة جودة الحياة الوظيفية، حيث تبين أن القيمة الاحتمالية 0.000، وهي أقل من مستوى الدلالة 0.05.
- تبين وجود تأثير مباشر ذي دلالة إحصائية للقيادة التحويلية على جودة الحياة الوظيفية، وهذا يدل على أن القيادة التحويلية لديها القدرة على المساهمة في زيادة جودة الحياة الوظيفية، حيث تبين أن القيمة الاحتمالية 0.000، وهي أقل من مستوى الدلالة 0.05.
- يوجد تأثير جزئي لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط. إذ يجب أولاً أن يرتبط المتغير المستقل (ممارسة القيادة التحويلية) بشكل كبير بالوسيط (العدالة التنظيمية)، وثانياً، يجب أن تكون العلاقات المباشرة بين أبعاد القيادة التحويلية (المتغير المستقل) والمتغير التابع (جودة الحياة الوظيفية) مهمة .
- وإذا كانت العلاقات في الخطوة 1 و 2 مهمة، فإن المتغير الوسيط (العدالة التنظيمية) دخل في نموذج الانحدار.
- في الخطوة الثالثة بعد دخول الوسيط قلت العلاقة؛ لذلك تعتبر العدالة التنظيمية وسيطاً جزئياً في العلاقة بين أبعاد القيادة التحويلية وإدراك جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين.
- ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن جودة الحياة الوظيفية يلعب في تشكيلها لدى معلمي المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين عدة عوامل، وبالتالي هذا التشكيل كما يخضع لتأثير ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة التحويلية، فإن العلاقة بين ممارسة القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية تتأثر بحسب النتيجة السابقة بممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية في مدارسهم، وعليه يمكن تلخيص هذه العلاقة من خلال الشكل الذي أفرزته على النحو التالي:

Chi-Square=.000

Df=0

P=\p

شكل (5.1): الرسم التوضيحي لتحليل المسار

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أكر و يوستنر (Akar & Ustuner, 2019) التي توصلت إلى وجود علاقات إيجابية بين القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية والدعم التنظيمي وجودة الحياة الوظيفية. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة جيليت وآخرون (Gillet et al , 2013) التي توصلت إلى أن العدالة التوزيعية والتفاعلية تتوسطان العلاقة بين القيادة التحويلية وجودة حياة العمل. ويؤكد **الباحث** على أهمية العدالة التنظيمية كمتغير وسيط في تعزيز أثر القيادة التحويلية على جودة الحياة الوظيفية، حيث تسهم القيادة التحويلية في تحقيق العدالة التنظيمية والتي تعتبر قيمة جوهرية للمدرسة ومن أهم مكونات الهيكل الاجتماعي والنفسي للمدرسة، وتطبيقها يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لتشكيل سلوكيات واتجاهات إيجابية لدى المعلمين فيها، مما ينعكس على مستوى جودة الحياة الوظيفية.

5.9. ملخصُ بنتائج الدراسة:

يجملُ الباحثُ نتائجَ الدراسةِ الميدانيةِ من خلالِ العرضِ التالي:

- أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين حصلت على وزن نسبي (78.24%) أي بدرجة مرتفعة.
- أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين حصلت على وزن نسبي (85.26%) أي بدرجة مرتفعة جداً.
- أن مستوى إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لجودة الحياة الوظيفية حصلت على وزن نسبي (80.58%) أي بدرجة مرتفعة.
- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة من المعلمين الذين يتبعون مديرية خان يونس، ومن يتبعون لمديرية شرق غزة لمستوى المشاركة في صنع واتخاذ القرار، والتصميم الوظيفي، والمستوى إدراكهم لجودة الحياة الوظيفية ككل، وكانت الفروق لصالح المعلمين من يتبعون مديرية خان يونس.
- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين تُعزى لمتغيري (النوع الاجتماعي للمعلم، والمؤهل العلمي).
- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لمستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين ممن سنوات خدمتهم أقل من خمسة سنوات، وممن سنوات خدمتهم عشر سنوات فأكثر، وكانت الفروق لصالح المعلمين الذين سنوات خدمتهم عشر سنوات فأكثر.
- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لمجالات القيادة التحويلية (التأثير المثالي، والحفز الإلهامي، والاستشارة الفكرية) على درجة ممارستهم للعدالة التنظيمية، وذلك من وجهة نظر المعلمين، فيما تبين أن تأثير مجال (الاعتبارات الفردية) ضعيف.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لمجالات القيادة التحويلية (الحفز الإلهامي، والاستشارة الفكرية، والاعتبارات الفردية) على إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها، فيما تبين أن تأثير مجال "التأثير المثالي" ضعيف.

- يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لمجالات العدالة التنظيمية: (العدالة الإجرائية، والعدالة التفاعلية) على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها، فيما تبين أن تأثير مجال (العدالة التوزيعية) ضعيف.

- يوجد تأثير جزئي ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ($\alpha \leq 0.05$) لممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للقيادة التحويلية على مستوى إدراك المعلمين لجودة الحياة الوظيفية فيها في ظل وجود العدالة التنظيمية كمتغير وسيط.

5.10. توصيات:

بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، وبالاستفادة من إطلاع الباحث على توصيات الدراسات السابقة ذات الصلة، فإنه يوصي بما يلي:

❖ التوصيات المتعلقة بمتغير القيادة التحويلية:

- استعانة مديريات التربية والتعليم بخبراء في إدارة الأزمات لمساعدة مديري المدارس على استشراف المستقبل.
- تنظيم وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية لمديري المدارس الثانوية؛ لاستخدام استراتيجيات قيادية متطورة في التعامل مع المواقف الطارئة.
- تخصيص جزء من موازنة المدارس لتحفز المعلمين على تحقيق إنجازات تفوق التوقعات.
- زيادة تفعيل القيادة التحويلية عن طريق تدريب المدراء على كيفية استثارة أفكار معلمهم وتشجيعهم على طرح الأفكار المبدعة وزيادة الاهتمام بهم.
- عقد دورات تدريبية متنوعة لبناء السمات القيادية التي يتسم بها القائد التحويلي.
- حشد الطاقات وبذل الجهود من أجل تحقيق القيادة التحويلية على الوجه الأكمل.
- بناء علاقات طيبة مع المعلمين لتحقيق تغييرات جوهرية في أداء المدرسة.

❖ التوصيات المتعلقة بمتغير العدالة التنظيمية:

- عقد اجتماعات دورية يناقش خلالها جميع المعلمين بالنتائج المترتبة على اتخاذ القرارات.
- اطلاع الإدارة المدرسية المعلمين على النشرات التي تصدر عن الوزارة دون تأخير؛ لإتاحة الفرصة لهم للتقدم للوظائف الجديدة.
- توظيف التكنولوجيا الحديثة في تيسير المعلومات اللازمة لكل معلم، بما يخدمه في تطوير أدائه وعمله.
- العمل على تفعيل العدالة التنظيمية من خلال المساواة في توزيع الأعباء الوظيفية، وتوضيح أكثر للإجراءات المطبقة وكيفية اتخاذ القرارات، وإشراك المعلمين في القرارات التي تخص وظائفهم.
- الاهتمام بالثناء والتقدير على الأداء المتميز بطريقة منتظمة وفورية.

- العمل على كسب إدارة المدرسة لثقة المعلمين من خلال العدالة، وإظهار المشاركة الوجدانية تجاه مشاكلهم.
- الاهتمام بإشعار المعلمين بأهميتهم لزيادة الإحساس بالانتماء للمدرسة.
- تحسين فعالية العلاقات الإنسانية بمراعاة العدالة في توزيع المهام والأدوار بين المعلمين وفقاً لمستوياتهم الوظيفية.

❖ التوصيات المتعلقة بمتغير جودة الحياة الوظيفية:

- الاهتمام برفع مستوى جودة الحياة الوظيفية في المدارس الحكومية من خلال تفعيل وتعزيز نظام المكافآت والحوافز، وتحسين الرفاهية لدى المعلمين، الأمر الذي يعزز الروح المعنوية لهم ويعمق ولائهم والتزامهم التنظيمي.
- رفع مطالبات من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى الجهات ذات الاختصاص بتحسين نسب الصرف للمعلمين؛ بما يعينهم على تلبية متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية.
- منح مديري المدارس صلاحيات أكبر تمكنهم من التواصل مع المؤسسات المجتمعية الداعمة؛ لتوفير بيئة صحية مريحة من حيث الأثاث، الإضاءة، التهوية، والنظافة.
- الإيعاز من قبل وزارة التربية والتعليم لمديري المدارس بتهيئة أجواء عمل جاذبة لمعلميهم، تقوم على منح الثقة والاحترام.
- الاهتمام بمعالجة الظروف البيئية غير المناسبة للبيئة المدرسية والتي تؤدي إلى انخفاض في مستوى جودة الحياة الوظيفية للمعلمين.
- تعزيز التمكين النفسي للمعلمين وإرساء مشاعر الأمن والاستقرار الوظيفي لديهم .
- العمل على بناء نظام واضح لاستقبال الشكاوى والتظلمات، والعمل على معالجتها بسرعة.
- عقد مديري المدارس ورش عمل يتم من خلالها إبداء وجهات نظر المعلمين فيما يتعلق بمشكلات العمل.
- نشر ثقافة جودة الحياة الوظيفية، وتنظيم لقاءات دورية يتم من خلالها تقديم تجارب وموضوعات متنوعة وأحدث أدوات ومنهجيات العمل الهادف لتحسين جودة الحياة الوظيفية، كذلك تعريفهم بأفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات وسبل التركيز على جودة الحياة الوظيفية عند تصميمها وتقديمها.
- أهمية التركيز على رفع مدى جاهزية المعلمين من خلال إكسابهم الخبرات والمهارات الوقائية.

5.11. بحوثُ ودراساتُ مقترحة:

من أجل إثراء موضوع الدراسة الحالية، فإن الباحث يقترح إجراء البحوث الدراسات التالية:

1. إجراء دراسات أخرى تتعلق بنفس الموضوع وذلك بتغيير المحافظات (المحافظات الشمالية لفلسطين)، أو بإجراء نفس الدراسة وتغيير المؤسسة المدروسة (جامعات)، أو إجراء دراسة مقارنة.
2. تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية على جودة الحياة الوظيفية في كليات المجتمع في المحافظات الجنوبية بفلسطين.
3. العلاقة بين القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية لدى معلمي المدارس الخاصة في ظل وجود جودة الحياة الوظيفية كمتغير وسيط.
4. أثر ممارسة القيادات الأكاديمية للقيادة التحويلية على جودة الحياة الوظيفية فيها.
5. واقع العدالة التنظيمية في وزارة التربية والتعليم بالمحافظات الجنوبية بفلسطين.
6. دور جودة الحياة الوظيفية في تحقيق الريادة الإستراتيجية (دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية).
7. انعكاس مستوى القيادة التحويلية على الإدارة الصفية للمعلمين.
8. دور العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي في تحسين جودة الحياة الوظيفية للعاملين.
9. دور القيادة التحويلية في تحسين الالتزام التنظيمي والولاء لدى المعلمين.

المصادر والمراجع

➤ أولاً: القرآن الكريم.

➤ ثانياً: المراجع العربية.

➤ ثالثاً: المراجع الأجنبية.

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم، والحديث الشريف، و سنن أبي داود.

ثانياً: المصادر والمراجع العربية.

- أبادي، مجد الدين (2008). القاموس المحيط، القاهرة : دار الحديث.
- أبو تايه، بندر (2012). أثر العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز الوزارات الحكومية في الأردن، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، 20 (2)، 145-186.
- أبو جاسر، صابرين (2010). أثر إدراك العاملين للعدالة التنظيمية على أبعاد الأداء السياقية: دراسة تطبيقية على موظفي وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- أبو حميد، هاشم (2017). أثر أبعاد جودة الحياة العمل على فعالية اتخاذ القرارات الإدارية في جامعة الأقصى بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- أبو رمان، سامي (2016). أثر القيادة التحويلية في الاستعداد لإدارة الأزمات، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، 12(3)، 713 - 729.
- أبو سمرة، محمود والطيطي، محمد وعمرو، ميرفين (2011). القيادة التحويلية لدى رؤساء أقسام الإشراف التربوي في مديريات التربية والتعليم في فلسطين، مجلة العلوم التربوية والنفسية، 12(2)، 260 - 285 .
- أبو شمالة، ناصر(2018). واقع الثقافة التنظيمية السائدة في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة وأثرها على جودة الحياة الوظيفية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
- أبو صالح، محمد (2001). الطرق الإحصائية، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع.
- أبو العلا، ليلي (2013). مفاهيم ورؤى في الإدارة والقيادة التربوية بين الأصالة والحداثة، عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.
- أبو الفضل، عبد الشافي (1996). القيادة الإدارية في الإسلام، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
- أبو النصر، مدحت (2009). قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة، ط2، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

- أبو ناهية، صلاح الدين (2000). الطرق الإحصائية في البحث والتدريس، ط2، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- أحمد، ستي (2016). محددات الرضا الوظيفي وعلاقته بكل من الالتزام الوظيفي والنية في ترك العمل دراسة امبريقية لدى عينة من موظفي الإدارات العمومية لولاية سعيدة، رسالة دكتوراه، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر.
- الإدارة العامة للتخطيط. (ديسمبر 2019): الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم في محافظات غزة للعام الدراسي 2020/2019م. وزارة التربية والتعليم العالي، دولة فلسطين.
- الأستاذ، عبد الرحمن (2015). جوده حياه العمل وعلاقتها بالإبداع الإداري لدى العاملين: دراسة ميدانية على شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.
- الأغا، إحسان (2000). البحث العلمي عناصره مناهجه أدواته، غزة: مطبعة الأمل التجاري.
- الأغا، صهيب وعساف، محمود (2015). الإدارة والتخطيط التربوي: نماذج وتطبيقات عملية، عمان: دار الجنادرية للنشر والتوزيع.
- إيمان، زياني (2014). تأثير القيادة التحويلية على أداء المنظمة دراسة حالة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
- آل سليمان، حسين (2016). دور الإدارة المدرسية في تنمية العلاقات الإنسانية لدى المعلمين: دراسة تحليلية في ضوء الفكر الإداري الإسلامي، مجلة كلية التربية - جامعة الأزهر، 35 (168)، ج3، 383 - 414.
- آل منصور، على (2019). درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية بمحافظة القطيف للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الولاء التنظيمي لدى المعلمين، مجلة البحث العلمي في التربية، (20)، ج1، 379 - 436.
- آل ناجي، محمد (2016). الإدارة التعليمية والمدرسة نظريات وممارسات في المملكة العربية السعودية، ط7، الرياض: رلد للاستشارات الإدارية والتربوية.
- ابن حزم، محمد (2016). الأخلاق والسير في مداوة النفوس، تحقيق إيفار رياض : دار ابن حزم.
- باجودة، ندى (2010). واقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارس التعليم العام الحكومي للبنات بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
- البحيري، السيد (2018). واقع ممارسات قادة المدارس الثانوية في منطقة عسير للقيادة الإبداعية واستراتيجية تطويره ، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية، 29 (1)، 22-61.

- بخاري، مروان (2014). درجة ممارسة العلاقات الإنسانية لدى مديري المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة وعلاقتها بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
- بن خالد، عبد الكريم و بو حفص ، مباركي (2015). فلسفة إدارة جودة الحياة الوظيفية في المجال المهني، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ، 7 (20) ، 117 - 129 .
- بدح، أحمد (2013). القيادة التحويلية وعلاقتها بالثقافة التنظيمية لدى عمداء كليات المجتمع الخاص في الأردن، المجلة الدولية للأبحاث التربوية، (34)، 1- 23.
- البدراني، حمد (2010). إدراك العدالة التنظيمية وعلاقته بالثقة لدى العاملين في المنظمات الأمنية: دراسة ميدانية للعاملين بالتفتيش الأمني بالمطارات السعودية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض.
- البربري، مروان (2016). دور جودة الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي لدى العاملين في شبكة الأقصى للإعلام والإنتاج الفني، رسالة ماجستير، الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى، غزة، فلسطين.
- بركات، زياد (2016). درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية في فلسطين من وجهة نظر معلمي مدارسهم، مجلة الدراسات التربوية النفسية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان، 10 (1)، 120 - 145 .
- بشماتي، شقيب (2014). دراسة تحليلية مقارنة للصيغ المستخدمة في حساب حجم العينة العشوائية. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 36 (5)، 85- 100.
- بطاح، أحمد والطعاني، حسن (2016). الإدارة التربوية - رؤية معاصرة، ط1، عمان: دار الفكر.
- البلوشي، مريم والظفري، سعيد (2019). جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية لدى المعلمين بسلطنة عمان، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، 15 (4)، 387- 398 .
- بن خالد، عبد الكريم و بو حفص، مباركي (2015). فلسفة إدارة جودة الحياة الوظيفية في المجال المهني، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 7 (20)، 117 - 129.
- بناي، ضياء (2014). علاقة الهيئة الخارجية المدركة والعدالة التنظيمية المدركة وأثرهما في التهكم التنظيمي، رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، العراق.
- بوجمعة، احمد (2018). أثر جودة حياة العمل في التقليل من حوادث العمل، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

- بوبكر، ساخي (2016). تمكين العاملين وعلاقته بجودة الحياة الوظيفية في ضوء الثقة التنظيمية كمتغير وسيطي، رسالة ماجستير، جامعة وهران، وهران، الجزائر.
- تيشيتش، محمد ورمضان، سعيد وبوسكرة، عمر (2020). العدالة التنظيمية والصراع التنظيمي، دراسة مقارنة في الأدبيات العلمية، مجلة منارات لدراسات العلوم الاجتماعية، 2 (5)، 166 - 190.
- جاد الرب، سيد (2008). جودة الحياة الوظيفية QWL في منظمات الأعمال العصرية، القاهرة: دار الفكر العربي للنشر.
- الجاحظ، أبي عثمان (1989). تهذيب الأخلاق، مصر: دار الصحابة للتراث.
- حافظ، عبد الناصر وعباس، حسين (2016). الأنماط القيادية الطريق لبناء الميزة التنافسية المستدامة، عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع.
- حامد، سهير وحسون، شفاء (2010). الذكاء الشعوري وعلاقته بنمط القيادة التحويلية دراسة ميدانية في الشركة العامة للصناعات القطنية، مجلة الإدارة والاقتصاد، (83)، 109 - 137.
- حجاج، المداني (2015). القيم التنظيمية وعلاقتها بالاستقرار الوظيفي دراسة ميدانية على عينة من إداري جامعة عمار تليجي بالأغواط، رسالة ماجستير، جامعة خيضر، بسكرة، الجزائر.
- الحجايا، سليمان (2006). الأنماط القيادية لدى القادة التربويين وعلاقتها بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر رؤساء الأقسام في مديريات التربية والتعليم في الأردن، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن.
- الحيدر، عبد المحسن (2006). اتجاهات العاملين نحو المناخ التنظيمي وعلاقة خصائصهم الشخصية والوظيفية بتلك الاتجاهات "دراسة ميدانية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في المملكة العربية السعودية"، المجلة العربية للإدارة: المنظمة العربية للتنمية والإدارة، 26(2)، 41-65.
- الحربي، قاسم (2008). القيادة التربوية الحديثة، عمان: الجنادرية للنشر والتوزيع.
- حسين، الحارث (2017). أثر العدالة التنظيمية على الفاعلية التنظيمية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، 13 (3)، 331 - 349.
- حلاوة، باسمة (2012). العلاقات الإنسانية بين المديرين والمدرسين كما يراها مدرسو التعليم الثانوي، مجلة جامعة دمشق، 28(4)، 249-277.

- حلاوة، عماد (2015). غموض الحياة الوظيفية وأثرها على الأداء الوظيفي دراسة تطبيقية على موظفي القطاع الحكومي المدنيين في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- حمادنة، همام (2019). مستوى جودة الحياة الوظيفية لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، *المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي*، 12 (39)، 103 - 130.
- الخرابشة، عمر والمعاني، أيمن (2016). أثر تطبيق القيادة التحويلية على الإبداع الإداري لدى العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية، *المجلة التربوية*، 31 (121)، 1-31 .
- الخفاجي، حاكم (2012). التأثير التفاعلي بين العدالة والثقة التنظيمية وانعكاسه في تحقيق جودة حياة العمل دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في جامعة الكوفة، *مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية*، 14 (3)، 8 - 35.
- الداية، سناء (2012). درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة للعدالة التنظيمية وعلاقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- الدبابسة، إيمان (2017). دور نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية في تحسين جودة الحياة الوظيفية للعاملين ، *دراسة ماجستير* ، جامعة القدس ، فلسطين.
- دبون، عبد القادر وصيتي، عبد اللطيف (2018). دور أنماط القيادة الإدارية المعاصرة في تدعيم سلوك المواطنة التنظيمية في قطاع السكن - حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غارداية، *المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال*، 4 (3)، 291 - 312.
- الدحدوح، حسني (2015). جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي المرحلة الأساسية بمحافظة غزة وعلاقتها بمستوى أدائهم، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- الدرادكة، مأمون (2006). *إدارة الجودة الشاملة وخدمة العملاء*، ط1، عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع.
- دراوشة، نجوى (2017). العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات الأردنية وعلاقتها بالثقة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، *المجلة الأردنية في العلوم التربوية*، 13 (3) ، 373 - 388.
- درّه، عمر (2008). *العدالة التنظيمية وعلاقتها ببعض الاتجاهات الإدارية المعاصرة*، حلب: دار الرضوان للنشر.

- الدليمي، انتصار والمدو، آلاء (2012). أثر التوازن التنظيمي في الرضا الوظيفي في ظل العدالة التنظيمية: بحث ميداني في دوائر مختارة في وزارة النفط، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، 14(4)، 43-65.
- دواني، كمال (2013). القيادة التربوية، عمان: دار المسيرة.
- دوح، التجاني وشنيني، حسين (2019). أثر سلوكيات القيادة التحويلية على أداء العاملين في الجماعات المحلية دراسة حالة بلدية الطيبات ولاية ورقلة - الجزائر، مجلة رؤى اقتصادية، 9 (2)، 295-311.
- الديب، سامر (2012). مدى ممارسة القيادات الأكاديمية بالجامعات الفلسطينية للقيادة التحويلية وصعوباتها وسبل تمهيتها، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.
- ديوب، أيمن (2014). تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الحياة الوظيفية في قطاع الاتصالات، دراسة ميدانية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 30 (1)، 195-224.
- رباح، سامي (2008). دور مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين المناخ التنظيمي بمدارسهم وسبل تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- رشوان، حسين (2010). القيادة دراسة في علم الاجتماع النفسي والإداري والتنظيمي، القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة.
- الرشيد، علي (2019). الدعم التنظيمي وعلاقته بالعدالة التنظيمية والالتزام التنظيمي: دراسة تطبيقية على الأطباء العاملين في بعض المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، المجلة العربية للإدارة، 39(3)، 239 - 264.
- الروسان، عصمت (2017). القيادة التحويلية والقيادة التبادلية لدى مديري المدارس الحكومية وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية للمعلمين، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 6 (12)، 183-198.
- الرويشد، فيصل (2019). درجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف لأبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، 10(2)، ج3، 280 - 308.
- زاهر، بسام و دولة، جمال والعايدين، دانيا (2013). تقويم واقع جودة حياة العمل الداعمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية دراسة ميدانية على المدارس الثانوية الحكومية في

- مدينة اللاذقية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - العلوم الاقتصادية والقانونية ، 35 (3)، 67 - 86.
- الزعبي، خلود (2013). درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان العاصمة لأبعاد القيادة التحويلية وعلاقتها بالتمائل التنظيمي من وجهة نظر المعلمين، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
- زينب، صالحى (2017). جودة الحياة الوظيفية لدى عمال اتصالات الجزائر بورقلة دراسة ميدانية على عينة من عمال اتصالات الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.
- الساعدي، مؤيد وعكار، زينب (2014). دور الاستغراق الوظيفي في الأداء العالي، مجلة الإدارة والاقتصاد، 3 (11)، 1 - 37.
- السبع، سلام (2010). العدالة التنظيمية وعلاقتها بالرضى الوظيفي لدى معلمي المدارس الحكومية والخاصة في محافظة الكرك، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن.
- السعود، راتب (2012). القيادة التربوية مفاهيم وآفاق، عمان: دار صفا للنشر والتوزيع.
- السعود، راتب وسلطان، سوزان (2009). درجة العدالة التنظيمية لدى رؤساء الاقسام الأكاديمية في الجامعات الأردنية الرسمية وعلاقتها بالولاء التنظيمي لأعضاء الهيئة التدريسية فيها، مجلة جامعة دمشق، 25 (2+1)، 191-231.
- السفيناني، ماجد (2012). درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية دراسة ميدانية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية.
- سعيدة، ضيف ومراد، علة (2018). تبني أسلوب القيادة التحويلية لتحقيق التميز التنظيمي دراسة ميدانية على عينة من العاملين بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية الجلفة، مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 11 (2)، 1 - 20 .
- السكر، عبد الكريم (2013). أثر العدالة التفاعلية في الأداء الوظيفي دراسة استطلاعية لآراء المديرين في الوزارات الأردنية، مجلة دراسات، العلوم الإدارية، 40 (2) ، 409 - 429 .
- سكر، ناجي (2018). الإدارة بالقيم وعلاقتها بالولاء التنظيمي من خلال الاتجاه نحو القيم الممارسة كمتغير وسيط (دراسة تطبيقية على المدارس الثانوية بمنطقة شرق غزة التعليمي)، مجلة جامعة بابل، 26 (7)، 523-546.
- السلطي، محمد (2015). درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة للقيادة التحويلية وعلاقتها بإدارة التميز لديهم، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

- سليم، أحمد (2013). اختبار فاعلية القيادة التبادلية والتحويلية في البيئة المصرية، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، 19 (71)، 94 - 124.
- سميرات، سمر ومقابلة، عاطف (2014). درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة للقيادة التحويلية وعلاقتها بدافعية المعلمين نحو عملهم، مجلة دراسات: العلوم التربوية، 41 (1)، 513 - 536.
- شاويش، فدوى (2018). تصور مقترح لتطوير القيادة الإبداعية لدى مديري المدارس الثانوية الفلسطينية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- الشراب، ساميا (2020). جودة الحياة الوظيفية لدى معلمي ومعلمات العلوم في لواء وادي السير بمحافظة العاصمة الأردنية، المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الأبحاث العلمية والتربوية، (23)، 1-24.
- شعبان، عبد الكريم (2010). دور العدالة التنظيمية في تحقيق الأداء الجامعي المتميز: دراسة تطبيقية في كمية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، 5 (16)، 165-197.
- الشعلان، مضاوي (2014). الدعم التنظيمي المدرك لدوافع العمل لدى الموظفين الإداريات بكلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - دراسة ميدانية، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 3 (12)، 149 - 171.
- الشقيرات، محمد والجازي، رائدة (2019). درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة معان للقيادة التحويلية وعلاقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين، مجلة العلوم التربوية والنفسية، 3 (9)، 1 - 17.
- الشمري، ستيرة (2017). علاقة ممارسة المديرات للقيادة التحويلية بدافعية المُعلّمت نحو عملهن في المدارس الثانوية بالإحساء، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 6 (4)، 98-108.
- الشنطي، محمود (2016). أثر ممارسة أساليب القيادة التحويلية في جودة الحياة الوظيفية دراسة تطبيقية على وزارة الصحة الفلسطينية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، 12 (1)، 31 - 57.
- الشنطي، نهاد (2016). واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات الحكومية وعلاقته بأخلاقيات العمل - دراسة تطبيقية على وزارة الأشغال العامة والإسكان، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين.
- الشنفرى، محمد (2007). العدالة التنظيمية وأثرها على الأداء الوظيفي، رسالة ماجستير، الإدارة العامة، جامعة مؤتة، الأردن.

- شنيشح، سهام (2015). العدالة التنظيمية وعلاقتها بالرضا الوظيفي للعناصر الطبية والطبية المساعدة " دراسة ميدانية بالمستشفيات العامة بمدينة مصراتة، رسالة ماجستير، الأكاديمية الليبية، ليبيا.
- الشهري، محمد (2014). مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة جدة وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى المعلمين من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
- صباح، بنوناس (2015). تحليل علاقة القيادة التحويلية بأداء الموارد البشرية، دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه بسكرة ADE، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، 18، 19-38.
- صحيح مسلم (2014): كتاب الإمارة، ط1، الكويت: الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
- صفية، ألفت (2018). أثر العدالة التنظيمية في تحقيق الأداء الجامعي المتميز دراسة تطبيقية: الجامعة الإسلامية بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- ضيف، سعيدة (2018). القيادة التحويلية ودورها في تفعيل إدارة المعرفة لبناء منظمات متعلمة " دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر"، رسالة دكتوراه، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر.
- الطجم، عبد الله والسواط، طلق (2003). السلوك التنظيمي، ط4، جدة: دار حافظ للنشر والتوزيع.
- الطعامة، سلامة وحسب الله، عبد الحفيظ (2015). أثر العدالة الإجرائية على سلوك المواطن التنظيمية: دراسة تحليلية لآراء العاملين في شركات QIZ، مجلة العلوم الاقتصادية، 16 (2)، 15 - 33.
- العاجز، فؤاد والبناء، محمد (2007). الإدارة الصفية بين النظرية والتطبيق، ط3، غزة: الجامعة الإسلامية.
- العازمي، محمد (2006). القيادة التحويلية وعلاقتها بالإبداع الإداري، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- العامري، أحمد (2002). القيادة التحويلية في المؤسسات العامة: دراسة استطلاعية لآراء الموظفين، الرياض: جامعة الملك سعود.
- عباس، حسين وعلى، ناسو (2016). الشخصية القيادية، ط1، عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع.
- عبد الرؤوف، طارق (2015). القائد المتميز وأسرار الإبداع القيادي، ط1، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر.

- عبد العال، خولة (2015). درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة وعلاقتها بمستوى الانتماء المهني لمعلميهم، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- العتيبي، شادية (2019). القيادة التحويلية لدى رؤساء أقسام إدارة التعليم بمحافظة عفيف وعلاقتها بالرضا الوظيفي للمشرفين التربويين، مجلة العلوم التربوية والنفسية، 3 (1)، 1 - 23.
- عدوان، محمد (2016). العدالة التنظيمية لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة غزة من وجهة نظر المعلمين وعلاقتها بالولاء التنظيمي لديهم، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.
- العدلوني، أكرم (2000). القائد الفعّال. الرياض: قرطبة للإنتاج الفني.
- العربي، بن داود (2014). المشاركة في اتخاذ القرارات والعلاقات الإنسانية من ركائز الاتصال الفعال في المؤسسة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 6 (16)، 167 - 180.
- العزام، أحمد والجداية، محمد (2015). أثر القيادة التحويلية في التعلم التنظيمي في قطاع البنوك التجارية الأردنية في إقليم الشمال، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، 15 (2)، 30 - 43.
- العزايزة، شهد (2020). القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية وعلاقتها بالسلوك الإبداعي للمعلمين، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين.
- العساف، صالح (1995). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، ط1، الرياض: مكتبة العبيكان.
- عمارة، رضا وعاشور، محمد (2020). درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس في مديرية قسبة إربد وعلاقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، 28 (3)، 386 - 409.
- عسيري، حسن (2019). دور القيادة الخادمة كمدخل لجودة الحياة الوظيفية لمعلمي التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 8 (1)، 137 - 150.
- عطوي، جودت (2010). الإدارة التعليمية والإشراف التربوي أصولها وتطبيقاتها، ط4، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
- عقيلي، عمر (2005). إدارة الموارد البشرية المعاصرة، ط1، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
- علوطي، عاشور، ومغار، عبد الوهاب (2017). علاقة غياب العدالة التوزيعية بأبعاد الاحتراق الوظيفي: دراسة ميدانية على مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي لولاية سكيكدة، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 9 (31)، 71 - 80.

- علي، أحمد (2013). الإحباط الإداري، مصر: المجموعة العربية للتدريب والنشر.
- عليان، أفنان (2016). درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية وعلاقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في محافظة الزرقاء، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، عمان، الأردن.
- العميرة، محمد (2001). مبادئ الإدارة المدرسية، ط2، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
- عمران، حسن وبلقاسم، محمد والهواني، فتحية (2018). دور العدالة التنظيمية في تحقيق سلوكيات المواطنة التنظيمية بمؤسسات التعليم العالي دراسة تحليلية لآراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة سبها، مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، (9)، 267 - 280.
- العنزي، سعد والفضل، سما (2007). فلسفة نوعية حياة العمل في منظمات الألفية الثالثة، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، 13 (45)، 68 - 85.
- عودة، وفاء (2017). العدالة التنظيمية والبيئة التخفيفية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لموظفي البنك الإسلامي الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس، فلسطين.
- عياصرة، على (2006). القيادة والدافعية في الإدارة التربوية، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.
- عيسات، الزهرة وجميل، أحمد (2016). العدالة التنظيمية وأثرها على التمكين الإداري في المؤسسات الجزائرية - دراسة استطلاعية على عينة من مؤسسات ولاية البويرة، المجلة الجزائرية للعلوم والسياسات الاقتصادية، 7 (1)، 303 - 324 .
- عيسى، سناء (2008). دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- الغامدي، سعيد (2001). القيادة التحويلية في الجامعات السعودية: مدى ممارستها وامتلاك خصائصها من قبل القيادات الأكاديمية. رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودية.
- الغزالي، حافظ (2012). أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الوسط، عمان، الأردن.
- فتحى، أرزي (2013). أثر المسار الوظيفي على أداء العاملين في المؤسسات الجزائرية " دراسة حالة مؤسسة الإسمنت ومشتقاته"، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر.
- فلمبان، ناهد والقرشي، سوزان (2020). أثر العدالة التنظيمية على جودة حياة العمل في وزارة الخارجية بالرياض، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، 4 (4)، 20 - 50.
- فولر، جورج (1996). المدير المتنقل، جدة: مكتبة جرير .

- القادر، سونة وحسين ، يرقى (2019). أثر العدالة التنظيمية على الانتماء التنظيمي من وجهة نظر موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بولاية المدية، مجلة البشائر الاقتصادية، 5 (2)، 984 - 999.
- القبلي، عناية والعمراني، ساهرة (2016). القيادة التحويلية في الميدان التربوي، ط1، الرياض: دار أمان للنشر.
- القحطاني، عبد الله (2020). جودة الحياة الوظيفية ودورها في تحقيق الأمان الوظيفي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- القطرنة، زياد (2017). أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفعالة، عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع.
- القيسي، هناء (2010). الإدارة التربوية، عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع.
- كريم، شعبان (2018). أثر جودة الحياة الوظيفية في تحقيق التميز المؤسسي دراسة حالة الشركة الأهلية لصناعة الأسمت الليبية، مجلة كلية الآداب، 26 (1)، 62 - 107.
- الكساسبة، محمد والفاعوري، عبير وعبدالله، كفاية (2009). تأثير ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على المنظمة المتعلمة، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، 5 (1) ، 19- 45 .
- اللقاني، أحمد والجمل، علي (1999). معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس. ط2، القاهرة: عالم الكتب.
- لهلوب، ناريمان والصريرة، ماجدة (2012). مهارات القيادة التربوية الحديثة، الأردن: دار الخليج للنشر والتوزيع.
- ماضي، خليل (2014). جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين: دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية، رسالة دكتوراه، جامعة قناة السويس، مصر.
- محمد، شذا (2012). درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الحكومية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.
- محمد، كسنة وفاطنة، قهيري (2018). أثر العدالة التنظيمية على جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة، مجلة دفاتر اقتصادية، 9 (1)، 171 - 189.

- المصدر، محمد (2017). علاقة القيادة التحويلية بالعدالة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة "دراسة تطبيقية على الموظفين التنفيذيين في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة"، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين.
- المعاني، أيمن (2013). أثر القيادة التحويلية على المواطنة التنظيمية لدى العاملين في الجامعة الأردنية: دراسة ميدانية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، 9 (2)، 225- 258.
- معلولي، ريمون (2010). جودة البيئة المادية للمدرسة وعلاقتها بالأنشطة البيئية دراسة مسحية ميدانية في مدارس التعليم الأساسي مدينة دمشق، مجلة جامعة دمشق، 26 (2)، 97 - 136.
- معمري، حمزة (2014). إدراك العدالة التنظيمية وعلاقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى أساتذة التعليم الثانوي، أطروحة دكتوراه، جامعة ورقلة، الجزائر.
- المغربي، عبد الحميد (2004). جودة حياة العمل وأثرها في تنمية الاستغراق الوظيفي: دراسة ميدانية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، (2)، 1 - 52.
- ملحم، محمود (2020). تأثير العدالة التنظيمية في الاحتراق الوظيفي في المدارس الحكومية الفلسطينية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، 28 (2)، 51-77.
- ملحم ، يحي (2006). أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي " دراسة حالة: مؤسسة الاتصال الأردنية الحديثة"، المجلة العربية للإدارة: المنظمة العربية للتنمية والإدارة، 26(2)، 3 - 40 .
- المهدي، ياسر (2006). العدالة التنظيمية وأداء المعلمين لسلوك المواطنة بالمدارس الثانوية العامة في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر
- مهنا، عبد (1993). لسان العرب ، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية.
- موسي، رامي (2019). دور العدالة التنظيمية المدركة في تعزيز الالتزام بالعقد النفسي في المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
- نشوان، يعقوب ونشوان، جميل (2001). السلوك التنظيمي في الإدارة والإشراف التربوي، غزة: دار المنارة.
- نصار، إيمان (2013). جودة حياة العمل وأثرها على تنمية الاستغراق الوظيفي ، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة ، فلسطين.
- الهاشمي، رياض والعضايلة، علي (2017). أثر جودة الحياة الوظيفية على الفاعلية التنظيمية في المستشفيات العسكرية بمنطقة الرياض من وجهة نظر العاملين فيها، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، 13 (1)، 1 - 30.

- هباز، أنس (2015). أثر القيادة التحويلية على الولاء التنظيمي _ دراسة حالة: شركة الهندسة المدنية Civenco بتقوت، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر.
- هيئة تأليف (2004). المعجم الوسيط، ط4، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية.
- وادي، رشدي (2007). العدالة التنظيمية" دراسة ميدانية على الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة"، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، 21 (1)، 49- 98.
- واعر، وسيلة (2015). دور الأنماط القيادية في تنمية الإبداع الإداري دراسة حالة مجمع صيدال، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
- وحيدى، إكرام (2018). مستوى العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس في مديرية القدس الشريف وعلاقتها بالدافعية لدى المعلمين من وجهة نظرهم، رسالة ماجستير، جامعة القدس، القدس، فلسطين.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي (1997). الإصدار الأول. السلطة الفلسطينية، فلسطين.
- وزارة التربية والتعليم العالي (2008). الخطة الخمسية التطويرية الاستراتيجية، السلطة الوطنية الفلسطينية.
- يسن، مصطفى (2019). جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بالإبداع التنظيمي بالتطبيق على القطاعين العام والخاص في مصر، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، 49 (1)، 601 - 718.
- يونس، أماني (2017). درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غزة للقيادة المستدامة وعلاقتها بجودة الحياة الوظيفية لدى معلميه، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.

ثالثاً: المراجع الأجنبية:

- A L-Abr rowa,H. et al.(2013).The Relationship between Organizational Trust and Organizational Justice Components and Their Role in Job Involvement in Education,**International Journal of Management Academy**, 1 (1), 25-41.
- Afsar,S. (2014) .Impact of the Quality of Work-life on Organizational Commitment: A Comparative Study on Academicians Working for State and Foundation Universities in Turkey,**International Journal of Social Sciences**,3 (4) ,124-158.
- Akar, H. & Ustuner, M. (2019). The relationships between perceptions of teachers transformational leadership,organizational justice, organizational support and quality of work life, **International Journal of Research in Education and Science (IJRES)**, 5(1), 309-322.
- Alger, G. (2008) .Transformational Leadership Practices of Teacher Leaders, **Academic Leadership**, 6 (2).
- Alqhiwi,L.(2015). Organizational Justice and its Impact on mprovement the Performance Efficiency of the Industrial Companies A Case Study of Jordanian Potash Company, dirasat, **administrative sciences** 42(1),341-359.
- Al-Swidi, A. K.&Nawawi, M. K. & Al-Hosam, A.(2012). Is the Relationship between Employees' Psychological Empowerment and Employees' Job Satisfaction Contingent on the Transformational Leadership? A Study on the Yemeni Islamic Banks, **Asian Social Science** ,8(10),130 – 150.
- Al-Zu'bi, H. A. (2010). A Study of Relationship between Organizational Justice and Job Satisfaction, **International Journal of Business and Management**, 5 (12), 102-109.
- Aniagboso , I.A.(2020). Assessment of Transformational Leadership Approach to Financial Resource Allocation for Research Functions in Ignatius Ajuru University of Education Rivers State, **International Journal of Scientific Research in Education** ,13(2), 294 -328 .
- Asgari, M. H.& Nojbaee, S. S. & Rahnama,O.(2012).The relationship between quality of work life and performance of Tonekabon guidance

- schools teachers, **Journal of Basic & Applied Scientific Research**, 2(3), 2569-2575.
- Avolio, B. J.& Waldman,D.A. & Yammarino,F.J .(1991).The Four I's of Transformational Leadership, **Journal of European Industrial Training**, 15(4),9-16.
- Ayoubi, R. & Khalifa, B. (2015). Leadership styles at Syrian universities and the differences caused by sector and follower characteristics, **Arab Economic and Business Journal**, 10(1) , 1-8.
- Babic, A& Stinglhamber,F.& Hansez,I. (2015). Organizational Justice and Perceived Organizational Support: Impact on Negative Work-Home Interference and Well-being Outcomes, **Psychologica Belgica**, 55(3), 134–158.
- Bacha, E. (2014). The relationship between transformational leadership, task performance and job characteristics. **Journal of Management Development**, 33(4), 410-420.
- Baldwin, T.T.& Bommer ,W.H.& Rubin ,R.S.(2013). **Managing organizational behavior : what great managers know and do(2nd ed.)**,New York: McGraw-Hill Irwin.
- Baldwin,S.(2006).**Organizational Justice**,UK: Institute for Employment Studies.
- Banerjee,R& Banerjee,S. (2013). A Study of Perceived Organizational Justice, Trust, and Organisational Citizenship Behaviour, **Journal of Business and Management (IOSR-JBM)**, 12 (4) ,36-43.
- Barzoki, A. S.& Sarand, V. F. (2015). Investigating the Relationship between Organizational Justice, Organizational Commitment and Staff's Quality of Work Life (Case Study: Islamic Azad University employees Shabestar), **International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences**,4(2) ,34-44.
- Bass, B. M. & Avolio, B. J. (1994). **Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership**, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). **Transformational leadership (2nd ed.)**, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Bass, B.M. & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior, **Leadership Quarterly**, 10 (2),181-217.
- Bora, B.& Das, S. & Murthy, V. (2015). Quality of Work Life- A Literature Review ,**international journal in management and social science** , 3 (3),106 – 115.
- Bryant, S.E. (2003). The role of transformational and transactional leadership in creating, sharing and exploiting organizational knowledge, **The Journal of Leadership and Organizational Studies**, 9 (4),32 -44.
- Buluc,B. & Gunes,A.M. (2014). Relationship Between Organizational Justice and Organizational Commitment in Primary Schools, **The Anthropologist**, 18(1), 145-152.
- Bushra, F.& Usman, A. & Naveed, A. (2011). Effect of transformational leadership on employees'job satisfaction and organizational commitment in banking sector of Lahore (Pakistan),**International journal of Business and Social science**, 2(18),261 -267.
- Chelladurai, K. & Raman, N. (2016). A Study on Quality of Work Life in Higher Educational **Institutions Coimbatore District. Asia Pacific Journal of Research**. 1 (11), 272 – 279.
- Chelladurai, P., & Kerwin, S. (2017). **Human resource management in sport and recreation (3rd ed.)**, Champaign, IL: Human Kinetics.
- Chen ,S.& Wu ,W.& Chang ,C.& Lin ,C.& Kung ,J.& Weng ,H.& Lin ,Y.&Lee ,S.(2015). Organizational justice, trust, and identification and their effects on organizational commitment in hospital nursing staff ,**BMC Health Services Research**, 15(363),1-17.
- Cheung, M. & Wong, C. (2010). Transformational leadership,leader support, and employee creativity, **Leadership and Organization Development Journal**, 32 (7),656-672.
- Choudhry, N.& Philip,P.J.& Kumar,R. (2011). Impact of Organizational Justice on Organizational Effectiveness, **Industrial Engineering Letters**, 3 (4), 18 -24 .

- Colquitt,J.A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice:A Construct Validation of a Measure, **Journal of Applied Psychology** ,86 (3) ,386-400.
- Cropanzano, R.& Bowen, D. E. & Gilliland, S. W. (2007). The management of organizational justice,**Academy of management perspectives**, 21(4), 34-48.
- Danford ,A. et al. (2008).Partnership, High Performance Work Systems and Quality of Working Life, **New Technology, Work and Employment**, 23 (3), 151- 166.
- Daud,N. (2012).The Influence of Quality of Work Life on Organizational Commitment: A Study on Academic Staff in Public Institution of Higher Learning in Malaysia, **International Conference on Innovation Management and Technology Research (ICIMTR)** , Malacca, Malaysia.
- Dehkordi, F.R.& Mohammadi, S.& Yektayar, M. (2013). Relationship of organizational justice and organizational commitment of the staff in general directorate of youth and sports in Chahar Mahal Va Bakhtiari Province, **European Journal of Experimental Biology**, 3(3), 696-700.
- Deinert, A.& Homan, A. C.& Boer, D.& Voelpel, S. C. & Gutermann, D. (2015). Transformational leadership sub-dimensions and their link to leaders' personality and performance, **The Leadership Quarterly**, 26(6), 1095-1120.
- Demirel, Y. & Yücel, İ.(2013). The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry, **International Journal of Social Sciences**, II(3), 26–37.
- Drath, W. H., & Palus, C. J. (1994).**Making common sense: Leadership as meaning-making in a community of practice**,Greensboro, NC: Center for Creative Leadership.
- Edwards, J. A. et al.(2009) .The Work- related Quality of Life Scale for Higher Education Employees, **Quality In Higher Education** , 15 (3), 207- 219.
- EmadZadeh, M.K & Khorasani,M.& Nematizadeh,F (2012). Assessing the quality of life work of primary school teachers in Isfahan city,

- Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business**, 3(9), 439-449.
- Eres,F.(2011).Relationship between teacher motivation and transformational leadership characteristics of school principals. **International Journal of Education**, 3(2), 1-17.
- Fairholm,G.W.(1995):Values leadership:a values philosophy model, **international journal of Value-based management**. 8(1) ,65-77.
- Farahbod, F.& Azadehdel,M .& Dizgah,M.R.& Jirdehi,M.N.(2012). Organizational citizenship behavior: The role of Organizational justice and leader–member exchange, **interdisciplinary journal of contemporary research in business**, 3(9), 893 -903.
- Fariba,R. D.& Sardar,M.& Mozafar, Y.(2013). Relationship of organizational justice and organizational commitment of the staff in general directorate of youth and sports in Chahar Mahal Va Bakhtiari Province, **European Journal of Experimental Biology**,3(5) ,376-380.
- Felfe, J.& Tartler, K. & Liepmann, D. (2004). Advanced research in the field of transformational leadership, **German Journal of Human Resource Research**, 18(3), 262-288.
- Garg, C.P& Munjal,N.& Bansal,P & Singhal,A.K.(2012). Quality of Working Life: An Overview, **International Journal of Physical and Social Sciences**, 2(3), 231 -242.
- Gbadamosi,L.&Nwosu,J.C.(2011).Entrepreneurial Intention, Organizational Justice and Job Satisfaction as Determinants of Employees' Organizational Commitment: Evidence from Babcock University Nigeria, **Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE)**, 205-211.
- George, J.M.& Jones ,G.R.(2012). **Understanding and Managing Organizational Behavior**, 6th Edition, New Jersey: Prentice Hall.
- Gillet, N.&Fouquereau, E. & Antigance, A. (2013). The mediating role of organizational justice in the relationship between transformational leadership and nurses' quality of work life: A cross-sectional questionnaire survey, **International Journal of Nursing Studies**, 50(10) , 1367-1539.

- Gilliland , S. W& Steiner , D. D&. Skarlicki, D.P. (2015). **The Social Dynamics of Organizational Justice**, Charlotte ,NC: Information age publishing .
- Goodwin, V. L., Whittington, J. L., Murray, B., & Nichols, T. (2011). Moderator or mediator?Examining the role of trust in the transformational leadership paradigm, **Journal of Managerial Issues** , 23(4), 409-425.
- Greenberg, J. & Colquitt, J. (2005). **Hand Book of organizational justice**, USA: library of congress cataloging.
- Greenberg, J.(2011). **Behavior in Organizations**, 6th Edition , Indiana: Pearson Education Limited.
- Hacker, S. & Roberts, T. (2004). **Transformational Leadership Creating Organizations of Meaning**, USA: American Society for Quality Press, Wisconsin.
- Hassan, A. (2002). Organizational Justice As a Determinant of Organizational Commitment and Intention to Leave, **Asian Academy of Management Journal**, 7 (2), 55-66.
- House, R.J., et. al. (1999). Cultural influences on leadership and organizations: Project GLOBE, **Advances in Global Leadership**, 1-93.
- Hsu, J. L. & Wang, J. H. (2015). Exploring The Effects of Organizational Justice on Employees' Innovative Behavior in Hospitality Industry from the Aspect of Organizational Support, **Revista De Cercetare Si Interventie Sociala**, 49, 113-126.
- Ismail, U. (2020). Mediating Effects of HRM Practices in Organizational Justice on Innovative Work Behavior among the Hotel Industry of Pakistan, **International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences**, 10 (1),132-148.
- Jafari,P & Bidarian,S. (2012). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior, **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, 47 ,1815-1820.

- Jain, Vineet C., Nayak Bhavesh S., Shah Biren N., & Shah, Dhiren P. (2010). **Textbook of Pharmaceutical Industrial Management**. India, New Delhi: Elsevier.
- Jameel , A. S.&Mahmood, Y. N&Jwmaa, S. J . (2020). Organizational Justice and Organizational Commitment among Secondary School Teachers, **Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Science**,1(1), 1-6.
- Juczynski,Z.(2006).Health-Related Quality of Life: Theory and Measurement,**Acta Universities Lodziensis Folla Psychological** 10, 3-15.
- Kanten, S. & Sadullah ,O. (2012).An empirical research on relationship quality of work life and work engagement, **Procedia- Social and Behavioral Sciences**, 62, 360- 366.
- Kark, R.& Shamir, B. & Chen, G. (2003). The Two Faces of Transformational Leadership: Empowerment and Dependency , **Journal of Applied Psychology**, 88(2), 246-255.
- Kheirandish, M. (2014). The Relationship between Transformational Leadership Style and Performance Improvement among Teachers: A Case Study, **Research Journal of Recent Sciences**,3 (1), 103-107.
- Komodromos, M & Halkias, D. (2016). **Organizational Justice during Strategic Change: The Employee's Perspective**, New York: routledge.
- Kumar, M. S.(2013). A Study on Quality of Work Life Among the Employees at Metro Engineering Private Limited, **International Journal of Management** , 4 (1), 1 – 5.
- Kumari,N. & Afroz, N.(2013). The Impact of Organizational Justice On Organizational Commitment And Creative Behaviour Among Thermal Power Industrial Employees , **IOSR Journal Of Humanities And Social Science**,16 (6) ,1-6.
- Lee, Y. D. & Kuo, C. T. (2019). Principals Transformational leadership and Teachers work Motivation: Evidence from Elementary School in Taiwan, **International Journal of Organizational Innovation**, 11(3), 90-113.

- Mahmoodi, N.& Mohamadian, Z.& Ghasemi, V. & Fallah, S.(2015). The relationship between worklife quality and high school teachers' creativity of Rasht, Iran, **Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences**, 5(1), 717-724.
- Manju ,N.D.(2014). Quality of Work Life: Perception of School Teachers. **International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR)** , 3(2) , 77-80.
- Manouchehri, M. (2014). The Correlation between Organizational Justice and Employee Loyalty, **International Journal of Basic Sciences & Applied Research**, 3 (4), 214-219.
- Martel, J. & Dupuis ,G.(2006). Quality Of Work Life: Theoretical And Methodological Problems, And Presentation Of A New Model And Measuring Instrument, **Social Indicators Research**, 77 (2): 333- 368.
- Masi, R. J. & Cooke, R. A. (2000). Effects of transformational leadership on subordinate motivation, empowering norms, and organizational productivity, **The International Journal of Organizational Analysis**, 8(1), 16- 47.
- Michaelis, B., et al. (2010). Shedding light on followers' innovation implementation behavior the role of transformational leadership, commitment to change, and climate for initiative, **Journal of Managerial Psychology**, 25(4),408-429.
- Mirkamali, S., & Thani, F. (2011). A Study on the Quality of Work Life (QWL) among faculty members of University of Tehran(UT) and Sharif university of Technology (SUT). **International Conference on Education and Educational Psychology**. 29, 179 – 187.
- Moghimi, S.& Kazemi, M.& Samiie, S. (2013). Studying the Relationship between Organizational Justice and Employees' Quality of Work Life in Public Organizations: A Case Study of Qom Province, **Iranian Journal of Management Studies (IJMS)**, 6(1) , 117-143.
- Mohammad, J.& Quoquab, F. & Omar, R. (2016): Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic, **Procedia - Social and Behavioral Sciences** 224, 562 – 570.

- Mokhber, M.& Khairuzzaman, W. & Vakilbashi, A. (2018). Leadership and innovation: The moderator role of organization support for innovative behaviors, **Journal of Management & Organization**, 24(1), 108-128.
- Mortazavi, S. & Yazdi, S. V. S. & Amini, A. (2012). The Role of the Psychological Capital on Quality of Work Life And Organization Performance, **Journal of Contemporary Research in Business**, 4 (2), 206- 217.
- Mukherjee, S. & Singh, A. & Mehrotra, S. (2016). Organizational Justice in Relation to Competence, Commitment and Self Motivation, **The International Journal of Indian Psychology**, 3(5), Issue 2, 33-59.
- Nanjundeswaraswamy, T. & Swamy, D. (2015). Leadership styles and quality of work life in SMEs, **Management science letter**, 5(1) , 65-78.
- Nanjundeswaraswamy, T. & Swamy, D. (2012). Literature Review on Quality of Work Life and leadership Styles, **International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)**, 2(3) , 1053-1059.
- Nasl Saraji, G., & Dargahi, H. (2006). Study of quality of Work life (QWL). **Iranian J publ Health** , 35 (4), 8-14.
- Niekerk, M. M. V. (2005). Transformational Leadership at a Higher Education Institution, **Master of arts**, University of South Africa.
- Nikezić, S. & Purić, S., & Purić, J. (2012). Transactional and transformational leadership: Development through changes, **International Journal for Quality Research**, 6(3), 285-296.
- Northouse, P. G. (2016). **Leadership: Theory And Practice** (7rd ed), Thousand Oaks, CA: sage publications, inc.
- Noruzy, A., et. al. (2011). Investigation the relationship between organizational justice, and organizational citizenship behavior: The mediating role of perceived organizational support, **Indian Journal of Science and Technology**, 4 (7) , 842-847.
- Organ, D. W. & Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior, **Personnel Psychology**, 48(4), 775–802.

- Parvar, M.& Allameh, S.& Ansari,R.(2013). Effect of Quality of Work Life on Organizational Commitment by SEM Case Study: OICO Company) **International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences**. 3(10) , 135-144.
- Pastor, J. C., & Mayo, M. (2006). Transformational and Transactional Leadership: An Examination of Managerial Cognition Among Spanish Upper Echelons, **Instituto de Empresa Business School Working Paper No. WP06-13**,1-20.
- Pizam, A (Ed.). (2010).**International encyclopedia of hospitality management**. (2nd ed.). Burlington,USA: Elsevier Ltd .
- Porkiani,M. et al. (2011). Relationship between the Quality of Work Life and Employees' Aggression ,**Journal of American Science**,7(2), 687-706.
- Radovanović, I., et al. (2017). Quality of Life Lifelong Education Platform.**Universal Journal of Educational Research** . 5 (12 A), 188 – 195.
- Rafferty, A. E.& Griffin, M.A. (2004). Dimensions of transformational leadership: conceptual & empirical, **The Leadership Quarterly**, 15,329-354.
- Raj Adhikari, D.& Hirasawa, K.& Takakubo, Y. & Lal Pandey, D. (2012).Decent work and work life quality in Nepal: an observation, **Employee Relations**, 34 (1), 61-79.
- Ramkissoon, A. (2016). The moderating role of interactional justice on the relationship between justice and organizational citizenship behavior, **Doctoral dissertation**, Nova Southeastern University, United States.
- Renjith, V.& G, R. & George, A. (2015). transformational leadership in nursing, **International Journal of Scientific Research and Management Studies**, 2(2),112 -118.
- Reynolds,C.L.(2009).Transformational leadership and teacher motivation in Southwestern Arizona high schools, **Doctor of Philosophy**, Capella University, USA.

- Riaz, A. & Haider, M. (2010). Role of transformational and transactional leadership on job satisfaction and career satisfaction, **BEH - Business and Economic Horizons**, 1(1),29-38.
- Robbins, S. P.& Judge, T. A. (2017). **Organizational Behavior**, United States: Pearson Education Limited.
- Robbins,S.P.& Judge,T.A. (2012). **Organizational Behavior** (15rd d), San Diego: Pearson.
- Salman, M. et al. (2016). Impact of Organizational Justice and Perceived Creative Performance Mediating role of Employee Innovative Behavior, **International Journal of Scientific and Research Publications**, 6 (6), 490–494.
- Schein, E.H.(2004). **Organisational Culture and Leadership**(3rd ed), Jossey Bass: San Francisco.
- Schmiesing, R.J.(2002). Factors related to Ohio State University extension agents perceptions of organizational justice and job satisfaction, **Unpublished doctoral dissertation**, The Ohio State University, Columbus, OH.
- Scott, B. A., & al. (2007). Justice as a Dependent Variable: Subordinate Charisma as a Predictor of Interpersonal and Informational Justice Perceptions, **Journal of Applied Psychology**, 92(6), 1597-1609.
- Shahzad, A, et.al.(2014).Linking Organizational Justice with Organization Citizenship Behaviors: Collectivism as Moderator,**Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences**, 8 (3) , 900-913.
- Sinha ,C. (2012). Factors Affecting Quality of work life: Empirical Evidence From Indian Organizations, **Australian Journal of Business and Management Research**, 1 (11), 31- 40.
- Sivalogathan ,V.& Edirisinghe,S.S.K.(2015). Improve Your Work Life: The Impact of Quality of Work Life on Organizational Commitment of Selected Apperal Company,**International Conference on Contemporary Management (ICCM)**, University of Jaffna, Jaffna, Sri Lanka.
- Sirgy, M. J.& Reilly, N.& Wu J. & Efraty, D. (2008). A Work- Life Identity Model of Well-Being: Towards a Research Agenda Linking

- Quality-of-Work-Life (QWL) Programs with Quality of Life (QOL). **Applied Research in Quality of Life**, 3(3) ,181-202.
- Smith, S. C. & Piele, P. K. (1996). **School leadership: Handbook for excellence in student learning**(3rd ed), Eugene, OR: ERIC Clearinghouse on Educational Management.
- Sojka, L.(2014).Specification of the Quality of Work Life Characteristics In the Slovak Economic Environment, **Sociológia**, 46 (3), 283- 299.
- Srivastava ,S. & Kanpur ,R. (2014). A Study On Quality Of Work Life: Key Elements & It's Implications, **IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)** ,16(3),54-59.
- Stumpf ,N. M.(2003).The Relationship of perceive Leadership Styles of North Carolina Country Extension Director's to Job Satisfaction of Country Extension Proffesionals, **Unpublished doctoral dissertation**, Graduates Faculty of North Carolina State University.
- Shekarian, H.&Dehaghani, Z.& Aghaei, E. (2014). Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Organizational Justice with the Quality of Work Life (Case Study: the Staff of the Directorate General for Health Insurance of Isfahan Province). **Management research report**, 2(6) , 903-912.
- Trofino, A.J. (2000). Transformational Leadership: Moving Total Quality Management to World-Class Organizations, **International Nursing Review**, 47, 232-242.
- Walumbwa,F. O.,& Hartnell,C. A.(2011).Understanding transformational leadership–employee performance links: The role of relational identification and self- efficacy, **Journal of occupational and organizational psychology**, 84(1), 153-172.
- Watcharachatchawan, K. & Steane, P. (2016). Organization Citizenship Behaviour Path Analysis: Justice, Trust,Satisfaction and Commitment, **ABAC ODI, Journal Vision. Action. Outcome** , 3 (1) , 1-21.
- Wojtczuk,A&Turek, D.(2013).Innovativeness in Organizations: The Role of LMX and Organizational Justice. The Case of Poland, **International Journal of Synergy and Research** 2(1), 41–55.

- Xirasagar, S. (2008). Transformational, transactional and laissez-faire leadership among physician executive, **Journal of Health Organization and Management**, 22 (6),599 -613.
- Yilmaz, K. (2010). Teachers' perceptions about organizational public school secondary justice, **Practice & Educational Sciences Journal**, 10(1), 603- 616.
- Yukl, G.A. (2013). **Leadership in organizations(8rd ed)** ,New Jersey: Upper Saddle River, pearson Prentice Hall.
- Zacharo, k.& Marios, K.& Dimitra, P.(2018).Connection of Teachers' Organizational Commitment and Transformational Leadership. A Case Study from Greece ,**International Journal of Learning, Teaching and Educational Research**, 17 (8), 89-106.
- Zainal,H.(2019).The Effect of Transformational Leadership and Organizational Culture on Employee Performance PT Telkom Riau Daratan (Survey of PT Telkom Riau Mainland Offices), **e-Jurnal Apresiasi Ekonomi** ,7(1), 79 – 89.
- Zare,H. & Haghgooyan,Z.& Asl,Z.K. (2014). Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University, **Iranian Journal of Management Studies (IJMS)**, 7(1), 41-66.

قائمة الملاحق

➤ ملحق (1): الاستبانة بصورتها الأولية.

➤ ملحق (2): قائمة بأسماء المحكمين.

➤ ملحق (3): الاستبانة بصورتها النهائية.

➤ ملحق (4): خطاب تسهيل المهمة.

ملحق (1): الاستبانة بصورتها الأولى.

وزارة التربية والتعليم العالي
جامعة الأقصى - غزة
عمادة الدراسات العليا
برنامج ماجستير الإدارة التربوية

تحكيم استبانة

الدكتور الفاضل/..... حفظك الله،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يتشرف الباحث أن يضع بين يدي سيادتكم أداة هذه الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لجمع البيانات المتعلقة بدراسته بعنوان:

أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين

وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة الأقصى بغزة. وقد اقتضت الدراسة: استخدام استبانة لقياس درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية، واستبانة لقياس درجة ممارسة أبعاد العدالة التنظيمية، واستبانة لقياس مستوى أبعاد جودة الحياة الوظيفية، وتحتوي الثلاث استبانات على (70) فقرة موزعة على ثلاثة محاور.

وبصفتكم خبراء في هذا المجال برجاء الاطلاع على هذه الاستبانة والقيام بتحكيماها من خلال ما يلي:

1- تقييم مدى انتماء كل فقرة لمجالها.

2- صحة صياغة الفقرات.

3- حذف أو إضافة ما ترونه من فقرات.

وستكون مقترحاتكم وتعليقاتكم محط عناية الباحث، شاكرًا لكم حسن تعاونكم لما فيه إفادة للبحث التربوي الفلسطيني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الباحث/ محمد إبراهيم أبو برهم
جوال/0599451343

.....	اسم المُحكّم
.....	الرتبة العلمية
.....	الجامعة

القسم الأول: المعلومات الشخصية:

رفح	شرق خان يونس	خان يونس	الوسطى	شمال غزة	غرب غزة	شرق غزة	المديرية	1

الجنس	ذكر	أنثى	2
المعلم			
المدير			

المؤهل العلمي	دبلوم	بكالوريوس	ماجستير	دكتوراه	3
المعلم					
المدير					

سنوات الخدمة في العمل للمعلم/ة	5 سنوات فأقل	أكثر من 5 سنوات	أكثر من 10 سنوات	4

القسم الثاني: الاستبانة

الاستبانة الأولى/ القيادة التحويلية

القيادة التحويلية: نمط قيادي يُمكن قائد المدرسة الثانوية من إلهام المعلمين وإقناعهم برؤية واضحة للمدرسة تواكب متطلبات المستقبل وإشراكهم في بناء رسالة المدرسة وتشجيعهم على الإبداع وطرح أفكار ابتكارية وتوفير بيئة مدرسية مبنية على التعاون والتحفيز وتقدير جهود المعلمين، وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق الأهداف، وتقاس بالدرجة التي

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م.م	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمية	منتمية			
					إلى أي مدى تتوفر الأبعاد التالية لدى مديري؟		
					يقدم مدير المدرسة رؤية واضحة للمستقبل.	1	التأثير المثالي
					يفرض احترامه على المعلمين.	2	
					يغرس الالتزام والثقة والحماس في نفوس المعلمين.	3	
					يهتم بوضع أهداف مشتركة.	4	
					يتسم بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللياقة المهنية.	5	
					يشارك مدير المدرسة المعلمين في صياغة الأهداف ويشجع على العمل بروح الفريق.	1	الحفز الإلهامي
					يثير روح التنافس والتحدي بين المعلمين.	2	
					يقدم النصح والارشاد للمعلمين.	3	
					يستخدم أساليب إدارية متطورة في التعامل مع المواقف الطارئة.	4	
					يحفز المعلمين على تحقيق انجازات تفوق التوقعات.	5	
					يستثير مدير المدرسة في المعلمين الابداع والابتكار.	1	الاستثارة الفكرية

قائمة الملاحق

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م.م	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمية	منتمية			
					إلى أي مدى تتوفر الأبعاد التالية لدى مديري؟	2	
					يثق في قدرات المعلمين.	3	
					يعتمد على أسلوب النقد البناء والتعزيز	4	
					يفوض المعلمين للقيام ببعض الاعمال غير الروتينية.	5	
					يشجع المعلمين على البحث المستمر عن أنشطة جديدة.	1	الاعتبارات الفردية
					يهتم مدير المدرسة باحتياجات المعلمين وينصت جيداً لهم.	2	
					يكون على اتصال دائم مع المعلمين.	3	
					يعامل كل معلم حسب طبيعته وظروفه وقدراته واحتياجاته.	4	
					يسعى الى تطوير المعلمين معه مهنيًا حسب الإمكانيات المتاحة	5	
					يتيح الفرصة للمعلمين لتقييم ذاتهم.		

الاستبانة الثانية/ العدالة التنظيمية

العدالة التنظيمية: إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للإنصاف والنزاهة والشفافية والموضوعية في كافة النواحي التنظيمية في العمل، بما فيها توزيع المهام والمخرجات المادية والمعنوية والإجراءات المتبعة بحقهم.

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م.م	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمية	منتمية			
					إلى أي مدى تتوفر الأبعاد التالية لدى مديري؟		
					يحرص مدير المدرسة على توزيع المكافآت والحوافز المعنوية على المعلمين وفق جهدهم الذي يبذلونه.	1	العدالة التوزيعية
					يراعي الموضوعية وعدم التحيز في تعامله مع المعلمين.	2	
					يوزع المسؤوليات والصلاحيات في المدرسة بصورة عادلة.	3	
					يراعي القدرة الشخصية للمعلمين عند توزيع المهام.	4	
					يلتزم بالنزاهة والإنصاف عند توزيع الأدوات والمواد اللازمة لإنجاز العمل على المعلمين.	5	
					يستمع مدير المدرسة للمعلمين حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار.	1	العدالة الإجرائية
					يحرص على أن تكون إجراءات تسليم المعلمين لمهامهم تتم بطريقة موضوعية وعادلة.	2	
					يتيح للمعلمين الفرصة للاطلاع على المعلومات والإجراءات التي تتعلق بالعمل.	3	

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م.	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمية	منتمية			
					إلى أي مدى تتوفر الأبعاد التالية لدى مديري؟	4	
					يحرص على أن تتم عملية تقييم أداء المعلمين بصورة عادلة وفق معايير وأسس موضوعية.	5	
					يطبق أنظمة العمل واللوائح على جميع المعلمين دون استثناء.	1	العدالة التفاعلية
					يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين على نحو يشعرهم بالمساواة.	2	
					يراعى المبادئ والمعايير الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلمين.	3	
					يشجع على تنمية روح التعاون والعلاقات الانسانية الحسنة.	4	
					يتواصل مع جميع المعلمين بنفس الطريقة والأسلوب.	5	
					يناقش النتائج المترتبة عند القرارات بكل صدق وصراحة.		

الاستبانة الثالثة/ جودة الحياة الوظيفية

جودة الحياة الوظيفية: مجموعة من العمليات والإجراءات التي تنفذها المدرسة بهدف تطوير وتحسين مختلف جوانب حياة المعلمين الشخصية والوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من خلال توفير ظروف وبيئة عمل مناسبة ومشجعة، بالإضافة إلى توافر العوامل المادية والمعنوية والوظيفية والعوامل الصحية بمختلف مكوناته بشكل مرضٍ مما ينعكس ذلك إيجابياً على المعلم فيشعر بالرضا والأمان الوظيفي، بغية تحقيق أهداف المدرسة والمجتمع.

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م .	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمة	منتمة			
					إلى أي مدى تتوفر الأبعاد التالية:		
					تسود أجواء من المحبة والتعاون بيني وبين زملائي المعلمين.	1	العلاقات الإنسانية
					أرى بأن مدير المدرسة يهتم ببناء علاقات اجتماعية بين المعلمين من خلال الزيارات الاجتماعية والرحلات الترفيهية.	2	
					أبادر في مساعدة زملائي المعلمين.	3	
					احترم أحاسيس ومشاعر زملائي المعلمين	4	
					امتلك القدرة على التواصل مع زملائي المعلمين وأولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي.	5	
					أشعر بالارتياح والاستقرار النفسي بخصوص مكان العمل.	1	البيئة المدرسية المادية والصحية
					أرى بأن مساحة غرفة المعلمين مناسبة لأعدادهم.	2	
					تتوفر بيئة صحية ومريحة من حيث الأثاث، الإضاءة، التهوية، النظافة.	3	
					يتم توفير الاحتياجات اللازمة لإنجاز أعمالي.	4	

قائمة الملاحق

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م.	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمية	منتمية			
					تحفزي البيئة المدرسية المادية على الإبداع.	5	
					أحصل على معلومات كاملة عن أهداف العمل ونتائجه.	1	المشاركة في صنع واتخاذ القرار
					أشارك في اتخاذ القرارات التي تخص عملي في المدرسة.	2	
					أساهم في تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة لتطوير مدرستي.	3	
					يشجعني مدير المدرسة في إبداء وجهة نظري فيما يتعلق بمشكلات العمل.	4	
					لدي السلطة الكافية لإنجاز عملي.	5	
					أستطيع من خلال عملي التقدم للوظائف الجديدة.	1	التقدم والترقي الوظيفي
					توفر لي الوظيفة فرصًا للتقدم الوظيفي تتوافق وتتسجم مع قدراتي.	2	
					أرى بأن أنظمة الترقية والتقدم الوظيفي يعتمد على أسس ومعايير واضحة.	3	
					يوجد توافق إيجابي بين مؤهلاتي وقدراتي العملية ودرجتي الوظيفية.	4	
					توجد فرص متاحة لمواصلة دراستي.	5	
					أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع العمل المنجز والجهد المبذول.	1	الحوافز والأجور
					أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع مؤهلاتي وخبرتي.	2	

التعديل المقترح	صياغة الفقرة		انتماء الفقرة		الفقرة	م.	المجال
	غير ملائمة	ملائمة	غير منتمية	منتمية			
					إلى أي مدى تتوفر الأبعاد التالية:		
					أرى أن توزيع المكافآت والحوافز على المعلمين يتم وفق أسس موضوعية.	3	
					يُعطى الراتب الشهري متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية.	4	
					أشعر بالرضا عن الزيادات والعلاوات التي تضاف للراتب سنويًا.	5	
					أرى بأن مهام الوظيفة واضحة.	1	التصميم الوظيفي
					أقوم بأداء مهامي وواجباتي بكل حرية واستقلالية.	2	
					تراعى المهام الوظيفية قدراتي وجهودي.	3	
					تمكني الوظيفة من إظهار قدراتي وكفاءتي.	4	
					أشعر بأن وظيفتي ذات أهمية وتأثير في المدرسة.	5	
					أرغب بالبقاء بوظيفتي لشعوري بالاستقرار الوظيفي.	1	الاستقرار والأمان الوظيفي
					أعمل في مناخ تنظيمي يتسم بالأمان والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.	2	
					أشعر بالارتياح في عملي ولا تتوفر لدي رغبة مستقبلية في البحث عن فرصة عمل بديلة.	3	
					أشعر بالانتماء والولاء للعمل في المدرسة.	4	
					توجد نقابة تساهم في معالجة مشكلاتي.	5	

انتهت الاستبانة

ملحق (2): قائمة بأسماء المحكمين.

ملحق (2): قائمة المُحكِّمين

م.م	الاسم	الدرجة العلمية	المؤسسة/الجامعة
1	د. بسام محمد أبو حشيش	أستاذ مُشارك	الأقصى
2	د. عماد أمين الحديدي	أستاذ مُساعد	الأقصى
3	د. نافذ سليمان الجعب	أستاذ مُساعد	الأقصى
4	د. حمدان عبد الله الصوفي	أستاذ مُشارك	الجامعة الإسلامية
5	د. محمود أحمد أبو سمرة	أستاذ مُشارك	القدس
6	د. عمر محمد الخرابشة	أستاذ مُشارك	جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن
7	د. فاخر نبيل الخليلي	أستاذ مُساعد	النجاح الوطنية
8	د. سمية سالم النخالة	أستاذ مُساعد	وزارة التربية والتعليم العالي
9	د. خليل عبد الفتاح حماد	أستاذ مُساعد	وزارة التربية والتعليم العالي
10	د. أحمد عبد الله دياب لافي	أستاذ مُساعد	وزارة التربية والتعليم العالي
11	د. عبد السلام محمد نصار	أستاذ مُساعد	مديرية التربية والتعليم/ الوسطى
12	د. منير حسن شقورة	أستاذ مُساعد	مديرية التربية والتعليم/ خان يونس

ملحق (3): الاستبانة بصورتها النهائية.

وزارة التربية والتعليم العالي

جامعة الأقصى - غزة

عمادة الدراسات العليا

برنامج ماجستير الإدارة التربوية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعبئة استبانة

أخي المعلم أختي المعلمة / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان:

أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين

وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة الأقصى بغزة. وقد اقتضت الدراسة: استخدام استبانة لقياس درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية أبعاد القيادة التحويلية (التأثير المثالي - الحفز الإلهامي - الاستثارة الفكرية - الاعتبارات الفردية)، واستبانة لقياس درجة ممارسة أبعاد العدالة التنظيمية (العدالة التوزيعية، العدالة الإجرائية، العدالة التفاعلية)، واستبانة لقياس مستوى أبعاد جودة الحياة الوظيفية (العلاقات الإنسانية، البيئة المدرسية المادية والصحية، المشاركة في صنع واتخاذ القرار، التقدم والترقي الوظيفي، الحوافز والأجور، التصميم الوظيفي، الاستقرار والأمان الوظيفي).

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالإجابة عن فقرات هذه الاستبانة بكل جدية وصدق وموضوعية، والمطلوب قراءة هذه الفقرات واختيار أحد الأوزان الخمسة المقابلة لكل فقرة بوضع علامة (✓) تحت الوزن الذي تراه مناسباً.

علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة، ولن تُستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط.

ولكم جزيل الشكر والعرفان على حسن تعاونكم

الباحث،،،

محمد إبراهيم أبو برهم

جواله / 0599451343

القسم الأول: المعلومات الشخصية:

يرجاء الإجابة عن جميع الأسئلة التالية الخاصة بك كمعلم.

رفح	خان يونس	شرق خان يونس	الوسطى	شرق غزة	غرب غزة	شمال غزة	المديرية
							1

أنثى	ذكر	الجنس
		المعلم/ة

2

دراسات عليا	بكالوريوس	المؤهل العلمي
		المعلم/ة

3

عشر سنوات فأكثر	من خمسة إلى أقل من عشر سنوات	أقل من خمسة سنوات	سنوات الخدمة في العمل
			المعلم/ة

4

القسم الثاني: الاستبانة

الاستبانة الأولى/ القيادة التحويلية

القيادة التحويلية: نمط قيادي يُمكن قائد المدرسة الثانوية من إلهام المعلمين وإقناعهم برؤية واضحة للمدرسة تواكب متطلبات المستقبل وإشراكهم في بناء رسالة المدرسة وتشجيعهم على الإبداع وطرح أفكار ابتكارية وتوفير بيئة مدرسية مبنية على التعاون والتحفيز وتقدير جهود المعلمين، وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق الأهداف.

م.م	الفقرة	درجة الموافقة			
		مرتفعة جدًا	مرتفعة	متوسطة	قليلة
		قليلة جدًا			
إلى أي درجة تتوفر الأبعاد التالية لدى مديري؟					
المجال الأول: التأثير المثالي					
1	يحاول مدير المدرسة استشراف المستقبل				
2	يفرض احترامه على المعلمين				
3	يعزز الثقة والحماس لدى المعلمين				
4	يشرك المعلمين في وضع وصياغة أهداف المدرسة				
5	يتسم بقوة الشخصية والثقة بالنفس واللياقة				
المجال الثاني: الحفز الإلهامي					
6	يشجع المعلمين على العمل التعاوني (بروح الفريق)				
7	يثير روح التنافس والتحدي بين المعلمين.				
8	يقدم النصح والإرشاد للمعلمين				
9	يستخدم استراتيجيات قيادية متطورة في التعامل مع المواقف الطارئة				
10	يحفز المعلمين على تحقيق إنجازات تفوق التوقعات				
المجال الثالث: الاستثارة الفكرية					

قائمة الملاحظ

م.م	الفقرة	درجة الموافقة				
		مرتفعة جدًا	مرتفعة	متوسطة	قليلة	قليلة جدًا
11	يستشير مدير المدرسة في المعلمين الإبداع والابتكار					
12	يثق في قدرات المعلمين					
13	يعتمد على أسلوب النقد البناء والتعزيز					
14	يفوض المعلمين للقيام ببعض الأعمال غير الروتينية					
15	يشجع المعلمين على البحث المستمر عن أنشطة جديدة					
المجال الرابع: الاعتبارات الفردية						
16	يعمل مدير المدرسة على تلبية احتياجات المعلمين					
17	يحرص على الاتصال والتواصل المستمر مع المعلمين					
18	يتعامل مع المعلمين وفق قدرات وظروف كل منهم					
19	يسعى الى تطوير المعلمين معه مهنيًا حسب الإمكانيات المتاحة					
20	يتيح الفرصة للمعلمين لتقييم ذاتهم					

الاستبانة الثانية/ العدالة التنظيمية

العدالة التنظيمية: إدراك المعلمين في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين للإنصاف والنزاهة والشفافية والموضوعية في كافة النواحي التنظيمية في العمل، بما فيها توزيع المهام والمخرجات المادية والمعنوية والإجراءات المتبعة بحقهم.

م.و	الفقرة	درجة الموافقة				
		مرتفعة جدًا	مرتفعة	متوسطة	قليلة	قليلة جدًا
إلى أي درجة تتوفر الأبعاد التالية لدى مديري؟						
المجال الأول: العدالة التوزيعية						
1	يحرص مدير المدرسة على توزيع الحوافز المعنوية على المعلمين وفق جهدهم الذي يبذلونه					
2	يراعي الموضوعية وعدم التحيز في تعامله مع المعلمين					
3	يوزع المسؤوليات والمهام في المدرسة بصورة عادلة					
4	يوزع المهام على المعلمين وفق قدراتهم					
5	يراعي النزاهة والإنصاف في توزيع الأدوات والمواد اللازمة لإنجاز العمل على المعلمين					
المجال الثاني: العدالة الإجرائية						
6	يصغي مدير المدرسة للمعلمين حول الظروف المرتبطة باتخاذ القرار					
7	يحرص على أن تكون إجراءات تسليم المعلمين لمهامهم تتم بطريقة موضوعية وعادلة					

قائمة الملاحق

م.و	الفقرة	درجة الموافقة			
		مرتفعة جدًا	مرتفعة	متوسطة	قليلة جدًا
8	يتيح للمعلمين الفرصة للاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعمل				
9	يحرص على تقييم أداء المعلمين بصورة عادلة وفق معايير وأسس موضوعية				
10	يطبق أنظمة العمل واللوائح على جميع المعلمين دون استثناء				
المجال الثالث: العدالة التفاعلية					
11	يتعامل مدير المدرسة مع المعلمين على نحو يشعرهم بالمساواة				
12	يراعي المبادئ الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلمين				
13	يشجع على تنمية روح التعاون والعلاقات الانسانية الحسنة				
14	يتواصل مع جميع المعلمين بنفس الطريقة والأسلوب				
15	يناقش النتائج المترتبة عند اتخاذ القرارات بكل صدق وصراحة				

الاستبانة الثالثة/ جودة الحياة الوظيفية

جودة الحياة الوظيفية: مجموعة من العمليات والإجراءات التي تنفذها المدرسة بهدف تطوير وتحسين مختلف جوانب حياة المعلمين الشخصية والوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من خلال توفير ظروف وبيئة عمل مناسبة ومشجعة، بالإضافة إلى توافر العوامل المادية والمعنوية والوظيفية والعوامل الصحية بمختلف مكوناته بشكل مرضٍ مما ينعكس ذلك إيجابياً على المعلم فيشعر بالرضا والأمان الوظيفي، بغية تحقيق أهداف المدرسة والمجتمع.

م.م	الفقرة	درجة الموافقة				
		مرتفعة جداً	مرتفعة	متوسطة	قليلة	قليلة جداً
إلى أي درجة تتوفر الأبعاد التالية:						
المجال الأول: العلاقات الإنسانية						
1	تسود أجواء من المحبة والتعاون بيني وبين زملائي المعلمين					
2	أرى مدير المدرسة يهتم ببناء علاقات اجتماعية بين المعلمين من خلال الزيارات الاجتماعية والرحلات الترفيهية					
3	أبادر في مساعدة زملائي المعلمين					
4	احترم أحاسيس زملائي المعلمين ومشاعرهم					
5	أمتلك القدرة على التواصل مع زملائي المعلمين وأولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع المحلي					
المجال الثاني: البيئة المدرسية المادية والصحية						
6	أشعر بالارتياح والاستقرار النفسي بخصوص مكان العمل					
7	أرى أن مساحة غرفة المعلمين مناسبة					
8	تتوفر بيئة صحية مريحة من حيث الأثاث، الإضاءة، التهوية، والنظافة					

قائمة الملاحق

م.م	الفقرة	درجة الموافقة			
		مرتفعة جدًا	مرتفعة	متوسطة	قليلة جدًا
9	يتم توفير المواد والاحتياجات اللازمة لإنجاز أعماله				
10	تحفزني البيئة المدرسية على الإبداع				
المجال الثالث: المشاركة في صنع واتخاذ القرار					
11	أحصل على معلومات كاملة عن أهداف العمل ونتائجه				
12	أشارك في صنع واتخاذ القرارات التي تخص عملي في المدرسة				
13	أساهم في تقديم الاقتراحات والأفكار البناءة لتطوير مدرستي				
14	يشجعني مدير المدرسة على إبداء وجهة نظري فيما يتعلق بمشكلات العمل				
15	لدي الصلاحيات الكافية لإنجاز عملي				
المجال الرابع: التقدم والترقي الوظيفي					
16	أستطيع من خلال عملي التقدم للوظائف الجديدة				
17	توفر لي الوظيفة فرصًا للتقدم الوظيفي تتوافق وتتسجم مع قدراتي				
18	أرى بأن أنظمة الترقية والتقدم الوظيفي تعتمد على أسس ومعايير واضحة				
19	يوجد توافق إيجابي بين مؤهلاتي وقدراتي العملية ودرجتي الوظيفية				
20	توجد فرص متاحة لمواصلة دراستي				
المجال الخامس: الحوافز والأجور					
21	أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع العمل المنجز والجهد المبذول				

قائمة الملاحظ

م.م	الفقرة	درجة الموافقة			
		مرتفعة جدًا	مرتفعة	متوسطة	قليلة
		قليلة جدًا			
22	أشعر بأن قيمة الراتب الذي أتقاضاه يتناسب مع مؤهلاتي وخبرتي				
23	أرى أن توزيع الحوافز على المعلمين يتم وفق أسس موضوعية				
24	يُغطى الراتب الشهري متطلبات الحياة والاحتياجات الأساسية				
25	أشعر بالرضا عن الزيادات والعلاوات التي تضاف للراتب سنويًا				
المجال السادس: التصميم الوظيفي					
26	أرى أن مهامى الوظيفية واضحة				
27	أقوم بأداء مهامى وواجباتى بكل حرية واستقلالية				
28	تراعى المهام الوظيفية قدراتى وجهودى				
29	تمكننى الوظيفة من إبراز مهارتى وكفاءتى				
30	أشعر أن وظيفتى ذات أهمية وتأثير فى المدرسة				
المجال السابع: الاستقرار والأمان الوظيفي					
31	أرغب فى البقاء بوظيفتى لشعورى بالاستقرار الوظيفي				
32	أعمل فى مناخ تنظيمي يتسم بالأمان والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف				
33	أشعر بالارتياح فى عملى ولا تتوفر لى رغبة مستقبلية فى البحث عن فرصة عمل بديلة				
34	أشعر بالانتماء والولاء للعمل فى المدرسة				

شكرًا لحسن تعاونكم

ملحق (4): خطاب تسهيل المهمة.

التاريخ: 01 / 12 / 2020م

السيد الأستاذ/ رشيد أبو ججوح المحترم،،
مدير عام التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع / تسهيل مهمة

تهديكم الدراسات العليا أطيّب التحيات، وتتمنى لكم موفور الصحة والعافية وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نحيطكم علماً بأن الطالب/ محمد إبراهيم أبو برهم، مسجل في برنامج الدراسات العليا (الإدارة التربوية)، لذا نرجو من سيادتكم تسهيل مهمته في الحصول على بيانات واحصاءات وتوزيع استبانته المتعلقة بالبحث الموسوم بعنوان (أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين)، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها لديكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

نسخة لـ:

- الملف.

State of Palestine
Ministry of Education & Higher
Education
General Directorate of planning

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
الإدارة العامة للتخطيط

الرقم: و ت م / ()
التاريخ: 2020/12/1

المحترمون

السادة / مديرو التربية والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع / تسهيل مهمة باحث.

نهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى تسهيل مهمة الباحث/ محمد ابراهيم أبو برهم، والذي يجري بحثاً بعنوان " أثر العدالة التنظيمية كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية وجودة الحياة الوظيفية في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين ".

والمسجل لدرجة ماجستير تربية تخصص إدارة تربوية بجامعة الإقصى، في تطبيق أدوات الدراسة على عينة من معلمي المرحلة الثانوية، وذلك حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رشيد محمد أبو ججوم
مدير عام التخطيط

نسخة لـ

✓ السيد/ وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
✓ السيد/ وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي
الملاء

Gaza: (08-2641295 - 2641297) Fax:(08-2641292)

غزة: (08-2641295 - 2641297) فاكس: (08-2641292)

Email: info@mohe.ps